

INTERFAZ CÍBORG

DISPOSITIVO INTERACTIVO PARA REFLEXIONAR
LA RELACIÓN ARTE, TECNOLOGÍA Y CUERPO
EN LA PERFORMANCE

CYBORG INTERFACE

INTERACTIVE DEVICE FOR REFLECTING ON THE RELATIONSHIPS AMONG
ART, TECHNOLOGY AND THE BODY IN PERFORMANCE

Joaquín Roberto Díaz Durán

Tesis Doctoral

Dirigida por Dra. Sylvia Molina Muro. Facultad de Bellas Artes, UCLM. Cuenca. España.

Codirigida por Dr. Jesús Savage Carmona. Facultad de Ingeniería, UNAM. Ciudad de México. México.

Departamento de Arte | Facultad de Bellas Artes de Cuenca | UCLM

2021

Universidad de
Castilla-La Mancha

Interfaz Cíborg

Dispositivo interactivo para reflexionar la relación
arte, tecnología y cuerpo en la performance.

Joaquín Roberto Díaz Durán

Tesis Doctoral para optar al grado de Doctor con Mención Internacional

Dirigida por: Dra. Sylvia Molina Muro

Facultad de Bellas Artes, UCLM, Cuenca, España

Codirigida por: Dr. Jesús Savage Carmona

Facultad de Ingeniería, UNAM, Ciudad de México, México

Programa de Doctorado en Investigación en Humanidades, Artes y Educación.
Departamento de arte. Facultad de Bellas Artes de Cuenca. UCLM.

2021

Becario del programa CONACYT FUNDACIÓN INBA 2016
Scholarship holder of CONACYT- FUNDACIÓN INBA 2016 program

FUZZYGAB.4

MEDIALAB PRADO

H A M L E T

Le dedico esta investigación a mis abuelas Carmen y Licha, a mis abuelos Guacho y Chalio y a mi tío Hugo, porque todo su cariño y cuidado me han dado la fuerza para llegar hasta aquí y concretar este sueño.

AGRADECIMIENTOS

Esta investigación ha sido un trabajo de varios años y ha requerido de mucha energía, tiempo, dinero y vida. Aunque podría decir que esta tesis la he realizado solo, eso sería una mentira, porque ha habido una gran cantidad de personas involucradas en este proyecto y todas han interpretado un rol esencial. El doctorado parece que es un proyecto muy individual y que fuese el triunfo de una sola persona, pero en realidad es el triunfo de la comunidad que rodea a la persona que concreta ese proyecto.

Tengo mucho que agradecer a mis profesoras y profesores, maestras y maestros, amigas y amigos, colegas y familia. Porque he recibido tanto, que esta tesis se las dedico también a todas y todos ustedes.

Como he mencionado, ha habido tantas personas involucradas que, si olvido un nombre, sepan que no es por arrogancia.

Quiero dar las gracias al programa de becas del CONACYT-Fundación INBA, que hizo posible esta investigación.

También, quiero agradecer al programa Erasmus+, que me apoyó en la realización de mi estancia de investigación en la Universidad de Oporto.

A MediaLab Prado que me proporciono las condiciones propicias para poder desarrollar y concretar mi investigación.

Es esencial mencionar a la galería Hamlet.Love, que apoyó el desarrollo de mi tesis durante la primera oleada de la Pandemia.

A la Elías Querejeta Zine Eskola, de Tabakalera Donostia, y al Espacio de Creadores, por la residencia de creación para la realización de la pieza *Un Juego Latente*.

Al grupo de investigación issues Office! Por apoyar el desarrollo de la pieza *Cuerpos Digitalizados*.

Quiero agradecer con especial énfasis a mi directora de tesis, la Dra. Sylvia Molina Muro, que me ha apoyado desde el comienzo y con quien ha surgido una gran amistad y respeto mutuos. Porque tiene una mente brillante y sus comentarios siempre ayudan a pensar de otra forma el propio trabajo.

Al Dr. Jesús Savage, mi codirector de tesis y director del laboratorio de Biorobotics de la UNAM, que también me ha apoyado siempre y gracias a su visión pude integrarme en el trabajo del laboratorio y esa experiencia ha transformado mi labor artística e investigadora.

Al grupo de investigación Fuzzy Gab.4 de la Universidad de Castilla La Mancha, con quienes hemos desarrollado tantos proyectos y conciertos, vamos por más.

Al profesor artista Heitor Alvelos, director del doctorado en Diseño de la Universidad de Oporto, que me recibió durante mi estancia de investigación. Fue un gran apoyo durante mi estancia y un gran maestro.

También de la Universidad de Oporto, al maestro Rui Penha, un gran músico que me maravilló con sus clases y de quien aprendí tanto.

Al profesor Eduardo Magalhaes, un gran amigo y un mentor sobre música y videojuegos.

Al profesor Matthew Davies, por compartir sus saberes.

A Miguel Carvalhais, por las orientaciones y la posibilidad de colaborar en xCoAx.

A la maestra Blanca Gutiérrez Galindo, que siempre me hace buenas recomendaciones y me ha apoyado tanto.

A la galería Espaço Mira, por la invitación a participar en el festival Mostra QWERTY.

A Rodrigo Hernández Ramírez, por leerme y darme buenas orientaciones. Obvio por la amistad.

A todo el grupo de doctorado en diseño de la Universidad de Oporto, con quienes compartí y aprendí mucho.

A Enrique-Tomas por sus valiosos comentarios al total de esta tesis, que me aportan una mira más global de mi trabajo.

A Anna Xambó por aceptar la invitación a participar en el tribunal y confiar en este trabajo.

Al profesor José Ramon Alcalá, por haberme invitado a participar en la clase de Forma, Arte y Representación en el sistema Arte, Ciencia y Tecnología.

A Marcos García, director de Medialab-Prado, por todo el apoyo brindado a mi proyecto, que permitió que se concretara.

A Manuel Prados, mediador investigador de Medialab-Prado, por invitarme con mi proyecto a Medialab-Prado, darle seguimiento y apoyo continuo. Sobre todo por su amistad, de verdad sin su apoyo este proyecto no se habría concretado tan bien.

Al proyecto LATE de Medialab-Prado liderado por Cami, Fran y Susana, que fue un campo de libre experimentación de las ideas presentes en esta tesis.

A todo el equipo de Medialab-Prado, que durante estos años en Madrid han sido familia y mi casa.

Es muy importante mencionar al grupo de trabajo Interactivas 17, de Medialab-Prado, que también se volvieron familia y con quienes compartí muchas buenas experiencias, como Eco RoboTotem y la Danza de la Mente. Por tanta creación compartida.

A Álvaro Nuñez, Javier Osona, Daniel del Saz y Julio Sanz, por la amistad y el trabajo compartido en el grupo de investigación.

A Jesús Jara, por haberme abierto las puertas de Medialab-Prado y por la confianza en mi trabajo.

A mi familia que me ha apoyado durante todo este tiempo y que me da mucha fuerza para continuar construyendo mis sueños.

A mi mamá, María Eugenia Durán y a su compañero de vida Enrique Rocha, por todo el apoyo y confianza que han tenido en mí, durante toda mi vida.

A mi papá, Joaquín Ramon Díaz Hernández y su esposa, Andrea Núñez, por apoyarme en este proceso y confiar en mí.

A mis tíos Fernando Díaz, Silverio Durán, Roberto Durán, Mirna Zarate, mi tía Chelo y todos mis otros tíos y tías, los presentes y los ausentes. Por todo el cariño y el apoyo.

A mi hermana Eugenia Díaz Durán, que es una gran amiga y que siempre me ayuda con las tesis que realizo. Por la complicidad artística y la hermandad.

A mi compañera de vida, por compartir tantas cosas buenas y afrontar juntos los retos de este tiempo tan loco, y por ayudarme a concretar este sueño. Junto contigo he experimentado una expansión en mi universo. Gracias Raffi.

A los papás de Raffi, su hermano Francesco, Claudia y sus padres, que nos han apoyado en este periodo.

A todos los amigos y amigas de Raffi que me han tratado tan bien en nuestra estancia en Italia: Dodo, Fra, Mari, Ricci, Gnu, Cosimo, Sofi, Nadir, Soriane, Davide, Psol e Isa.

A mis amigos de México, España y Portugal, porque siempre están ahí y es una fortuna tenerlos en mi vida: Joaquín Salazar, Aoky, Gil, Fabiola Simonetti, Luis Mir, María Vila, Cristina Peña, Cesar Lugo, Álvaro el electro chaman, Mayda, Kanoko, Fer, Catalina, Francois, Javi, Ferchus, Ami, Camila Morales, Zule, Juanito de Tehuantepec, la maestra Ivonne, Rodrigo Meneses, Elisa Urias, Fabricio Avelar, Txophy y Tecla.

A Beatriz Page, por las pláticas de medianoche y por tu ayuda en el diseño de esta tesis.

A mis amigos y equipo de corrección de estilo, Apolo Valdez, Erandine Salazar, Rocio Cisneros, Isidro Navarro y Eugenia Díaz.

A Pedro López, Marta Timón y Luis Mir, integrantes del equipo de desarrollo del Joakinator y que me han ayudado desinteresadamente en el desarrollo del proyecto.

A mis amigos Nano y Carlas, por la amistad, los juegos de Frisby, los picnics y el apoyo brindado.

A Silvia Scipioni, por los buenos momentos compartidos y porque me impulsó para empezar este doctorado y brincar el charco. Y también a su familia y amigos que fueron tan amables y generosos conmigo.

Gracias a todas las compañeras del Máster en Prácticas Escénicas y Cultura Visual del museo Reina Sofía, porque me permitieron acercarme a las prácticas performativas y por la gran amistad que ha surgido.

Al dramaturgo José Miguel Neira, por haberme invitado a colaborar en su pieza Ciudad Desplazada, y sobre todo por la amistad y las buenas conversaciones. Un compañero de viaje.

A Jananina Carer, por la invitación a participar en su proyecto y por la buena amistad.

A Ilaria Vergani, por la invitación a colaborar en el proyecto Probables Altruistas y sobre todo por la amistad.

A mi amigo el compositor Alonso Matarrita, a Lili y a Monste, por la amistad y ese buen tiempo compartido en Oporto.

A Ana Paula Camargo, por la complicidad artística y humana.

A Susana Kioka, por haberme mostrado los intrincados recovecos de Oporto.

A Piere Oskam, por las conversaciones y derivas compartidas en Oporto.

A mis amigos Mauricio Matamoros y Menka Konkale, por la amistad, el cariño y el apoyo que me han brindado durante todo este proceso.

A Miguel Aparicio, por las colaboraciones realizadas.

A mi psicoanalista Ariana Laborda, que me ha ayudado a comprenderme mejor y que ha sido indispensable en este proceso de tesis y pandemia.

A mis maestros de Kung Fu, el Sifu Juan, Don Mac, Carlos Apellaniz, Jorge, Jesús, Felipe y Eduardo. Sus enseñanzas me acompañan siempre.

A Nico Bagnara de Yoga Contigo, que ha hecho una labor titánica de clases online ininterrumpidas desde el comienzo de la pandemia, las cuales han sido fundamentales para mantener cuerpo y mente en su sitio.

A Francisco Bouzas, con quien realice la pieza *Un Juego Latente* y a Pablo Zamorano, con quien realice la pieza *Cuerpos Digitalizados*. Porque en estas dos piezas mi investigación alcanzó sus últimas metas.

A Alfredo Millares, por la invitación a colaborar en la clase de Literatura Interactiva y el proyecto Disparaes, de la UC3M. Una persona con una gran sensibilidad artística y humana.

A Rasca, nuestra perrita, que me ha acompañado durante todo este proceso de redacción en los paseos para pensar.

RESUMEN

Cuando un aparato no realiza su función al pie de la letra, se suele pensar que está descompuesto y hay que llevarlo a arreglar para corregir la anomalía. La *Macchina Drogata* de Vincenzo Agnetti (1969) es una calculadora mecánica que crea obras de arte, gracias a su “mal funcionamiento”. Esta Olivetti, la *Divisuma MC14*, producida entre 1948 y 1956, ha sido modificada para que las teclas no reaccionen de forma normal: algunos números activan la impresión y, sin una referencia clara, aparecen vocales y consonantes, que conforman una especie de poesía concreta.

En esta época estamos rodeados de dispositivos, diría Agamben. Tenemos dispositivos para el arte, para la vigilancia, dispositivos de comunicaciones, robotizados, para la comida, para el sexo, para las finanzas... ¡Para todo hay un dispositivo! Estos deben de funcionar bien y ser eficientes. Pero, si partiéramos de la idea de que hemos cometido un error y la relación que hemos establecido con ciertos dispositivos no es la mejor, aunque no podemos entender que algo va mal, porque el dispositivo funciona perfectamente. En este caso, su mal funcionamiento podría dejarnos ver nuestro error.

Esta investigación aborda el diseño de un dispositivo corporal interactivo, proyectado para reflexionar, a través de la creación artística, la relación entre el cuerpo y la tecnología. El diseño de este dispositivo se llevó a cabo mediante la experimentación artística, en el desarrollo de diversas obras. Estas fueron explorando distintas intuiciones que buscaban dar forma al dispositivo. Cada obra arrojó algunos de los elementos que integran a este.

La estructura se inspira en la noción de dispositivo que propone Deleuze (1990) y está conformado por diversos elementos heterogéneos como: software, hardware, metodologías de trabajo artístico y conceptos tanto artísticos como filosóficos. Su diseño interactivo está proyectado para generar experiencias de control y descontrol, en las que el artista pueda explorar derivas en su proceso creativo.

La tesis describe el desarrollo de este dispositivo y las reflexiones que de él se originaron, emulando el proceso de la investigación. Esta investigación se desarrolló mediante una

exploración intuitiva de diversos elementos, que una vez interrelacionados conforman el dispositivo, llamado “Joakinator”. La tesis está llena de hipervínculos que permiten navegarla de forma libre. También hay hipervínculos que nos llevan a visitar el material multimedia producido por la investigación. Esta forma de navegar la tesis permite visualizar estas interrelaciones. La forma de la tesis busca transmitir la experiencia de la investigación y no solo la información de esta.

La aportación esencial de este trabajo, dentro del ecosistema de los dispositivos interactivos corporales, es: que se proyecta como un dispositivo *open source* para reflexionar en la relación entre arte, cuerpo y tecnología. Busca, así mismo, visibilizar las interrelaciones entre estos tres elementos, a través de la creación. Utilizando el Joakinator en la creación de obras artísticas, se ha experimentado que propicia la generación de derivas creativas ampliando la propuesta. Al mismo tiempo la adaptación del Joakinator a la propuesta artística permite que el dispositivo continúe expandiéndose.

ABSTRACT

Vincenzo Agnetti's *Macchina Drogata* (1969) modified an Olivetti mechanical calculator to create works of art. Changing the way some keys reacted to the user, Agnetti constructed a calculator to reflect on how a “malfunctioning” device could create an unintended perception of the machine and the art. This device challenges our preconceptions of orderly and efficient relations with technological devices. This dissertation was originally inspired by Agnetti's eye-opening critique and by other philosophical attempts to call into question the idea that devices are mere tools that leave users untouched. The dissertation describes the development of "The Joakinator" an interactive device conceived to question the unidirectional use of interactive body devices to create art. This research plays with the notion of malfunction to destabilize our perception of devices as unidirectionally subjected to human control. Through the artistic creation, this dissertation aims to reflect on the relationship between the bodies and technology. To do so, the dissertation involved the design of an interactive body device called the Joakinator. The Joakinator was built using artistic experimentation, concretely a project on robotic art and artistic performances. The projects involved several iterative phases in which both the artworks and the Joakinator were shaped dynamically. In this way, each of the artworks contributed to the key features in the Joakinator. Its interactive design was conceived to generate both controllable or restrained experiences in which the artist could explore drifts in his creative process.

Inspired by Gilles Deleuze's idea that a device is culturally contingent and works both as a prism and as a magnifying glass of the world, the Joakinator combines heterogeneous elements not only of software and hardware but also methodologies to create artistic work. The experiments employed for the creation of the Joakinator also informed the structure of the dissertation, which seeks to convey the experience of it instead of linearly presenting the research. Given the interrelations that emerged out of this process, the dissertation can be navigated through hyperlinks that allow the reader to jump between projects and between the results. Moreover, the hyperlinks lead the reader to the material produced and stored in different online platforms such as YouTube, and GitHub.

Although there are already some interactive body device to create art, the main contribution of this dissertation is the construction of a interactive body device that is not a mere tool to create art. Instead, the Joakinator serves also as a thought-provoking device to reflect on the relationships between art, body, and technology. In other words, the Joakinator makes visible the interrelations of these three elements through creation. The use of the Joakinator to create artworks demonstrates that its use can generate creative drifts in the artistic process because the device shapes the artist's perception of its own body and of the artistic material. In turn, the device feeds after each experience and continues to grow.

ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS	9
RESUMEN.....	15
ABSTRACT	17
ÍNDICE.....	19
INTRODUCCIÓN	23
METODOLOGÍA. INGENIERÍA INVERSA DE UN PROCESO DE INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA	41
FUSIÓN DE METODOLOGÍA Y TEORÍA	45
CORPOREIZACIÓN O EMBODIMENT.....	53
<i>Análisis postfenomenológico de la noción de robot.....</i>	<i>54</i>
DISPOSITIVO	57
HANDS ON, FULL IMMERSION, EXPANSION Y CONDENSATION	63
¿CÓMO SE LEE ESTA TESIS?	65
<i>Instrucciones de navegación</i>	<i>71</i>
EL DISPOSITIVO JOAKINATOR	75
CÓMO SE NAVEGA EL CUADERNO MAESTRO.....	77
<i>El mapa de navegación</i>	<i>78</i>
INTRODUCCIÓN AL DISPOSITIVO	81
LA INTERFAZ JOAKINATOR.....	84
ROBOT + ESCULTURA + INSTALACIÓN + CUERPO	93
<i>En el estómago del robot</i>	<i>96</i>
DO WE LOVE TECHNOLOGY?	99
FUTURE CYBORGS	105
KIT DE PERFORMANCE CÍBORG	113
<i>Mirada Sonora</i>	<i>115</i>
<i>Taller Sonic Robots.....</i>	<i>121</i>
LA DANZA DE LA MENTE	125
EL EQUILIBRIO RESIDE EN TRES PUNTOS.....	131
INTERFAZ CÍBORG PARA REFLEXIONAR LA TECNOLOGÍA.....	139
RAISING A CYBORG	145
<i>Shaders.....</i>	<i>153</i>
<i>Afinar la interactividad del Joakinator</i>	<i>156</i>

TALLER CON INSTITUTO STOCOS.....	159
JOAKINATOR RELOADED.....	165
<i>Proceso de trabajo</i>	171
RE-IMAGINAR NUESTRO CUERPO	179
UN JUEGO LATENTE	185
CUERPOS DIGITALIZADOS	191
ANEXOS	203
<i>Wekinator</i>	205
<i>Kung Fu Cyborg</i>	209
<i>Señales biométricas y arte</i>	216
<i>Colaboraciones Performativas</i>	226
SERIE BRACCETTO	231
EL LABORATORIO DE <i>BIROBOTICS</i> DE LA UNAM.....	235
LOS ROBOTS DE LA <i>SERIE BRACCETTO</i>	240
CONCLUSIONES	247
DO WE LOVE TECHNOLOGY?.....	249
LA PERFORMANCE.....	253
RELACIONES TECNO-PERFORMATIVAS.....	256
<i>Cuerpo-Movimiento-Música</i>	256
<i>Música-A.I.-Robótica</i>	256
<i>Videojuego-Música</i>	257
EL PROCESO DE TRABAJO	259
CONCLUSIONES	261
LA DANZA DE LA MENTE	263
LA PERFORMANCE Y LA INSTALACIÓN.....	267
RELACIONES TECNO-PERFORMATIVAS.....	271
PROCESO DE TRABAJO	275
CONCLUSIONES	280
EL EQUILIBRIO RESIDE EN TRES PUNTOS	283
LA PERFORMANCE	288
RELACIONES TECNO-PERFORMATIVAS.....	290
EL PROCESO DE TRABAJO	295
CONCLUSIONES	298
INTERFAZ CÍBORG PARA REFLEXIONAR LA TECNOLOGÍA	299
LA PERFORMANCE	303
RELACIONES TECNO-PERFORMATIVAS.....	305
<i>Interactividad y Expresividad</i>	308
CONCLUSIONES	312
ANEXOS II	314
<i>Transcripción del audio mezclado en la performance</i>	314
<i>Citas originales antes de ser mezcladas con el Joakinator</i>	315

RAISING A CYBORG	321
LA PERFORMANCE.....	325
RELACIONES TECNO-PERFORMATIVAS	329
LA DRAMATURGIA DEL LABORATORIO.....	335
CONCLUSIONES	338
UN JUEGO LATENTE	341
LA PERFORMANCE.....	345
RELACIONES TECNO-PERFORMATIVAS	350
<i>Estrategias de mapping</i>	<i>351</i>
<i>Retroalimentación con el sistema.....</i>	<i>356</i>
<i>Motores de audio y video.....</i>	<i>356</i>
PROCESO DE TRABAJO.....	358
CONCLUSIONES	359
CUERPOS DIGITALIZADOS	361
LA PERFORMANCE.....	365
RELACIONES TECNO-PERFORMATIVAS	369
EL PROCESO DE TRABAJO	372
CONCLUSIONES	381
CONCLUSIONES FINALES	383
PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA INVESTIGACIÓN	394
CONCLUSIONS.....	401
RESEARCH QUESTIONS AND ANSWERS	409
REFERENCIAS	415
LISTA DE IMÁGENES	427

INTRODUCCIÓN

Madrid es una ciudad en la que es difícil encontrar una hora y un espacio en silencio. Una de las bellezas de esta ciudad es su cultura de los bares, en cualquier momento uno se puede ir a tomar una caña; es una cosa bellísima. La potencia sonora de las personas de esta ciudad es increíble, cuando se entra a un bar los decibelios son tan altos que solo se puede platicar con las personas que están más cerca. Para estos casos desarrollé una técnica particular que es hablar en tonos bajos y despacio, así se puede uno comunicar con la persona de al lado, aunque el sonido sea demasiado alto. Las calles del centro de Madrid son especialmente ruidosas, siempre hay jaleo. Se cena tarde, después se va por unas cañas, se suman los turistas, es una especie de fiesta de baja intensidad infinita. Cuando se desató la pandemia del SARS-CoV-2, mejor conocido como Covid 19, y España entró en cuarentena, una de las imágenes que más recuerdo es el sonido, o más bien la ausencia de sonidos, ruido y barullo en las calles del centro. Asomarse por la ventana después de los aplausos¹ y ver a la ciudad en silencio, con poca luz y el cielo sin ser atravesado por ningún avión. Era como estar en una película de ciencia ficción.

Poco a poco el mundo como lo conocíamos se iría deteniendo; lo imposible pasó: se suspendieron los partidos de la FIFA, se cerraron los aeropuertos, en muchos países se impuso el toque de queda, se asignaron horas para poder salir, la policía te detenía por cualquier cosa y nadie sabía lo que pasaba ni lo que iría a pasar. No es que ahora lo sepamos, pero en aquel momento nos dejó a todos en shock. Poco a poco todo se fue deteniendo y se fue haciendo el silencio. Pero la vida no se detuvo, a medida que el movimiento disminuía en las calles, en las avenidas digitales fue aumentando. Finalmente la gente no puede dejar de moverse y si no lo hace en la calle se mueve dentro de la casa y sobre todo dentro de Internet. De un momento a otro, encontrarse con una persona en la calle era al mismo tiempo amenazante y atemorizante, lo mismo podías contagiarte que contagiarle. Todo el contacto que no se podía hacer en persona se trasladó a las redes.

Cuando comencé con la escritura de la tesis no imaginaba que una de las preguntas que abordé en la investigación cobraría tanta relevancia para todos nosotros. La forma en la que nos relacionamos con la tecnología y a través de la tecnología se ha exacerbado. Estas

¹ En Madrid, con en algunas otras ciudades, durante el primer lockdown como un acto de solidaridad moral a las 20:00 h se salía por las ventanas para aplaudir al personal sanitario, que fueron los actores principales en la gestión de la pandemia.

relaciones ya estaban ahí, pero con la pandemia encontraron las condiciones perfectas para afianzar su papel sobre el mundo. No es gratuito que, cuando el mundo entró en una completa parálisis de movimiento, el dueño de Amazon se volvió el hombre más rico del mundo.

Debido a todo esto, reflexionar en nuestra relación con la tecnología computacional es de vital importancia. Observar cómo nos adaptamos a ella y, más importante, tratar de entender cómo podemos adaptarla a nosotros mismos y a nuestras necesidades como individuos. La sensibilidad se transforma en cada época y uno de los factores que la transforman es la tecnología (Benjamin, 2003). El arte que creamos ahora necesariamente refleja nuestra sensibilidad, pero el arte de los nuevos medios es el que muestra de mejor manera cómo se comportan todas estas tecnologías y la forma en que inciden, tanto en nuestra percepción del mundo, como en la manera en que intervienen en el devenir histórico. En esta tesis presento la investigación que comenzó por estudiar las características del arte robótico en relación con la instalación y derivó en un estudio del arte cibernético en relación con la performance. El producto de esta investigación es un dispositivo tecnológico y metodológico llamado Joakinator, diseñado para crear obras interactivas que generen una disrupción en el proceso creativo del artista. Este dispositivo pretende ser un medio para reflexionar, a través de la creación, en la relación que establecemos con la tecnología mediante nuestro cuerpo y cómo esta relación modifica la creación artística.

En la filosofía de la tecnología cabe resaltar a Don Ihde, que nos plantea que todas las ciencias son tecnociencias, ya que hay una relación tan íntima entre el instrumental técnico y la investigación científica, que es difícil saber quién precede a quien (Ihde, 2015). Su punto de vista es muy importante, puesto que nos permite reflexionar sobre la forma en la que el aparato hace posible la investigación de ciertos tipos de temas. Dicha cuestión es muy importante en el caso del arte de los nuevos medios ya que este depende, casi por completo, de la tecnología que lo hace posible. Este autor es uno de los representantes más importantes de la postfenomenología, una corriente dentro de la filosofía de la tecnología cuyas herramientas de análisis nos ayudan a reflexionar acerca de las diferentes dimensiones que integran la tecnología. Uno de los conceptos más significativos para esta investigación proviene de esta corriente filosófica: la corporeización o *embodiment*², que integra la presencia del cuerpo como parte activa del análisis de un fenómeno.

² Este elemento de análisis proviene de la filosofía hermenéutica de Husserl, pero ha sido traído a la postfenomenología.

Otro de los elementos esenciales teóricos de la investigación es la noción de dispositivo (*dispositif*), que proviene del análisis de los elementos del poder de Foucault. Un dispositivo es la lógica que vincula elementos heterogéneos como la arquitectura, el lenguaje, la ropa, las leyes, la moral, la tecnología... en una forma de ver el mundo y de actuar en el mundo. Esta noción ha sido planteada por Foucault y, a partir del texto *¿Qué es un dispositivo?* de Deleuze (1990) se ha profundizado en esta noción como un sujeto de estudio. Posteriormente ha sido trabajada por Agamben (2011), cartografiada por Fanlo (2011) y ha recibido una vuelta de tuerca con Maria Cadahia (Cadahia, 2016), quien nos plantea (desde Martín-Barbero) una forma de reapropiación de los dispositivos.

Esta noción es de especial importancia en nuestra época, porque estamos inundados de dispositivos, tanto electrónicos, como políticos y sociales. Los dispositivos nacen, nos dice Foucault, como manera de responder a una urgencia, pero ahora estamos completamente rodeados por ellos (Agamben, 2011). Por eso es importante identificar y reflexionar sobre los mismos. Es en el ámbito de la reapropiación de los dispositivos que el arte de los nuevos medios tiene especial pericia, hay que pensar simplemente en el trabajo de Rafael Lozano-Hemmer. El gran cuerpo de su obra es un trabajo de apropiación y subversión de dispositivos computacionales³.

La experimentación en arte y nuevos medios⁴ tiene ya una larga historia. En el *Avant Garde* ruso (de 1915 a 1930) se concebía la figura del ingeniero artista, y tenemos como icono a Sergei Eisenstein, que tenía formación en matemáticas, ingeniería y arte (Rush, 2005). Hay piezas de DADA como las *Placas de vidrio giratorias (Precisión Óptica [en movimiento])* de Marcel Duchamp (de 1920) que había que encender y observar desde una determinada distancia. Podemos pensar en los *Moduladores de Luz-Espacio*, creados por Lázló Moholy-Nagy en 1930, que exploraban a través de la creación de máquinas otras formas de escultura (Christiane, 2008). Los futuristas italianos, con *L'Arte dei rumori* de Luigi Russolo, integraban la creación de máquinas artísticas en su producción, y es

³ Véase web del artista <https://www.lozano-hemmer.com>

⁴ Quiero hacer una nota aclaratoria, cuando me refiero a nuevos medios no estoy haciendo uso de una línea temporal estrictamente, como cuando se dice arte contemporáneo. Es difícil decidir cómo llamar al gran cuerpo de obra artística que va desde el arte sonoro hasta el arte robótico, pasando por un sinnúmero de tecnologías en diálogo con la creación artística. Los nombres van desde el *Art numérique*, arte computacional, arte electrónico... Siempre arte acompañado de algún adjetivo. De todas estas etiquetas, las que he encontrado más prácticas son **arte digital** y **arte de los nuevos medios**, el primero es presentado por Christiane Paul (2008) como un techo que acoge todas las manifestaciones artísticas que relacionan el uso de computadoras y dispositivos electrónicos. Lev Manovich (2005) define a los nuevos medios, a partir del proceso de digitalización de la información, cuando ya no hay un registro directo de la información sino que pasa a través de un proceso numérico. Si bien esta última definición dejaría fuera una parte importante del cuerpo de estas obras, me decanto por este término al que se adhieren algunas de las figuras más representativas de este campo, como Rafael Lozano-Hemmer.

imposible olvidar esa frase del *Manifiesto Futurista* de Marinetti “un automóvil corriendo sobre la ráfaga, es más bello que la Victoria de Samotracia”. Esta declaración es solamente superada por el *Manifiesto Constructivista* de Naum Gabo y Antoine Pevsner (Gabo & Pevsner, 1920):

Mirad un rayo de sol, la más inmóvil de las fuerzas inmóviles. Tiene una velocidad de 300000 kilómetros por segundo. Observad nuestro firmamento estelar que el rayo atraviesa... ¿Qué son nuestros depósitos comparados con los del universo? ¿Qué son nuestros trenes terrestres comparados con los veloces trenes de las galaxias?

La mirada de muchos artistas de las vanguardias hizo un barrido a través de todas las formas posibles para crear un nuevo arte. En su rechazo del pasado buscaron en las nuevas tecnologías de la época y los paradigmas científicos, que fueron alumbrando en el siglo XX medios y temas con los cuales trabajar.

Pero antes del establecimiento de la era cibernética, el gen de lo que hoy es el arte de los nuevos medios ya estaba presente, en DADA, OULYPO y Fluxus: la creación de una obra de arte a través de un conjunto de instrucciones (Christiane, 2008).

Con la aparición de las primeras computadoras, comenzó también la experimentación artística en este medio, en un principio en casos muy particulares debido a los costos de dichos equipos. De esos casos cabe resaltar la exposición *Cybernetic Serendipity* realizada en el verano de 1968 en Londres. Entre las piezas en exposición estaba el robot *K-456* de Nan Jume Paik, *SAM (Sound-activated mobile)* de Edward Ihnatowics, obras gráficas generadas por computadora de Frieder Nake y las máquinas *Painting machine or metamatic* de Jean Tinguely (Reichart, 1968).

Otra de las experiencias iniciales de arte e ingeniería, que es muy representativa para esta investigación, es *9 Evenings: Theatre and Engineering*, desarrollado del 13 al 23 de octubre de 1966 en el *69th Regiment Armory* en Nueva York. Este proyecto fue organizado por el ingeniero Billy Klüver y el artista Robert Rauschenberg, consistía en establecer una colaboración entre artistas, ingenieros y científicos. Fue una de las primeras colaboraciones de este tipo. Se produjeron diez performances para los que se desarrollaron e implementaron tecnologías específicas; fue la primera vez en que muchas de estas tecnologías se utilizaron en el espacio escénico.

La proporción de artistas-ingenieros y científicos, fue de uno en tres. La colaboración se extendió durante diez meses: los primeros estuvieron dedicados a generar peticiones de los artistas a los ingenieros y los científicos. En la siguiente etapa, estos últimos se dedicaron a desarrollar e implementar las propuestas de los artistas. Había un ingeniero/científico asignado a cada artista y otros que desarrollaron sistemas que

servirían para varias de las propuestas. *9 Evenings* nos deja ver muy tempranamente muchas de las dinámicas que son comunes a este tipo de trabajo y de las posturas para abordar los problemas. Esta manera de trabajar primero las propuestas, después desarrollar la tecnología y, posteriormente, dejar que los artistas experimenten con ella y afinar su funcionamiento, es una dinámica que se abordará en el proyecto de esta tesis.

Para *9 evenings* se desarrolló un sistema llamado *TEEM* (*Theater Electronic Environmental Module*⁵), integrado por más de 200 módulos con diversos componentes, como: amplificadores, transmisores inalámbricos de FM, codificadores, decodificadores y relevadores, entre otros. Este sistema estaba diseñado para ser reconfigurado en cada performance y para generar el sonido, el video y el control de motores de las piezas (Morris, Bardiot, & Schneider, 2006). El sistema fue diseñado para adaptarse completamente a las necesidades artísticas. *TEEM* es descrita por Clarise Bardiot (2006) uno de los ingenieros del proyecto, como:

If a common system was developed with a view to making the best and most effective use of available resources, this was never about creating a machine that would impose a single aesthetic system on all the artists. One and same system does not imply one and the same application, nor even the same idea of technology — and when it comes to aesthetics, this is even less so...⁶

El desarrollo del sistema *TEEM* es un ejemplo claro del tipo de esfuerzo involucrado en hacer convergir arte, ingeniería y ciencia, materializado en un dispositivo pensado para adaptarse a las necesidades del trabajo artístico y adaptable a diferentes tipos de obras. *TEEM* es la respuesta de Billy Klüver a la pregunta ¿cómo adaptar la tecnología al arte y no el arte a la tecnología? Esta es una de las preguntas que también motivan el desarrollo de esta tesis.

Los casos antes mencionados son los antecedentes “genéticos” de esta investigación; fueron los primeros experimentos del arte cibernético. Del gran continente que es el arte de los nuevos medios, esta investigación abarca tres regiones particulares: el arte robótico, la tecnología y el cuerpo, y los dispositivos interactivos para la performance (sobre todo los musicales). El producto mismo de la investigación se ubicaría dentro de la Creatividad Computacional, ya que es un dispositivo interactivo que busca incidir en el

⁵ Mi traducción sería, Módulo de ambiente electrónico para teatro.

⁶ A continuación presento mi propia traducción: Si se desarrolló un sistema común con el fin de aprovechar al máximo los recursos disponibles, nunca se trató de crear una máquina que impusiera un único sistema estético a todos los artistas. Un mismo sistema no implica una misma aplicación, ni siquiera una misma idea de la tecnología, y cuando se trata de la estética, menos aún... (Bardiot, 2006)

proceso creativo artístico, pero se relaciona con la laudería electrónica⁷, la música interactiva y las artes performativas.

Como antecedentes particulares de esta área tenemos a Stelarc, Eduardo Kac y Marcel-lí Antúnez Roca, que han experimentado desde el trabajo con la tecnología la noción entre el cibernético, la telepresencia, los límites de la tecnología en el cuerpo y la relación del cuerpo humano y el cuerpo tecnológico. Estos artistas han desarrollado dispositivos interactivos corporales que abordan la relación del cuerpo con la tecnología y la alteración de la percepción a través de esta.

Stelarc es un artista con una gran trayectoria, que ha experimentado con los límites de su propio cuerpo. Se sabe que al desarrollar la pieza *Ear on Arm* (Stelarc, *Ear on Arm*, 2008), en la cual se implantó una prótesis de oreja en el antebrazo izquierdo, tuvo que ser hospitalizado por una infección. Es en la performance *Ping Body* (Stelarc, 1996) donde más se ve reflejada la estrecha relación entre la tecnología con el cuerpo. La pieza consiste en un sistema de estimulación muscular a través de electrodos, que cuando recibe una señal proveniente de internet genera movimientos aleatorios e involuntarios en su cuerpo. Por otro lado él podía controlar su *Third Hand* (Stelarc, 1981) que es una mano robótica que utilizó en muchas de sus performances. La pieza muestra por un lado un reflejo de la información que circula por internet en su propio cuerpo y, a su vez, el ejercicio de control de Stelarc sobre su mano robótica.

Eduardo Kac desarrolló varias piezas de arte robótico donde exploraba la telepresencia, la forma de llevar tu presencia y tu percepción remotamente a través de un robot. En *Rara Avis* (Kac, *Rara Avis*, 1996) el robot es un nexo de presencias reales y virtuales, que se vuelve una especie de cuerpo colectivo. La pieza consiste en un aviario en el que una de las aves es una guacamaya robot, el público presencial puede utilizar unas gafas de realidad virtual, a través de las cuales ve el aviario, pero desde el punto de vista de la guacamaya. La visión de esta ave robot también es compartida a través de un sitio web donde las personas pueden ver lo que graban las cámaras del robot; el sonido de la gente que está viendo las cámaras desde internet dispara los sonidos de la guacamaya. Esta pieza nos permite, a través del robot, experimentar el punto de vista de otro. Kac (Kac,

⁷ Quiero aprovechar para aclarar el uso que hago de la lengua española. A lo largo de la tesis se notará que hay una mezcla de términos entre español (o castellano), inglés e italiano; en parte se debe a que en México muchas palabras no las traducimos y, además, tendemos a incorporar algunos términos en inglés a nuestra forma de hablar y escribir. Evidentemente es influencia de la cercanía de los Estados Unidos de América. La mezcla de lenguajes no termina ahí, también notarán que tengo una combinación de expresiones que vienen de México y otras que he adoptado en España, a las cuales se sumará alguna expresión chilena, argentina, uruguaya, portuguesa e italiana. Durante estos cuatro años en Europa, he tenido el placer de convivir con mucha gente de distintos países hispano hablantes y de otras lenguas; así que mi español se ha matizado con muchos términos, que a mi parecer enriquecen la capacidad de expresar una idea. He decidido mantenerlos para dar distintos matices a la escritura, que pienso ayudan a entender mejor cada concepto.

1996) lo describe de la siguiente forma: 'This image of "the different", "the other", embodied by the telerobotic Macowl [se refiere al ave robot], was dramatized by the fact that the participant temporarily adopted the point of view of the rare bird.'⁸ Kac utiliza al robot como una posibilidad para dialogar con el punto de vista del otro y alterar nuestra propia percepción.

Marcel·lí Antúnez Roca aborda, en algunas de sus piezas, la multidimensionalidad del cuerpo a través de la tecnología. En piezas como *Epizoo* (Antúnez Roca, 1994) mediante un programa interactivo en el que se puede clicar sobre diferentes partes de su cuerpo, mientras que una escultura mecánica que tiene instalada en su propio cuerpo ejerce sobre él acciones "sado", esta le golpea los glúteos, el pecho, le jala las orejas y manipula su boca. Las piezas de Marcel·lí generan una multidimensionalidad de su cuerpo, ya que este se extiende a través del programa interactivo y de la máquina que viste. Esto se puede apreciar mejor en una pieza posterior, *Protomembrana* (Antúnez Roca, Protomembrana, 2008), en esta pieza Marcel·lí viste una interfaz corporal interactiva llamada *Joy-dreskeleton* (creado por Hector López) que le permite controlar con su cuerpo a un personaje dentro de una historia gráfica interactiva.

En esta pieza la multidimensionalidad se da a través de la dramaturgia. Marcel·lí va narrando una conferencia donde se refiere a un personaje, que puede o no ser su avatar. Los movimientos de Marcel·lí se transmiten al personaje y lo que sucede en el interactivo gráfico genera los efectos sonoros de la pieza. Se da una integración entre el espacio escénico, la interfaz corporal y el espacio ficcional del interactivo gráfico. El *Joy-dreskeleton*, el interactivo y el sonido logran desvanecer los límites del espacio ficcional y el real.

A través de estos ejemplos representativos de los continentes de la relación cuerpo-tecnología, cibernético y dispositivos interactivos performativos, nos acercamos al continente donde se desarrollará esta investigación: la exploración artística sobre dispositivos interactivos corporales. En esta investigación se propone y desarrolla una interfaz interactiva llamada *Joakinator*, que responde a la pregunta ¿Cómo adaptar la tecnología robótica al cuerpo del artista? y ¿Cómo integrar una experiencia anómala al diseño de un dispositivo interactivo? Esta propuesta encuentra sus antecedentes directos en el trabajo de los artistas Marco Donnarumma, Imogen Heap e Instituto Stocos.

Marco Donnarumma es un artista que trabaja con sensores corporales para crear piezas performativas sonoras, donde se mezclan el sonido, las vibraciones y el cuerpo. En su solo

⁸ A continuación, presento mi propia traducción: Esta imagen de "lo diferente", "lo otro", encarnada por el Macowl tele-robótico, se dramatizó por el hecho de que el participante adoptó temporalmente el punto de vista del *Rara Avid* (Kac, 1996).

Corpus Nil (Donnarumma M. , *Corpus Nyl*, 2016), Marco aparece postrado en el piso al centro del escenario y su cuerpo ha realizado una metamorfosis, ya que parece un insecto. Tiene colocados dos conjuntos de sensores con los cuales genera la música de la pieza y controla las luces. Los movimientos que desarrolla parecen los de un animal y la música que se crea es estridente y muy fuerte. Los sensores que él utiliza son micrófonos que amplifican el sonido de las fibras musculares de sus brazos y piernas. Mediante una serie de procesos genera el material de su composición generativa. Marco Donnarumma es un artista que tiene fuertes influencias de la contracultura *raver* y *underground* italiana. En una charla me contó que el sonido que busca generar con sus piezas trata de reproducir la sensación que tenía durante las raves, cuando los muros de altavoces hacían vibrar los cuerpos de todos. Él amplifica las vibraciones de su propio cuerpo para hacer vibrar el cuerpo del público.

Marco creó también una interfaz llamada *Xth Sense*⁹, que es un instrumento musical biofísico de código libre y abierto. Este amplifica el sonido del corazón, la sangre y los músculos del cuerpo del performer y también los aprovecha para crear música, video e iluminación en tiempo real (Donnarumma m. , 2020).

El trabajo de Marco Donnarumma me ha servido de referencia e inspiración a lo largo de la investigación. Es uno de los antecedentes primarios, ya que ha desarrollado su propia interfaz y la relación que establece con el cuerpo es directa, inclusive a nivel fisiológico con la interacción y el sonido.

En el ecosistema de las interfaces corporales para la creación artística existen varios dispositivos, como la *Myo Armband*¹⁰ de la compañía North, actualmente descontinuada. *Chordata Motion*¹¹, es una interfaz de *MoCap* (*Motion Capture*), de la empresa del mismo nombre. Esta se encuentra en crecimiento y está por sacar a la venta su primera versión comercial; a diferencia de la extinta Myo Armband, esta es también de código abierto y libre. *Cinestesia, dispositivos para una algoritmia del cuerpo*¹² es un proyecto que combina robótica, sensores biométricos, performance e instalación. Hay poca información en internet, pero forma parte del grupo de dispositivos corporales interactivos.

De todas estas interfaces, la más exitosa hasta ahora ha sido *MiMu Gloves*, de MI.MU GLOVES LIMITED¹³. Este es un proyecto fundado por la artista Imogen Heap que tiene más de diez años de desarrollo. Los MiMu son un par de guantes dotados de sensores de

⁹ Véase <https://marcodonnarumma.com/works/xth-sense>

¹⁰ Véase https://www.youtube.com/watch?v=A8IGstYAY14&ab_channel=ArcMedia

¹¹ Véase <https://chordata.cc/#talk-about-us>

¹² Véase <https://maticsbarcelona.net/portfolio/cinestesia>

¹³ Véase <https://mimugloves.com>

flexión para los dedos, un sensor IMU, para la muñeca y un botón. Con esto y una serie de softwares que la compañía ha desarrollado se pueden controlar programas como Ableton Live. Entre las artistas que usan este sistema están Chagal y Ariana Grande.

Todos estos artistas y sus interfaces se diferencian del trabajo de Kac, Stelarc y Marcel.Í, en que han convertido este tipo de obras en un género propio. Con el enfoque tan puntual que hacen con sus trabajos, han desarrollado una exploración de la relación del cuerpo con el dispositivo en todas direcciones. Más allá de establecer relaciones de control, hay una especie de fusión. Por otro lado, aunque han sido desarrolladas por los mismos artistas para su propia obra, están viviendo un proceso de expansión, ya que están pensadas como instrumentos creativos para el medio artístico.

*Instituto Stocos*¹⁴ es de los grupos artísticos que han generado una integración más fina de la tecnología con el lenguaje artístico. Ellos desarrollan piezas donde se combina la danza, la música y la interactividad. En sus piezas utilizan diversos instrumentos que han desarrollado ellos mismos, como los *Interactive Lasers*, que son unas pulseras con una luz láser que reaccionan al sonido. Los *Pressure Sensitive Shoes* son unas zapatillas deportivas que perciben la presión en siete puntos de cada uno de los pies. *Ataxia* es otra pulsera, esta con un sensor IMU que está vinculada a diversos sistemas de música generativa (Instituto Stocos, 2021).

Instituto Stocos ha generado una integración muy fina, a través de una comprensión profunda de los tres elementos de su trabajo: la danza, la música y la computación. Esto ha sido posible gracias a que la compañía está formada por Muriel Romero, Pablo Palacio y Daniel Bisig, cada uno especialista en una de estas áreas y con una sensibilidad que les permite integrar sus conocimientos.

Marco Donnarumma, Imogen Heao e *Instituto Stocos* representan el antecedente directo de mi investigación, ya que desarrollan la integración arte, tecnología y cuerpo, cada uno de ellos a su propia manera.

También es importante ubicar la investigación en el contexto artístico de México, que es donde se origina. En México ha habido un desarrollo artístico con una particular afinidad al arte de los nuevos medios desde hace varias décadas. Este fenómeno ha permeado a varias generaciones de artistas y ha consolidado espacios culturales y grupos de investigación en artes y ciencias, como el *Centro Multimedia* del CENART y el grupo de investigación *Arte+Ciencia* de la UNAM.

¹⁴ Véase <https://www.stocos.com/instrumentos>

En una entrevista realizada al investigador mexicano Fernando Monreal (2021) me contaba que aunque esta expresión artística ha tenido un fuerte desarrollo en México, la exploración en la tecnología como una prótesis artística no había sido muy desarrollada.

Las piezas con mayor relación al campo arte, cuerpo y tecnología provienen de la década de 1990: el *Macacintosh* de Miguel Ángel Corona (1994) y *Borges, una Instalación interactiva* de Javier Covarrubias (1993).

El *Macacintosh* es un personaje performativo creado por Miguel Ángel Corona, en el que él mismo se personifica como una especie de cibernético, pero no uno del tipo de alta tecnología como Stelarc. Este personaje tiene un monitor descompuesto de una computadora Macintosh como casco, que con una luz al interior funciona además como un proyector de acetatos. Viste con un overol y unos coturnos de plásticos, como de centurión romano, y va armado con un soplete. A diferencia de la altísima tecnología desplegada por Stelarc, el “Ciberchilango” explora la “...supervivencia humano precaria en una Ciudad de México sobrepoblada, subdesarrollada, galáctico desorbitada y marcada por una ilusión de la tecnología como aparato de modernización” (Monreal Ramírez J. F., 2020). En México hablamos mucho de la modernidad que nunca llegó, de aquí la diferencia entre estos dos cibernéticos.

Borges, una Instalación interactiva, es una pieza donde el artista se reapropia de una tecnología médica: un rastreador de movimiento ocular. Con ella, el usuario observa una obra de arte, mientras el dispositivo sigue los movimientos de su mirada. El mismo Covarrubias describe a esta acción como “el registro fotográfico de las caricias que los ojos le hacen a las obras de arte”.

La obra más allá de crear una representación del cuerpo impactado por la tecnología, como el Ciberchilango, se presenta como una prótesis de la mirada:

No se trataba, entonces, de un encadenamiento del ojo a la mano del pintor o viceversa, ni de la simulación en la que la imagen analógica era puesta entre paréntesis, sino de una instalación en la que se buscaba generar una relación de encadenamiento entre el ojo y la tecnología que luego iba dibujando, una suerte de mente extendida. (Monreal Ramírez F. J., 2021, pág. 194)

Covarrubias crea una prótesis de la mirada que nos arroja un *feedback* poético del acto de mirar. Si bien no está planteado como un dispositivo de creación, explícitamente, cumple con una función cibernética, al permitirnos saber el recorrido de nuestra mirada en una acción estética.

Estas dos piezas nos muestran algunas de las aproximaciones artísticas a la relación arte tecnología en México. Como mencioné antes, las exploraciones artísticas de la ciencia y la tecnología se han explorado profusamente en México, no así la relación arte, cuerpo y tecnología, donde la tecnología es un instrumento protésico creativo.

Esta mirada al arte de los nuevos medios en México es importante para complementar el contexto internacional de la investigación. A nivel personal era importante saber con qué trabajos reflexiona mi investigación en su contexto original. Y este micro viaje historiográfico me deja comprender que mi propio punto de vista se transformó al haber cambiado de contexto.

Ilustración 1. Íconos para realizar el recorrido interactivo de la tesis, 2021.

Esta no es una introducción al uso, así mismo la tesis no tiene una estructura, ni una lectura convencional. Esta tesis es un texto interactivo que se puede leer de muchas formas. A lo largo del texto de toda la investigación aparecerán una serie de iconos (Ilustración 1) e hipervínculos que hacen referencia a otra sección de la tesis donde dicho tema se desarrolla en profundidad. La idea de esta tesis es que se ecualice con la forma de mi proceso creativo, el cual se da a través de conexiones no lineales entre las partes.

Lo que busco con estos brincos entre las secciones es que el lector pueda tener una experiencia en la lectura de la tesis similar a mi proceso cognitivo.

La imagen que aparece a continuación es un esquema que completa todo el marco de referencias de la investigación, tanto a nivel artístico como teórico (Ilustración 2). En ella se puede ver a los demás artistas que han sido representativos como referencias e inspiración a lo largo de la investigación. También se verán los teóricos y los conceptos a los que hago referencia. La gráfica muestra cómo van evolucionando dichas referencias en el tiempo. En el timeline también aparecen los iconos que menciono antes, nos señalan el capítulo de la tesis o lo que he llevado a llamar: cuadernos de viaje.

La imagen que aparece a continuación presenta las preguntas de investigación (Ilustración 3). Se muestran en el timeline de forma que se puede ver qué preguntas permanecieron constantes durante la investigación, por ejemplo, **¿Cómo subvertir el diseño simbólico de la tecnología?**

También, hay preguntas que fueron cambiando en el tiempo, por ejemplo, **¿Cómo modifica la tecnología la creación artística?** Se transformó en, **¿Cómo construir la dramaturgia de un dispositivo?** Y esta en, **¿Cómo convertir la tecnología en un personaje?**

El timeline está dividido en seis secciones: cuestiones sobre contexto artístico y político, las preguntas centrales, el contexto filosófico, el contexto artístico, las relaciones tecno-performativas y descubrimientos. Podemos leer la imagen de forma horizontal, vertical, diagonal. Estas preguntas están enmarcadas por la línea temporal, que va desde el 2017 hasta el 2020, por un lado y por el otro, por la secuencia de proyectos desarrollados durante la investigación.

La pregunta central de la investigación, que aparece en amarillo, fue cambiando desde, **¿Cómo afecta la tecnología computacional a la creación artística?** Transformándose en, **¿Cómo modifica la tecnología al cuerpo del artista?** Continua con, **¿El cuerpo puede reflejar el contenido implícito en un dispositivo tecnológico?** Y, finalmente, se sintetiza en, **¿Cuál es la emanación corporal de un gesto tecnológico y cuál es la emanación tecnológica de un gesto corporal?**

Ambos timelines se pueden leer de forma libre para ir reconociendo diferentes elementos de la investigación y las relaciones que establecen entre sí.

La propuesta de esta investigación se materializa en el dispositivo Joakinator, que está pensado como un dispositivo artístico y tecnológico que permita establecer un diálogo con la computadora a través del cuerpo. El diseño del Joakinator está abocado a crear una

experiencia anómala en el proceso creativo para crear una deriva del proceso habitual del artista. El Joakinator es una interfaz corporal que se puede adaptar a los diferentes tipos de obras y está compuesta por una serie de programas desarrollados para diferentes tipos de interacciones musicales y visuales. Está basada en sensores musculares de EMG y Flexi Force, que pueden ser ubicados en distintas partes del cuerpo, dependiendo el tipo de pieza que se vaya a desarrollar.

Este dispositivo está pensado como una forma de abordar la creación con tecnologías interactivas, para que mediante el proceso de creación de una pieza se reflexione en la relación de la tecnología con el cuerpo.

Esta tesis enfrenta las preguntas de investigación a través de la creación de diferentes obras. Y es a través de estas que se va diseñando y consolidando el dispositivo Joakinator. La tesis muestra cómo se desarrolló el dispositivo, cómo se compone, su funcionamiento y los resultados que se han obtenido con este.

Con el siguiente link se puede ir al repositorio de GitHub del proyecto:

<https://github.com/JoakuDeSotavento/Cyborg-Interface>

Ilustración 2. Timeline con las referencias de la investigación, 2021.

Ilustración 3. Timeline que muestra las preguntas de investigación y su evolución, 2021.

**METODOLOGÍA. INGENIERÍA INVERSA DE UN PROCESO
DE INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA**

Algunas de las acepciones de la palabra método son: una búsqueda, una manera de hacer o de decir, un viaje, una travesía, una pista o un camino. La palabra método está conformada por las etimologías *meta* que significa después y *hodos* que significa cambio y viaje. Es interesante que la etimología *hodos* se vincula con *exodus* que en una de sus acepciones significa salir de un sitio, iniciar un camino (Online Etymology Dictionary, 2020). La investigación es un viaje en sí mismo, pero un viaje ¿necesita de instrucciones, para realizarse de una forma precisa? Algunos si, como la peregrinación a la ciudad de la Meca y Medina que debe realizar todo musulmán al menos una vez en su vida. Recuerdo las instrucciones que me dio mi gran amiga Camila para poder encontrarla en *Rotterdam Central* en una de mis primeras andanzas a Europa, ella me dijo: desde el aeropuerto de *Ámsterdam Schiphol* tomas el tren a *Rotterdam Central*, al bajar en la estación te colocas al centro de ella, hay dos salidas grandes, tomas la salida donde sopla muy fuerte el viento, cruzas el puente que pasa sobre el canal y ahí nos vemos. Eran las instrucciones para cambiar de continente y poder encontrarte con una amiga. Una expedición puede tener también un mapa y ese mapa puede contener una serie de ritos o instrucciones; como las pistas de un mapa del tesoro pirata que te advierten de las trampas puestas para los visitantes no deseados. Pero también se puede hacer una deriva sin instrucciones y sin un fin preciso más allá de la misma exploración, como decía Antonio Machado: *caminante no hay camino se hace camino al andar*.

La odisea de esta investigación artística comienza con una meta que estaba descrita en el plan de investigación: “El objetivo final de la investigación es **proponer la forma que podría tener el cruce artes visuales y robótica, en un punto de fusión total donde las obras que se crean son tanto un instrumento tecnológico/científico como una obra de arte**”. Tenía un objetivo, pero no tenía un mapa que me indicara la ruta. En una conversación que mantuve hace varios años con la artista Norma Barragán, ella me decía sobre el proceso de realizar una escultura: “es como buscar algo en una habitación oscura, tienes la certeza de lo que estás buscando, pero no puedes verlo”. Eso precisamente paso con la investigación, iba dando palmadas y tentando cosas, descartando lo que yo sabía que no era y guardando lo que reconocía como parte de mi búsqueda. Así esa meta inicial se transformó en la **creación de un dispositivo interactivo para generar un dialogo disruptivo en el proceso creativo de una obra**. Esa

transformación sucedió a través de todo el viaje de la investigación. Esta tesis es el mapa que narra con perspectiva todas las experiencias de esta expedición de descubrimiento.

Al inicio de la investigación había marcado como metodología diversos pasos que partían de la investigación documental, para después hacer una depuración del material investigado, continuando con la producción de obras artísticas para explorar conceptos encontrados en la misma. Basado en la experimentación se generaría una serie de herramientas tecnológicas para el desarrollo de propuestas artísticas en robótica. Finalmente se daría un proceso de difusión de las herramientas resultantes, para que fuese utilizado por otros artistas; a través de repositorios de código abierto, talleres y colaboraciones con artistas. Al final del viaje, al mirar todo lo que he realizado durante la investigación, observo que seguí los pasos antes mencionados, pero con una metodología particular. A estas metodologías propias de la investigación las denominé ***Hands on, Full Immersion, Expansion y Condensation***.

Las estrategias metodológicas que utilicé en esta investigación las denominé: Hands on, significa investigar a través del hacer, a través de la creación artística y el diseño de prototipos. Full Immersion significa adentrarse profundamente en cada una de las áreas que necesitaba comprender y en las que necesitaba adquirir destrezas; como la música interactiva, las prácticas performativas y diferentes herramientas utilizadas para el arte de los nuevos medios como *Pure Data, OpenFrameworks, Ableton Live* y un largo etc. Expansion significa asistir a numerosos talleres, realizar múltiples colaboraciones, desarrollar considerables obras, leer en abundancia y vivir profundas experiencias; pero siempre buscando un punto de conexión con la investigación. Condensation es el punto donde todas esas experiencias llegan al momento en que comienzan a interconectarse y toman forma; como si fueran partículas de agua suspendidas en la mente cada una de ellas es un elemento constitutivo de la investigación y se van uniendo por cohesión, en el proceso más orgánico posible.

A continuación, abordaré los conceptos principales de la investigación para poder contextualizar el presente trabajo, como un proceso de investigación a través de la creación artística. Después describiré las metodologías antes mencionadas. Finalmente abordaré la forma en la que está estructurada la presente tesis y la forma en la que se lee. La tesis no tiene lectura lineal, presenta una forma narrativa-experiencial-ensayística que no es la forma más convencional para una tesis. Presenta dicha forma porque trata de que la experiencia de escribir y leer la tesis sea lo más fiel posible a la forma en la que se desarrolló la investigación.

FUSIÓN DE METODOLOGÍA Y TEORÍA

Parece ser que el hecho de realizar una investigación artística aún es un tema estigmatizado y en lucha por su validación; al menos en algunos sitios o frente a algunas disciplinas. A los artistas no nos cabe duda de que la creación artística produce conocimientos además de experiencias. El carácter subjetivo del arte hace complicado el defender al proceso artístico como un proceso de generación de conocimiento, sin embargo, cada proyecto artístico define su propio lenguaje y el artista genera una metodología particular para indagar en las preguntas que se está haciendo y las obras resultado de dichas investigaciones contienen ese conocimiento. A pesar de esto la investigación a través del arte no está completamente aceptada y debido a esto es necesario desarrollar este debate.

Uno de los problemas radica en que las metodologías que utilizamos en nuestras investigaciones se reformulan para cada proyecto, así no podemos ofrecer como en las ciencias un marco de referencia estable en el que nuestros resultados se puedan demostrar como universales. Dicha característica de un marco de referencia móvil y mutable no puede opacar el hecho de que los procesos artísticos son procesos generadores de conocimiento y procesos de investigación. El conocimiento de estos procesos de investigación descansa en las obras artísticas desarrolladas como fruto de esos procesos de investigación. La forma de acceder a este conocimiento es a través de la experiencia artística de las obras y del análisis de estas.

Una forma de analizar esta postura sería decir que una obra de arte contiene conocimiento al que se puede acceder a través de la experiencia artística. Pensemos en una escultura prehispánica mesoamericana, estas esculturas presentaban una manera muy elaborada de codificación; sus formas pueden narrarnos un mito e incluso hablarnos de factores determinantes de una cosmogonía.

Ilustración 4. Estatua de la Coatlicue, que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México, por Luidger, 2004, Wikimedia Commons ([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20041229-Coatlicue_\(Museo_Nacional_de_Antropolog%C3%ADa\)_MQ-3.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20041229-Coatlicue_(Museo_Nacional_de_Antropolog%C3%ADa)_MQ-3.jpg)).CC BY-SA 3.0.

Por ejemplo, la Coatlicue es una de las esculturas más representativas de la cultura prehispánica mesoamericana esta principalmente relacionada con los Aztecas (Ilustración 4). Esta escultura represente a la diosa de la creación y de la destrucción de la cual hay múltiples interpretaciones basadas en los diferentes relieves de esta. Para este ejemplo hablare de la interpretación de Cecilia Klein (2008). Sobre esta escultura hay dos interpretaciones predominantes una es que la diosa fue asesinada por su hijo Huitzilopochtli el dios del sol y desmembrada. Esa interpretación está basada en parte en las serpientes que substituyen los brazos y la cabeza de la figura, las cuales representan la sangre que brota del miembro amputado. La otra interpretación es que la diosa no fue asesinada sino ella misma se sacrificó para permitir el movimiento del sol y el establecimiento de una nueva era. Esta interpretación se basa en un elemento de la escultura que nos permite vincularla con algunos códices donde se relata la historia de las tres mujeres que dieron su vida para poner en movimiento al sol. Ese elemento es la falda. Según la autora el elemento de la falda de serpientes y la falda en sí hace referencia a los poderes creadores de las mujeres y nos muestra como este símbolo está presente en distintos altares de las culturas prehispánicas.

Es interesante como un único elemento puede generar una perspectiva distinta y permitirnos entender la relación de una cultura con una de sus deidades. En el ejemplo

observado la relación cultura-deidades se expresa, en la primera interpretación al representar a una diosa primordial que se entrega para dar la vida al mundo. Pero la segunda interpretación, la de una diosa que es asesinada en batalla como un enemigo es diametralmente opuesta a la primera. Esto genera dos visiones muy distintas de toda la relación que pudo haber tenido la cultura Azteca hacia la imagen de la mujer y de la creación (Klein C. , 2008, pág. 245). Menciono este ejemplo porque es una muestra de uno de los casos en los que una obra de arte puede contener conocimiento al que se puede acceder incluso a través del tiempo.

Vemos que una obra artística hace evidente su capacidad de contener conocimiento, podríamos afirmar que también los productos de una investigación artística pueden contener conocimientos (Klein J. , 2010). ¿Qué formas puede tomar ese conocimiento?¹⁵ Regresando al ámbito de la escultura podemos pensar en la forma como dos cosas, la forma del material o la forma del espacio; ambas están relacionadas, ya que son los materiales los que limitan y dan forma al espacio. En escultura el enfoque puede estar en los materiales o en el espacio y eso cambia por completo la experiencia de la pieza. La forma de mi investigación se limita por la estructura académica que exige una tesis y por los materiales teóricos, físicos y vivenciales que generó la investigación; contexto y obra. Estos elementos se traducen en la Universidad de Castilla-La Mancha (como contexto de una investigación doctoral), que marca ciertos límites en la entrega del documento de investigación; el Joakinator (como resultado físico de la investigación), que corporeiza la experiencia, la teoría y la tecnología desarrollada durante investigación; y la tesis que es una corporeización de la reflexión sobre el proceso de la investigación. Como es imposible simplemente presentar el Joakinator y una performance realizada con él como resultado de la investigación, desarrollo la presente tesis; pero la tesis necesita una forma que sea congruente al mismo proceso y resultado de la investigación. Retomando la pregunta inicial de este párrafo ¿Qué forma puede tener esta investigación para transmitir una experiencia artística que permita acceder a su conocimiento?

Sobre las formas que puede tomar una investigación a través del arte, Shau McNiff (1998) autor del libro *Art-Based Research* nos dice que la investigación a través del arte debe ser presentada de forma que mantenga una congruencia interna entre la investigación y su presentación; es decir que el lenguaje artístico que se usó para investigar se integre en el documento de investigación. Por ejemplo, si la experimentación sonora fue el medio para desarrollar nuestra investigación, el sonido tendría que ser parte integral del documento de investigación y no simplemente un anexo al que se hace referencia en el texto. La producción de la obra artística es parte esencial del proceso de investigación: es al mismo

¹⁵ Me refiero a formas en el sentido amplio: formas de sonido, formas de movimientos, de dispositivos etc.

tiempo uno de los productos de la investigación y un documento. Para poder tener acceso a todas las capacidades polisémicas de una obra es preciso experimentarla en el medio y la forma que les son propias a la obra.

Del pensamiento de Shau McNiff (1998) me gustaría rescatar estas dos citas:

I recalled C. G. Jung describing how the bird flies away when we explain an image. The generative powers of a creative expression need to be fed with a corresponding consciousness which appreciates and keeps their mysteries.¹⁶ (p. 28).

...the images and processes of artistic creation are always at least one step ahead of the reflecting mind. If we continue to follow the standard behavioral science methods of establishing what we plan to do before we do it, we undermine the power of our discipline to offer something distinctly new and useful to research.¹⁷ (p. 27).

Si logramos generar un espacio donde este tipo de investigaciones sean recibidas y experimentadas en su propio medio podríamos acceder a un conocimiento vivencial, que aportaría mucho a nivel de reflexión, comprensión e imaginación. Por eso la relación de forma y contenido es tan importante en una tesis de investigación basada en arte.

En el mismo texto McNiff describe el proceso de varias tesis de alumnos a los que él dirigió. Su estudio muestra que habían hecho una investigación basada en arte y presentaron como parte íntegra del documento de investigación la producción realizada. En un caso específico el documento de investigación se adaptó al medio artístico utilizado. En concreto me gustaría citar el caso de una de sus alumnas que durante todo un año desarrollo una sola pintura de gran formato, un autorretrato que representaría su relación con su madre. Durante ese año ella iría rehaciendo continuamente el retrato sobre el mismo lienzo, durante el proceso de pintar y repintar iría tomando fotos en cada parte del proceso. Shau McNiff (1998) comenta sobre dicho caso:

What has impressed me most about this thesis is the way the inquiry was totally based in the material process of making art. It demonstrated how the research of an artist in the studio can be likened to what a chemist does in a lab. The key to keeping the arts as primary modes of psychological inquiry lies in making sure that the research is focused on experiments with media just as the chemist works with physical substances. I keep returning to this project as a model of art-based research. The painting was a palpable focal point bridging artistic expression and psychological contemplation. A sense of

¹⁶ A continuación, presento mi propia traducción: Recuerdo a C. G. Jung describir como las aves se alejan cuando explicas una imagen. Los poderes generativos de la expresión creativa necesitan alimentarse con el mismo tipo de conciencia que aprecia y mantiene el misterio. (McNiff, 1998, p. 28).

¹⁷ A continuación, presento mi propia traducción: ...las imágenes y los procesos de creación artística van por lo menos siempre un paso delante de la reflexión mental. Si continuamos siguiendo los comportamientos estándar de los métodos científicos de establecer lo que planeamos hacer antes de hacerlo, estaríamos minando la fuerza de nuestra disciplina de ofrecer algo distintivamente nuevo y útil para investigar. (McNiff, 1998, p. 27).

experimental data was conveyed by the photographs which served a vital role in the overall design of the project, since the outcomes had as much to do with the visual evidence as the verbal deliberations. The artistic process offered a clear structure and a reliable method.¹⁸ (pág. 25)

Aunque la investigación basada en arte tiene el contexto de la *Art Therapy* o Terapia de Creatividad Artística, que tiene como finalidad la investigación a través de la creación artística con fines terapéuticos; logra presentar de forma clara como el proceso artístico puede ser utilizado como un medio de investigación y una metodología válida. Además, su experiencia nos ayuda a dar forma a esa intuición que vive en la mente de nosotros los artistas: que la práctica artística en el estudio es una forma de investigación sobre la realidad y sobre muchas preguntas que nos realizamos; preguntas que son compartidas generalmente por las personas de la misma época y cultura, incluyendo los científicos. Desde el arte podemos aportar otras respuestas y generar nuevas preguntas, a través de nuevas formas de investigar y experimentar los resultados de esa investigación.

De los casos mencionados en el mismo libro, el que resuena más con mi trabajo es el de un proyecto donde la investigación se desarrolló a partir de una serie de pinturas sobre la aventura mitológica de una joven a través de los problemas de la vida diaria. El trabajo de la alumna dio por resultado un libro de historias, pero ¿podría ser eso una tesis? Él nos narra cómo había una necesidad de generar un documento que reflexionara sobre el proceso de la investigación, pero la estudiante sentía que eso traicionaba la forma de la propia investigación. Al final la estudiante concluye que daría voz al personaje que había ilustrado y sería su personaje quien hablaría sobre la investigación. Hay una reflexión muy interesante de parte de Chau McNiff (1998):

The first-person voice allowed the thesis student to reflect upon the experience in a more intimate and imaginative way that was consistent with the emotional expression of the drawings. Speaking as the young girl enabled the thesis writer literally to 'get inside' the thesis process and access insights that would not have resulted from an external analysis. She responded to the visual artwork with another artistic statement through the creative use of language. Art was used to interpret art. As the reader of the thesis, I observed how

¹⁸ A continuación, presento mi propia traducción: Lo que más me impresionó sobre esta tesis fue la forma en que la investigación estuvo totalmente basada en el proceso material de hacer arte. Eso demuestra como la investigación de un artista en el estudio puede ser equiparada a lo que hace un químico en un laboratorio. La clave para mantener a las artes como una forma primaria de investigación psicológica radica en asegurarse de que la investigación está enfocada en experimentos con el medio justo como lo hace un químico con las sustancias físicas. Sigo recurriendo a dicho proyecto como modelo de la Investigación Basada en Artes. La pintura fue un punto focal palpable que generaba una estructura entre la expresión artística y la contemplación psicológica. Una forma de transmitir los datos de la experimentación fue mediante las fotografías que cumplían un rol vital en el diseño general del proyecto, ya que los resultados tenían tanto que ver con las evidencias visuales como con la reflexión verbal. El proceso artístico ofrece una estructura clara y un método confiable. (McNiff, 1998, pág. 25)

this way of speaking about the story gave a more engaging and readable account of the project outcomes.¹⁹ (pág. 27).

Este último caso hace una gran resonancia con mi trabajo porque, así como dicha estudiante utilizó una forma de lenguaje más literario para mantener una congruencia entre su producción artística y la reflexión del mismo proceso; yo he optado por adaptar la forma de la presente tesis a las metodologías de investigación que he seguido al desarrollar este trabajo. Dichas metodologías no son lineales, sino que van generando vínculos entre diferentes temas como en un mapa semántico.

La forma en que he diseñado la presente tesis es una combinación de un texto lineal con conexiones simultáneas que he descubierto es la forma más natural para mi trabajo. La primera vez que tuve esta claridad fue con la conferencia performativa, *Interfaz Cyborg para Reflexionar la Tecnología* (Molina & Díaz Durán, *Interfaz Cyborg para Reflexionar la Tecnología*, 2020), que presenté en el Encuentro sobre investigación en prácticas artísticas *Si fuese tú...*²⁰. Para este encuentro planeaba hacer una demostración del funcionamiento de la interfaz corporal desarrollada durante la investigación (el Joakinator), seguido de una exposición de mi *framework*²¹, pero me fue imposible articular un discurso que uniera los diferentes conceptos que lo componían. Finalmente llegué a la conclusión de hacer esa vinculación mediante el Joakinator conectado a mi cuerpo para dar voz a los conceptos de mi investigación; la idea era hacer una especie de DJ de conceptos y definiciones. El público debía estructurar su propia idea a partir de lo que veía y escuchaba. Efectivamente mediante el Joakinator genere la sensación de corporeizar esos conceptos en mi cuerpo. Lo que generó esto es muy parecido a lo que opina Shau McNiff (1998), la información transmitida mediante la performance fue mucho más amplia de lo que yo habría articulado en un discurso con un solo hilo conductor. Con el Joakinator pude generar o hacer evidente múltiples relaciones entre el material utilizado para la performance que no había reconocido mediante la reflexión verbal. El Joakinator ha

¹⁹ La voz en primera persona le permitió a la tesis de la estudiante reflexionar sobre la experiencia en una forma más íntima e imaginativa que fue congruente con la expresión emocional de sus dibujos. Hablando desde la voz de su personaje le permitió a la escritora de la tesis ir literalmente 'ir dentro' del proceso de la tesis y obtener claridades que no habrían sido posibles desde un análisis externo. Ella respondió al trabajo artístico visual con otra propuesta artística a través del uso creativo del lenguaje. El arte fue utilizado para interpretar el arte. Como lector de la tesis, observé como dicha forma de hablar acerca del relato proporcionó un recuento más atractivo y accesible de los resultados del proyecto. (McNiff, 1998, pág. 27)

²⁰ Véase <http://blog.uclm.es/joseasanchez/2019/02/14/si-fuese-tu-encuentro-sobre-metodologias-de-investigacion-en-practicas-artisticas/>

²¹ Utilizo la palabra *framework* porque en inglés se refiere tanto al marco teórico de una investigación como al conjunto de herramientas diseñadas para resolver un tipo de problemas a nivel de software. La última frase la podríamos aplicar también a un problema teórico, finalmente el marco teórico nos da las herramientas para reflexionar un tema desde un punto de vista particular.

demostrado en las performances donde se ha utilizado que una de sus cualidades es esa: visibilizar conexiones no apreciadas en el material multimedia que se utiliza.

Conforme continuó escribiendo este apartado recuerdo una y otra vez la idea de Thomas Basbøll (2014), que dice que en la escritura en humanidades a diferencia de la escritura en ciencias sociales la metodología se fusiona con la teoría en lo que llama el estilo:

A theory is just a system of expectations; a method is just a source of credibility. Scholars working in the humanities can make specific efforts in their writing to arouse the reader's expectations and to win the reader's trust, but this will not happen by appeal to some shared set of "categories of observation" (concepts) or to some procedure by which to establish the "given in experience" (data). (All "data" is of course relative to method, i.e, data is a "methodological" issue, just as all concepts are "theoretical".) Rather, the scholar must cultivate a distinct, yet somehow recognizably "academic" style.²² (pág. 7)

Lo que nos plantea Thomas Basbøll (2014) tiene un punto de conexión con Shau McNiff (1998), ambos reflexionan sobre la forma de escribir y presentar un proceso de investigación; Basbøll lo llama estilo y McNiff va un poco más lejos hasta la estructura misma del documento de investigación. Uniendo las ideas de ambos podríamos decir que habría que buscar que el estilo de la escritura tuviera una forma congruente con el proceso y los medios artísticos de la investigación. Buscar esa congruencia en la estructura de la reflexión y en la estructura del proceso de investigación puede propiciar que el revisar la investigación produzca una experiencia artística, lo cual según McNiff puede permitir experimentar la investigación y acceder a mucho más del conocimiento que ha desarrollado.

Habiendo establecido la idea de la construcción de un estilo o de explicar cómo es que ha sido desarrollada la presente investigación también mencionare los conceptos que me han ayudado a reflexionar sobre las preguntas planteadas y los descubrimientos encontrados. Esta metodología es también el framework que presenta los conceptos como de puntos de referencia para saber que se habla de lo mismo cuando se dice corporeización (embodiment), dispositivo, poética diferenciada, interfaz, robot, cíborg y

²² A continuación, presento mi propia traducción: Una teoría es simplemente un sistema de expectativas; un método es simplemente una fuente de credibilidad. Los investigadores que trabajan en las humanidades pueden hacer esfuerzos específicos para excitar las expectativas de sus lectores y ganar su confianza, pero esto no pasará por referirse a un juego compartido de "categorías de observación" (conceptos) o por algún procedimiento mediante el cual se establezca por las "experiencias mostradas" (datos). (Por supuesto todos los "datos" son relativos al método, i.e. los datos son un problema "metodológico", así como los conceptos son un problema "teórico".) En vez de eso, un investigador debe cultivar un estilo académico, que siga siendo reconocible. (Basbøll, 2014, pág. 7)

anomalía²³. Estos conceptos son las conexiones con los campos de estudio de la investigación donde se reflexionan las preguntas de esta y a través de esa conexión ampliar la posibilidad de reflexión de esta experiencia. Además, es una práctica común en un proceso de investigación artística crear un framework y una metodología propia de la investigación. Al interior de la investigación artística se crea una lógica del mundo propia en la que las obras producidas y las ideas exploradas por en las mismas se desenvuelven mejor y donde se comprenden orgánicamente las respuestas que arrojan dichas preguntas.

²³ Una anomalía según Diego Angulló (2019) es: “Lo anomalía es lo irregular, lo desviado, lo excéntrico, aquello que transgrede los límites de lo normal establecido y que se comporta de manera impredecible. Una práctica anómala es una práctica no validada por el poder hegemónico y por lo tanto no se identifica con las nociones legitimadas de normalidad, convención, costumbre, modo de vida de un grupo o contexto social. De un modo u otro, todo el mundo experimenta la anomalía en sí mismo: la alteridad habita ya en cualquiera de nosotros y se manifiesta de múltiples maneras...” (pág. 12)

CORPOREIZACIÓN O EMBODIMENT

Adhiriéndome a la idea de estilo antes mencionada es que planteo esta metodología también como un Framework. Los tres elementos están interconectados: la estructura de la tesis, la metodología y el framework. Genero esta interconexión como una búsqueda de esa forma congruente entre la tesis y el proceso de investigación artística desarrollado. Los conceptos centrales de la investigación son: embodiment, dispositivo, poética diferenciada, interfaz, robot y *ciborg*; permean la investigación en todos sus niveles. A través de ellos se estructura la tesis y la metodología.

Uno de los conceptos fundamentales para la investigación y que también nos ayuda a comprender esta adecuación de la forma al contenido es el concepto de corporeizar o embodiment. Utilizare el vocablo en inglés porque me parece que nos ayuda a visualizar mejor su significado; me parece que algunos conceptos en ciertos idiomas facilitan su comprensión. Embodiment es un concepto que proviene de la postfenomenología, y es traído a ella desde la fenomenología de Husserl por Don Ihde quien es uno de los filósofos fundadores de la postfenomenología. El concepto de embodiment también ha sido desarrollado por Merleau-Ponty que nos habla de cómo integramos a los instrumentos con los que trabajamos dentro de nuestra consciencia corporal (Merleau-Ponty, 1994).

A continuación, haré una breve introducción a la postfenomenología para dar un contexto al termino de embodiment y mostrar más orgánicamente porque es tan importante en la investigación.

La postfenomenología según Don Ihde es (2015):

Postphenomenology is a philosophical style of analysis which deals with science and technology studies. It is a recent comer to a series of twentieth and twenty-first century interpretive upheavals regarding science, technology, cultural studies, and technoscience...²⁴ (pág. vii).

²⁴ A continuación, presento mi propia traducción: La postfenomenología es un estilo filosófico de análisis que trabaja con los estudios en ciencia y tecnología. Es la promesa de una revolución interpretativa del siglo veinte y veintiuno relacionado con la ciencia, la tecnología, los estudios culturales, y tecnociencia... (Ihde, 2015, pág. vii).

La postfenomenología es una combinación del Pragmatismo de John Dewey y la Fenomenología de E. Husserl; conservando el enfoque del pragmatismo, junto con las herramientas de análisis de la fenomenología: la teoría variacional (*variational theory*), embodiment y mundo de la vida (*lifeworld*). Uno de los elementos esenciales de la postfenomenología es que la percepción de los fenómenos es activa y se asume en relación con el cuerpo (embodiment), el contexto (lifeworld) y a los instrumentos tecnológicos con los que se asiste la percepción. Se toman en cuenta los tres elementos anteriores en una relación directa, en la que uno modifica al otro. A continuación, voy a adaptar estos métodos, como los presenta Don Ihde (2015), para analizar la noción de lo que es un robot.

Análisis postfenomenológico de la noción de robot

La palabra robot proviene del checo *robotnik* y *robot* que significan trabajos forzados o servidumbre y fue utilizada por primera vez en la obra teatral *Robots Universales Rosum* (R.U.R.), de Joseph y Karel Capek traducida al inglés en 1923 de la versión original de 1920 (Online Etymology Dictionary, 2019). A pesar de que la noción de robot nace en el siglo XX es una idea arquetípica que ha circundado la cultura desde hace mucho tiempo; el *Golem* de la mitología hebraica, los autómatas europeos del siglo XVIII y XIX y los *Karakuri* japoneses son solo un ejemplo. El robot se ha desarrollado tanto en el espacio ficcional como en el espacio real, la sola mención de la palabra robot trae a la mente de cada persona un tipo diferente de robot. El robot es una idea que está presente en muchas culturas a través de la imagen inconsciente de la creación de vida artificial mediante la técnica (Iglesias, Arte y robótica. La tecnología como experimentación estética, 2016).

La *variational theory* de la postfenomenología establece que un mismo objeto (una figura, un dispositivo, un instrumento o un concepto) pueden ser vistos desde diferentes puntos de vista y así representar realidades distintas. El punto de vista lo puede otorgar un contexto particular, un instrumental científico diferente o un cambio en la posición de observación. A continuación, voy a presentar dos imágenes diferentes, ambas de robots pero que implican un embodiment diferente (en este caso una relación corporal), que muestra las influencias del contexto (lifeworld) particular de cada imagen y al ver ambas imágenes podremos darnos cuenta de dos de las múltiples variaciones desde las que se puede pensar a un robot.

Ilustración 5. Brazo manipulado con una herramienta de soldadura, por Antoniusaw, 2017, Wikimedia Commons (https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Welding_Robot_Facility.jpg). CC BY-SA 4.0.

El robot que vemos en la imagen (Ilustración 5) es conocido como brazo manipulador, son robots de tipo industrial muy utilizados en las ensambladoras de automóviles y otro tipo de fábricas. Realizan actividades pesadas y de gran precisión. Estos robots pueden ser muy peligrosos ya que sus trayectorias están trazadas de antemano y la potencia que tienen podría fácilmente matar a un operador que se cruzara en su trayectoria por accidente o por algún mal funcionamiento del software o hardware. A causa de esto suelen estar en ambientes confinados para minimizar el riesgo. Observando el equipo de seguridad del operario podemos darnos una idea del tipo de embodiment que se da entre el operario y el robot: viste ropa de trabajo completa en dos capas, gafas de seguridad, casco y seguramente guantes y botas de casquillo. El o la operadora mantiene una distancia de aproximadamente dos metros y se puede notar en la postura de su cuerpo que la actividad que realiza el robot es delicada, se aprecia el estado de alerta.

Ilustración 6. Prótesis robótica utilizada en la performance Alia: Zu tòi de Marco Donnarumma, por Marco Donnarumma, 2019, marcodonnarumma.com (<https://marcodonnarumma.com/works/alia-zu-tai>). CC BY-NC-SA 3.0.

Marco Donnarumma desarrolla una relación de *embodiment* completamente diferente con el robot *Amygdala* (Ilustración 6). Dicho robot a diferencia del anterior no tiene ningún movimiento predefinido a priori. Su movimiento está basado en un modelo de *machine learning*²⁵ que fue entrenado a partir de los movimientos de distintos animales para generar movimientos espontáneos con apariencia orgánica. Su movimiento es generativo y dependiendo de los *inputs* que recibe, sus movimientos cambian. En este caso dependiendo la relación corporal que establezcan el performer y el robot generara la estética de los movimientos de ambos. En este caso más que haber una seguridad de distancia para que el robot pueda moverse sin dañar al operario, se establece una especie de diálogo corporal entre el performer y el robot. Podemos ver en el cuerpo casi desnudo del artista y en el contacto directo del robot que hay una relación violenta entre ambos, como si el brazo robot le saliera del pecho. De alguna forma reviviendo la imagen de un *Alien* brotando de su huésped. Esa imagen siempre revive la imagen de algo muy salvaje y violento que brota de nuestro interior.

Los dos casos nos muestran tipos muy diferentes de *embodiment*: un robot que tiene sus rutas programadas con precisión y el otro genera sus movimientos dependiendo de cómo es manejado. El brazo manipulador podría ser peligroso para el operario y en el otro caso el performer necesita tener cuidado con el robot para no romperlo; ambas condiciones generan categorías distintas. Los dos *lifeworld* distintos, el arte y la industria crean un *embodiment* muy distinto; estas son tan solo dos de las posibles variaciones que puede haber en el *embodiment* con un robot.

Diego Angulló (2019) también nos dice que *body* tiene una relación con la raíz latina *embutimento*, meter dentro de un contenedor. Así el concepto de *embodiment* también tiene que ver con la forma que toma un cuerpo. Cuando hablamos de *embodiment* hablamos de la forma que toma el cuerpo en un contexto y con una tecnología determinada. La tesis toma la forma de la investigación, de sus procesos, metodologías y productos. El Joakinator es el *embodiment* de un diálogo que genera una experiencia anómala entre el artista y la computadora. Y el performer hace un *embodiment* del material multimedia en su propio cuerpo a través del Joakinator. Estas series de corporeizaciones nos permiten comprender de otra forma el contenido, de la investigación y de los materiales artísticos.

²⁵ El sistema que usan para hacer esto son redes neuronales adaptativas que imitan el sistema sensorio motriz de los animales (Donnarumma M., *Amygdala*, 2018)

DISPOSITIVO

Dispositivo (*dispositif*) es posiblemente la noción más importante de la investigación, es esta la que sustituye o mejor dicho engloba a la noción de robot y cibernético, e integra dentro de sí todos los otros conceptos de la investigación. Para hablar de lo que es un dispositivo comencé con una imagen. Desde hace más de 17 años que entreno artes marciales, a la que he dedicado más tiempo es al *Kung Fu*²⁶. Cuando vivía en México practicaba en el instituto *Lung Men*, cuando recuerdo esta experiencia podría decir que dentro del instituto de Kung Fu se creaba una realidad paralela. Al instituto no se podía entrar con los zapatos de calle, era importante cambiarlos antes de entrar; una vez dentro había que hacer un saludo a los dos altares de la escuela, si ya estaba dentro alguno de los maestros se le hacía también un saludo; cuando nos poníamos el uniforme era importante que la cinta no tocara el piso cuando la atábamos a la cintura. Dentro del instituto había un comportamiento codificado que envolvía el cuerpo, el movimiento, los objetos, el lenguaje y las actitudes. Con el entrenamiento de Kung Fu se buscaba adaptar el cuerpo al tipo de movimientos del estilo, se buscaba una forma de lenguaje corporal que inspirara fuerza, respeto y tranquilidad; se enseñaba a tener una mirada fuerte y feroz, pero sin enojo y se observaban esas cualidades en los movimientos. Esa sensación de respeto que se transmitía hacia el espacio y los profesores se generalizaba hacia los objetos del espacio: las armas, los adornos, la ropa y los aparejos de entrenamiento. La práctica del Kung Fu en el instituto implicaba también aprender una serie de códigos, además de los nombres de las posiciones, una especie de lenguaje con el que se expresaba uno mismo y a través del que se observaba también el mundo.

Aprender Kung Fu era una manera de ver el mundo y de comportarse en este. El aprendizaje iniciaba en el instituto, pero idealmente se extendía hacia el exterior. Se veía y se actuaba desde esa visión del Kung Fu. Se educaba al cuerpo, la palabra y la visión. Agrupaba muchos elementos diversos entre sí, pero estaban unidos bajo una misma lógica; aquí planteo que el Kung Fu es un tipo de dispositivo.

²⁶ *Kung Fu* en realidad es un término que se utiliza para englobar la gran diversidad de artes marciales chinas, lo uso en este sentido para referirme a los distintos estilos de artes marciales chinas que he practicado.

Pero ¿qué es un dispositivo? El dispositivo es una noción que ha sido desarrollada mayormente por Foucault, sin embargo, este jamás dio una definición de lo que es un dispositivo (Fanlo García, 2011). Esta noción ha sido trabajada por Deleuze, Agamben y otros filósofos y resulta ser de gran relevancia para nuestra época en la que los dispositivos se han hecho omnipresentes y parecen inquebrantables (Deleuze, 1990). Para entender dicho concepto y mostrar porque es tan importante dentro de la presente investigación comencemos con las definiciones de esta palabra en distintos idiomas. Realizo este ejercicio porque algunas veces la definición que se le da a la misma palabra en diferentes idiomas puede ayudarnos a ver diferentes dimensiones de su significado.

En español la definición de dispositivo hace referencia en sus diferentes acepciones a la aplicación de una legislación sobre un contrato, a un artificio que fue creado para realizar una acción prevista y también se refiere al acto de organizarse para acometer una acción (Real Academia Española, 2020). En inglés el significado es mucho más escueto ya que hace referencia básicamente a los dispositivos electrónicos y computacionales; menciona que en el siglo XV *device* hacía referencia a una obra de arte o el ornamento de un objeto, acompañado de una leyenda que hablaba sobre las aspiraciones o principios del portador de dicho objeto (Online Etymology Dictionary, 2020). Ciertamente en francés se encuentra la definición más amplia, no es de sorprendernos que sea precisamente la palabra que seleccionó Foucault para esta noción. En francés *dispositif* significa:

“Droit. Énoncé final d’un jugement qui contient la décision du juge. Par extension. Énoncé final d’un texte législatif ou administratif qui dispose impérativement. ...”; “Militaire. Ensemble des moyens disposés en vue d’une mission ou en fonction d’un plan de manœuvre. Dispositif de combat, d’attaque, de défense, de couverture. Spécialement. Dispositif de mine, ensemble des travaux exécutés pour mettre en place des explosifs destinés à détruire une installation stratégique. ...”; “Technique. Manière de disposer les différentes pièces d’un mécanisme, d’un appareil...”²⁷ (Dictionnaire de l’Académie française, 2020)

Las tres definiciones coinciden en que un dispositivo es un artilugio mecánico, pero tanto en francés como en español hay una relación que tiene que ver con disposiciones legales. Aun así, la que me llama más la atención es la definición en francés que contempla acciones militares de ataque, defensa y cobertura, y particularmente la parte de que menciona el trabajo que se realiza para la destrucción de instalaciones estratégicas. Estas

²⁷ A continuación, presento mi propia traducción: "Correcto. Declaración final de sentencia que contiene la decisión del juez. Por extensión. Declaración final de un texto legislativo o administrativo que prevé la obligatoriedad. ..."; "Militar. Todos los medios dispuestos para una misión o según un plan de maniobra. Sistema de combate, ataque, defensa, cobertura. Especialmente. Dispositivo de mina, todo el trabajo realizado para colocar explosivos destinados a destruir una instalación estratégica. ..."; "Técnico. Cómo organizar las diferentes partes de un mecanismo, un dispositivo ... ". (Dictionnaire de l’Académie française, 2020).

dos nociones podemos verlas desarrolladas especialmente en el desarrollo que hace Deleuze.

Es en la discusión filosófica donde se le da a dicho concepto su actual significado, el cual parte de la investigación de Foucault sobre los dispositivos de poder. Como lo mencioné antes, el término dispositivo nunca es definido por Foucault. Es en una de sus entrevistas donde da una descripción de lo que es un dispositivo y lo describe como una red que vincula tanto a instituciones, personas, comportamientos, construcciones y edificios; el vínculo es precisamente las relaciones entre todos estos elementos heterogéneos, dicha relación no es fija sino cambiante y nace en un momento histórico particular para responder a una urgencia (Fanlo García, 2011).

Es Deleuze en su famoso texto ¿Qué es un dispositivo? quien trabaja a profundidad las ideas de Foucault sobre el dispositivo, él nos dice:

En primer lugar, es una especie de ovillo o madeja, un conjunto multilineal. Está compuesto de líneas de diferente naturaleza y esas líneas del dispositivo no abarcan ni rodean sistemas cada uno de los cuales sería homogéneo por su cuenta (el objeto, el sujeto, el lenguaje), sino que siguen direcciones diferentes, forman procesos siempre en desequilibrio y esas líneas tanto se acercan unas a otras como se alejan unas de otras. Cada línea está quebrada y sometida a variaciones de dirección (bifurcada, ahorquillada), sometida a derivaciones. Los objetos visibles, las enunciaciones formulables, las fuerzas en ejercicio, los sujetos en posición son como vectores o tensores (Deleuze, 1990).

En la definición/descripción que nos da Deleuze nos brinda una imagen de las relaciones que plantea Foucault. Lo central aquí es la relación de muchos elementos distintos entre sí, pero vinculados en una lógica común, el dispositivo es esa lógica común. Otra de las ideas que introduce Deleuze en el mismo texto es la de que: un dispositivo es una máquina para ver y para enunciar, bajo la misma lógica del dispositivo. Es de alguna forma una estructura mental, simbólica e incluso material que organiza los dos elementos esenciales de la existencia, que son: percibir la realidad y actuar sobre la realidad, bajo una lógica definida.

Agamben también hace una lectura a profundidad sobre la noción de dispositivo de Foucault e introduce la noción de subjetivación, que estaba implícita en Foucault y en Deleuze, en tanto que el dispositivo permite ver “líneas de visibilidad”. La dimensión explícita que declara Agamben es particularmente importante para esta investigación. Tendríamos que un dispositivo también es una máquina que genera subjetividad: “De esta manera, el dispositivo, antes que todo, es una máquina que produce subjetivaciones y, por ello, también es una máquina de gobierno” (Agamben, 2011). Él sigue las ideas de Foucault pero integra o explicita la noción de subjetivación:

El término dispositivo nombra aquello en lo que y por lo que se realiza una pura actividad de gobierno sin el medio fundado en el ser. Es por esto por lo que los dispositivos deben siempre implicar un proceso de subjetivación, deben producir su sujeto. (2011, pág. 256)

Además, con Agamben nace una visión negativa del dispositivo que no tenía en Deleuze; nace una mirada crítica e incluso atemorizada:

No será para nada erróneo definir la fase extrema del desarrollo del capitalismo en la cual vivimos como una gigantesca acumulación y proliferación de dispositivos. Ciertamente, los dispositivos existen desde que el homo sapiens apareció. Sin embargo, parece que actualmente no hay un solo instante en la vida de los individuos que no sea modelado, contaminado o controlado por un dispositivo. ¿Entonces, de qué manera nos podemos oponer a esta situación, qué estrategia debemos adoptar en nuestro cuerpo a cuerpo cotidiano frente a estos dispositivos? (2011, pág. 258)

Para Agamben la solución es la profanación del dispositivo, que dice que ha apartado de las personas lo que les era natural y la profanación lo restituye. El quid en Agamben sobre la discusión de los dispositivos es que él los ve como herramientas de control que han encontrado su máxima expresión en esta época. Pero el dispositivo según María Lucía Cadahia (2016) no tiene por qué ser perverso: nacieron para cumplir una función de emergencia y también pueden ser reapropiados. Ella nos presenta dos argumentos, un fragmento del texto de Deleuze:

Los dispositivos tienen como componentes, pues, líneas de visibilidad, de enunciación, líneas de fuerzas, líneas de subjetivación, líneas de censura, de fisura, de fractura, que se entrecruzan y mezclan, yendo unas a parar a otras o suscitando algunas nuevas mediante variaciones o incluso mutaciones por apropiación (Deleuze, 1990).

En este fragmento resalta como la lectura de Deleuze incluye dentro del mismo dispositivo las líneas de fractura y las mutaciones por apropiación. En este punto nos introduce a Martín-Barbero, quien desde la teoría de la comunicación logra hacer una lectura diferente de la noción de dispositivo. Para Martín-Barbero el dispositivo puede ser tanto un instrumento de manipulación como uno de emancipación (Cadahia, 2016). María Cadahia une a Martín-Barbero con Schiller para lograr la idea de un dispositivo estético como dispositivo emancipador. Agamben ve en el origen de la noción de dispositivo un gran conflicto que es la separación del ser y del ser en la vida material y dice que allí radica la relación de dominación, la cual debe ser restaurada a través de la profanación. Con Schiller esa separación es esencial ya que nos da la tensión entre los opuestos y eso permite el movimiento dentro del dispositivo que le da la posibilidad de transformarse (Cadahia, 2016). Eso es también lo que percibe Martín-Barbero (1991), aunque el dispositivo haya sido generado para dominar a las masas, son las masas en un proceso

posterior las que se apropian de él y lo modifican, lo vuelven suyo y crean su propia subjetividad.

Para finalizar esta parte, Maria Cadahia (2016). dice sobre el dispositivo: “el dispositivo estético supone un tipo de disposición que problematiza y transforma el modo de ordenamiento que trata de fijar la racionalidad instrumental del entendimiento” (pág. 284).

En el arte de los nuevos medios esta una de las operaciones usuales de trabajo: apropiarse de un dispositivo tecnológico/social, problematizar su función a través de la modificación de este. Dos obras que realizan esta operación de manera magistral son *Apostasis* de Rafael Lozano-Hemmer (2008) y la *Herramienta Transfronteriza para Migrantes* del Electronical Disturbance Theatre (2007). *Apostasis* está compuesta por un sistema de rastreo con cámaras de luz infrarroja y luces robotizadas, un sistema similar al utilizado en la frontera de México con Estados Unidos; dicho sistema está diseñado para identificar y señalar a las personas, pero en *Apostasis* el sistema ha sido programado para hacer lo opuesto a su diseño original. La *Herramienta Transfronteriza para Migrantes* (2007) consta de un teléfono móvil cuyo sistema de navegación GPS está hackeado para mostrar en el mapa rutas un poco más seguras de atravesar la frontera entre México y Estados Unidos sin morir en el intento. El sistema de mapas y GPS hackeado de los teléfonos marca los sitios donde las ONGs y otras asociaciones sociales prestan ayuda a los inmigrantes, también marca los sitios por donde pasan las patrullas de la policía fronteriza, de los militares y de los *minuteman*. En estos dos casos es a través de un proceso artístico que el dispositivo, originalmente diseñado para la vigilancia y el control se vuelve una herramienta de emancipación simbólica, en el caso de *Apostasis*, y una herramienta de emancipación vital en el caso de la *Herramienta Transfronteriza para Migrantes* (2007).

He trazado toda esta genealogía del concepto de dispositivo porque el resultado de esta investigación es un dispositivo: tecnológico, corporal, visual, sonoro y escénico. El dispositivo Joakinator tiene como objetivo generar un diálogo entre un artista y una computadora a través del cuerpo y contenido multimedia para generar un estado de anomalía en el proceso creativo; para generar una disrupción del proceso creativo del artista. Basados en la construcción teórica que he presentado en esta sección, la tesis se presenta como una dimensión más del dispositivo: el Joakinator.

Lo que ha logrado el Joakinator a parte de integrar una experiencia anómala, es generar otra relación con el material artístico que se utiliza. Esa relación crea la posibilidad de entender el material desde el cuerpo y eso abre el material, le da más posibilidades aún; creando esas líneas de fractura deleuznianas a las que hemos hecho referencia.

A continuación, voy a describir las metodologías que he utilizado durante la investigación y todas las etapas por las que paso. Por último, abordare la forma en la que está estructurada la tesis y las formas en las que puede leerse.

HANDS ON, FULL IMMERSION, EXPANSION Y CONDENSATION

Desde mi adolescencia he tenido el hábito de escribir bitácoras, en ellas anoto ideas, relatos, proyectos, escribo mis sueños, dibujo y hago una especie de diario emocional. Periódicamente regreso a estas libretas cuando hay algún tema que me tiene dando vueltas la cabeza y busco el momento en que mencioné por primera vez esa idea. A dicho proceso lo denomino **una arqueología interior**. Estas libretas las escribo continuamente, aunque no las reviso con mucha frecuencia. Las escribo porque así dejo un registro y cuando lo necesito puedo hacer reconstrucciones del origen de una idea.

El proceso de escribir esta tesis y extraer las metodologías que desarrollé durante la misma es una combinación de esta arqueología personal con un proceso de ingeniería inversa. La ingeniería inversa es:

... el proceso de extracción de conocimiento o los planos de cualquier cosa hecha por el hombre... Es muy similar a la investigación científica donde el investigador intenta obtener el *diseño* de un átomo o de la mente humana. La diferencia entre la ingeniería inversa y la investigación científica convencional es que en la ingeniería inversa el artefacto que se investiga fue hecho por el hombre, a diferencia de la investigación científica donde lo que se investiga es un fenómeno natural. (Eilam, 2005, pág. 3)

Las metodologías que intitulo a continuación las he deducido del proceso de ingeniería inversa²⁸ que es la escritura de la presente tesis y surgen de una revisión del trabajo realizado durante los últimos cinco años. Esa revisión la realicé a través de las libretas que escribí durante toda la investigación, de la documentación sobre mis procesos de trabajo, los mapas mentales de cada uno de los proyectos, las grabaciones de ideas, conversaciones, discusiones y otros archivos de audio, el registro de las ágoras posteriores a las presentaciones de alguna pieza y los textos académicos producidos en este periodo. Durante toda la investigación surge este proceso que llamo *Expasion* el cual consistía en ir buscando a través de mis intuiciones diversos contextos como talleres, colaboraciones

²⁸ A este proceso en psicología de la educación se le llama metacognición.

y la producción de piezas, pero siempre buscando que tuviesen alguna conexión con la investigación. Durante estos cinco años el leitmotiv ha sido: todo aporta a la investigación.

Con la perspectiva que otorga el tiempo y la distancia puedo apreciar que todas esas experiencias se podrían resumir en las siguientes maneras de hacer Hands On, Full Immersion, Expansión y Condensation.

- Hands On (manos a la obra), es una condición constante: es investigar a través del hacer. La investigación la desarrollé a partir de la producción artística en nuevos medios; todas las intuiciones que iban surgiendo conforme avanzaba la investigación formaron parte de un proceso de creación de una obra.
- Full Immersion (inmersión total), es una actitud con la que me enfrento a cada etapa de conocimiento y especialmente en las áreas que son nuevas. Significa involucrarme de lleno en cada proyecto con el que colaboro, esto me permite entender desde la experiencia una parte que le hacía falta a la investigación, p. ej. en el proyecto *Una Noche Con Ramona* (Menchetti, Una Noche con Ramona, 2019) comencé colaborando con el diseño de sonido y terminé como performer en la pieza; en esta y otras colaboraciones que desarrolle en el 2019 logré experimentar muchos elementos de las practicas performativas que después se integrarían en el diseño del Joakiantor.
- Expansion (expansión), es un proceso de búsqueda de las intuiciones de la investigación. Fue el proceso de ir buscando e involucrándome en actividades como la creación de piezas o la colaboración con otros artistas. La condición a través de la cual decidía si participar o no de alguna actividad era si coincidía en ese momento con la etapa de la investigación en la que me encontraba, p. ej. muchas de las colaboraciones que desarrolle con el grupo Interactivas 17 me permitieron explorar la estética de la interactividad a través de distintos proyectos.
- *Condensation* (condensación), es la imagen que explica cómo se fueron consolidando los conocimientos desarrollados en la investigación. Todas las experiencias realizadas durante la investigación podrían dar la apariencia de ser cosas sueltas, pero estaban inspiradas en los objetivos de la investigación. Seguían las intuiciones que trataban de identificar la forma de llegar a la meta. Finalmente fueron siendo más evidentes los vínculos y cobrando la forma de lo que hoy es el Joakinator.

Es muy grato ver a través de la perspectiva como toman forma las ideas y ver que las respuestas a las preguntas se materializan en un dispositivo que se vuelve un contenedor de experiencias y conceptos. La escritura de la tesis es el proceso que termina de encajar cada pieza en su lugar y conformar un todo.

¿CÓMO SE LEE ESTA TESIS?

Cada vez que uno busca algo suele encontrarse lo opuesto más fácilmente que aquello que se pretende encontrar, al menos en mi experiencia artística ha sido así. Cuando he buscado generar una composición con un sentido armónico, tienden a surgir elementos disonantes con mayor facilidad. En cambio, cuando busco generar composiciones abyectas, en el camino me encuentro con soluciones muy armónicas. Para esta serie de textos que componen la tesis, en un principio pensaba realizarlos de forma lineal, desarrollar un argumento y llevarlo a fin con unas conclusiones. Sentía una fuerte resistencia a concretar la tesis de esta manera. Decidí probar con una forma más abierta y basada en cada una de las obras desarrolladas durante la investigación y a partir de ahí expandir una red de conceptos que se exploran y transforman a través de la producción artística. Procediendo así encontré que la reflexión surgía más fluidamente. Ahí nació la idea de hacer esta tesis como un conjunto de cuadernos de viaje, donde cada proyecto representa un viaje que narra los momentos significativos de la investigación como el encuentro con ciertas personas clave, el desarrollo de alguna tecnología, la colaboración con algún artista que haya arrojado alguna luz y en resumen los encuentros de cada viaje.

Regresando a la idea de que cuando busco una cosa encuentro más fácilmente la opuesta, al comenzar con la estructura de una red de conexiones a través de las experiencias surgió una línea más narrativa en los diferentes cuadernos de viaje. Así la tesis tiene una parte cronológica y una parte navegable. La estructura de la tesis está compuesta por una red de experiencias y conceptos que se articulan a través del relato de cada una de las piezas y colaboraciones desarrolladas.

Para explorar las posibles estructuras que podría darle a la tesis, realice una investigación sobre textos interactivos. Para esta investigación paralela realicé una revisión de *Rayuela* de Julio Cortázar (2006), el *Diccionario Jázaro* de Milorad Pavić (1988), *Tentativa de Agotar un Lugar Parisino* y *Especies de Espacios* de Georges Perec (1992) y (2001), la película *Heroe* de Zhang Yimou (2002) y las tesis doctorales de Sylvia Molina (2003), Rodrigo Constanzo (2016) y Víctor Pérez Rul (2019); también como precedente esta mi propia tesis de maestría que tenía diversas formas de leerse: el recorrido artístico, el tecnológico, el

recorrido total y recorridos libres (Díaz Durán J. R., *Obra de arte programable* (Tesis de Maestría), 2014). Cada uno de estos textos presentan diferentes estructuras de lectura y dan al lector diferentes roles.

Cortázar en esta obra emblemática nos ofrece un recorrido secuencial entrelazado con otros relatos y descripciones que se entrelazan con el texto, pero no interfieren directamente en la historia. En *Rayuela* (Cortázar, 2006) hay dos formas básicas de leerla: la historia central que inicia en el capítulo uno y termina en el 56 o seguir la sugerencia de navegación que nos hace Cortázar, que nos lleva a los relatos que no forman parte de la trama central, pero construyen una atmósfera de imágenes. *Rayuela* tiene en total 156 capítulos. Se dice que hay otras formas de leerla: a través de los capítulos pares, de los capítulos nones, solamente los textos que no forman parte del relato central y otras variantes más.

En *Tentativa de Agotar un Lugar Parisino* Perec (1992) hace una descripción minuciosa de todo lo que ve mientras permanece sentado en un café durante algunas horas; realiza dicho ejercicio durante cuatro días y en cada uno cambia de esquina desde la cual observa. Perec no nos da nada más que una descripción obsesiva de lo que ve, con el rigor de una lista de la compra para una cena de fin año. Sin embargo, la lectura de este texto, sobre todo si se hace en voz alta, produce la sensación de estar en el mismo lugar donde estuvo Perec, observando el paisaje urbano que estaba frente a él. Su texto rompe la estructura narrativa y logra no en el texto sino en su lectura, la sensación de estar ahí. Es el lector quien construye la experiencia. En la introducción de *Especies de Espacios* Perec (2001) nos relata sobre su proceso de escritura y nos cuenta que cuando escribe tiene unas cajoneras donde va clasificando las tipologías de sus relatos. *Especies de Espacios* nace cuando la cajonera de los relatos sobre espacios se ha llenado. Este libro rompe un poco la responsabilidad del lector en cuanto a lector interactivo, pero lo menciono porque se vincula con el principio de multiestabilidad de las postfenomenología: vemos el concepto de espacio desde el punto de vista de diferentes especies de espacios.

Heroe de Zhang Yimou (2002) nos ofrece también esta visión multiestable de su relato a través de los ojos de sus personajes. La película *Heroe* es un relato épico sobre la unificación de la nación China en la dinastía Qin contado a través de los ojos de un asesino que pretende tomar la vida del emperador. La película sigue la trama de dicho asesino encubierto que logra entrevistarse con el emperador con la excusa de haber matado a tres líderes de la resistencia perseguidos por el imperio. Durante la película el relato se narra tres veces: el asesino narra una versión falsa de cómo logro acabar con los tres peligrosos rebeldes; el emperador no le cree y narra su propia versión de los hechos, que involucra a los mismos personajes, pero con sustanciales diferencias; después aparece

una versión que cuenta uno de los rebeldes; y finalmente el asesino cuenta la versión verdadera. Cada relato tiene una paleta de color distinta, roja, azul, verde y blanca, siendo la última la versión verdadera. *Héroe* es otro ejemplo interesante de multiestabilidad.

La tesis doctoral de Víctor Pérez Rul intitulada *El Arte de la Energía: experimentación de sistemas complejos y sus implicaciones ontológicas* (2019) es una tesis que hace referencias a través de códigos QR e hipervínculos que nos llevan a archivos de sonido y video de la producción desarrollada durante su proceso de investigación. Y al interior la tesis presenta conexiones no lineales que la permiten leer en diversos órdenes (Ilustración 7).

Ilustración 7. Imagen del índice de la tesis doctoral de Víctor Pérez Rul. Este índice además presenta una serie de hipervínculos que nos permiten ir de una parte a otra de la tesis, tomado de *El arte de la energía: experimentación de sistemas complejos y sus implicaciones ontológicas (tesis doctoral)* (pág 7), por Pérez Rul, 2019, Universidad Nacional Autónoma de México.

RODRIGO CONSTANZO

HOME BIO MEDIA PROJECTS SOFTWARE INSTRUMENTS WRITING LINKS CONTACT

Composition, Performance, Improvisation, and Making Things, sitting in a tree : Me-Me-Me-Me-Me-Me-Me

PhD in Music Composition

Abstract (click to view)

Instructions (click to view)

ABOUT

Rodrigo Constanzo
-makes music and art
-lives in Porto/Manchester
-is a crazy person

LEARN FROM ME (FOR FREE)

I am offering free lessons / conversations / consultations / mentoring / time / support to creative people, locally or remotely. Want in on [this?](#)

READ MY PHD THESIS!

Composition, Performance,
and Making Things,
sitting in a tree :
Me-Me-Me-Me-Me-Me-Me

Ilustración 8. Primera pantalla de la tesis doctoral de Rodrigo Constanzo, 2016, rodrigoconstanzo.com (<https://rodrigoconstanzo.com/thesis>)

La tesis de Rodrigo Constanzo intitulada *Composition, Performance, Improvisation, and Making Things, sitting in a tree: Me-Me-Me-Me-Me-Me-Me* (2016) se encuentra íntegramente desarrollada en web, consta de cuatro secciones: *Introduction, Conclusions, Making Desitions in Time* y *Cut Gloves*. Dicha tesis te permite navegarla libremente entre todas sus secciones: empieza por el final, termina por el principio y agrupa una gran cantidad de materiales y referencias a los que se puede acceder inmediatamente. Esta tesis es una perfecta representación del proceso creativo de su autor, así como el mismo lo describe:

The End, which sees no beginning or end, is presented [frozen, sanitized, flattened] as a snapshot here. The work is made up of a network of compositions, videos, recordings, software, scores, performances, and improvisations which all interrelate and feed into each other. Each individual component rarely stands alone, or has clear temporal boundaries. (Constanzo, *Composition, Performance, Improvisation, and Making Things, sitting in a tree : Me-Me-Me-Me-Me-Me-Me*, 2016)

Ilustración 9. Mapa de navegación de la mi tesis de maestría *Obra de Arte Programable*, 2014. Cada color marca las áreas al interior de la investigación y se visualizan las conexiones entre cada uno de los capítulos, esto marca las posibilidades de lectura.

Mi propia tesis de maestría intitulada *Obra de Arte Programable* (Díaz Durán J. R., *Obra de arte programable* (Tesis de Maestría), 2014) está conformada como uno de esos libros donde tu seleccionas el flujo de la historia a través de decisiones de los personajes. En el caso particular de mi tesis de maestría al final de cada capítulo tu podías decidir en qué capítulo continuar. Había diferentes recorridos que se podían hacer, los cuales te llevaban hacia un capítulo o u otro; construyendo así una visión particular de la investigación: la tecnológico, la artística o una visión integral.

Ilustración 10. Mapa de navegación de la tesis Sinestesia y Multifónicos. Procesos Sonoro-Visuales en el Computador (Tesis Doctoral) de Sylvia Molina, 2003, cortesía de Sylvia Molina.

Ilustración 11. Formato impreso de la tesis Sinestesia y Multifónicos. Procesos Sonoro-Visuales en el Computador (Tesis Doctoral) de Sylvia Molina, 2003, cortesía de Sylvia Molina.

La tesis doctoral de Sylvia Molina (2003) *Sinestesia y Multifónicos. Procesos Sonoro-Visuales en el Computador* está compuesta de cuatro libros *Sinestesia*, *Multifónicos*, *Computador* y *Proyectos*, que constituyen el cuerpo de la tesis; y la introducción, las conclusiones y la bibliografía que constituyen la carpeta que engloban a todos ellos (Ilustración 11). Para leer esta tesis se utiliza el mapa de navegación conformado por palabras claves y códigos de color, que nos llevan a través de un recorrido por los cuatro libros (Ilustración 10). En el mapa de navegación podemos ver las conexiones entre las diferentes palabras claves y como se relacionan a través de los tres cuatro libros. Dicha tesis es un buen ejemplo de embodiment ya que la tesis desarrolla el concepto de multifónicos el cual trata de explicar: a lo que surge en la interacción entre distintos elementos y bajo ciertas condiciones, pero que no se encuentra presente en ninguno de

los dos elementos por separado (Molina, 2003). Así esta tesis se presenta como una experiencia a la que se accede solamente a través de la navegación entre los diferentes libros y la visita a los proyectos desarrollados en la investigación. Las mismas conclusiones de la tesis se presentan como abiertas al estar constituida por una serie de párrafos que se pueden recortar y remezclar a la usanza de un poema dadaísta. Esta tesis también responde a la idea de que es necesario experimentar los resultados de la investigación de la forma más cercana posible a la estructura de la misma de la investigación y la producción artística (McNiff, 1998).

Basado en esta investigación sobre algunas estructuras de narrativas interactivas y no lineales en literatura y textos académicos decidí inspirar la estructura de la presente tesis en el *Diccionario Jázaro*, de Milorad Pavić (1988). Esta obra está compuesta por tres versiones distintas de la misma historia, narradas por un representante de una de las tres grandes religiones: la cristiana, la musulmana y la judía; cada versión de la historia constituye un diccionario en sí mismo. A lo largo de cada uno de los libros, al interior del libro, aparecen cinco símbolos que hacen referencia a cada uno de los tres libros, al apéndice o al índice de los tres libros. Cuando aparecen esos símbolos significa que ese personaje o esa historia aparecen también en el libro al que hace referencia. La lectura de cada uno de los diccionarios se puede hacer de principio a fin de forma lineal, leer cada uno de los diccionarios y pensar en las diferencias de cada texto. También, se pueden ir buscando los términos que aparecen en los tres libros o se pueden leer los personajes que no aparecen en los tres libros pero que comparten el mismo periodo de tiempo en la historia, ya que hay tres triadas de personajes²⁹. Finalmente, el autor recomienda leer el libro de la siguiente manera: “... he can use his right eye as a fork, his left as a knife, and toss the bones over his shoulder”³⁰ (Pavić, 1988).

Instrucciones de navegación

Esta tesis se compone de 12 secciones o cuadernos de viaje, los cuales se estructuran a través de las cuatro primeras secciones: la introducción, la metodología (*Ingeniería inversa de un proceso de investigación*), el capítulo principal (*Evolución del Dispositivo Joakinator*) y las conclusiones. Las otras nueve secciones o cuadernos de viaje son las experiencias más significativas que se desarrollaron durante la investigación. El capítulo principal ***Evolución del Dispositivo Joakinator*** es el cuerpo de la tesis que narra de forma

²⁹ Para darle un carácter aún más abierto al libro existen tres versiones de este, la masculina, la femenina y la andrógina.

³⁰ A continuación, presento mi propia traducción: Puede usar su ojo derecho como tenedor, el izquierdo como cuchillo y arrojar los huesos por encima de su hombro (Pavić, 1988).

cronológica la evolución de la investigación a través de los proyectos desarrollados y las experiencias vividas. Aborda una faceta particular de cada una de las experiencias y enuncia la parte de dicha experiencia que se integra en el dispositivo Joakinator. Cada uno de los cuadernos de viaje profundiza en una de estas experiencias.

La presente tesis se podría leer de principio a fin, comenzando con la introducción, la metodología y el capítulo principal; y cuando se arriba a cada experiencia narrada en el capítulo principal ir a cada uno de los cuadernos de viaje para adentrarse en los proyectos y finalmente llegar a las conclusiones. Otra forma posible sería leer cada uno de los proyectos por separado y crear la fotografía total uno mismo. Otra forma de leerla sería por estratos. De modo que, cada uno de los cuadernos de viaje está conformado por: una metáfora que equipara cada trayecto de la investigación con un viaje (***El viaje***); una descripción de la pieza de forma más literaria (***La Performance***), tratando de construir una imagen de la obra artística desarrollada; una sección que describe y reflexiona sobre las relaciones entre arte, tecnología y ciencia al interior del proyecto (***Relaciones tecno-performativas***); una sección que describe el proceso de trabajo; y finalmente cada cuaderno de viaje tienen sus propias conclusiones.

Similar a la estructura que describí anteriormente del *Diccionario Jázaro* (Pavić, 1988), dentro el texto hay conexiones que te llevan de una sección a otra, p. ej. desde el capítulo principal hacia los cuadernos de viaje y desde los cuadernos de viaje entre sí. Cada una de las 12 secciones de la tesis tiene un icono que representa un proyecto descrito en un cuaderno de viaje; dicho ícono aparece cuando se hace una mención a dicho proyecto y a través de un hipervínculo se puede ir a esa otra sección.

Por ejemplo el siguiente vínculo e icono hacen referencia a esta misma sección, [Instrucciones de navegación](#) , haciendo clic en este nos direccionara al inicio de esta sección.

En la imagen (Ilustración 12) se pueden ver los 12 iconos divididos en cuatro secciones: introducción y metodología, el capítulo principal, los cuadernos de viaje y las conclusiones.

Ilustración 12. Iconos que representan las diferentes secciones de la tesis, 2021.

La presente tesis es también un ejercicio de multiestabilidad. Muestra desde diferentes puntos de vista al dispositivo Joakinator: desde diferentes momentos de desarrollo, desde un punto de vista artístico, desde su relación con la tecnociencia, como un proceso de trabajo y como una serie de descubrimientos en el tiempo. Así como cada cuaderno de viaje comienza con una imagen, me gustaría crear una para describir el proceso de la misma investigación.

La investigación ha sido como un viaje que perseguía una idea sin una forma definida. En cada sitio donde me detuve en el viaje, en cada ciudad que conocí, en cada persona con la que trabajé encontré un componente del dispositivo; como si fueran piezas de un dispositivo tecnológico muy avanzado pero olvidado en el tiempo. Fui colectando cada parte, organizándolas, comprendiéndolas y poniéndola en su lugar, como un arqueólogo del futuro pasado. De alguna forma esta pieza tecnológica está viva; contiene experiencias, conceptos y un propósito. Finalmente, el proceso de escribir esta tesis arrojó el último fragmento del dispositivo. Es a través de esta tesis, con todo el material adjunto de video, sonidos, esquemas, programas y la interfaz corporal que se puede comprender el funcionamiento del dispositivo Joakinator.

EL DISPOSITIVO JOAKINATOR

CÓMO SE NAVEGA EL CUADERNO MAESTRO

Me gustaría enfocar este cuaderno de viaje a describir un proceso escultórico-robótico. Haciendo una comparación en los procesos necesarios para crear una escultura con el de diseñar y construir un dispositivo robótico, adaptado a la forma de una interfaz *wearable*.

El cuaderno maestro representa la columna vertebral de la tesis, describe -sin entrar en detalles- todas las etapas del viaje de la investigación. Para profundizar en cada etapa, al inicio de cada sección de este cuaderno maestro hay un icono que te direccionará a través de un hipervínculo al cuaderno de viaje de dicha etapa (Ilustración 13). Estos iconos aparecen también dentro de los mismos cuadernos de viaje y sirven para ir navegando las relaciones internas entre los diferentes proyectos. También aparecen proyectos que no tienen su propio cuaderno de viaje, pero fueron parte esencial de la investigación y están integrados en el cuerpo de este texto.

Ilustración 13. Iconos para navegar la tesis, Bea Page, 2021.

Así como lo mencione en la metodología, la tesis está estructurada de manera que imita la forma de mi proceso de investigación/creación. De la misma manera este cuaderno maestro es un reflejo de la estructura de la tesis. Se puede navegar hacia el interior de este visitando los anexos de cada sección, o se puede ir al exterior hacia los cuadernos de viaje.

En el cuaderno maestro, después de las instrucciones encontraremos la introducción al dispositivo, e inmediatamente el dispositivo Joakinator. A partir de ahí, presento uno a uno los proyectos desarrollados durante la investigación, que fueron conformando el Joakinator. El cuaderno muestra el todo, para después ir a las partes.

Este cuaderno de viaje en particular y la tesis en su totalidad, son como un portal espaciotemporal que nos permite conocer las diferentes dimensiones del dispositivo Joakinator.

Todos los cuadernos están llenos de referencias digitales, a las que se puede ir mediante *links*, donde se pueden ver los videos de las diferentes piezas desarrolladas, los audios de las performances y el repositorio donde se encuentra de manera *Open Source* los desarrollos tecnológicos del proyecto.

Te invito a que navegues por este cuaderno de viaje, como si fuera un mapa, localiza la sección que más te interese, abórdala y si te ha atrapado ve a ese cuaderno de viaje y recórrelo. Cada sección de este texto y los cuadernos de viaje a los que apunta, hablan de la misma experiencia, pero la abordan desde un punto de vista diferente y presentan materiales audiovisuales distintos; ambas partes brindan una visión complementaria de la experiencia descrita.

Si alguna etapa del viaje no es de tu interés puedes omitir el ir a su cuaderno de viaje, ya que el relato principal está estructurado en este cuaderno maestro; pero para completar la imagen total y tener una visión orgánica del cuerpo de la investigación, hay que entrar en los diferentes cuadernos.

Como menciono en la metodología, los cuadernos de viaje se pueden leer de forma fragmentada o en el orden que se desee, ya que contienen una estructura que inicia y finaliza en cada uno de ellos.

El mapa de navegación

Las imágenes (Ilustración 14 e Ilustración 15) presentan un timeline con las diferentes etapas que vivió la investigación. Los conceptos dentro de las elipses son los momentos importantes que fueron evolucionando en la investigación. Los rectángulos simples, representan las piezas más importantes desarrolladas durante la investigación. Los rectángulos redondeados, son las colaboraciones y talleres (impartidos y recibidos). Los rectángulos redondeados con líneas intermitentes representan encuentros con personas, o grupos artístico. Y las formas irregulares representan los rompimientos de algunos puntos en la investigación, que dieron paso, a nuevas ideas que ayudaron a consolidar el Joakinator. Estas imágenes muestran el itinerario de toda la investigación.

Ilustración 14. Línea del tiempo de la investigación enfocada en los momentos más significativos que ayudaron a conformar el Joakinator, 1 de 2, 2020.

Ilustración 15. Línea del tiempo de la investigación, enfocada en los momentos más significativos que se convirtieron en los encuentros del Joakinator, 2 de 2, 2020.

INTRODUCCIÓN AL DISPOSITIVO

Quiero comenzar este cuaderno de viaje con una imagen que describe la sensación de lo que es una interfaz. Cuando estudiaba en *la Facultad de Artes y Diseño* de la UNAM asistí a cursos de buceo de la alberca universitaria, había una sensación especial que me encantaba: ver la superficie del agua desde el fondo de la fosa de clavados. Inmerso en ese gran prisma de agua podía sentir las dimensiones del espacio, vastas pero limitadas.

Cuando un espacio es grande, pero se perciben los límites puedes sentir sus dimensiones. El reflejo brillante y móvil en que se convierte la superficie del agua vista desde abajo me fascina, se pierde la sensación de gravedad, del arriba y abajo (Molina Muro, Daniel Garcia, Exposito Prieto, Ricardo, & Landa, 1999). Siempre que tengo la oportunidad de nadar me quedo un momento contemplando este efecto. La interfaz es un lugar de contacto entre espacios, sistemas, realidades, cuerpos e inteligencias. Joakinator es el dispositivo con el cual podemos comunicarnos con una computadora mediante nuestro cuerpo. Es un espacio donde cuerpo y computadora se tocan y atraviesan.

La palabra interfaz proviene del inglés *interface*, que significa el borde común entre dos cuerpos. Esta definición fue rediseñada por McLuhan como el lugar de interacción entre dos sistemas (Online Etymology Dictionary, 2020) y en computación una interfaz es la conexión funcional entre dos sistemas, programas, dispositivos, o componentes de cualquier tipo que proporcionan una comunicación entre distintos niveles permitiendo el intercambio de información. La mejor definición que he encontrado, hasta el momento, de lo que es una interfaz y la que nos permite reflexionar de mejor manera en la problemática que abordo en la investigación es la definición de *Air-Sea Interface*, que dice: "...boundary between the atmosphere and the ocean waters. The interface is one of the most physically and chemically active of the Earth's environments. Its neighbourhood supports most marine life."³¹ (Encyclopaedia Britannica, 1998). La definición física de interfaz perfecciona la metáfora que quiero construir: "An interface is not a geometric

³¹ A continuación, presento mi propia traducción: La interfaz es uno de los ambientes más activos a nivel físico y químico de la tierra. En sus vecindades se sostiene la mayor parte de la vida marina. (Encyclopaedia Britannica, 1998)

surface but a thin layer that has properties differing from those of the bulk material on either side of the interface.³² (Encyclopaedia Britannica, 1998).

Adoptaría todas estas definiciones de la siguiente manera: **Una interfaz es un espacio o dispositivo donde se permite la interacción y comunicación entre dos sistemas, que tienen características específicas de dos ambientes diferentes.**

Para continuar quisiera hacer una colección de imágenes donde este fenómeno puede aparecer. Estamos en la calle, en medio de un camino con árboles y luminarias urbanas, empieza a meterse el sol y logramos ver cuando súbitamente las luces se encienden. En el campo es más fácil apreciar ese paso entre el día a la noche y de nuevo al día, en esos cambios hay un momento donde los animales diurnos guardan silencio porque se retiran a sus refugios y justo antes de que los animales nocturnos comiencen su sinfonía hay un espacio de calma sonora; cuando prendemos un encendedor (mechero) hay un espacio “vacío” entre la válvula y la flama; un amigo me describía la energía que se necesita para bailar *Danza Butoh*, me decía, “es la sensación que sientes cuando aproximas tus dos manos en palmas, como las esculturas de los Budas, pero sin tocarse”; cuando tu cuerpo se encuentra desnudo y pegado a otro cuerpo y por un momento no se sabe de quién que brazo ni cual pierna; haces una pieza artística en dúo y el resultado de esa pieza jamás habría podido aparecer si la hubieses realizado tú misma o tu compañera. Esa delgada capa de experiencia entre un estado y otro es a donde apunta el Joakinator. En esa capa de intercambio y tránsito busco que la experiencia generada sea disruptiva para provocar una reflexión sobre el tránsito de un sitio al otro.

La interfaz Joakinator está diseñada para crear comunicación entre un artista y la computadora a través del movimiento del cuerpo. Permitiendo que ambos sistemas se comuniquen. El Joakinator no intenta ser una tecnología neutral, de hecho, ninguna tecnología lo es (Ihde, *Postfenomenología y Tecnociencia*, 2015, pág. 75); tiene un diseño teórico que busca generar experiencias disruptivas, anómalas. Diego Angulló (2019) define una experiencia anómala como el encuentro con la alteridad:

Es el tiempo del evento, del antes y el después, la experiencia transformadora por excelencia. Tiene como consecuencia el impasse: ese tiempo impredecible en el que el presente se suspende en indeterminación. Instante de extrema desidentificación y ambigüedad. Es la experiencia de la novedad radical en el que uno ve lo nunca visto antes, vive lo nunca antes vivido. Puede ser acompañado del pathos del asombro, lo extraordinario, lo inusual, lo sorprendente, lo que produce un shock, lo monstruoso. Es el momento del arrebato, de la maravilla, de lo sublime, de lo siniestro, de la perplejidad. Es

³² A continuación, presento mi propia traducción: Una interfaz no es una superficie geométrica sino una delgada capa que tiene propiedades diferentes de cualquiera de los grandes materiales de cada lado de la interfaz. (Encyclopaedia Britannica, 1998)

también el tiempo de la locura y del exceso de posibilidades, de la ruptura del conocimiento y de lo inasimilable, lo incapturable. Es la ausencia de un género narrativo que pueda dar cuenta de lo que acaba de suceder. También es, por supuesto, el trauma, la herida, el vértigo, un punto muerto, un game over. (pág. 9)

La idea de corporeizar esta experiencia en un dispositivo tecnológico proviene del proyecto de montaje escénico de la obra *Hamletmachine* (Müller, 2001). Este proyecto no se pudo concluir debido a grandes diferencias con la colaboradora principal. En dicha experiencia pude visibilizar que el conflicto y el fracaso son fuentes de una tremenda creatividad. La idea central del Joakinator es que permita desarrollar un diálogo corporal con un sistema de *A.I.* diseñado para crear una experiencia anómala y que a través de esta modifique el proceso creativo del artista.

Las partes de *hardware* y *software* que la componen también están enfocadas en poder permitir esta comunicación y, nuevamente, corporeizar dicha experiencia. Literalmente la experiencia artística se ha materializado en un cuerpo computacional (*hardware* y *software*): partiendo de la idea de crear un asistente creativo disruptivo (Díaz Durán, Molina Muro, & Savage Carmona, 2017).

A partir de dicha premisa se han desarrollado varios prototipos, que han sido probados en diferentes performances. En cada prototipo se ha abordado una forma de relacionar al artista con la interfaz; cada pieza ha experimentado con un paradigma de interactividad diferente; y cada una de esas iteraciones han ido generando un salto evolutivo en el desarrollo del Joakinator. El diseño del Joakinator se desarrolló aplicando la metodología *hands-on*, desarrollando ejercicios y obras artísticas donde se exploraron aspectos interactivos, artísticos y tecnológicos. Este cuaderno de viaje describe como todas las experiencias se fueron condensando el dispositivo interactivo, multimedial, teórico y metodológico que es el Joakinator.

LA INTERFAZ JOAKINATOR

El *Tangible Media Group* del *MIT MediaLab* hace una clasificación de los diferentes tipos de interfaces: Interfaces Gráficas (*GUI*), Interfaces Tangibles (*TUI*) y *Radical Atoms*. Lo que ellos plantean es una evolución del concepto de interfaz, desde la interacción mediante gráficos computacionales y pantallas táctiles; pasando por las interfaces físicas como la *React Table* (Jordá, Geiger, Kaltenbrunner, & Alonso, 2003)³³, denominadas por ellas mismas *Tangible Bits*, donde se utilizan objetos físicos como controles de la interfaz; para llegar finalmente a los *Radical Atoms*, que representarían una evolución del concepto de interfaz donde ya no se trata precisamente de una interfaz interactiva sino de un objeto interactivo, donde la computación esta embebida en el material. La computadora, la forma y el material se fusionan por completo (Ishii, Lakatos, Bonanni, & Labrune, 2012). Los *Radical Atoms* aun no existen, es un desarrollo conceptual al que están dirigiendo la investigación en interfaces en este grupo, pero una visualización de lo que sería una interfaz, de este tipo, lo podemos ver en la película *Man of Steel* (Snyder, 2013). En una escena de la película, *Super Man* habla con un holograma de su padre muerto, que le muestra la historia de *Krypton* a través de una interfaz de metal líquido que va modelando las escenas del relato³⁴.

En el grupo de investigación *FuzzyGab.4*³⁵ manejamos una categoría llamada *HUI* o *Human User Interface*; donde el control de la interfaz es el mismo cuerpo (Molina, HUI o gestos tangibles, 2008). En 2015 desarrollamos el software *Líquida* (Ilustración 16) que es un sistema de interactividad sonora, que se controla mediante el desplazamiento del cuerpo en el espacio, a través de un espacio sonoro virtual ubicado en el espacio real³⁶. El software *Líquida*³⁷ nació como la iniciativa de generar una interfaz para trabajar a nivel sonoro la interactividad, e involucrar el espacio y el cuerpo. Este software fue creado con una vocación artística y pedagógica, es de libre distribución y puede ser utilizado por cualquier persona interesada en él. Este fue uno de los preámbulos de la presente investigación.

³³ Véase <https://youtu.be/8PolQiX8lyM>

³⁴ Véase <https://youtu.be/N5bB96Mwidc>

³⁵ Véase <http://fuzzygab.uclm.es>

³⁶ Véase <http://joaquindiazduran-carpeta.blogspot.com/2016/05/liquida-v21k.html>

³⁷ *Líquida* utiliza el Sensor Kinect con el sistema de *Cloud Points* de la biblioteca de *SimpleOpenNI*.

Ilustración 16. Imagen de la interfaz interactiva Liquida que utiliza el sistema de Cloud Points de la biblioteca de SimpleOpenNI.

Ilustración 17. Fotografía de la última versión del Joakinator; se pueden ver los electrodos de los sensores musculares y los sensores de presión y flexión, 2019.

- Arduino MKR1010
- Sensor EMG, MyoWare
- Calibrado de los sensores Flexiforce
- Conectores para los electrodos y los sensores Flexiforce

Ilustración 18. Partes internas del Joakinator v 1.0, 2020.

La interfaz Joakinator es una HUI del estilo de *Líquida*, pero en lugar de usar un sensor basado en cámaras utiliza sensores de tonicidad muscular, electromiograma (*EMG*) y sensores de fuerza (*Flexi Force*). En la Ilustración 17 podemos ver la versión más reciente del Joakinator, terminada en diciembre del 2019.

El Joakinator se compone de tres sensores de fuerza muscular EMG, cuatro sensores de fuerza o flexión Flexi Force, un Arduino MKR 1010 que realiza todos los procesos y las comunicaciones mediante protocolo *OSC*³⁸ (*Open Sound Control*) transmitido por wifi (Ilustración 18). También se compone por varios softwares, el *J-Patch Bay*, programado en *Processing* que recibe la información del Joakinator, este software grafica las entradas de los sensores y envía los datos al siguiente paso.

Uno de los caminos que puede tomar la información puede ser el sistema de *Machine Learning* de *Wekinator*, que sirve para relacionar la información de los sensores con los movimientos del cuerpo y el otro camino es ir directamente al *software* para el manejo de la música y el video, como Max. El *J-Patch Bay*, además de hacer el direccionamiento de la interfaz al software gráfico de la información pura y procesada (Ilustración 19).

³⁸ La página oficial de OSC lo define como: “...protocol for communication among computers, sound synthesizers, and other multimedia devices that is optimized for modern networking technology...” [...es un protocolo para comunicación entre computadoras, sintetizadores de sonido y otros dispositivos multimedia que estén optimizados para la tecnología moderna de redes.] (opensoundcontrol.org, 2020)

Ilustración 19. Imagen del J-Pathc Bay, que sirve para calibrar y visualizar los sensores de Joakinator, 2020.

Los sensores del Joakinator están pensados para poder adaptarse a cualquier tipo de trabajo performativo. Los sensores musculares se pueden colocar en cualquier músculo, siempre y cuando se cumpla con ciertos requisitos: los músculos seleccionados deben ser superficiales y sobre los que se pueda tener cierto control consciente y el electrodo de referencia tiene que colocarse en un sitio alejado del grupo muscular con el que se trabaja.

Los sensores Flexi Force se pueden colocar en un sitio donde se controlen indirectamente, por ejemplo, en los talones o en el pliegue del codo; o se pueden colocar en un sitio donde se controlen directamente como en un dedo de la mano. Decidir donde se van a colocar los sensores, es parte esencial del modelado o de la interactividad y juega un papel importante en la dramaturgia de la pieza.

La pieza clave del Joakinator son los sensores de EMG, que en este caso, son los sensores *MyoWare* de *Advance Technologies*³⁹. El sensor de EMG tiene un potencial expresivo muy particular, porque permite sentir que la interactividad se da a partir de mi propio cuerpo, directamente desde la carne. La selección del sensor es muy importante, ya que, determina una gran parte de la estética que genera la interfaz. También es esencial adaptar el sensor, al tipo de aplicación que se va a desarrollar. Es una relación recíproca entre el sensor, el tipo de movimiento o el fenómeno que se quiera medir y la estética que se quiere generar, los tres elementos están interconectados.

³⁹ Véase <http://www.advancertechnologies.com>

Ilustración 20. Las diferentes configuraciones de sensores que ha tomado Joakinator en las diferentes performances, 2020

El Artista Marco Donnarumma creó la interfaz *Xth Sense* que utiliza *mechanomyogram* (MMG) para medir el sonido que hace un músculo al relajarse, su sistema lo ha utilizado en performances como *Corpus Nil* (2016). También se puede hacer una combinación de sensores para crear una interfaz, como es el caso de los *Mi.Mu Gloves*, creados originalmente por la artista Imogen Heap. Los *Mi.Mu Gloves* como su nombre lo dice, son unos guantes, que tienen sensores de flexión para cada uno de los dedos, un sensor IMU⁴⁰ o acelerómetro en la muñeca, un botón que se puede utilizar con el pulgar y motores para una respuesta háptica. Este es quizás el proyecto más exitoso de este tipo, en el espectro de las interfaces corporales creativas⁴¹.

Se puede optar por utilizar un tipo de sensor en particular o hacer una combinación de varios sistemas, dependiendo como se haya diseñado la interfaz y la experiencia que se quiere generar con ella. Para construir la interfaz Joakinator me debatí entre utilizar los sensores de EMG o el sensor Kinect, realicé diversos experimentos y piezas con ambos

⁴⁰ El IMU es un sensor que integra un acelerómetro, un giroscopio y un magnetómetro, permitiendo medir el movimiento del sensor en tres ejes o como se acostumbra a decir en el ramo tecnológico 3 grados de libertad (DoF por sus siglas en inglés).

⁴¹ Véase <https://mimugloves.com>

tipos sensores antes de decidirme. Utilizar uno u otro de los sensores, cambia completamente la dimensión estética de las piezas que se confeccionan con alguno de ellos. Lo que me hizo decantarme por los sensores de EMG, en lugar de los sensores Kinect fue por la sensación que éstos producían en mi cuerpo. Recuerdo la primera vez que probé los sensores de EMC, al observar que la tonicidad de mi bíceps controlaba la intensidad de las luces Led conectadas al Arduino, me dio la sensación de que mi músculo estaba conectado al circuito. La sincronía entre mi cuerpo y la reacción del circuito electrónico me generó la sensación de que ambos estaban interconectados.

El sensor Kinect V.1 (Ilustración 21) se basa en la utilización de cámaras, utiliza una cámara RGB y una cámara de infrarrojos más un proyector de luz infrarroja, el Kinect V2 es similar, pero, en vez del proyector infrarrojo utiliza un sistema láser llamado LIDAR (estos sistemas se conocen como *RGBD* o cámaras de luz compuesta), a través de estos sistemas el software crea una imagen con profundidad en el campo visual de la cámara. Después, esta información es procesada y permite la detección de cuerpos humanos. Utilizar este tipo de cámaras vincula la interactividad del sistema a las formas del cuerpo en movimiento. Los sensores musculares de *EMG*, leen la electricidad del músculo cuando se activa y vincula la interactividad a la energía del cuerpo cuando está en movimiento.

Ilustración 21. Sensor Kinect V.1, por Pfaff, James, 2010, Wikimedia Commons (<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:KinectSensor.png>). CC BY-SA 3.0.

En realidad, es más sencillo utilizar sensores basados en cámaras, ya que con ellos no tienes que preocuparte de problemas de ruido eléctrico, ni de baterías, ni de descargas o cableado alrededor del cuerpo. Cada uno de estos sensores es un área en sí con su propia complejidad y riqueza; finalmente elegí los sensores de EMG porque me pareció que verdaderamente generaban otra sensación en el cuerpo y te hacían sentir *vinculado a nivel de la carne con la computadora*.

Esa sensación genera que el lenguaje del cuerpo se transforme y la estética de la pieza con él. La idea clave entre la selección de estas dos familias de sensores es que una se centra en la imagen del cuerpo y la otra en la energía y eso lo cambia todo. El *Cram's*

Introduction to Surface Electromyography (Cram & Kasman, 2011) describe al *EMG* de la siguiente manera, pongo esta cita porque ayuda a entender cuál es la diferencia entre utilizar un dispositivo u otro:

The history of surface electromyography (SEMG) has to do with the discovery of electricity and the development of the ability to see through the aid of instruments things that cannot be seen, felt, or touched with the normal senses. It is also the story of the emergence of a new paradigm for assessing and treating the energy of the muscles—a form of “energy medicine,” in which the emphasis is on the energy of the body rather than its form. (In this paradigm, form is not unimportant, but it is only of secondary interest.) 42 (pág. 3)

Me parece muy interesante que, la sensación que percibí al experimentar el sensor de *EMG* también está descrita en este libro clásico, que acabo de citar.

Ilustración 22. Aquí se muestra la imagen de un miógrafo y una señal electromagnética midiendo el valor de elevación y descenso de sus alas, 1885, obtenido de: La Méthode Graphique de E. J. Marey (1885).

Al parecer, esa bifurcación entre dispositivo, basados en cámaras o en la energía del cuerpo, tienen al menos un ancestro común, E. J. Marey, quien es considerado uno de los pioneros de la fotografía y del cine. Él es quien bautiza el procedimiento de medir y registrar el movimiento de un músculo excitado por un impulso eléctrico como

⁴² A continuación, presento mi propia traducción: La historia de la Electromiografía... Es la historia del surgimiento de un nuevo paradigma para evaluar y tratar la energía de los músculos —una forma de “medicina energética,” donde el énfasis es en la energía del cuerpo más que en su forma. (En este paradigma, la forma no es irrelevante, pero es solo de un interés secundario.) ... (Cram & Kasman, 2011, pág. 3)

electromiograma o EMG (Reaz, Hussain, & Moh-Yasin, 2006). Marey estaba interesado en investigar todo lo referente al movimiento y desarrolló toda una serie de estudios al respecto; creó y modificó diversos instrumentos para poder medirlo, como el *miógrafo*⁴³ (*Myographe*) (Ilustración 22) y el rifle crono fotográfico (*Fusil photographique*). Uno se basa en la medición de los músculos y el otro está basado en la toma de fotogramas para poder analizar diferentes cualidades del movimiento.

Mencioné a Marey porque nos permite ver como ambas tecnologías, aunque han seguido rumbos diferentes de desarrollo están vinculadas desde su origen. Eso nos permite pensar que tanto el sensor Kinect, así como los sensores de EMG, tienen un pasado de investigación y desarrollo común. Ambas tecnologías están vinculadas por su capacidad para estudiar el movimiento de los cuerpos, la diferencia entre una tecnología y otra es desde donde aborda el problema del estudio del movimiento, como apunta la cita antes mencionada del *Cram's*, un sistema se basa en su forma y el otro en su energía (Cram & Kasman, 2011).

Lo que para mí era una intuición artística: sentir que el trabajo con los sensores de EMG producían una sensación más interna del cuerpo y que la del sensor Kinect era como una visión externa, que generaba movimientos basados en la imagen, encuentra una conexión en los orígenes de ambos sistemas técnicos a través del trabajo de Marey.

Apreciar que estos instrumentos fueron evolucionando, cada uno, en su propio camino, que los llevaron a sitios tan distintos como los sistemas de seguridad de video vigilancia y el cuidado de la salud en los hospitales. Observar que mantienen esa vinculación en la genética del dispositivo, me hace pensar en Vilém Flusser (1990) que nos dice: los aparatos están sujetos a un programa interno que crea una cantidad casi infinita pero no inagotable de posibilidades contenidas en la función de ese aparato. Es como si ese programa que generó estos aparatos, a pesar de sus diversas derivas siguiese teniendo dentro el programa de capturar y medir el movimiento integrado en la genética de cada una de estas tecnologías. La idea con el Joakinator es literalmente programarlo, en todos sus niveles, para que sirva como interfaz cuerpo-computadora integrando la característica de generar una interactividad disruptiva⁴⁴.

⁴³ Originalmente fue creado por el fisiólogo alemán Helmholtz (Marey, 1885).

⁴⁴ Disruptivo significa que hay una separación forzosa de las partes, una ruptura de la continuidad de un tejido (Online Etymology Dictionary, 2020). Con interactividad disruptiva me refiero a que la interactividad genera una experiencia que rompe la normalidad del proceso creativo de la persona, generando una deriva.

Que el Joakinator incorporara sensores de EMG y no el sensor Kinect fue una decisión sobre el programa interno. **El Joakinator trabaja con la energía del cuerpo, no con su imagen y pretende generar una experiencia a nivel propioceptivo a través de los movimientos del cuerpo. A nivel artístico se busca generar una estética de los movimientos a través de la propiocepción del cuerpo mediada por la interactividad.**

ROBOT + ESCULTURA + INSTALACIÓN + CUERPO

2017

La investigación nació con la idea inicial de buscar un lenguaje artístico que combinara la robótica escultural y la instalación⁴⁵, eso dio, como primer encuentro los robots de la [Serie Braccetto](#) (Díaz Durán, Molina Muro, & Savage Carmona, 2017); *Braccetto* en italiano significa avaro, esta serie recibe dicho nombre porque son robots *low cost*.

Este fue el primer descubrimiento de la investigación, debido a que pude bocetar sencillos diseños de robots, de forma dinámica muy similar a como se elaboran bocetos para hacer una escultura. Modificando los materiales buscando una forma y una correspondencia: uniendo, separando, cortando, rotando, perforando, pegando, cortando... Esto fue bastante diferente a lo que se hace en un laboratorio de robótica. Entre el 2012 y el 2016 colabore con el laboratorio de *Biorobotics* de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Ingeniería; estaba encargado de diseñar la apariencia externa del robot Justina⁴⁶ y me involucraba, también, en otras áreas como el diseño de piezas estructurales y la construcción del robot. En gran parte de la presente investigación nace de esta experiencia. Trabajar en el diseño y programación de los robots en el laboratorio era un proceso que, si bien, no era contrario a la escultura, en cuanto a procedimientos era muy distinto.

En el trabajo que realicé para el laboratorio debía tener una precisión milimétrica en las formas y el peso de los materiales, ya que, había que tomar en cuenta las trayectorias de movimiento de las partes mecánicas y los ángulos de percepción de los sensores.

Los materiales y componentes suelen ser muy costosos, los tiempos de experimentación son muy extendidos y se dan sobre todo a nivel de programación, implementando diferentes sistemas y algoritmos. Debido a la complejidad natural de un robot la experimentación en cuanto a forma y estructura estaba muy limitada. Por ejemplo, si se alteraba 5 cm el ancho de una pieza en el brazo, eso podía ocasionar que, chocara con su propio cuerpo y dañarse. Algunos cambios, por pequeños que fueran, implicaban hacer ajustes en los distintos módulos del robot, ya que la mayoría de los sistemas están interconectados. La *Serie Braccetto*⁴⁷ me brindó la posibilidad, de experimentar de forma y sintética, con todos los mecanismos que componen un robot.

⁴⁵ Quisiera resaltar que las preguntas que han guiado esta investigación tienen su origen en mi investigación de maestría *Obra de Arte Programable* (Díaz Durán J. R., 2014).

⁴⁶ Véanse algunos videos de los proyectos del laboratorio <https://biorobotics.fi-p.unam.mx/videos>

⁴⁷ La Serie Braccetto es una serie que está abierta, ^{actualmente} se han desarrollado cinco piezas,

En el estómago del robot

Al mismo tiempo que surgió la [**Serie Braccetto**](#) (Díaz Durán, Molina Muro, & Savage Carmona, 2017) y los trabajos que había desarrollado antes, como *Líquida* (Díaz Durán J. , Líquida V2.1K, 2015), se suponía que fueran el material para comenzar la experimentación para desarrollar la pieza.

Al final, lo más importante de esta colaboración es que fracasó ¡terriblemente! había una especie de incompatibilidad entre nosotros. Esa incompatibilidad me llevo a idear variadas estrategias para intentar comunicar mis ideas y todas ellas fracasaron, una detrás de la otra. Después, de un proceso muy desgastante, decidí unilateralmente terminar con la colaboración, porque veía que no iba a ningún sitio; después de casi dos meses de trabajo no habíamos logrado nada. Toda esa frustración me arrojó la idea de crear un sistema interactivo que lograra comunicarse con la actriz, si yo no podía hacerlo, tal vez, una inteligencia artificial (A.I.) lo lograría.

Después de que la relación de trabajo se terminó, pensé que lo que necesitaba hacer era un sistema interactivo con A.I. que se volviera un colaborador conflictivo, que introdujera la anomalía al proceso creativo. Porque identifique a través del conflicto hubo una explosión de creatividad. El sistema que había imaginado para dialogar con la actriz, ahora ocupaba su lugar. Como en el cuento de *Rudisbroek o los Autómatas* donde Rudisbroek construye un autómatas, con la forma de su amada para intercambiarla por ella y hacerla escapar de su prisión, pero al final el autómatas mata a la amada y ocupa su lugar (González , 1978).

La idea era crear una otredad artificial para hacer de interlocutor. Un interlocutor artificial que representara la otredad: mujer, extranjero, artificial, lógico, latino, de color, indígena... Así nació la idea de ***En el Estómago del Robot*** (Díaz Durán, Molina Muro, & Savage Carmona, 2017) donde el robot deja de ser un objeto con el cual se dialoga y se vuelve la forma de dialogar. La imagen que utilizo para describir esta transformación es la siguiente. Al principio de la investigación hay un artista, un robot y un espacio escénico; hay una serie de interacciones entre estos tres elementos. Después de la vuelta de tuerca, el robot se hace tan grande que desaparece de la vista e integra al artista y el espacio escénico dentro de sí; la interacción entre el artista y el espacio escénico se da a través del robot (Díaz Durán, Molina Muro, & Savage Carmona, 2017).

En ese momento, el robot que era el objeto de estudio y mi obsesión, se convirtió en una estructura teórica para dar forma a un **dispositivo** en los términos de la discusión abierta por Deleuze (Deleuze, 1990); el robot se volvió la lógica para vincular los diferentes elementos de la investigación. El robot dejó de ser un personaje y se volvió un territorio, con sus lógicas, sus razones y sus sentidos.

Dicha forma sigue presente en el Joakinator que consta de tres partes: la interfaz corporal que comunica al artista con el sistema, la interfaz que comunica al sistema con el artista y el sistema interactivo, disruptivo y generador de anomalía que delinea la interacción. Para este momento ha surgido solamente la idea lo siguiente será el proceso de ir dando forma a cada parte.

Ilustración 23. Uno de los primeros bocetos que trataban de explicar la idea del robot como Dispositivo, tomado de *En el Estómago del Robot* (Díaz Durán, Molina Muro, & Savage Carmona, 2017).

Ilustración 24. Uno de los robots de la Serie Braccetto, 2017

DO WE LOVE TECHNOLOGY?

El primer acercamiento a lo que hoy es el *Joakinator* lo desarrollamos Alonso Matarrita, Valter Abreu y yo para la pieza, [*Do We Love Technology?*](#) (Díaz Durán, Torrer Matarrita, & Abreu, 2018) que se presentó en la *Mostra QWERTY* del *Espaço Mira*, en la ciudad de Oporto en septiembre del 2017. Aquí exploramos una combinación de música, robótica, *wearables* y escultura. Para este momento, ya había surgido la idea de *En el Estómago del Robot* (ir al artículo) y estaba buscando entender que forma podría ser un sistema que integrara la interactividad con el movimiento del cuerpo, del espacio y de diferentes objetos con los que se podría interactuar.

Para esta pieza habíamos adoptado como leitmotiv: la tecnología te da nuevas capacidades, pero a cambio, te pide algo. Algo ganas y algo pierdes. La performance estaba conformada por tres piezas, una de cada autor, que a la vez eran tres instrumentos de música interactiva. Las piezas se definen como:

El sistema Cuerpo-Movimiento-Música exploró el control de la música a través de los movimientos del cuerpo con tecnología *wearable* diseñada especialmente para la performance. El sistema Música-A.I.-Robótica exploró el diálogo entre un pianista humano y un asistente musical automático. Estaba conformada por un programa inteligente en *Pure Data*, un brazo robótico, una infografía y un teclado MIDI; El sistema Videojuego-Música exploraba la interacción con una interfaz de videojuego, controlando con un mando de consola de *Play Station* y cuatro cubos en 3D que al chocar emitían notas musicales. (Díaz Durán, Torrer Matarrita, & Abreu, 2018).

Los sistemas Cuerpo-Movimiento-Música (Ilustración 26) y Música-AI-Robótica (Ilustración 25) fueron el primer intento de materializar la idea de crear un dispositivo para performance que generara un estado de anomalía. Para esta primera aproximación que sería el antecedente del *Joakinator*, en el sistema Cuerpo-Movimiento-Música utilizamos el sensor muscular de EMG de la marca MyoWare, un Arduino UNO, un micrófono *coil pickup* y un traje compuesto de dos arneses que se conectaban espalda con espalda mediante de 50 metros de cable de audio.

El par de arneses utilizaba un Arduino Nano, dos amplificadores de audio y dos altavoces de 8 Ohm. Con 50 metros de cable pasaba una señal de 440 Hz que era muy poco audible a través de los altavoces, pero se podía escuchar a través del micrófono *coil pickup* que instalamos en uno de los guantes.

Había otro circuito, hacía dos cosas: recibía las señales del sensor de EMG, las transformaba en notas de una escala y las enviaba como una señal MIDI; también daba el tiempo, al cual, se unían los instrumentos de Valter y Alonso. Como el sensor *de* EMG arrojaba mucho ruido y era difícil controlarlo Alonso sugirió el uso de la escala y vincular las notas de esa escala a una percusión. El sensor de EMG lo utilizaba el bailarín Víctor Mezquita en uno de los gemelos. Alonso también hizo un programa en *PD* para modificar con unos efectos de *delay* los sonidos del micrófono. La otra parte de esta aproximación inicial, fue un brazo robótico fabricado en cartón, que también reaccionaba a las señales MIDI moviéndose en una rutina generativa de movimientos.

En este momento, fue cuando la investigación tomó su rumbo. El proyecto se volvió el desarrollo de una interfaz wearable para interacción musical. Nos adherimos a la tecnología musical en vez de a tecnología robótica, usamos el protocolo MIDI, para poder trabajar con el sensor de EMG que es muy inestable utilizamos una escala y le asignamos un instrumento virtual de percusión, para que así, cualquier sonido que emitiera, tuviera cierta armonía. El ruido del sensor de EMG después se volvería un tema en sí mismo dentro de la investigación.

El gran encuentro, de este proyecto, fue ver que para hacer una pieza interactiva redonda, había que hilar fino, la unión de tecnología y lenguaje artístico, en este caso la música. Si no, se corre el riesgo de caer en lo que me decía el artista Eduardo Magalhaes: “hay obras de arte de los nuevos medios que no son ni una propuesta tecnológica, ni una propuesta artística. Eso es lo peor que puede pasar”.

Antes mencioné que el diseño comprendía tres módulos, dos interfaces, una que va desde el artista hasta la computadora, otra que va desde la computadora hasta el artista y el sistema interactivo. Finalmente, la investigación se concentró, por completo, en el desarrollo de la interfaz corporal que va del artista a la computadora, junto con el diseño de diferentes sistemas de música y video interactivos que son al mismo tiempo el sistema interactivo y la respuesta de la computadora al artista. Los anteriores, junto con las metodologías de trabajo es lo denominó: el dispositivo Joakinator.

En las siguientes etapas presento la manera en que la idea original de **desestructurar al robot y reestructurarlo alrededor del cuerpo del artista se fue condensando y estructurando para convertirse en el dispositivo Joakinator.**

Ilustración 25. Brazo robótico del sistema Música-AI-Robótica, desarrollado por Alonso Matarrita y Joaquín Díaz Durán, 2017, fotografía cortesía de Rocío Cisneros.

Ilustración 26. Escena de la performance donde aparece el sistema Cuerpo-Movimiento-Música, fotografía cortesía de Rocío Cisneros, 2017.

FUTURE CYBORGS

Esta etapa es el momento de precisar el campo de estudio de la investigación, dentro de la noción de cibernético. Ese momento surgió en el workshop **Future Cyborgs**⁴⁸ que impartimos el diseñador Cesar Elias Lugo y yo en el festival *Future Places 2017* en Oporto, en el mes de octubre. En este taller, manejamos el *leitmotiv*: la tecnología amplía nuestras capacidades, pero al integrarla también perdemos otras capacidades. En la premisa: tecnología robótica adosada al cuerpo del artista. En **Future Cyborgs** entendí que lo más apropiado era hablar de tecnología cibernético. La evolución del concepto fue: El Robot, el Artista y el Espacio como personajes; se transformó en el Robot alrededor del artista y distribuido por el espacio. condensándolo un poco podemos obtener la siguiente noción: tecnología cibernético y espacios responsivos. Lo importante de darle un nombre más preciso es que dicha operación semántica ubicó el dispositivo en su área de discusión y producción.

En el workshop Cesar y yo guiamos a los participantes a abordar de forma práctica la siguiente pregunta ¿Qué tan apropiado es reemplazar una capacidad humana con una tecnología? Para abordar dicha pregunta, acompañamos a las asistentes, en el desarrollo de tres dispositivos sensitivos que pudieran substituir parcialmente sus capacidades de ver, escuchar y tocar⁴⁹. Los tres prototipos fueron nombrados 1, 2 y 3; en ellos investigaron las ideas: Anular la habilidad de hablar, escuchar y ver; y registrar como se transformaba el lenguaje corporal y la interacción al estar usando los dispositivos. (Lugo & Díaz Durán, 2017).

El Cyborg Device nr. 1 sustituía la visión por sonido, dependiendo de los cambios de luz en el ambiente generaba diferentes sonidos (Ilustración 29). **El Cyborg Device nr. 2** también ocluía la vista y tenía sensores de luz en la cabeza y los brazos; dependiendo la luz una serie de leds en la cabeza y los brazos se encendían. Dicho dispositivo sustituía la capacidad de ver por la de emitir luz (Ilustración 30). **El Cyborg Device nr. 3** también conocido como *Queer Cyborg*, sustituía la habilidad de hablar, comer y besar por un letrero luminoso que decía “*Fuck On*”, que se iluminaba cuando alguien se aproximaba a la boca del cibernético (Ilustración 31). Si bien la boca, es un receptor de impulsos también es un emisor; de palabras, aromas y signos. El *Queer Cyborg* sustituía todos estos mensajes por uno electrónico *Low-Fi*. Todos los wearables cibernéticos desarrollados fueron *Low-Tech* y *Low-Fi*.

⁴⁸ véase <http://futureplaces.org/labs/future-cyborgs>

⁴⁹ Sofia Gouveia y Nils Ehrenberg fueron los asistentes al taller.

Ilustración 27. Imagen promocional del workshop Future Cyborgs, para el festival Future Places 2017.

Ilustración 28. En la foto aparece Nils Ehrenberg, uno de los participantes del workshop Future Cyborgs, fotografía cortesía de Luís Barbosa, 2017.

Una de las aportaciones más significativas del taller fue de Nils Ehrenberg quien introdujo la idea de que un cibernético no solamente amplifica una habilidad sino también puede disminuirla, como un *DIU* (dispositivo intrauterino) que limita la capacidad de reproducirnos. Su aportación favoreció un trabajo más libre y a la vez complejo, ya que no solamente trabajamos la idea de intercambiar sentidos, sino exploramos la idea de disminuirlos e intercambiarlos por otras habilidades; como las señales luminosas que aparecen en los *Cyborg Device nr. 1* y 2.

Ilustración 29. Cyborg Device nr. 1, substituía la vista por una frecuencia sonora que se modificaba mediante los cambios de luz en el ambiente, 2017.

En el taller vimos que substituir una capacidad sensorial mediante dispositivos electrónicos no es nada fácil; hay una gran complejidad en algo tan natural para nosotras como ver. El propósito del taller era desarrollar un prototipo de interfaz corporal inspirada en la idea de bloquear alguno de nuestros sentidos y modificar otro, por ejemplo, obstruir la visión y el oído, pero mediante sensores de luz generar sonido. Creando una especie de visión sonora.

Dichos prototipos fueron de gran utilidad para el ejercicio reflexivo; nos propició un rico debate sobre los límites éticos, las implicaciones sociales y económicas de esta pretensión tecnológica.

La experiencia de desarrollar e impartir este taller me ayudó a ubicar mis referentes artísticos y teóricos. Sobre todo, me permitió situar la investigación en la discusión actual. La idea de disminuir, en vez de ampliar, hace mucha resonancia con mi trabajo ya que, esta operación produce una situación anómala y el Joakinator busca inyectar esa experiencia en la interactividad. Introducir la anomalía en la interactividad de alguna forma contradice la idea de que la tecnología nos hace más eficientes; porque al generar conflictos, intencionalmente, reduce la eficacia, amplía los tiempos de trabajo y se pierde el control sobre el resultado final. Con esta operación introduzco la necesidad de orientar este trabajo sobre arte y tecnología hacia una mirada crítica que nos deje pensar en la relación que tenemos como artistas con la tecnología.

Ilustración 30. Cyborg Device nr. 2, substituía la vista y en vez de adquirir un nuevo sentido, dependiendo la iluminación del lugar generaba su propia iluminación, 2017.

Moverme desde la idea de robot a la de cibernético fue una epifanía; me permitió moverme del mito del Golem al del cibernético y conectar con el discurso que se trabaja en esta área, p. ej. con el de Donna Haraway. Su discurso, muy fino, a mi primera intuición, utiliza esta maravilla, que es la tecnología computacional, pero con un toque de Anarquía. Cito un fragmento del *Manifiesto Cibernético*, que expresa perfectamente una de mis búsquedas:

A la inversa de Frankenstein, el cibernético no espera que su padre lo salve con un arreglo del jardín (del Edén), es decir, mediante la fabricación de una pareja heterosexual, mediante su acabado en una totalidad, en una ciudad y en un cosmos. El cibernético no sueña con una comunidad que siga el modelo de la familia orgánica aunque sin proyecto edípico. El cibernético no reconocería el Jardín del Edén, no está hecho de barro y no puede soñar con volver a convertirse en polvo. Quizás sea por eso por lo que yo quisiera ver si el cibernético es capaz de subvertir el apocalipsis de volver al polvo nuclear impulsado por la compulsión maniaca

de nombrar al Enemigo. Los ciborgs no son irreverentes, no recuerdan el cosmos, desconfían del holismo, pero necesitan conectar: parecen tener un sentido natural de la asociación en frentes para la acción política, aunque sin partidos de vanguardia. Su problema principal, por supuesto, es que son los hijos ilegítimos del militarismo y del capitalismo patriarcal, por no mencionar el socialismo de estado. Pero los bastardos son a menudo infieles a sus orígenes. Sus padres, después de todo, no son esenciales. (Haraway, 2001).

Hay dos partes fundamentales de conexión con este fragmento. Uno es que no creo en la tecnología como una cosa neutra, esta tiene un programa interno y permanece vinculada a los contextos socioculturales que produjeron las teorías que las hacen posibles (Ihde, Postfenomenología y Tecnociencia, 2015). Si el cibernético reniega de sus ancestros, esto quiere decir, que crear una tecnología cibernética abre un espacio para introducir políticas diferentes en los dispositivos, aunque sean fabricados con las mismas tecnologías.

Ilustración 31. Cyborg Device nr. 3, también conocido como Queer Cyborg substituía cubría la boca, anulando todas las capacidades relacionadas con ella. En la pieza que cubría la boca hay un sensor de proximidad que activa un letrero luminoso cuando alguien se acerca a la boca del cibernético, 2017.

En un nivel más profundo, mi investigación trata de generar una deriva simbólica para influir en la trayectoria, que se ha marcado la humanidad a sí misma: el colapso social y ecológico. Lo cual, hoy más que nunca, nos queda patente con esta crisis sanitaria que ha provocado el SARS-CoV-2 llamado *Covid-19*; que sí bien, no fue diseñado en ningún laboratorio, ha sido posible por el deterioro del medio ambiente y la forma industrializada de producir nuestros alimentos (CHUANG, 2020).

Pienso como Haraway, que el cborg puede subvertir el apocalipsis, ya que, en su naturaleza niega su origen. El Joakinator, apunta en esta direccin, generar una pequea disrupcin en la creacin artstica: en los cuerpos y los movimientos de los artistas y en la imaginacin al interior del proceso creativo. La esperanza de este proyecto es que pueda generar una pequea anomala que debido a la velocidad y al largo trayecto logre en la distancia alejarnos del final anticipado que estamos fabricando.

KIT DE PERFORMANCE CÍBORG

El concepto de la **maletApp Cyborg** consiste en reunir un conjunto de herramientas teóricas y técnicas para desarrollar obras performativas; fue la primera tentativa de crear el dispositivo que devendría en el Joakinator. Después de mi estancia en la Universidad de Oporto me mudé a Madrid, en ese momento, la investigación se abrió mucho y empecé a experimentar con muchas tecnologías diferentes que conocía, pero no había explorado a profundidad; como el software de edición de audio *Reaper*, los lenguajes de programación visual *PD*, *Max*, el *framework* de programación para arte e interactividad de C++ *openFrameworks*, el protocolo de comunicación *OSC* y *MIDI*. En esta etapa también realicé muchas colaboraciones con diferentes artistas, e impartí clases en la asignatura *Forma y Representación en el sistema Arte, Ciencia y Tecnología*⁵⁰, así como talleres de experimentación sonora con hardware abierto.

Mirada Sonora

En este momento comencé a desarrollar la pieza interactiva ***Mirada Sonora*** (2018); la premisa que tenía era utilizar la mayor cantidad de lenguajes de programación y tecnologías posibles. Crearla, fue un ejercicio de experimentación tecnológica y artística. El objetivo de la pieza era generar un sistema interactivo, con el que se pudiera hacer una performance. Fue la primera aproximación directa a la idea de la **maletApp Cyborg**. El trabajo que desarrollé para la performance [*Do We Love Technology?*](#) (Díaz Durán, Torrer Matarrita, & Abreu, 2018) representa explorar la idea del robot como dispositivo estético; ***Mirada Sonora*** (Díaz Durán J. R., 2018) representa el primer intento de crear una pieza interactiva que fuese un acompañante artístico para una performance en vivo.

Mirada Sonora (Díaz Durán J. R., 2018)⁵¹ es un visual interactivo que se conforma por un grupo de formas geométricas, que recuerdan un conjunto de ojos; dichos ojos navegan por la pantalla, rebotando entre sí y con los límites de la ventana. Estas formas interactúan con el sonido que entra por un micrófono u otra entrada de audio. Cada uno de estos

⁵⁰ La clase la impartíamos los profesores José Ramón Alcalá, Gilberto Navarro y yo, en el octavo cuatrimestre del grado en Bellas Artes, de la UCLM. En el siguiente link se encuentran los materiales que prepare para clase: <http://bichosproxemicos.blogspot.com/search/label/UCLM>

⁵¹ Véase una muestra del funcionamiento de la pieza en el siguiente link <https://youtu.be/1yt3VGjRKS0>

“ojos” es un objeto musical que controla diferentes parámetros musicales vinculados con MIDI: *note, velocity, blend, panning, channel*; también tienen ciertas características físicas como: velocidad, inercia, posición, un identificador, color y velocidad de parpadeo.

Ilustración 32. Diferentes momentos de la obra interactiva **Mirada Sonora**, 2018.

Algunas características físicas afectan los parámetros MIDI: la velocidad controla la potencia de la nota (*velocity*) y la posición controla el paneo del sonido en relación con el centro de la ventana. Las notas se disparan cuando colisionan dos *ojos* entre sí. Algunos parámetros físicos son controlados por el sistema de reconocimiento de sonido; dependiendo, la nota detectada se cambia la paleta de color, cada nota tiene una paleta distinta; y cuando el umbral de potencia es sobrepasado los *ojos* salen disparados en una dirección aleatoria activando la simulación de colisiones.

Cada vez que el umbral de potencia de sonido es sobrepasado, por un sonido muy fuerte, los *ojos* vuelven a salir disparados y se aplica un parámetro de distorsión (*blend*) que va generando una disonancia que aumenta en cada vez que se sobrepasa ese umbral sonoro. La información entre el sistema de reconocimiento de audio y la simulación de *ojos* es transmitida mediante protocolo OSC y a su vez la información musical generada por la simulación es transmitida por MIDI a una plataforma con instrumentos virtuales.

Ilustración 33. Boceto de la maletApp Cyborg, 2018.

Mirada Sonora (Díaz Durán J. R., 2018) fue importante como antecedente en la creación del Joakinator porque me permitió vivir el desarrollo de una pieza interactiva desde el inicio hasta el fin y ver su aplicación en diferentes colaboraciones. La adapté para diferentes colaboraciones, la primera fue como acompañamiento de la actriz/bailarina Eugenia Díaz, que preparaba la pieza de danza Butoh **En la lengua del proceso** (Díaz Durán & Díaz Durán, 2018). En esta pieza Eugenia interactuaba con los visuales interactivos, que a su vez interactuaban con un paisaje sonoro que compuse. El paisaje sonoro era la partitura que marcaba los tiempos para Eugenia y estaba creado a partir de grabaciones dentro de un taller de escultura⁵².

Ilustración 34. Adaptación de *Mirada Sonora* para el vídeo mapping, *Tetris Final* del grupo Interactivas 17, 2018.

También adapté **Mirada Sonora** (Díaz Durán J. R., 2018) para crear una parte del vídeo *mapping Tetris Final* (Interactivas17, Tetris Final, 2018) (Ilustración 34)⁵³. Para esta colaboración utilice la platilla proporcionada por el festival, con la fachada del edificio del ayuntamiento de Salamanca. Con una función de *openCV* identifique los *blobs* de las ventanas y los arcos; los *ojos*, **Mirada Sonora** (Díaz Durán J. R., 2018), colisionan también con ellas.

El momento más significativo de esta pieza fue al interactuar con la interfaz de *Glitch Robots* del artista Simon Moritz Geist (2015), autor del proyecto *Sonic Robots*.

⁵² Véase <https://youtu.be/EW76d0j0pDA>

⁵³ La pieza fue presentada en el *Festival Luz y Vanguardias 2018*, de la ciudad de Salamanca, España. <https://interactivas17.wordpress.com/2018/06/18/video-mapping-final-tetris/>

A nivel técnico **Mirada Sonora** (Díaz Durán J. R., 2018) funciona de la siguiente forma: con el programa *pitchDetection* de Matias Romero Costas⁵⁴ programado en *Pure Data* se detecta la amplitud y el pitch del sonido que es adquirido por la entrada de audio, esos datos son enviados por *OSC* a **Mirada Sonora** (Díaz Durán J. R., 2018), programada en *openFrameworks*; de ahí las notas MIDI generadas por **Mirada Sonora** van a *Reaper* donde yo pude asignar diferentes instrumentos virtuales para esas notas *MIDI*.

Diagrama de conexiones tecno-performativas, Mirada Sonora.

Ilustración 35. Diagrama de la pieza Mirada Sonora, 2020.

Mirada Sonora (Díaz Durán J. R., 2018) utiliza la clase *eyebox.cpp* del programa *drawSample* de Kris Meeusen, programado para *openFrameworks* (Meeusen, 2019). A partir de ese ejemplo empecé a generar modificaciones con el propósito inicial de desarrollar mis habilidades de programación en *openFrameworks*, desde ahí comencé a construir la pieza. Yo quería aprender más sobre estas tecnologías y quería desarrollar un programa interactivo para performance. He observado que, en el arte de los nuevos

⁵⁴ Véase <https://cargocollective.com/max-pd-tutorial/pitch-detection>

medios, así como en las artes visuales *esenciales*,⁵⁵ se puede partir de la idea y buscar un medio que haga consonancia con la idea o también se puede partir de la elección del medio, porque hay una afinidad o intuición que nos llama y desde ahí desarrollar la pieza.

El proceso de ***Mirada Sonora*** (Díaz Durán J. R., 2018) fue de cierta manera como el proceso de realizar una escultura: se selecciona un medio, se desarrollan varios bocetos buscando dar forma a la idea y se experimenta con el medio tratando de dar forma a la idea. Hasta que mediante el mismo proceso de trabajo se fue concretando la pieza

⁵⁵ Las llamo esenciales porque no me parece adecuado llamarlas convencionales o clásicas, ya que han existido el mismo tiempo que la humanidad; me refiero a la pintura, el dibujo y la escultura. Prefiero llamarlas esenciales porque, pienso que seguirán ahí cuando el Arte de los Nuevos Medios se vuelva un clásico y deje parte a otra arte emergente. Las artes visuales estarán siempre ahí, mutando si, pero seguirán acompañándonos.

Taller Sonic Robots

Ilustración 36. De izquierda a derecha Interfaz MIDI de Sonic Robots y actuador de los Sonic Robots durante el taller en Medialab Prado. En la fila de abajo Tripods One, Simon Moritz Geist, 2015, tomado de <https://www.moritzsimongeist.com/works/tripods-one> y Soft Manipulator, Simon Moritz Geist, 2017, tomado de <https://www.moritzsimongeist.com/works/soft-manipulator>

Simon Moritz Geist impartió el taller *Música Electrónica Robótica* en MediaLab-Prado, en el que nos mostró como funcionaban las diferentes interfaces (Ilustración 36) que ha desarrollado para sus piezas *Glitch Robots* (Geist M. S., *Glitch Robots*, 2015) y *Tripod One* (Geist M. S., 2015) y *Soft Manipulator* (Geist M. S., 2017). Desde el principio, en el taller estuvimos utilizando las interfaces y realizando experimentos sonoros con ellas. Vimos cómo estaban diseñadas, a partir de un microcontrolador *Atmel* como el que utiliza *Arduino* y una etapa de potencia con transistores *MOSFET*. El flujo de trabajo de la interfaz es el siguiente: “MIDI Note from Soundcard → MIDI IN on PCB → ATMEGA → MOSFET → LIGHT → Motor / Solenoid” (Geist S. M., *How to Build Techno Music Robots*, 2018).

En el taller vimos que las interfaces se podían conectar a cualquier fuente que produjera señales MIDI. Lo que hicimos en el taller era conectar la interfaz a una tarjeta MIDI y enviar señales desde diferentes *softwares* en nuestra computadora, como Ableton Live, Reaper o *Mirada Sonora* (Díaz Durán J. R., 2018). Los robots de Moritz son poco matéricos, es más como una pieza adaptable que se fija sobre casi cualquier cosa que se pueda percudir (Ilustración 36). Moritz describe sus robots como *Percussion Robots*.

Los robots de Moritz no se parecen a lo que comúnmente imaginamos como un robot, eso es, porque estos robots han sido adaptados al ambiente musical. En *Glitch Robots*

cada módulo cumple una pequeña función, percutir una guitarra eléctrica, generar un ritmo golpeando un vaso, percutir un tambor, echar aire a un tubo con bolitas de unicel que generan una textura sonora, rotar un engrane para hacer un sonido de matraca y mover el brazo lector de un disco duro para generar también un ritmo. En esta pieza, el robot sería todo el conjunto de mecanismos. Los robots de Moritz son como un instrumento musical que tienen una parte de composición generativa y una parte de ejecución en vivo. Son robots para hacer *Real Time Composition*, que son de música interactiva que permiten realizar un trabajo de composición musical el tiempo real (Guedes, 2017).

Sus robots me parecen una perfecta adaptación del dispositivo robótico al ambiente musical. *Sonic Robots* no son robots que hacen música, como un brazo manipulador que tocasen una guitarra, son robots musicales. Están presentes los elementos de una performance musical en esos pequeños mecanismos robóticos y adaptados de la forma más sencilla y modular posible. Según Moritz Geist (2018):

I use only MIDI notes with velocity to control robots. Throughout the years and performing solo on big stages, on rainy festivals, with broken cables and in a hurry, and working with a lot of other artists like Mouse On Mars I learned that the simpler, the better. No CC Commands, no OSC, no complication.

To control the volume of my robots I use Velocity Through Impulse Length Control (VILC – I made up that term, haha!). This means that with mapping the MIDI velocity to the length of an electric impulse for a motor or solenoid you can actually control the acoustic volume...

La experiencia de trabajar con la tecnología de *Sonic Robots* me dejó entender cuál era el camino para diseñar mi dispositivo. Necesitaba hacer una interfaz que corporeizara los conceptos que había estado trabajando; así se transformó la idea de hacer una **maletApp Cyborg** en la idea de una interfaz.

Al final del taller todos los asistentes realizamos un boceto de pieza sonora con las interfaces robóticas. En mi equipo desarrollamos una instalación sonora efímera en [La Cosa de Medialab-Prado](#) ⁵⁶; que es prácticamente un instrumento musical gigante. En este link se puede ver el video de la pieza (<https://youtu.be/MRkYZht1P3w>). La Cosa es prácticamente una batería gigante; ya que todos los paneles que cubren la estructura están hechos de lonas vinílicas tensionadas. Ahí colocamos los robots para percutir las

⁵⁶ “La cosa” se proyecta como una solución para unir las dos naves que componen la Antigua Serrería Belga y actúa de nexo de unión y distribuidor de las diferentes estancias de lo que es ahora la sede de Medialab/Prado. Para destacar y dotar a esa estructura de una personalidad que la convirtiera en emblemática, los arquitectos decidieron usar la luz para que resaltara tanto para los que estuvieran fuera del edificio como dentro del mismo. (Medialab-Prado, 2020)

paredes, junto con unos micrófonos de contacto para amplificar el sonido y conectamos todo a **Mirada Sonora** (Díaz Durán J. R., 2018) que la había adaptado para poderla conectar a las interfaces robóticas de Moritz.

Al combinar ambos sistemas pude ver las posibilidades de una obra artística que es al mismo tiempo un dispositivo; al ser un aparato se puede interconectar con otras piezas dispositivo y generar un diálogo entre ellas. Para que esto sea posible, hay que utilizar algunos protocolos estándar. Hay que desarrollar las propuestas que uno imagina, pero tomando en cuenta las propias características del medio.

En resumen, convivir con el trabajo de Moritz fue como ver una respuesta a la pregunta ¿Cómo crear un dispositivo robótico para performance? Moritz responde a esta pregunta desde el lenguaje musical.

A partir de esta experiencia hubo una deriva que aportó mucho al desarrollo del dispositivo la experimentación con los Wekinator y el desarrollo del prototipo Kung Fu Cyborg. Se puede profundizar en ambos en los anexos: [Wekinator](#) y [Kung Fu Cyborg](#). Que se encuentran al final de este capítulo.

LA DANZA DE LA MENTE

En este momento, el desarrollo del Joakinator comenzaba a acelerarse. La idea estaba clara: crear un dispositivo para establecer una interacción que generara una experiencia anómala; la investigación se había posicionado en su campo, la noción del cibernético; y había clarificado la idea de diseñar dicho dispositivo como una interfaz. El trabajo de la investigación, desde que regresé de mi estancia de investigación en Oporto, estuvo muy vinculado al grupo de trabajo *Interactivas 17*, ya que había una energía muy afín en nuestros intereses⁵⁷. Yo aprovechaba mi participación en el grupo para ir experimentando las intuiciones que descubría en la investigación. [La Danza de la Mente](#) (Interactivas 17, 2018) que fue desarrollada para la convocatoria de proyectos colaborativos *Automáticas'18* de Medialab-Prado. La idea de la pieza era mostrar el mundo interior de las personas a través de sensores biométricos. Con estos controlaban las piezas de música generativa de la instalación. A nivel técnico, el grupo sopesó diferentes plataformas para desarrollar la pieza: *Open EEG* de Olimex, *Neuro Sky*⁵⁸, *BITalino*⁵⁹ y del primer prototipo de Joakinator. El Joakinator iba a ser usado por primera vez para este proyecto y comencé su fabricación con ese propósito.

Para dar forma al prototipo y decidir cómo estructurarlo electrónicamente, necesitaba tomar muchas decisiones, como: cuántos y cuáles sensores utilizar, qué microcontrolador, si ponerle una conexión alámbrica como los *Sonic Robots* (Geist S. M., Sonic Robots, 2017), de *bluetooth* o de *wifi*. Durante el proceso de creación colectiva de [La Danza de la Mente](#) (Interactivas 17, 2018) sostuve muchas conversaciones con la científica Marta Timón, que recientemente se había integrado a *Interactivas 17*. Ella había estado trabajando recientemente con *Machine Learning* e instrumentos biométricos.

Su participación en el proyecto y su posterior participación en el equipo de desarrollo del Joakinator, han sido esenciales. Marta me había comentado que lo más indicado para poder reconocer diferentes tipos de movimientos era tener el mayor número

⁵⁷ Con el grupo de trabajo de *Interactivas 17*, compartimos la curiosidad por la tecnología, la necesidad de trabajar en compañía de otros, la buena disposición de compartir conocimientos y la necesidad de materializar nuestras fantasías tecnológicas.

⁵⁸ Ambas son interfaces para hacer electroencefalograma (*EEG*).

⁵⁹ Es una plataforma de prototipado tipo Arduino enfocada en el uso de sensores biométricos.

posible de sensores. Además de la mayor cantidad de sensores, la interfaz necesitaba ser wearable, ligera, consumir poca corriente y ser fácil de conectar. Teniendo todos esos elementos como premisa, decidí la siguiente configuración:

- Arduino Nano
- 4 sensores de EMG MyoWare
- 4 sensores de presión Flexi Force
- Un Bluetooth HC-05
- Un Power Bank

- Sensor EMG MyoWare (tonicidad muscular) X4
- Arduino Nano
- Modulo Bluetooth HC-04

- Electrodo X4
- Conexiones para los sensores de fuerza Flexiforce X4

Ilustración 37. Anatomía del Joakinator Alpha, 2018.

Después de muchas pruebas con *Neuro Sky*, *Joakinator* y *BITalino* (Ilustración 38) nos decidimos por este último. La decisión se basó en dos cosas principalmente: la limpieza en las señales de los sensores y en que se podía obtener mucha más información que solo el movimiento del cuerpo. Para la pieza utilizamos el sensor de electrocardiograma (*ECG*), el de sudoración en la piel, el sensor de electromiograma (*EMG*) y un acelerómetro. Además, *BITalino* contaba con la ventaja de tener un *api* de análisis de señales que se podía utilizar. Después de la presentación, donde la performer Catalina Vargas controlaba la música, hicimos una adaptación para que la interacción se hiciera a través del sensor Kinect versión 1, para que la pieza pudiera permanecer como una instalación interactiva.

Después de haber visto ambas versiones de la pieza aparecen ventajas y características de cada sistema de sensores. Con el Kinect se podía hacer una interactividad entre diferentes individuos y los usuarios eran a la vez los intérpretes y el público; y la interacción de los usuarios se desarrollaba entre ellos y con la estructura de la instalación.

Esta interacción estaba muy basada en el movimiento del cuerpo. Con la versión de BITalino había una cierta intimidad, ya que el sensor estaba conectado a un solo usuario; pero el público era pasivo, puesto que tenía que permanecer al centro de la instalación para obtener la experiencia mientras la performer se movía. Con el BITalino había una combinación de movimientos del cuerpo, por el acelerómetro, pero también interna, por el electrocardiograma y los otros sensores. Había una combinación de movimientos externos e internos.

Ilustración 38. BITalino. (r)evolution Board Kit BT. En **La Danza de la Mente** se utilizó una versión previa a esta, obtenido de BITalino (<https://bitalino.com/en/board-kit-bt>), 2021.

Otra vez se hace presente esta idea que mencionan en el *Cram's introduction to surface electromyography* (Cram & Kasman, 2011): la electromiografía vincula las mediciones y el estudio a la energía del cuerpo, y no a su movimiento. Cuando hicimos el cambio de sistema interactivo en la pieza, desde los sensores biométricos hasta el sensor Kinect, pude apreciar dicha idea. Con el sensor Kinect se basa la interactividad en la apariencia del movimiento y con los sensores biométricos hay una percepción más interna del movimiento. Dicha cualidad de movimiento y percepción interna, guarda un punto de conexión con las artes marciales y la performance, y donde no se trata solamente de la apariencia del movimiento sino de la energía (presencia) de quien realiza ese movimiento, se trata de darle vida al movimiento.

Ilustración 39. Módulo de sonido de La Danza de la Mente

EL EQUILIBRIO RESIDE EN TRES PUNTOS

El siguiente paso de evolución del Joakinator fue la preparación de la pieza: [El Equilibrio Reside en Tres Puntos](#) 🪄 (Díaz Durán & Aparicio, 2019). En esta pieza conté con la colaboración de muy buenos artistas, el músico Miguel Aparicio y la performer Ana Paula Camargo. Miguel creó el sistema musical de la performance y Ana Paula me asesoró en la construcción de la dramaturgia coreográfica. En este momento, el Joakinator (intitulado así por Miguel Aparicio) dio un gran paso, ya que al trabajar con Miguel, que diseñó la música interactiva de la performance, yo pude enfocarme en construir la interactividad de la pieza y afinar el funcionamiento del *hardware*. Miguel diseñó dos sintetizadores en el lenguaje de programación de *Live Coding*⁶⁰, *Super Collider*⁶¹, que eran controlados por el Joakinator a través de Wekinator. Con Miguel a cargo de la música, yo pude enfocarme en el *hardware* y en la interactividad. Fue la primera vez que trabajé con una artista que me asesoró a nivel corporal; trabajar con Ana Paula me ayudó mucho a entender cómo empezar a generar la dramaturgia del cuerpo. Para esta pieza el Joakinator adquirió un nivel más de madurez como dispositivo tecnológico y escénico, que abarca la parte musical, la visual y el vestuario. En esta pieza empieza a madurar la idea del Joakinator como dispositivo tecnológico y comencé a desarrollar las herramientas escénicas del dispositivo.

Para esta pieza realicé unos cambios mayores a nivel de hardware: quité el bluetooth, porque daba muchos problemas de conexión y era un riesgo para la presentación de la performance. De los cuatro sensores musculares dejé solo dos y de los cuatro sensores de presión Flexi Force utilicé solo tres. El bluetooth lo sustituí por un cable USB amplificado, para no arriesgarme a tener problemas de desconexión, y reduje el número de sensores porque cognitivamente no lograba comprender cómo asociar mis movimientos al control de la música. Al tener problemas de ruido y tener pocos sensores, no podía hacer un entrenamiento donde simplemente moviera mi cuerpo; debía tener mucha conciencia de los músculos y los puntos que estaban conectados a los sensores.

⁶⁰ El *Live Coding* es "...a form of scenic art and a creativity technique focused on real-time writing of source code and the use of interactive programming, is a new direction in electronic music, is improvising and formalizing in public." [es una forma de arte escénico y una técnica creativa enfocada en la escritura en tiempo real de código fuente y el uso de programación interactivo, es una nueva dirección de la música electrónica, es improvisación y formalización en público.] (TOPLAP_BARCELONA, 2021) Véase <https://toplapbarcelona.hangar.org>

⁶¹ *SuperCollider* es una plataforma para síntesis de audio y composición algorítmica (SuperCollider, 2021). Véase <https://supercollider.github.io>

Trabajé con Miguel hombro a hombro en el desarrollo interactivo y musical. Mientras yo controlaba la parte de interacción con Wekinator, Miguel iba programando la música, así como una parte de la interacción. La premisa de trabajo era: generar una experiencia anómala a través de un diálogo disruptivo con la computadora. Para eso implementamos varias estrategias. La primera estrategia fue generar un *bus* que almacenara los movimientos que realizaba durante un tiempo y después los transmitiera como música; yo me movería reaccionando a la música generada y, mientras tanto, el *bus* se volvería a llenar y el ciclo se repetiría. Ese modelo era como conversar con el eco de uno mismo, a través de movimientos. Ese modelo resultó ser tan poco intuitivo que yo, como performer, no lograba comprender la interacción. Cambiamos la estrategia y finalmente logramos introducir la experiencia anómala a través de una función que recombinaba todos los sensores con los parámetros musicales: esta función se disparaba a través de una combinación particular en la activación de los sensores. Una vez que se activaba ese control, yo tenía que sentir mediante el movimiento y la escucha cómo estaban asociados los sensores y la música. Fue una experiencia que sin duda me generó una situación de extrema atención y sensibilidad, ya que era como si el volante del automóvil y la palanca de velocidades súbitamente cambiasen de función.

Para la interactividad, Miguel y yo buscábamos que no hubiera una relación directa de los sensores con los controles de los sintetizadores y a la vez se lograra percibir fácilmente la relación de los movimientos con los cambios en el sonido. Ya habíamos trabajado juntos en [La Danza de la Mente](#) (Interactivas 17, 2018). En esa ocasión para hacer más evidente la interactividad; mediante prueba y error fuimos ajustando la interactividad y la música, hasta que generó una relación lo suficientemente clara. Entonces, repetimos esa metodología en esta pieza.

Hay una discusión en curso, sobre la mejor manera de diseñar la interactividad de un instrumento musical digital. En esta discusión, algunos han estudiado que la combinación de múltiples parámetros vinculados a múltiples controles, en tiempo real y de forma continua, generan resultados más ricos y que el músico se involucre más íntimamente con el instrumento (Hunt & Ross, *Mapping Strategies for Musical Performances*, 2000). Rebeca Friebrink, la creadora de Wekinator menciona que el tipo de interactividad en instrumentos computacionales, de manera directa, ya está superada, adhiriéndose al estudio de Hunt & Ross (2000). En las posturas anteriores, nos dicen que el mapeo de los sensores con los parámetros debe de ser más complejo, pero aun así apuntan a que se pueda establecer una relación clara del control que se tiene sobre el instrumento. En la experiencia vivida en esta investigación podría corroborar esta idea: es importante percibir cuál es la interacción y qué respuesta genera uno en el sistema.

*Ilustración 40. Segundo día de presentación de la performance **El Equilibrio Reside en Tres Puntos**, fotografía cortesía de David de la Cruz, 2019.*

Ilustración 41. Detalle del montaje de los sensores del pie, fotografía cortesía de David de la Cruz, 2019.

Ilustración 42. Key frames de la performance *El Equilibrio Reside en Tres Puntos*, imágenes cortesía de Patricia Nieto, 2019.

Desde otro punto de vista y adelantándose mucho a su época, de 1986 a 1990, el artista David Rokeby desarrolla la pieza *Very Nervous System* (Rokeby, 1986-1990), una instalación sonora interactiva que analiza el movimiento de las personas en la instalación, a través de cámaras digitales creadas por él mismo. Su sistema vincula los movimientos de las personas a una serie de sintetizadores electrónicos. David Rokeby (2010) reflexiona sobre el problema de la interactividad, planteando una postura que se aleja de las ideas anteriores:

The diffuse, parallel nature of the interaction and the intensity of the interactive feedback loop can produce a state that is almost shamanistic. The self expands (and loses itself) to fill the installation environment, and by implication the world. After 15 minutes in the installation people often feel an afterimage of the experience, feeling directly involved in the random actions of the street.

The installation could be described as a sort of instrument that you play with your body but that implies a level of control which I am not particularly interested in. I am interested in creating a complex and resonant relationship between the interactor and the system⁶²

De sus palabras, se puede interpretar que es importante sentir que las acciones de uno afectan la instalación, generando una especie de diálogo con la computadora, pero que no sea nunca claro, porque lo importante no es el control sino la experiencia del diálogo. Hay otro fragmento que me gustaría mostrar para entender de dónde viene esta postura. Las siguientes palabras son prácticamente un manifiesto:

I created the work for many reasons [hablando de la pieza *Very Nervous System*], but perhaps the most pervasive reason was a simple impulse towards contrariness. The computer as a medium is strongly biased. And so my impulse while using the computer was to work solidly against these biases. Because the computer is purely logical, the language of interaction should strive to be intuitive. Because the computer removes you from your body, the body should be strongly engaged. Because the computer's activity takes place on the tiny playing fields of integrated circuits, the encounter with the computer should take place in human-scaled physical space. Because the computer is objective and disinterested, the experience should be intimate.⁶³ (Rokeby, 2010)

Aquí podemos ver una relación entre el diseño de la interactividad, las experiencias de los usuarios y su relación con las características del medio: la computadora. En ambos casos se aborda el problema de cómo corporeizar (embodiment) los instrumentos: La computadora con el cuerpo, a través de una interfaz y el diseño de esa interactividad, es el corazón de esa interfaz.

⁶² A continuación, presento mi propia traducción: La difusa, paralela naturaleza de la interacción y de la intensidad del loop de feedback interactivo puede producir un estado casi chamanístico. El ser se expande (y se pierde así mismo) para llenar el ambiente de la instalación, y por consiguiente el mundo. Después de 15 minutos en la instalación, la gente a menudo siente una imagen persistente de la experiencia, sintiéndose directamente envueltos en las acciones aleatorias de la calle.

La instalación puede describirse como una especie de instrumento que tocas con tu cuerpo, pero que implica un nivel de control en el que no estoy particularmente interesado. Estoy interesado en crear una relación compleja y resonante entre el interactor y el sistema. (Rokeby, 2010)

⁶³ A continuación, presento mi propia traducción: Creé este trabajo por varias razones [hablando de la pieza *Very Nervous System*], pero posiblemente la más amplia fue un simple impulso de llevar la contra. La computadora como medio es fuertemente prejuiciado. Por eso mi impulso mientras trabajo usando la computadora fue trabajar sólidamente contra esos prejuicios. Debido a que la computadora es puramente lógica, el lenguaje de la interacción debe esmerarse en ser intuitivo. Como la computadora te separa del cuerpo, el cuerpo debe estar fuertemente implicado. Como la actividad de la computadora toma sitio en pequeño campo de los circuitos integrados, el encuentro con la computadora debe de realizarse en un espacio físico de escala-humana. Como la computadora es objetiva e impersonal, la experiencia debe de ser íntima. (Rokeby, 2010)

Uno de los grandes encuentros de esta performance fue, como mencione antes, la integración en el desarrollo del proyecto del dispositivo escénico. El punto más fuerte fue introducir la anomalía en el Joakinator e integrarla como una práctica escénica.

El desarrollo del Joakinator fue, en paralelo, una búsqueda del hardware más adecuado, el tipo de interactividad que se tenía que programar y el reconocimiento de las herramientas del dispositivo escénico. En este sentido no se puede hablar de un dispositivo escénico único, ya que el Joakinator no es una pieza, sino más bien una metodología para desarrollar una performance que integra al dispositivo Joakinator.

Ilustración 43. Inicio de la performance, fotografía cortesía de David de la Cruz, 2019.

INTERFAZ CÍBORG PARA REFLEXIONAR LA TECNOLOGÍA

El Joakinator fue cambiando, a través de la creación de obras, los encuentros con artistas, la investigación y la experimentación. Primero encontré el concepto, experiencia anómala en el diálogo con la computadora; después, el nombre del campo, tecnología y performance *cíborg*, [Future Cyborgs](#) (Lugo & Díaz Durán, 2017); luego, la tecnología comenzó a tomar la forma de una interfaz, [Mirada Sonora](#) (Díaz Durán J. R., 2018); un poco después, la especificidad de una interfaz biométrica, [La Danza de la Mente](#) (Molina & Díaz Durán, 2020) el dispositivo adquiere también una dimensión teórica, corporeizando los conceptos de la investigación.

“Como entidades orgánicas, cuando un elemento del conjunto se modifica, se modifica todo. Así como en esta etapa me encuentro en una fase de metamorfosis, así la investigación. El cuerpo de mi tesis es mi cuerpo.” Así abre la conferencia performativa [Interfaz Cíborg para Reflexionar la Tecnología](#) (Molina & Díaz Durán, 2020), que presente en el *Encuentro sobre metodologías de investigación en prácticas artísticas, Si fuese Tú...* de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Durante la conferencia performativa utilicé el mismo hardware del Joakinator de la performance [El Equilibrio Reside en Tres Puntos](#) (Díaz Durán & Aparicio, 2019) y el mismo tipo de movimientos (basados en el Ving Tsun), pero cambié el dispositivo escénico y sonoro. Esta vez, en lugar de controlar un instrumento musical, controlaba directamente *samplers* de audio de mi voz leyendo los conceptos y definiciones de mi framework. Los *samplers* se podían disparar con uno de los sensores Flexi Force que tenía en uno de mis dedos del pie y controlaba las distorsiones con los otros sensores.

El *setup* de la pieza era prácticamente el mismo que el de [El Equilibrio Reside en Tres Puntos](#) (Díaz Durán & Aparicio, 2019), pero en vez de utilizar sintetizadores de audio, utilizaba una especie de sistema de *DJ* de conceptos: el *Theoretical DJ*, para trabajar con los audios en directo. Al principio de la performance, [Interfaz Cíborg para Reflexionar la](#)

Tecnología (Molina & Díaz Durán, 2020) era importante dejar los audios sin distorsiones, porque entender los conceptos era esencial y conforme transcurría la performance, los audios iban descomponiéndose hasta ser ininteligibles.

En esta experiencia el Joakinator no cambió a nivel de *hardware*, pero sí a nivel conceptual. Hasta que realicé esta performance, no había considerado usar un discurso y manejarlo con el Joakinator. Si en la experiencia anterior logré sentir la corporeización (embodiment) de la disrupción y la anomalía, en esta experiencia logré sentir lo que era integrar todo el marco teórico en mi propio cuerpo. Reproducir y controlar los efectos sobre los conceptos esenciales de mi investigación me permitió sentir que estaban enlazados con mis movimientos, y eso me hizo sentir que el Joakinator lograba corporeizar los conceptos. Para esta conferencia performativa, yo traté de generar un discurso lineal para un texto de conferencia y después hacer una demostración, pero me fue imposible, sentía una gran resistencia a desarrollarla. Entonces pensé en la solución de controlarlos con el Joakinator, en una composición en tiempo real, donde había una parte controlada y una parte aleatoria; ofrecer la composición al público para que ellos generaran las relaciones entre las partes.

La experiencia de realizar y presentar esta performance reveló una gran cantidad de relaciones entre el Joakinator como dispositivo tecnológico, el material manipulado y el dispositivo escénico. Al poner todos estos elementos juntos y activarlos en la performance para poder corporeizar conceptos en una pieza, a través del cuerpo del performer, experimenté la potencia del dispositivo. Usado de esta manera, el dispositivo técnico evidenciaba su carácter como dispositivo ideológico, en la forma en la que lo visualiza Foucault, Deleuze y Agamben.

Presentar la performance en el encuentro *Si Fuese Tú...* reveló esta potencialidad y abrió otra etapa de la investigación. Además, tomé contacto con las y los estudiantes del *Master en Prácticas Escénicas y Cultura Visual* del Museo Reina Sofía, con quienes he estado colaborando desde entonces. El encuentro fue tremendamente significativo, porque estas colaboraciones me han permitido experimentar desde el interior las prácticas performativas. A partir de estas experiencias pude complementar el desarrollo del Joakinator en este campo, el cual es su espacio natural. Estas experiencias me condujeron, casi un año después, a poder concretar los objetivos de la investigación.

Para ver a profundidad la experiencia performativa de la que se alimenta el Joakinator, ir al [Colaboraciones Performativas](#), que se encuentra al final de este capítulo.

*Ilustración 44. Mutación del dispositivo escénico, desde la pieza **El Equilibrio Reside en Tres Puntos**, hasta la pieza **Interfaz Cyborg para Reflexionar la Tecnología**, 2019.*

RAISING A CYBORG

El performance [Raising a Cyborg](#) (Díaz Durán J. R., 2019) se presentó en el festival *La Noche de Scratche#13*, en la sala *Baratxa Aretoa* en Vitoria-Gasteiz, España. Escogí la palabra *raise* para el título, porque en inglés tiene múltiples significados relacionados con la idea de elevar algo, física o espiritualmente: se eleva la mano, se mejora la existencia de alguien o algo, se cuida a un ser para que crezca, se erige un monumento... (Cambridge Dictionary, 2020). Raising a Cyborg significa, al mismo tiempo que la interfaz Joakinator y con todo lo que conforma su Dispositivo⁶⁴, que vivió un desarrollo a nivel artístico y tecnológico; también hace referencia a la crianza de un cibernético, que de alguna manera es la imagen que se crea en la performance: los científicos que programan a dos cibernéticos. El título de la pieza hace referencia al desarrollo artístico y tecnológico del proyecto.

Para llegar a este nivel de desarrollo fue necesaria la conformación de un gran equipo de trabajo interdisciplinario. El equipo que trabajó y aún forma parte del proyecto, está conformado por: Marta Timón, *data scientist*, Pedro López, ingeniero, Ilaria Vergani, artista de los nuevos medios y performer, Raffaella Menchetti, artista visual y actriz, y yo que desarrollo el vínculo entre arte y ciencia. Desarrollamos cuatro dimensiones del dispositivo: el diseño de interactividad (1), la música (2), los visuales (3) y la dramaturgia escénica (4).

El rizoma que vincula todos los niveles del dispositivo es el Joakinator, ya que en él se vincula el aparataje tecnocientífico, las metodologías artísticas y el cuerpo teórico. Todo corporeizado en una experiencia a través de esta pieza de tecnología. En esta etapa del proyecto, desde el equipo científico, nos enfrentamos a una divergente: desarrollar la parte háptica del proyecto o mejorar la parte los sensores. La parte háptica estaba pensada para que el sistema inteligente se pudiera comunicar con el performer directamente, utilizando el tacto, y para esto pensamos en softrobotics. Hicimos algunas

⁶⁴ Recordemos que se habla del dispositivo como concepto. El Dispositivo de la interfaz Joakinator está conformado por elementos para la construcción de la dramaturgia, tiene una dimensión sonora, varias modalidades de interactividad, que en esta ocasión también tienen un componente de visuales que reaccionan al sonido, comprende la construcción de los personajes, tiene una estética propia del movimiento y tecnológicamente tiene un hardware y un software.

pruebas, pero decidimos no invertir más tiempo en ello hasta que hubiésemos desarrollado lo suficiente la parte de los sensores para que fuese estable.

Una vez tomada esa decisión por Marta, Pedro y yo, identificamos que lo más urgente en el *Joakinator* era disminuir el ruido y lograr que la interfaz fuese estable; para que los ensayos pudieran repetirse y poder dar continuidad a la parte performativa. También, una vez estabilizado el problema de las señales podríamos generar una biblioteca de movimientos entrenados en ANN. El trabajo de rediseño del Joakinator llevó varios meses. Los temas centrales fueron la disminución del ruido, la portabilidad del Joakinator y lograr que el Joakinator enviase directamente las señales por protocolo OSC, de forma que pudiera ser recibido directamente por las aplicaciones interactivas desarrolladas para los performances.

*Ilustración 45. Presentación de la performance **Raising a Cyborg**, en el festival La Noche de Scratxe #13, 2019.*

El ruido que menciono, fue un gran problema y se volvió uno de los temas que más tiempo consumió a nivel técnico. El problema era que el circuito del Joakinator, que integraba a los sensores de EMG y los sensores de presión Flexi Force (con todo en conjunto) generaba mucho ruido; eso hacía que fuera prácticamente imposible repetir un ensayo. La forma de reaccionar de los sensores cambiaba de un día a otro. Pedro sugirió una serie de estrategias para solucionar el problema: unificar las señales de referencia de los sensores, utilizar cable apantallado para evitar el ruido del cableado de los electrodos y poner una tierra más grande en el circuito. Hicimos un segundo Joakinator, siguiendo estas especificaciones, y a la versión anterior le hicimos las mismas modificaciones.

Para comprender es su contexto científico de mejor manera lo que significó reducir el ruido, ir a [Señales biométricas y arte](#), que se encuentra en el anexo al final de este capítulo.

He mencionado que en este momento el equipo de trabajo incluía a cinco personas; que conformaban un equipo científico y un equipo artístico. Había dos performers en escena y visuales reactivos. Todos estos elementos aumentaron la complejidad del proyecto, debido a esto el trabajo se fue haciendo por equipos y después había que orquestarlo en conjunto. Para poder desarrollar el proyecto, tuve que simplificar los elementos lo más posible, ya que me era imposible abarcarlo todo. Los cambios que realice fueron los siguientes: retirar la parte de ANN (Wekinator), reconstruir la música y salir del escenario. Y debido a que la orquestación final era mi responsabilidad, decidí que no podía performar y al mismo tiempo realizar los otros papeles.

Ilustración 46. Probando la primera mejora para disminuir el ruido del Joakinator, fotografía cortesía de Raffaella Menchetti, 2019.

El sistema musical interactivo de la pieza se basa en el ejercicio de una pieza de música interactiva desarrollada por Carlos Guedes (2008). Guedes plantea la implementación de un algoritmo para la generación de números -que son traducidos a notas-, que es complementado con un sistema de síntesis sonora. Es una base musical con la intervención de *drones*. Basado en esta idea, programé en Max una base sonora que reaccionara con el Joakinator y un instrumento puntual, también en Max. Cada uno de los instrumentos sería utilizado por una de las performers. El instrumento que se ve en la Ilustración 47 utiliza cuatro generadores de notas que llevan diferentes tiempos. El instrumento de la Ilustración 48, controla diversos parámetros para generar una nota, pero de forma directa, sin utilizar una función matemática. Podría decir que es la mezcla de una caja de ritmos con un secuenciador con variaciones, y el otro es formalmente un instrumento en sí mismo a base de sintetizadores.

El instrumento de atmósferas (Ilustración 47), pasa por seis etapas que pueden verse numeradas en la imagen: se recibe la información de los sensores (1); los valores se mapean en cada sensor dos veces, una para la síntesis de audio y otra para los generadores de notas (2); se selecciona el generador de ritmos, entre el *sneack-rithm* de la biblioteca de *RTC library* de Karlheinz Essel (2019) y el metrónomo de *Max* (3); se selecciona cuál de los cuatro generadores de ritmos será modificado (4); los datos de los sensores llegan al generador de números⁶⁵, que van al objeto de *Max makenote*, cuyos parámetros son controlados también por los sensores (5); finalmente, los cuatro generadores de notas van por diferentes canales MIDI a un sintetizador en Ableton Live (6).

Dos de los generadores suenan en cada tiempo, están hechos así para que se pueda sentir el cambio de los valores de los sensores. Esta función es compartida también por la síntesis de audio para que la performer sienta la sincronización de sus movimientos con el sistema, a través de cambios notorios y reactivos. A los otros dos generadores se les puede configurar en vivo para que suenen entre uno y ocho tiempos. El objetivo de este instrumento es generar un fondo musical; lo denominé atmosférico ya que, aunque tienen una parte reactiva a los sensores, los datos van al generador de notas y este puede ser confuso para los performers; no se altera la nota directamente, se altera el patrón de generación de notas. En la preparación de la performance, identificamos que es esencial que el performer sienta la conexión con el sistema interactivo y que perciba los cambios que sus acciones ocasionan. Si esta certeza no existe, se genera una confusión muy fuerte en el performer.

El segundo instrumento que denominé *Sintetizador Corporal*, es mucho más simple a nivel de programación. Es una especie de interfaz entre el Joakinator y el objeto de *Max makenote*⁶⁶. Uno de los sensores maneja el tempo, otro la nota, otro la octava y uno más la velocidad de la nota. Esta adaptación más sencilla convertía, de alguna forma, el cuerpo en un instrumento musical. Finalmente, las notas MIDI pasaban a Ableton Live, donde había una serie de instrumentos y efectos (Ilustración 49). La composición realizada en Ableton Live está inspirada en la primera escena de la película *Ghost In the Shell* de Mamoru Oshii (1995). Dicha escena es también la inspiración de la parte visual y de la dramaturgia de esta pieza.

⁶⁵ El algoritmo utilizado es un generador estocástico de notas, es original de R. May, tomado del libro *Computer Music Tutorial* (Roads, 1996) y adaptado por Carlos Guedes (2008).

⁶⁶ *makenote* es un objeto de Max que nos sirve para crear una nota MIDI y enviarla.

Ilustración 47. Imagen del programa en Max que generaba la atmosfera sonora de la performance, 2019.

Ilustración 48. Instrumento Sintetizador Corporal, programado en Max y que controla diversos parámetros para generar una nota MIDI, 2019.

Ilustración 49. Instrumentos MIDI y efectos utilizados para cada uno de los Joakinator. En la parte de arriba los instrumentos de Generador Atmosférico y en la parte de abajo los del Sintetizador Corporal. Imágenes extraídas de la sesión de Ableton Live de la performance, 2020

Shaders

La parte visual fue trabajada con *shaders* por Pedro López. Aquí me gustaría hacer dos introducciones: *shaders* y Pedro López. Los *shaders* son una técnica de programación que trabaja con la generación de imágenes a muy bajo nivel⁶⁷. Un *shader* genera una imagen a nivel de píxeles y lo hace mediante modelos matemáticos; la imagen está descrita matemáticamente, pixel por pixel, en un estilo de programación especializado para *GPU* -o tarjeta gráfica- (Vivo Gonzales & Lowe, 2015). Los *shaders* son ampliamente usados en los videojuegos, por la exigencia en velocidad y la calidad de imágenes que requieren. Pedro, en su vida pasada, fue un ingeniero electrónico que trabajó en los radares militares ubicados en las Islas Canarias y después como civil, trabajó en empresas como *Telefónica* desarrollando programación para sistemas de comunicaciones. Desde antes de enlistarse en el ejército, Pedro tenía un vínculo muy fuerte con la escena musical madrileña de la década de 1980 y 1990. En esta nueva faceta, Pedro se ha convertido en un ingeniero-artista que gira por todos los sitios de la contracultura madrileña, haciendo video y sonido para otros artistas. Debido a su *background* y a su pasión, Pedro tiene una gran facilidad tecnológica. Menciono esto porque trabajar con *shaders* no es una cosa fácil, pero el resultado a nivel de calidad gráfica tiene pocos competidores.

Los *shaders* fueron una parte muy importante en la construcción de la atmósfera de la pieza (Ilustración 50). Entre los *shaders*, que coloreaban la escena y reaccionaban a los sonidos, y la música, que era controlada por Raffaella e Ilaria, se logró la unificación de la pieza; los tres elementos estaban interconectados. Raffaella e Ilaria controlaban con sus movimientos el sonido, que modificaba las visuales, y estas eran proyectadas sobre ellas. Se cierra el círculo, todos los elementos se interrelacionan. De alguna forma, todavía embrionaria, el dispositivo basado en la rearticulación del robot, alrededor del cuerpo del performer, comenzó a materializarse.

El último elemento que la experiencia Hands-On integró en el dispositivo, fue la dramaturgia escénica. Esta nació del proceso de calibración de los sensores del Joakinator. El proceso de poner *en* funcionamiento al Joakinator lleva alrededor de una hora: limpiar con alcohol las zonas de los músculos, pegar los electrodos, conectar los cables a los electrodos y al Joakinator, comprobar que los datos lleguen a Max, comprobar que los sensores individualmente funcionen, que funcionen dentro de un parámetro y comprobar que el sistema sonoro reacciona a los sensores.

⁶⁷ En jerga computacional, trabajar a bajo nivel significa que se programa más cerca del nivel del procesador, es un tipo de programación menos intuitiva pero más eficiente.

La experiencia de calibrar los sensores se convirtió en la imagen de una mesa de laboratorio, desde donde se dan instrucciones para ir probando uno por uno todos los sensores. Como se acercaba el día del festival y apenas habíamos terminado de resolver todos los problemas técnicos: de hardware, visuales y música; hicimos muy pocas pruebas a nivel coreográfico. Decidimos transformar la dinámica de calibración en la imagen de la pieza. Esta intuición la percibimos Raffaella, Ilaria y yo. Se sentía que había algo interesante en la dinámica de calibrar los sensores. Esta imagen apareció en la experimentación del Joakinator y *Una Noche con Ramona* (Menchetti, 2019), en [*Raising a Cyborg*](#) (Zamorano & Díaz Durán, 2020).

La dinámica de trabajo de calibrar los sensores del Joakinator, me recuerda mucho a las dinámicas de trabajo que teníamos en el Laboratorio de Biorobotics de la UNAM, para probar los sistemas del robot de servicio [*Justina*](#) . En resumen, el reflejo de esta dinámica como parte de la dramaturgia -de todas estas piezas- y que finalmente se convierte en parte del dispositivo; al formar parte de las dinámicas de trabajo escénico que comprende el Joakinator. Integra el proceso de trabajo y las dinámicas que rodean a estas tecnologías, como un tema artístico. Al hacer dicha operación, estamos reflexionando artísticamente en una de las estructuras profundas, donde se investiga y generan estas tecnologías. Es la misma operación con la que han estado trabajando los artistas del arte de los nuevos medios y del bioarte: el artista en el laboratorio, el laboratorio donde se hace arte, el científico como artista y el laboratorio como escena artística.

*Ilustración 50. Shaders de la performance **Raising a Cyborg**, en diferentes momentos de la performance, controlados en tiempo real por Pedro López, 2019.*

Ilustración 51. Raffaella e Ilaria prueban la respuesta sonora de los sensores a través de la dinámica de calibración y experimentación libre, imágenes cortesía de Raffaella Menchetti, 2019.

Afinar la interactividad del Joakinator

Después de la presentación de la performance en el festival la *Noche de Scratxe#13*, tuve la oportunidad de probar todo el sistema que desarrollé para [Raising a Cyborg](#) (Díaz Durán J. R., 2019), me di cuenta de la necesidad de ir depurando parte por parte cada elemento que compone el Joakinator. Por eso quería trabajar con Cecilia esta parte.

Durante la presentación de la performance tuvimos un problema: Raffaella e Ilaria no percibían bien qué reacciones provocaban sus movimientos en la música. Junto con Cecilia fuimos probando nivel por nivel, todos los puntos por los que pasa la información, desde los músculos hasta la generación de sonido y los efectos (Ilustración 53). Fue un proceso de depuración o como se dice en computación un *debugging*, donde encontramos muchos errores de la primera versión. Ese proceso demoró una sesión de trabajo completa. El error más importante fue que en una sección del programa en Max, que recibía la información desde el Arduino, se mezclaban los valores de los dos Joakinator. Lo que pasó es que yo duplique los programas, los conecte cada uno a un puerto diferentes (cada uno a un Joakinator), pero ambos programas hacían referencia al mismo objeto. De eso me di cuenta hasta que probamos parte por parte todo el flujo del programa. En todos los desarrollos de software hace falta una etapa de debugging, el arte interactivo no es la excepción.

La otra parte que pudimos desarrollar, Cecilia y yo, fue la composición musical del segundo instrumento, el llamado instrumento principal. Logramos probar varios instrumentos en Ableton Live y fuimos ajustando los parámetros según lo que percibíamos a nivel musical, mientras Cecilia exploraba diversos tipos de movimientos. Al final de nuestra última sesión de trabajo hicimos una exploración con los dos Joakinators, ella manejando el instrumento principal y yo la textura sonora.

Con esa experiencia pude ver que la etapa de testeo con un performer es indispensable, que el software sonoro tiene que estar listo y el hardware funcionando para poder enfocar el trabajo en hacer el debugging y experimentar a nivel performativo. Una vez completada mínimamente la etapa del debugging, se puede proceder a la composición artística. Una vez que el dispositivo ha pasado por estas etapas, donde la ayuda -repito- es indispensable, se puede comenzar con la composición dramática de forma más libre.

En el siguiente link (https://youtu.be/RM-l2NTmY_Y) se puede ver un video con el extracto de las sesiones de trabajo que desarrollamos Cecilia y yo.

Además, como una gran sorpresa, esta experiencia con Cecilia me hizo entrar en contacto con el cineasta Francisco Bouzas, con quien después desarrollaría la pieza [Un Juego Latente](#) (Bouzas & Díaz Durán, 2019).

Ilustración 52. Ensayo con la Bailarina Cecilia Madariaga en Tabakalera Donostia, fotografía cortesía de Nerea Ganzarain, 2019.

Flujo de información, de los músculos a la música

Ilustración 53. Esquema del flujo de datos del Joakinator, en la versión depurada con Cecilia Madariaga, 2020.

TALLER CON INSTITUTO STOCOS

*Instituto Stocos*⁶⁸ es una compañía artística que fusiona las tecnologías computacionales con la danza; su trabajo muestra una integración orgánica de dichas áreas. Conocer de cerca y experimentar el trabajo que desarrollan fue muy importante en el viaje de la investigación. Su trabajo responde a otra de mis interrogantes: ¿Cómo integrar la tecnología con los performers? Tuve la oportunidad de conocerlos por un taller que impartieron en el contexto del festival *Fiver 2019*, en la sala El Águila de Madrid, donde nos compartieron generosamente sus conocimientos y experiencia. Utilizamos muchos de los instrumentos musicales interactivos que han desarrollado y fuimos guiados por su visión para entender cómo integrarlos a nivel corporal y performativo. La sensación que me dejó el taller impartido por *Instituto Stocos* fue: ver y sentir cómo se siente la integración orgánica de la danza con la interactividad. Esto me dio una ruta mucho más clara para comprender cómo realizar la integración del Joakinator con las performers y en la creación de una pieza performativa.

El taller fue impartido por Muriel Romero y Pablo Palacio, quienes nos fueron presentando los instrumentos que han generado para sus diferentes piezas. La fusión de arte y tecnología que realizan también influencia la estructura en la que se organiza su trabajo, que está dividido en: instrumentos musicales, piezas de danza y desarrollos tecnológicos. No podría ser de otra forma, ya que en las propuestas artísticas originales que realizan, ni el software, ni la música, ni la coreografía existen previos al nacimiento de sus piezas. Cuando crean una pieza se expanden los tres campos de su trabajo que se encuentran interrelacionados.

Durante el taller, las sesiones empezaban con un calentamiento dirigido por Muriel, donde nos hacía especial énfasis en explorar movimientos desarticulados: más allá de movernos como un todo, nos invitaba a explorar movimientos seccionados a partir de cada articulación, y explorar velocidades y ritmos diferentes en distintas partes del cuerpo y de forma simultánea. Esta visión que se adapta mucho mejor a la integración de

⁶⁸ *Instituto Stocos* se define a sí mismo como: El Instituto Stocos, fundado y dirigido por **Muriel Romero y Pablo Palacio**, está centrado en el análisis y el desarrollo de la interacción entre el gesto corporal, el sonido y la imaginería visual. La investigación y los trabajos desarrollados en este ámbito integran en un contexto escénico abstracciones tomadas de otras disciplinas tales como la inteligencia artificial, biología, matemáticas o la psicología experimental. (Instituto Stocos, 2020)

sensores, se contrapone en cierta forma a la visión del cuerpo como unidad, ya que para este trabajo era más importante desarticular el cuerpo en secciones independientes.

Después de una exploración corporal, Pablo realizaba una introducción a alguno de los instrumentos que han desarrollado: *Ataxia*, *Pressure Sensitive Shoes*, *Interactive Lasers*, *Interactive Light Control* y *Blink Morpher*. Después hacíamos una fusión de ejercicios corporales con los *instrumentos*, donde Pablo nos explicaba qué cualidad de movimiento estaba asociada a que reacción sonora; y Muriel nos guiaba coreográficamente para explorar los sensores. Una cosa que me llamó especialmente la atención fue el énfasis que ponían ambas en explorar los movimientos de las articulaciones por ejes; detalle que les daba a los movimientos un carácter muy particular. Esa indicación se debía a que *Ataxia*, el instrumento que más usamos, estaba basado en un sensor IMU, que mide el movimiento en los tres ejes coordinados X-Y-Z. Por último, realizábamos improvisaciones todos los asistentes al taller, teniendo en cuenta todas las recomendaciones.

Ilustración 54. Taller impartido por Instituto Stocos en la sala El Águila de Madrid, por Instituto Stocos, 2019.

Ataxia (Ilustración 55) se compone por un *Arduino MKR1000* y un sensor *IMU* de *9DoF* (*Inertial Measure Unit*)⁶⁹ que nos da información de rotación, aceleración, velocidad y fuerza magnética en los ejes X-Y-Z. *Ataxia* se colocaba en los tobillos o en las muñecas y podía utilizarse por uno o hasta cuatro al mismo tiempo. Con esta pieza de hardware había diferentes piezas musicales que se le podían asociar, que reaccionaban a diferentes cualidades del movimiento. Por ejemplo, una de ellas reproducía con un sintetizador de voz un fragmento de *Marriage of Heaven and Hell* de William Blake (1790): “Expect poison from the standing water”. Moviéndose en un eje, el poema se reproducía letra a letra, mientras que el movimiento en otro eje generaba deformaciones del sonido de la letra que se reproducía; otra pieza musical utilizaba *samplers* de voces de diferentes personas

⁶⁹ Un sensor que nos da la información de rotación, aceleración, fuerza del campo magnético y otros datos, en los ejes X-Y-Z. <https://www.adafruit.com/product/2472>

hablando en diferentes idiomas, en esta, la suavidad (*smoothness*) y la fuerza del movimiento controlaban respectivamente la reproducción del *sampler* y el volumen; una más, generaba sonidos de percusiones con ciertas modificaciones mientras los sensores registraban el movimiento.

Ilustración 55. Hardware del instrumento Ataxia de Instituto Stocos, 2019.

Lo que sucedía con *Ataxia* y su vinculación con diferentes arreglos musicales es posible porque utilizan diferentes cualidades del movimiento del cuerpo, que se puede extraer del sensor IMU directamente o procesando su información para obtener nuevas cualidades (llamadas cualidades de alto nivel), y posteriormente vincularlas con características sonoras. Los instrumentos interactivos y las piezas musicales de *Instituto Stocos* combinan las cualidades del movimiento con la morfología del sonido. En la música siempre ha estado presente la relación del ejecutante con su instrumento, pero *Instituto Stocos* aplica dicha relación a los movimientos de las bailarinas con el control de un sistema de música generativa y diversos instrumentos. Las cualidades que extraen del movimiento son *Smoothness*, *Weight*, *Energy* and *Dynamic Symmetry*⁷⁰, las cuales están inspiradas en los planteamientos de Rudolf Laban (Palacio & Bisig, 2017).

En la Ilustración 56 se ve como está implementado el sistema interactivo de la pieza *Piano & Dancer* (Instituto Stocos, 2016) tiene un *setup* similar al que utilizamos en su taller. La música se genera en una computadora con las piezas musicales programadas en *Super Collider*; otra computadora realiza todo el análisis de movimiento, en un software basado en *EyesWeb XMI*⁷¹, que recibe la información de movimiento de diferentes sensores y hay otro ordenador que ejecuta una simulación de *enjambre*, que forma parte del sistema

⁷⁰ Suavidad, Peso, Energía y Simetría Dinámica.

⁷¹ *EyesWeb XMI* es una plataforma abierta para el desarrollo de sistemas multimodo e interfaces en tiempo real. Es una plataforma configurable a través de un lenguaje de programación visual (con bloques) donde se pueden integrar muy diversos *inputs*, como sensores, cámaras, Kinects, micrófonos, y procesar su información para obtener. Puede comunicarse a través de los protocolos más usuales como MIDI, OSC, ASIO o Matlab. Tiene bibliotecas muy útiles para el trabajo performativo, por ejemplo, la *Non-Verbal Expressive Gesture Analysis* [Análisis de Expresividad Gestual Non Verbal] (Infomous Lab, 2020). Véase http://infomous.org/eyesweb_ita.php

generativo de la música. Cada pieza de *Instituto Stocos* va de alguna manera compilando muchos de sus desarrollos anteriores y van sumando una complejidad técnica, que cada vez genera más libertad a los bailarines.

Así como *Ataxia*, revisamos otros instrumentos, como el *Blink Morpher*: un detector de parpadeos y movimientos faciales que disparaba sonidos de percusiones, y los *Pressure Sensitive Shoes*, que son capaces de medir la presión del pie de las bailarinas en diferentes puntos e interpretarlos con el sistema que he mencionado antes. En el taller nos faltó tiempo para revisar el control de iluminación con DMX y un sistema que utiliza luces Laser *wearables*.

Del taller aprendí que había que generar dinámicas específicas para trabajar a nivel corporal con las *performers*. Se puede hacer un análisis de alto nivel de la información de los sensores y así obtener cualidades de la información que están mucho más relacionadas con el lenguaje; esa complejidad es mucho más rica a nivel artístico y muestra muchas posibilidades. En el trabajo de *Instituto Stocos* veo materializada la intuición que tuve en el desarrollo de la performance [*Do We Love Technology?*](#) (Díaz Durán, Torrer Matarrita, & Abreu, 2018), que había que conocer ambos lenguajes, el tecnológico y artístico para generar una fusión a través de características muy específicas, y eso da la posibilidad de crear una integración orgánica de arte y tecnología. Por último, aprendí a nivel de realización tecnocientífica cuál era la mejor forma de organizar un sistema interactivo para performance. Al ver los dispositivos que utiliza *Instituto Stocos* y gracias a su generosidad como maestros, pude clarificar las ideas que habíamos desarrollado para el Joakinator en el equipo y consolidar el diseño. Todo ese proceso, de la consolidación material del dispositivo, lo narro en el siguiente apartado.

Ilustración 56. Esquema de comunicaciones del sistema interactivo de la pieza *Piano & Dancer* de Instituto Stocos, 2017, tomada de *Piano & Dancer* (Palacio & Bisig, 2017).

JOAKINATOR RELOADED

Los objetos acumulan voces y experiencias, pueden incluso ser depositarios de conocimiento. En la religión Shinto en Japón se cree que todo lo que existe tiene un espíritu, desde un gran castillo, una cuchara y por supuesto un robot.

En el México prehispánico las esculturas de los dioses eran una encarnación de los dioses y se les rendía culto como al dios mismo. Hay una historia alrededor de la escultura de *Tlaloc*, el dios de la lluvia, que se encuentra afuera del *Museo Nacional de Antropología*. La escultura de *Tlaloc* fue enterrada por el pueblo azteca después de la caída de *Tenochtitlan* (1521) y permaneció oculta por varios centenares de años en una población cercana a la Ciudad de México. Dicen que cuando la desenterraron y la llevaron a su actual sitio, en ese pueblo hubo una gran sequía, de camino al museo las tuberías de agua de la ciudad se reventaban al paso del camión que lo transportaba y después de instalarlo en su actual sitio hubo grandes lluvias e inundaciones en la Ciudad de México.

A parte de los objetos religiosos, que están impregnados con un aura mística, nuestros objetos personales también se llenan de nuestros recuerdos, y eso puede hacer que generen su propia aura.

Pero ¿Cómo podemos escuchar todo lo que impregna a un objeto? En el caso de nuestros efectos personales, podríamos llamar a un espiritista para que contactara con el difunto. también tenemos otras opciones, Don Ihde (2015) propone que los objetos pueden hablar a través del instrumental científico, por ejemplo, la momia *Otzi* encontrada en los Alpes entre Italia y Austria en 1991, puede hablar de una inmensidad de cosas si se le analiza por medios científicos y antropológicos (págs. 70-73).

Un objeto puede recibir información, puede ser impregnado con un aura y podemos escuchar o ver lo que se encuentra dentro de sí. Otra opción es crear un objeto que contenga información en sus formas, como un monumento. Pero también podemos corporeizar (embody) una idea y una función en un objeto o un aparato; por ejemplo, un vibrador tiene todo un contexto de funciones sociales e ideológicas, o un sistema de vigilancia robotizado, semi autónomo ubicado en una frontera, se vuelve una declaración ideológica. Así depositamos conocimiento, ideología y función en algo que más que objeto es un aparato, o mejor dicho un *Dispositivo*. De eso se trata esta etapa del viaje, de la

corporeización de todas las experiencias vividas en el desarrollo del *Joakinator*. La narración que se ha hecho hasta ahora es un hilo conductor que fue narrando los descubrimientos del *percorso*⁷² de la investigación; en cada etapa/experiencia se encontró una parte del diseño actual del *Joakinator*. El hardware y los múltiples softwares que hoy componen el *Joakinator* son la acumulación de todas esas experiencias en: proyectos propios, colaboraciones, talleres y el encuentro con artistas como Simon Moritz Geist (*Sonic Robots*) e *Instituto Stocos*. Esta sección narra cómo fue realizada esa operación *frankensteiniana* de integrar esas experiencias en el diseño del *Joakinator*.

A nivel técnico los objetivos de esta etapa fueron reducir dramáticamente el ruido y las interferencias de los sensores de EMG y devolver el *Joakinator* a una modalidad inalámbrica, pero con una conexión mucho más fiable que el *bluetooth* que usamos antes en [Kung Fu Cyborg](#) o el del BITalino usado en [La Danza de la Mente](#) (Interactivas 17, 2018). Estos dos problemas implicaron un gran trabajo por parte del equipo científico: Pedro López, Marta Timón y yo.

Para resolver el problema del ruido que entraba en los sensores de EMG, decidimos utilizar varias estrategias. La primera fue diseñar y fabricar un circuito impreso (*PCB*) para sustituir el circuito en la placa pre-perforada (Ilustración 57). Para el diseño de este circuito utilizamos la técnica de *plano de tierra*, que da mayor estabilidad a las señales de los sensores y ayuda a disipar el calor del circuito. La placa la fabricamos en una pequeña máquina CNC Roland, que se encontraba en el FabLab de Medialab-Prado⁷³. Esto implicó también un reto porque la máquina era antigua y hubo que aprender a utilizarla. Pero esa experiencia que catalogo entre la escultura, el diseño industrial y la ingeniería, también aportó parte de la sensibilidad que ahora compone el *Joakinator* (Ilustración 62).

Los sensores de EMG tienen tres electrodos, dos para medir los impulsos eléctricos del músculo y un tercero para tomar una señal referencia sin la actividad eléctrica del músculo que se mide, dicho electrodo suele colocarse en una parte con poca actividad muscular.

El electrodo de referencia lo que hace es registrar una señal del ruido eléctrico del cuerpo y el ambiente, y lo utiliza como muestra para restar esa señal a la señal del músculo que se mide. Unificando las señales de referencia de los tres sensores de EMG logramos que todo el ruido electromagnético que llegaba a los cables o al circuito se unificara y pudiéramos restarlo de las mediciones. Para ayudar con esta parte se utilizó cable

⁷² Utilizo la palabra italiana *percorso*, porque se refiere a recorrido de un camino, junto con la experiencia que eso implica, me parece una palabra que describe más precisamente el desarrollo de una investigación o un proyecto; cuanto más idóneo es usarlo en esta tesis que utiliza la metáfora de la investigación como viaje.

⁷³ El rediseño del *Joakinator* se desarrolló como parte de una colaboración con Medialab-Prado, Madrid.

apantallado o con malla, como el que se utiliza en los micrófonos, la malla de todos los cables estaba unida también a la señal de referencia, haciendo que la interferencia que llegaba por los cables también fuera restada. Utilizamos una fuente de alimentación propia para el Arduino y otra para los sensores, para evitar cualquier variación extra en los voltajes.

A nivel de software implementamos un filtro paso bajas que elimina todos los picos de las señales; para eso programamos una ventana móvil (*Rolling window*) que realiza una media móvil. Así logramos suavizar la curva generada por la señal.

Devolver el Joakinator a un formato inalámbrico mataba varios pájaros de un tiro, aumentaba la movilidad de los performers, evitaba todas las interferencias eléctricas de la toma de corriente y volvía el dispositivo más seguro. La serie de conexiones entre los electrodos, el Arduino, la computadora y la toma de corriente, podría ocasionar una descarga eléctrica al performer ocasionando quemaduras y otras lesiones. Al volverlo inalámbrico y depender de baterías como fuente de energía, se resolvía ese potencial riesgo. Aunque nunca tuvimos ese problema era mejor no correr el riesgo.

Ilustración 57. Parte delantera y trasera del Joakinator v 0.5, 2018.

Ilustración 58. Joakinator v 0.95, con una Raspberry Pi 3 B+, un Arduino Nano (clon) y tres sensores MyWare, 2019.

Ilustración 59. Diseño final del Joakinator v 1.0, 2020.

Proceso de trabajo

El primer prototipo que implementa dichos cambios estaba basado en utilizar una Raspberry Pi 3B+ para hacer de intermediario entre el Arduino y los sensores y su envío por mensaje OSC a la computadora principal, donde estaría Wekinator y todo el sistema interactivo. La versión 0.95 utilizaría cuatro sensores de EMG MyoWare, seis sensores de fuerza y flexión Flexi Force y un Arduino Nano (Ilustración 58). Decidimos basar este diseño en la Raspberry Pi, pensando en que podríamos implementar diversos filtros a la información obtenida por los sensores, para extraer diversas características de la señal de los sensores; aprovechar todas las posibilidades que abre el tener una pequeña computadora en vez de un microcontrolador y por el wifi integrado. Desde un inicio descartamos la posibilidad de usar el *Wekinator* directamente desde la Raspberry Pi, porque el consumo energético que tendría sería muy alto, ocasionado que las baterías duraran poco tiempo. Decidimos usar wifi en lugar de *Bluetooth* porque tiene mucho más alcance, se puede conectar a una red local (LAN), lo cual permitiría hacer dinámica la comunicación entre diferentes dispositivos mediante protocolo OSC, por ejemplo, tener varios Joakinator, dispositivos robotizados y ordenadores con sistemas sonoros y visuales.

Dicho diseño presentó muchos problemas y una complejidad que no logramos prever: El sistema de alimentación inalámbrica de la Raspberry Pi no es trivial, la comunicación entre el Arduino y la Raspberry Pi nos dio muchos problemas y el diseño y fabricación de la PCB también era muy complejo. En esta etapa estábamos corriendo contra reloj porque utilizaríamos el Joakinator para el taller [Re-imaginar nuestro cuerpo](#), para personas con movilidad reducida en Medialab-Prado y para la residencia y performance [Un Juego Latente](#) (Bouzas & Díaz Durán, 2019).

La comunicación entre Arduino y Raspberry Pi se puede realizar de varias maneras: por USB, mediante el puerto *I²C* (*Inter-Integrated Circuit*) o mediante el puerto *ISP* (*Serial Peripheral Interface*). Descartamos la comunicación USB porque ya que hacíamos una PCB queríamos hacer un módulo integrado, sin necesidad de cables externos y porque cuando conectas un Arduino a una Raspberry Pi por puerto USB, algunas ocasiones cambia el nombre del puerto, al reiniciar la computadora. El sistema más popular suele ser el *I²C* porque es muy fácil de programar y es muy usado con Arduino, por ejemplo, muchos dispositivos como sensores o controladores de servo motores tienen su conexión por *I²C*. Escogimos el puerto *ISP* porque tiene la ventaja de que su tasa de transferencia de datos es mucho más rápida que la del puerto *I²C*. Tenemos de 10 a 20 Mbps del *SPI* contra 10 Kbps a 1 Mbps del *I²C*. El cableado del *I²C* es mucho más sencillo, pero como se conectaría un dispositivo, no era un problema que el del *SPI* fuese más complejo.

Ilustración 60. Diseño de la placa y el circuito del Joakinator v 0.95, 2019.

Finalmente, esta decisión fue un error, ya que el circuito presentó complicaciones en el cambio de voltajes en la comunicación lógica entre Arduino y Raspberry Pi y la programación del ISP, finalmente nos hizo desistir del intento. Asistí al taller con *Instituto Stocos* después de que hubiera terminado el diseño, aunque su solución era mucho más inteligente y menos pretenciosa decidimos seguir adelante y probar nuestro diseño. Una tarde en que estaba luchando infructuosamente con la programación del puerto *SPI*, decidí probar a realizar la comunicación mediante un Arduino MKR 1010 (similar al que utiliza *Instituto Stocos*) y en cuestión de horas tenía en comunicación al Arduino vía wifi con mi computadora, mediante LAN, transmitiendo mensajes OSC y recibiendo los con Wekinator.

Para ese momento ya había asistido al taller de *Instituto Stocos* y vi que ellas utilizaban el Arduino WIFI MKR 1000 que tiene un procesador de 32 bits, mucha más memoria y velocidad que el Arduino Nano; consume una porción de la energía de la Raspberry Pi; y puede conectarse directamente a una LAN y enviar los mensajes OSC sin pasar por ningún intermediario.

El diseño que estábamos trabajando lo comenzamos a desarrollar antes de conocer el trabajo del *Instituto Stocos* y aunque al ver su solución, me pareció mucho más adecuada, quería terminar el diseño que había hecho para probarlo. Un día que estaba literalmente en guerra con la programación del puerto SPI decidí hacer una prueba con un Arduino MKR WIFI 1010. El problema de cambiar de arquitectura era que había que rehacer todo el diseño de la placa y fabricarla desde el comienzo. Esa misma tarde logré hacer que el sistema funcionara directamente desde el nuevo Arduino y enviara los mensajes OSC, logré recibirlos en el ordenador e incluso enviarlos a Wekinator. Fue una victoria muy amarga, porque significaba que necesitaba rehacer casi todo.

Aunque cambiar al Arduino WIFI MKR 1010 significaba rehacer buena parte del trabajo, al final simplificó mucho las cosas y al rehacer la PCB simplificamos el diseño. La primer PCB tenía dos caras, eso hacía muy complicada la fabricación, ya que había que hacer coincidir ambas caras en la CNC y el simple proceso de calibrado para hacer las dos caras llevaba alrededor de 2 h. El voltaje del Arduino era a 3.7 volts, lo mismo que el sensor de EMG y es el mismo voltaje que manejan las baterías de *iones de Litio* que usamos; con este setup ya no necesitábamos ni siquiera reguladores.

En el Arduino nano por su cantidad de memoria no era posible implementar el filtro paso bajas, pero en el Arduino MKR 1010 tiene mucha más memoria y pudimos programar directamente el filtro en el Arduino. La ventaja de utilizar un microcontrolador en lugar de una minicomputadora es: como no tiene sistema operativo las rutinas inician simplemente al darle energía y para apagarlo basta desconectarlo; un dispositivo que solo se encienda y apague es lo ideal para este tipo de trabajo. Una Raspberry Pi, no se puede usar de esta manera, porque se arruina el sistema operativo.

Ilustración 61. Diseño de la cara única de la segunda versión de la PCB del Joakinator, 2019.

Ilustración 62. Placa del Joakinator v 1.0, 2019.

Ilustración 63. Diseño del Joakinator v 1.0 basado en el uso del Arduino MKR 1010, con tres sensores de EMG MyoWare y cuatro entradas para sensores de fuerza y flexión Flexi Force, 2020.

El diseño del *case* fue realizado en *Autocad* y estuvo a cargo de Luís Mir Morales, quien es integrante del grupo *Interactivas 17*. El diseño (Ilustración 64) está realizado para fabricarse en corte láser, en *MDF* y metacrilato. Tienen motivos tipo *Voronoi* y espacios para los *jacks* de los sensores y los potenciómetros para calibrar las ganancias de los sensores. Tiene un espacio para colocar un cinturón. Este diseño fue fabricado en HirikiLabs, de *Tabakalera Donostia* durante la residencia para desarrollar la performance [Un Juego Latente](#) (Bouzas & Díaz Durán, 2019).

A nivel de software programamos un *J-Patch Bay*⁷⁴ en *Processing 3* que recibe el mensaje OSC, grafica las señales de los sensores y las redirige a *Wekinator* y grafica la salida de *Wekinator*. Al implementar dicho programa quitamos una serie de pasos que se hacían antes, en específico, pasar por *Max* para hacer la conversión de serial a OSC. La parte gráfica del software es muy útil para que el performer se cuenta cómo reaccionan los sensores y ayuda enormemente a identificar si el cableado o los electrodos de algún sensor está fallando; también ayuda en el proceso de calibración a ajustar las ganancias de los sensores.

⁷⁴ Llamo patch bay al concertador de conexiones entre el Joakinator V1 y los programas multimedia.

Ilustración 64. Diseño para corte láser del case del Joakinator, cortesía de Luis Mir Morales, 2019.

Ilustración 65. Ensamblando el case del Joakinator en Hirikilabs, en Tabakalera Donostia, 2019.

Además, permite ver que el sistema esté fluyendo, ya que al graficar los datos de salida del Wekinator podemos ver si el sistema se ha congelado o sigue reaccionando. Este programa se encuentra en una versión primaria, para cada performance se realiza una nueva adaptación. En una versión posterior sería ideal que se pudiera hacer el patching desde una interfaz gráfica. Otra ventaja de este pequeño programa es que concentra los mensajes del Joakinator y puede redirigirlos a cualquier otro software. La versión que aparece en la Ilustración 66, es la que utilicé en [Un Juego Latente](#) (Bouzas & Díaz Durán, 2019), en particular en esta versión se graficaban únicamente las salidas que iban al programa de VJ *Resolume Arena*, pero había también otros mensajes que iban a otro proyecto de Wekinator, regresaban y después eran dirigidos a Max, para controlar el audio. Aún está en desarrollo funciones para que desde la interfaz gráfica del J-Patch Bay se puedan enviar órdenes al Joakinator, por ejemplo, arrancar la rutina de calibración de los sensores a nivel de hardware.

Ilustración 66. J-Patch Bay que recibe los mensajes OSC y los redirige a Wekinator u a otros programas, 2019.

El Joakinator se encuentra en un nivel en el que ya es posible trabajar con otros artistas, es lo suficientemente estable para realizar ensayos y repetir obteniendo los mismos resultados, es portable, inalámbrica y segura. En la siguiente etapa de desarrollo nos gustaría hacer un rediseño total para abaratar costos, esto es importante porque el Joakinator está creado bajo la idea de ser un hardware *Open Source* para que otros artistas puedan utilizarlo, pero el costo es un poco alto por los componentes que utiliza.

Para la siguiente iteración nos gustaría sustituir el Arduino MKR1010 por una placa Esp32 cuyas funciones son similares y el precio es de menos de la cuarta parte. Además, esta placa es también un proyecto *open hardware*; en vez de utilizar los sensores musculares MyoWare hacer un diseño propio, obviamente usando técnicas de *ingeniería inversa* y revisando la literatura al respecto. Para así tener integrado en una placa un circuito que integre todas las partes del diseño actual. En la Ilustración 67, se pueden ver un mapa con los componentes a nivel de hardware y software de la versión actual del Joakinator y de la siguiente iteración.

Esta parte es muy técnica, pero me parece importante describirla ya que desde la visión que se desarrolla la investigación, con una fuerte orientación postfenomenológica, la cual seleccioné porque me parece muy conveniente para reflexionar sobre el arte de los nuevos medios. La postfenomenología ve esta relación entre el instrumental técnico y el pensamiento científico; el instrumental define el conocimiento que se crea con él, en una relación tipo uróboros. De la misma forma la tecnología que se utiliza para producir una obra de *New Media Art* define en muchos sentidos su estética, su expresividad y por lo tanto la esencia de la pieza. Por eso me ha parecido necesario hacer una disección del proceso de diseño y fabricación del dispositivo tecnológico y mostrar cómo esos detalles se vinculan profundamente con la estética de la pieza.

Con el siguiente link se puede ir al repositorio de GitHub del proyecto: <https://github.com/JoakuDeSotavento/Cyborg-Interface>

Ilustración 67. Etapa actual y proyección de la siguiente iteración en el diseño del Joakinator, 2019.

RE-IMAGINAR NUESTRO CUERPO

El viaje de investigación completó una etapa con la fabricación del nuevo Joakinator. He mencionado que las experiencias vividas, desde el principio de la investigación hasta el momento del rediseño del Joakinator, me fueron dando las pistas para el diseño del dispositivo. La etapa que sigue es igual de importante que toda la etapa anterior; porque el proyecto fue desde el principio crear un dispositivo artístico, tecnológico y teórico que pudiese ser usado por otras artistas, esa idea estuvo presente antes incluso de la idea de generar una creación colaborativa con una A.I. A partir de este punto la investigación empieza a consolidarse y el viaje cumple la primera etapa indispensable; en un viaje a la montaña la primera etapa nos lleva al refugio desde donde se espera el momento propicio para conquistar la cima. La cima en este proyecto es la colaboración con otros artistas. El proyecto nació desde mi experiencia y buscando lo que a mí me parecía interesante a nivel artístico, pero está proyectado para ser experimentado por otros y otras artistas. La etapa final del viaje comienza con en el taller **Interfaz Cyborg. Re-imaginar nuestro cuerpo** y se concreta con la performance [Un Juego Latente](#) (Zamorano & Díaz Durán, 2020) representa un viaje más allá de lo previsto.

El taller **Re-imaginar nuestro cuerpo** fue el primer lugar donde probamos la nueva versión del Joakinator. En el taller presentamos una introducción al sistema nervioso y a la lectura de sus señales; presentamos obras de arte que utilizan sensores biométricos como elemento central de las piezas; y mostramos la anatomía, funcionamiento y capacidades artísticas del Joakinator. El taller estaba pensado para explorar los límites de la percepción, las sensaciones y el lenguaje corporal a través del Joakinator. El taller se llevó a cabo en Medialab-Prado los días diez y once de diciembre de 2019 y estaba dirigido al colectivo de personas con movilidad reducida. Trabajamos con Lucia, Gustavo y Agustín que tienen lesión medular, su movilidad está interrumpida de la cintura hacia abajo. Manuel Prados, el investigador con quien realizamos la colaboración en Medialab-Prado, trabaja con los colectivos con capacidades diferentes en vínculo con diversos lenguajes artísticos; fue su iniciativa que trabajásemos con este colectivo y a nosotros nos pareció excelente la posibilidad de explorar las capacidades expresivas del Joakinator con su lenguaje corporal y su percepción.

Comenzamos con una introducción de Marta Timón sobre el funcionamiento del sistema nervioso y el instrumental con el que se miden los impulsos nerviosos. Después presentamos las diferentes iteraciones que había vivido el Joakinator para finalmente pasar a conectarlos. Lo primero fue pasar por el proceso de calibración y después utilizamos los programas de audio diseñados para [Raising a Cyborg](#) (Díaz Durán J. R., 2019) y refinados en *Tabakalera Donostia* con la bailarina Cecilia Madariaga. Mientras conectábamos a las asistentes al taller al sistema musical del *Joakinator* íbamos intercambiando sensaciones y opiniones fueron surgiendo ideas muy interesantes, por ejemplo, los sensores de EMG para la mayor parte de la gente y artistas, no son muy conocidos, pero para ellas eran una cosa muy común, ya que en sus consultas médicas suele ser parte de las pruebas que efectúan. Como el sistema del *Joakinator* es modular ubicamos los sensores en diversas partes del cuerpo para ser activados incluso en interacción con las sillas de ruedas.

Fue una experiencia increíble porque pudimos ver en su corporalidad elementos expresivos que no habíamos visto nunca. Una de las sorpresas que nos llevamos es que este colectivo está muy cerca el concepto la noción de cibernético, la relación que tienen con sus sillas de ruedas motorizadas es tan íntima que la idea de generar un diálogo a través de una máquina y usar sensores para ello, no les era ajena. Y descubrimos que su imaginación en relación con la tecnología está muy desarrollada, tenían muchas ideas e inquietudes de cómo utilizar los sensores o si la interfaz pudiese ser utilizada para otra cosa.

Gustavo nos comentaba que si se desarrollara una bolsa para orina con un sensor que indicara cuando estaba por llenarse y le enviara un mensaje, sería una cosa increíble; Lucía se considera a sí misma un cibernético y estar cableada le producía alegría. Ella nos contaba que su contacto con los sensores de EMG suele ser con los sensores de tipo invasivo, que son como una especie de agujas de acupuntura conectadas al sistema de EMG; nos contaba que suelen ser muy dolorosas y le hacían daño. Tener una aproximación artística a esta tecnología que es sobre todo utilizada en medicina generaba un ambiente rico en imaginación.

También tuvimos el encuentro con un movimiento conocido como los *espasmos*, que son una serie de contracciones involuntarias en los músculos de las piernas que aparecen espontáneamente bajo diversas condiciones: como el roce de las sábanas al acostarse, cuando han bebido alcohol, al recibir un golpe en alguna parte de las piernas ... En nuestra ignorancia pensábamos que sus músculos de las piernas serían muy débiles debido a que no tienen control sobre ellos, pero todo lo contrario sus músculos de las piernas son muy fuertes debido a estos espasmos. En ellos encontramos una corporalidad desconocida para nosotros que generaba una expresividad muy potente.

Ilustración 68. Gustavo, uno de los participantes del taller Interfaz Cyborg. Re-imaginar nuestro cuerpo. Taller para personas con movilidad reducida, imagen cortesía de Manuel Prados, 2019.

Ilustración 69. Colocando los electrodos a Agustín, otro de las participantes del taller Interfaz Cyborg. Re-imaginar nuestro cuerpo. Taller para personas con movilidad reducida, imagen cortesía de Manuel Prados, 2019.

Ilustración 70. Calibrando los sensores con Lucia, otra de las participantes del taller Interfaz Cyborg. Re-imaginar nuestro cuerpo. Taller para personas con movilidad reducida, imagen cortesía de Manuel Prados, 2019.

También realizamos una prueba con este tipo de movimiento; generaba una reacción explosiva, provocando que el sensor diera su medida máxima en un instante y saturaba el sensor. Para poder aprovechar la expresividad de este tipo de movimiento habría que hacer una adaptación de la calibración, lo interesante sería poder medir y sonorizar la frecuencia que emite el músculo durante el espasmo.

En el corto tiempo del taller experimentamos al Joakinator y sus herramientas musicales como una forma de explorar la corporalidad. Descubrimos muchas cosas en conjunto como la corporalidad de la que son dueñas, imaginamos muy diversas aplicaciones de esta tecnología y reconocimos un potencial tremendo en el trabajo artístico con ellas.

He mencionado ya muchas veces en esta sección que todas las experiencias integran un elemento del dispositivo Joakinator. En este taller vimos como explorar diversas corporalidades, cada una tiene su propia expresividad y habría que adaptar el dispositivo a las características propias de dicha corporalidad. La ventaja es que el Joakinator es muy dúctil, porque los sensores pueden ubicarse en distintos músculos y partes del cuerpo, se puede recalibrar en distintas sensibilidades y con el sistema de ANN se puede hacer un reconocimiento de distintos tipos de impulsos. En resumen, nos faltó más tiempo para poder explorar a profundidad su relación con el dispositivo, pero aprendimos sobre el potencial de su corporalidad en relación con el Joakinator. Hay distintos elementos que hacen un maridaje perfecto entre sí, como el pescado con el vino blanco, las asistentes al taller y el Joakinator encajaban perfectamente.

UN JUEGO LATENTE

performativa
borg (LATE)

Taller *Interfaz Cyborg.*
Re-imaginar nuestro cuerpo.

Un Juego Latente (UJL)
de Fran Bouzas y Joaquín Díaz Durán

Joakinator
reloaded

Cuerpo
ANN
Cine (video y
sonido)

2020

Cuerpos Digitalizados
de Pablo Zamorano y Joaquín Díaz Durán

Joakinator
reloaded

Cuerpo
ANN
Looper
directo

Tengo que aceptar que mucho de lo que pasó en la investigación sucedió como suelen pasar las cosas en un viaje, a veces simplemente aparecen.

Francisco Bouzas (Fran) me invitó como colaborador de su proyecto de fin de máster de la *Zine Eskola Elías Querejeta* de *Tabakalera* Donostia; el proyecto: editar su película a través de su cuerpo. Por qué me invitó, es todavía para mí un misterio. Él me contó que cada vez que se ha encontrado en el proceso de realizar una película termina en el hospital, esta vez Fran quiso adelantarse al proceso e involucrar su cuerpo íntimamente con la creación de la película. Para la performance [Un Juego Latente](#) (Bouzas & Díaz Durán, 2019) es la reorganización de los elementos del dispositivo cinematográfico. Esta colaboración representa la culminación del viaje. El dispositivo que creamos fue utilizado por otro artista, en una pieza de su invención; e integrando la idea del artista y las dinámicas propias de su lenguaje artístico con las dinámicas de trabajo a las que está vinculado el uso del Joakinator.

Mientras desarrollábamos todo lo necesario para la realización de la performance, se fue completando el Joakinator como dispositivo artístico, tecnológico y teórico. Durante la residencia en *Tabakalera* Donostia y gracias a la ayuda de la gente *HirikiLabs* (hoy *Medialab Tabakalera*) y al diseño de Luis Mir Morales el dispositivo quedó completo, cuándo fue envuelto en su *case*. Para que el sistema interactivo funcionará bien, se realizó todo el rediseño del circuito y la arquitectura del Joakinator, se fabricó la nueva placa y se programó el Joakinator J-Patch Bay. Además, esta experiencia sumó una herramienta de la que carecía: el trabajo con el video. Para trabajar con video utilizamos el software *Resolume Arena 6* y tuve que adaptar la programación del J-Patch Bay para enviar la información recibida de *Wekinator* hacia *Resolume*.

Toda la comunicación entre el Joakinator, el J-Patch Bay, Wekinator, Resolume y Max se desarrolla a través del protocolo OSC. Este protocolo tiene la capacidad de enviar información de los siguientes tipos: *int32*, *OSC-timetag*, *float32*, *OSC-string* y *OSC-blob*. Un mensaje OSC se conforma por una dirección (etiquetas seguidas de diagonales), un *tag* del tipo de valor (el *tag* es opcional dependiendo la versión del protocolo que se use) y un valor, por ejemplo:

/composition/selectedlayer/video/opacity,F 1.618

En la Ilustración 71, podemos ver las diferentes etapas y las formas de construir un mensaje OSC, que va desde el Joakinator hasta Resolume y Max. Los mensajes OSC pueden tener la forma de un único mensaje o ir como un paquete de mensajes (*bundle*). Los mensajes desde el Joakinator venían en un *bundle*, después el J-Patch Bay los convertía en un mensaje con distintos argumentos para Wekinator, el mismo J-Patch Bay los recibía desde Wekinator y los preparaba para Resolume y Max.

La particularidad de los mensajes OSC en Resolume es que cada uno de los controladores del software tiene una o varias direcciones desde las cuales se puede llegar a dicho controlador; todos estos redireccionamientos los llevaba a cabo el J-Patch Bay. Actualmente el J-Patch Bay se reprograma a medida para cada performance, proyectamos en una versión futura que pueda configurarse desde la interfaz gráfica para que sea mucho más dinámico y fácil de usar.

También fue el momento de integrar muchas de las herramientas intangibles que obtuve durante la investigación, en particular aquellas de la de colaboraciones performativas. En [Un Juego Latente](#) (Bouzas & Díaz Durán, 2019) tuve la oportunidad de estar a cargo de la dramaturgia escénica, que es la estructura con la que se representa una pieza en escena (Pavis, 2008). Fran y yo discutimos cuál era la mejor forma de presentar nuestra pieza su idea, con una conferencia o como una performance. Al final decidimos presentarla con el formato de una performance. Creamos un ambiente para la gente cuando entraba al cine, construimos con los negros de sala el principio y el fin de la performance, le dimos a su cuerpo que ya era presente una apariencia de presencia a través de la iluminación y creamos un escenario con Fran al centro, la pantalla del cine detrás de él y yo a un costado. Todas estas herramientas escénicas también son parte del dispositivo Joakinator.

La realización de esta pieza además de completar el dispositivo Joakinator también culmina los objetivos de la investigación: usar el Joakinator para crear una pieza de otro artista. Como mencione antes, Fran quiso presentar su película con el Joakinator como una búsqueda para encontrar formas en las que pueda mantener su material fílmico abierto y vivo en vez de cerrado -que es la sensación que le provoca la edición y montaje de la película-.

Un Juego Latente

Diagrama de comunicaciones OSC

J-Patch Bay

Una pieza de Francisco Bouzas y Joaquín Díaz Durán

Ilustración 71. Flujo de mensajes OSC en la performance [Un Juego Latente](#), 2020.

Usando al Joakinator e integrando su cuerpo en el proceso de edición de la película, dio como resultado un filme con edición y montaje generativos, que se va rehaciendo mientras el público y el cineasta lo ven; en este proceso pudimos reconocer una solución para no cerrar los caminos que su material cinematográfico abre. Durante el ágora pudimos comprobar que la sensación no fue solo nuestra. Los compañeros de Fran de la escuela de cine percibieron que al modificar la forma de editar la película se generaban nuevas relaciones entre el material filmado (<https://youtu.be/9vMrHgg6s04>).

Parece ser que esta experiencia muestra la posibilidad de encontrar nuevas relaciones en el material usado para un lenguaje artístico, a través de la reconfiguración de sus elementos. El dispositivo Joakinator logró integrar el cuerpo de Fran y reordenar los elementos del proceso cinematográfico. La idea de una colaboración disruptiva con un sistema de A.I. se cumplió en cierta forma ya que utilizamos Wekinator para generar las vinculaciones entre los sensores del Joakinator, además del sistema sonoro y de video, pero no se puede decir que se hace un diálogo con la A.I.

El diálogo disruptivo se genera en todo el proceso de la obra: al introducir las señales vitales (biométricas) con su variabilidad en el control; al integrar funciones estocásticas; al distribuir el control del sistema interactivo entre un performer (o más), el artista

operador o afinador continuo y la parte autónoma del sistema; y al realizar la composición en tiempo real. La idea que se tenía del diálogo disruptivo con la A.I. sigue presente, pero se anexó esta forma donde también el control y el diálogo están a cargo del artista y el sistema. La dinámica a futuro será ir balanceando el peso entre estos tres elementos: el performer con el Joakinator, el artista operador y el sistema interactivo.

Ilustración 72. Espacio de Creadores en Tabakalera Donostia donde desarrollamos la performance Un Juegos Latente, de Francisco Bouzas y Joaquín Díaz Durán, 2019.

CUERPOS DIGITALIZADOS

¿Qué pasa cuando se termina un viaje, cuándo se ha llegado a la meta, cuándo se cumple un sueño? ¿a dónde se va cuando ya se ha llegado a donde se quería ir? El final de un viaje marca también el inicio del regreso, que es un viaje en sí mismo con sus propias características y aventuras. Algunos viajes simplemente continúan como en la película *Diarios de Motocicleta* (Salles, 2004) donde Ernesto “Che” Guevara después de llegar a Venezuela con su amigo Alberto Granado decide continuar la travesía.

Cuando empecé la investigación perseguía una intuición, guiado por mi pasión hacia los robots y buscando encontrar lo que tenía en común el arte y la ingeniería; pero ahora que con la escritura de esta tesis concluyó el viaje, comprendo que apenas comienzo a vislumbrar lo que quería hacer. Ahora conozco las referencias de mi trabajo, los artistas que desarrollan este tipo de propuestas, los grupos de investigación que desarrollan estas tecnologías; y más importante lo que realmente se trabaja a nivel artístico cuando usamos dichas tecnologías: la imaginación acerca de la tecnología. Para reforzar la metáfora de un viaje que termina y otro comienza, me gustaría presentar un fragmento del poema *Escalones* de Herman Hesse, que una gran amiga me dio antes de iniciar el viaje desde México hacia España para comenzar con mi doctorado:

...Es menester que el corazón, a cada llamamiento,
esté pronto al adiós y a comenzar de nuevo,
esté dispuesto a darse, animoso y sin duelos,
a nuevas y distintas ataduras.
En el fondo de cada comienzo hay un hechizo
que nos protege y nos ayuda a vivir.

...

Debemos ir serenos y alegres por la Tierra,
atravesar espacio tras espacio
sin aferrarnos a ninguno, cual si fuera una patria;
el espíritu universal no quiere encadenarnos:
quiere que nos elevemos, que nos ensanchemos
escalón tras escalón. Apenas hemos ganado intimidad
en una morada y en un ambiente, ya todo empieza a languidecer:
sólo quien está pronto a partir y peregrinar
podrá eludir la parálisis que causa la costumbre...

La performance [Cuerpos Digitalizados](#) (Zamorano & Díaz Durán, 2020) es una pieza que desarrollamos Pablo Zamorano y yo; esta pieza surge por la incitación del grupo de investigación experimental *issues! Office*, que invita a reflexionar sobre *los* dispositivos de ocio en soledad. La presentamos el jueves 27 de febrero del 2020, en el espacio cultural *La Hipoteca*, en Carabanchel, Madrid. Parece que fue en otra época cuando presentamos nuestra pieza, pues poco tiempo después la disruptiva presencia del virus *SARS-CoV-2* o *Covid-19* que ya estaba en Europa, colocó a Madrid en el lockdown.

Esta performance representa para la investigación la primera pieza que se realiza con el Joakinator completo, pero también aportó una parte esencial que no sabía que le hacía falta al dispositivo: el trabajo con la imaginación sobre la tecnología. Esta experiencia aportó otra herramienta intangible, como la experiencia con las prácticas performativas que mencioné antes, pero un paso más allá. Estos descubrimientos son esenciales para la conformación del dispositivo Joakinator porque hay una parte fundamental de la creación y la vivencia de una obra artística que es invisible. En [Cuerpos Digitalizados](#) (Zamorano & Díaz Durán, 2020) pude ir un poco más a profundidad y experimentar la potencia que da a la obra el trabajar con la imaginación sobre la tecnología. Además de ese descubrimiento agregué un módulo para trabajar loops de audio en tiempo real.

Las herramientas que fueron surgiendo durante el desarrollo de esta pieza resumen en cierta forma la metodología de trabajo de una obra performativa que integra el Joakinator. Lo que voy a describir a continuación representa una serie de orientaciones y no una fórmula, no podría ser de otra forma ya que cada artista y obra tienen su propio universo; la metodología que expondré se basa en las experiencias obtenidas durante la investigación. Voy a hacer un esfuerzo por condensar todos esos procedimientos y condiciones que necesitan estar presentes en una obra performativa que integre el Joakinator o algún dispositivo similar, algunas pueden ser pertinentes para diversos dispositivos y otras propias del uso del Joakinator:

La primera condición esencial es la curiosidad y el interés de hacer una obra interdisciplinar que combine un lenguaje artístico (o más) con tecnologías computacionales.

Esto implica sensibilizarse al hecho de que las metodologías, las formas de ver y los tiempos en cada área son distintos; incluso el lenguaje se utiliza de diferente forma. Para nuestra performance Pablo y yo contábamos con la ventaja de haber tenido experiencias previas: Pablo en el proyecto *Emovere*⁷⁵, donde desarrollaron piezas de danza con el uso de diversos sensores biométricos. Dicho proyecto no fue solo el montaje de una pieza sino un proyecto de investigación que se desarrolló en el tiempo y le dejó a Pablo una rica experiencia y la sensibilidad para trabajar con esta tecnología. Yo por mi parte había trabajado en el laboratorio de robótica, *Biorobotics*, de la UNAM en México; mi estrecha colaboración con el grupo de trabajo *Interactivas 17 de Medialab-Prado* y las obras que he estado desarrollando como parte de mi investigación.

La segunda condición necesaria es que el dispositivo tecnológico debe estar con un nivel de desarrollo suficientemente avanzado para que el trabajo *performativo* pueda comenzar y desarrollarse de forma más o menos fluida. Desarrollar un dispositivo tecnológico requiere sus propios espacios y tiempos, he visto que no compatibilizan con el trabajo performativo, se requiere un tipo de concentración diferente. En [Cuerpos Digitalizados](#) (Zamorano & Díaz Durán, 2020) el Joakinator a nivel de hardware y software estaba completo y además contaba con todos los programas en Max y proyectos de Ableton Live de las performances anteriores. Eso permitió que desde la primera sesión de trabajo Pablo pudiese sentir las posibilidades y limitaciones del Joakinator.

En la primera sesión de trabajo utilizamos un programa en Max muy simple, un generador de frecuencias conectado a dos sensores musculares del Joakinator; con el Pablo controlaba el volumen y la frecuencia de distintas ondas. Esta experiencia fue muy limitada, pero permitió que Pablo experimentara con el Joakinator y aprendiera a conectarlo él mismo. Con esta experiencia Pablo podía empezar a imaginar posibilidades y en las siguientes sesiones de trabajo conectarse a sí mismo mientras yo hacía el setup tecnológico; que suele llevar alrededor de una hora o más al inicio de cada sesión de trabajo.

⁷⁵ *Emovere: Cuerpo, Sonido y Movimiento*; es un proyecto que exploraba la relación del movimiento, el sonido y las emociones a través de la interactividad.

Ilustración 73. Espacio de trabajo y escena única las formas Cuerpo Digitalizados de Pablo zamorano y Joaquín Díaz Durán, 2020.

*Ilustración 74. El espacio de trabajo para la preparación de la performance se convirtió en la escenografía para presentar **Cuerpos Digitalizados**, 2019.*

El siguiente procedimiento consiste en que después de una toma de contacto inicial, si el software del que se dispone no se adapta bien a las ideas que van surgiendo, o si hay que hacer adaptaciones mayores, hay que tomar un tiempo a parte para programarlo, no se puede hacer mientras se intenta trabajar con los performers.

Para la primera toma de contacto está bien experimentar con lo que ya se tiene, pero para continuar con el desarrollo se necesita el material con el que se va a trabajar, porque si no la sesión de trabajo se puede volver muy caótica.

Para nuestra performance habíamos decidido trabajar con un efecto de *looper* donde Pablo pudiera grabar en vivo su voz y manipular el looper con el Joakinator. De los *softwares* que había programado hasta el momento ninguno tenía esa función específica; así que me tomé un día en solitario en el que investigué sobre las bibliotecas y objetos disponibles en Max y en Ableton Live. Encontré el *external Karma~* para Max desarrollado por el artista Rodrigo Constanzo, la ventaja de *Karma~* sobre el objeto *groove~*⁷⁶ de Max es su versatilidad, que se puede utilizar un *buffer* de dimensiones variables y quita el ruido del inicio y fin de la grabación al iniciar el loop (Constanzo, *karma~*, 2015). Con *Karma~* programé casi todo lo necesario para la performance. En la Ilustración 79 se puede ver el proceso de evolución del programa en Max: la primera imagen es el patch que utilizamos la primera sesión, el segundo fue un intento de programar el looper con un patch de Christopher Jacobi que encontré en el camino, la tercera imagen es el archivo de ayuda del external *Karma~* y las siguientes son el patch que diseñé para la performance, basado en *Karma~*.

El siguiente procedimiento que sigue muy de cerca al anterior es abrirse al uso de diversas tecnologías. Yo solía trabajar mayormente con Processing y Arduino, pero es sabio utilizar diversas plataformas, dependiendo lo que hacen mejor cada una de ellas. En [Cuerpos Digitalizados](#) (Zamorano & Díaz Durán, 2020) utilizamos, el Joakinator que en sí mismo tiene muchas plataformas como Arduino, Processing, MyoWare y protocolo OSC; también usamos Max con el external *Krama~* y Ableton Live. Este último lo utilizamos para generar los efectos de un micrófono de contacto adherido a una planta, se utilizaba sólo en un momento de la performance, pero era de suma importancia. A esto sumaría, que es importante el uso de interfaces como una mesa MIDI porque permite controlar los parámetros de los programas que usamos para la *performance* de forma mucho más dinámica. Es otra forma de embodiment.

Una condición importante es que, si el encargado de la técnica también es un performer necesita delegar parte de la responsabilidad a otra persona; por ejemplo, en [El Equilibrio](#)

⁷⁶ El objeto *groove~* lo utilice para la performance [Interfaz Ciborg para Reflexionar la Tecnología](#) (Molina & Díaz Durán, *Interfaz Cyborg para Reflexionar la Tecnología*, 2020).

[Reside en Tres Puntos](#) (Díaz Durán & Aparicio, 2019) al estar trabajando con el músico Miguel Aparicio, que también es programador, pude enfocarme en el diseño de interactividad y en la coreografía. En las últimas performances que he desarrollado he estado a cargo de la interactividad y la música y mi papel como performer se volvió el del artista operador; que sin duda alguna es una modalidad de performance muy explorada desde el Live Coding.

El siguiente es un proceso muy particular al trabajo con el Joakinator: la interactividad y la automatización se deben de repartir entre el sistema interactivo y el artista operador o afinador continuo y el control de todo el sistema entre los dos anteriores más el performer; es importante que el sistema sea interactivo verdaderamente, pero algunos detalles es mejor que sean controlados por un artista para acotar la aleatoriedad de la pieza a una composición humana. El control de la pieza queda repartido en tres: en el performer, en el sistema interactivo y en el afinador continuo. La imagen de un diálogo disruptivo entre una A.I. y un artista en el trabajo con el Joakinator toma esta forma.

Dicho procedimiento genera una de las condiciones esenciales para el trabajo con el Joakinator. Esta condición combina múltiples fuentes de disrupción: las señales biométricas, las funciones random o algoritmos generativos programados y la composición continua de uno o más artistas. Así, de cierta manera se logra una obra de arte que combina una colaboración de varios artistas de diferentes áreas con un sistema inteligente, con un propósito disruptivo.

Otro procedimiento sería que el Joakinator o el dispositivo tecnológico utilizado no sea continuamente el protagonista de la pieza. Debe ser un personaje como cualquier otro y estar sujeto a la dramaturgia. En [Cuerpos Digitalizados](#) (Zamorano & Díaz Durán, 2020) el Joakinator no siempre estaba en escena, había momentos donde no se usaba, donde se usaba poco y donde se usaba al máximo. En este proceso también es interesante generar una frecuencia de oscilaciones donde el dispositivo se hace reflejante y transparente, es decir muestra su funcionamiento y mecanismos o los oculta y solo se experimentan sus efectos (Bolter & Gromala, 2006).

El siguiente procedimiento es también particular a nuestra performance; de manera similar a como se hace una oscilación entre transparencia y reflectancia con la tecnología se puede realizar también entre ficción y realidad. En esta performance construimos esa condición transportando el proceso de trabajo hacia el interior de la escena y la dramaturgia. Eso provocaba una confusión entre el espacio ficcional y el real. Y el golpe maestro ideado por Pablo fue realizar un final falso: cuando estábamos haciendo el saludo y la gente comenzaba a aplaudir, grabamos los aplausos con el micrófono de solapa de

Pablo y después de un momento lo activamos y pablo realizó un solo donde controlaba con sus movimientos los aplausos de la gente. Fue como si hubiéramos secuestrado al público y de un solo golpe los hubiéramos capturado dentro de la pieza, como en la clásica película *Tron*, los digitalizamos.

El último procedimiento que voy a mencionar es el que por el momento considero el más importante, pero para que surja depende de que se cumplan algunas de las condiciones. Dichas condiciones pueden ser propiciadas por las frecuencias oscilatorias de ficción/realidad y transparencia/reflectancia.

El procedimiento del que hablo es trabajar con la imaginación que se desata alrededor de la tecnología. Mucho más poderosa que la tecnología que se utiliza en este tipo de trabajos es la imaginación de los espectadores o usuarios sobre la misma tecnología. En esta época que nos ha tocado vivir un personaje indispensable y protagónico de la vida artística, política, personal y económica es la tecnología y la ciencia. Trabajar con ese imaginario colectivo, que es completamente heterogéneo puede dar a la pieza una potencia inimaginable. En [Cuerpos Digitalizados](#) (Zamorano & Díaz Durán, 2020) había una inquietud, sobre si utilizábamos A.I.; en sentido técnico si la usábamos, a través de Wekinator, para vincular los sensores en el cuerpo de Pablo a los parámetros del control de audio. Sin embargo, todas las decisiones las tomábamos nosotros. ¿qué piensa la gente cuando piensa en A.I.? Innumerables cosas. Ese factor enriqueció enormemente la pieza y se puede ver en el ágora que hubo después de la performance⁷⁷.

La siguiente no es un procedimiento sino una postura personal, habría que trabajar con las problemáticas detrás de las tecnologías que utilizamos como parte de la temática de las piezas, porque la tecnología computacional no es neutra, como casi ninguna tecnología, tienen agendas políticas, culturales y económicas. Desde mi perspectiva una obra de arte de los nuevos medios es redonda cuando se abordan de alguna manera, o como parte de la pieza, alguna problemática envuelta en el desarrollo de la tecnología que utilizamos. [Cuerpos Digitalizados](#) (Zamorano & Díaz Durán, 2020) aborda nuestras relaciones corporales con la tecnología y podemos ver un juego sobre el mecanismo de control, no se sabe bien quién controla la pieza si el sistema interactivo, el afinador continuo o el artista performer. Como dije esta es una postura personal, nuestra performance alcanzó en cierto grado esa organicidad, pero sería necesario desarrollarla aún más. Crear una obra redonda, pienso que es una meta a la que se busca llegar en cada pieza.

⁷⁷ Véase en el siguiente link el audio del ágora después de la performance <https://soundcloud.com/joaku-de-sotavento-343355259/cuerpos-digitalizados-agora-en-la-hipoteca>.

Ilustración 75. Evolución del proceso de programación para la performance [Cuerpos Digitalizados](#) 1/5, 2020.

Ilustración 76. Evolución del proceso de programación para la performance [Cuerpos Digitalizados](#) 2/5, 2020.

ANEXOS

Wekinator

Hubo tres momentos que me ayudaron a dar forma a la idea del Joakinator: el taller con Simon Moritz Geist, *Música Electrónica Robótica; Machine Learning for Musicians and Artists* (Friebrink, 2009) y las conversaciones con la *Data Scientist* Marta Timón, durante el desarrollo del proyecto [La Danza de la Mente](#) (Interactivas 17, 2018).

Si en la etapa anterior mi metodología fue desarrollar la idea de la investigación a través de la pieza [Mirada Sonora](#) (Díaz Durán J. R., 2018), en este momento la metodología fue desarrollar la idea a partir de los ejercicios de dicho curso en línea. El curso está basado en revisar, de forma teórico-práctica diversos tópicos de *Machine Learning* aplicados a la música y la interactividad. Mediante dicha experimentación en la que trabaje con el sensor *Kinect* versión 1 y 2, y con los sensores de *EMG* surgió la primera versión del prototipo del Joakinator, que fue llamado [Kung Fu Cyborg](#).

El curso online está basado en el software *Wekinator*⁷⁸ desarrollado por Rebecca Friebrink. En palabras de Shirin Anlen *Wekinator* es:

A free and open source software that allows you to build interactive systems based on human actions and gestures, instead of programming code. It is a listening software that recognizes movements and composes visual and audio outputs, using regression, classification and other supervised analysis models. Wekinator operates like a switchboard – it lives between different sources of input and output that use the open sound control protocol, making it easier to create complex relationships between someone's movements and sounds in creative, independent and nonlinear way.⁷⁹ (Anlen, 2020)

Wekinator es un software muy bien adaptado al espacio de experimentación artística ya que te permite trabajar de forma muy rápida con diferentes técnicas y algoritmos de Machine Learning para diseñar la interactividad de un sistema.

En un sistema interactivo hay varios elementos importantes: la entrada de información con sus respectivos sensores o interfaces que le permitan al sistema percibir lo que pasa (*inputs*), la salida de información que puede ser sonora, grafica, mecánica etc. (*outputs*) y

⁷⁸ El nombre de *Joakinator* viene de ahí, de una mezcla que hizo el músico Miguel Aparicio entre Joaku y *Wekinator*, *Joakinator*.

⁷⁹ A continuación, presento mi propia traducción: Es un software free open source que te permite construir sistemas interactivos basados en el reconocimiento de gestos humanos y acciones, en vez de programar código. Es un software que escucha, que reconoce movimientos y compone salidas visuales y sonoras, usando regresión, clasificación y otros modelos de análisis supervisado. Wekinator opera como un conmutador -vive entre diferentes fuentes de entrada y salidas que utilizan el protocolo de open sound control, haciendo fácil la creación de complejas relaciones entre los movimientos de alguien y los sonidos que crea, de forma independiente y no lineal. (Anlen, 2020)

la forma en la que se correlacionan estos (el modelo de interacción). Wekinator entra justo en el proceso intermedio, en la generación de los modelos de interactividad (Ilustración 80).

Ilustración 80. Ubicación de Wekinator en un flujo de trabajo interactivo, 2020. Referencia <http://www.wekinator.org/instructions> [Consultado: 08-08-2020]

El quid de Wekinator es que facilita inmensamente la generación de esos modelos de interacción con técnicas de Machines Learning. Básicamente con Wekinator puedes hacer que el sistema responda como deseas a través de un entrenamiento, que consiste en asociar los valores de las entradas con los valores de las salidas. Una vez generado ese entrenamiento el sistema responde como se le ha entrenado, generando un modelo que asocia las entradas con las salidas.

Otra característica interesante de Wekinator, que lo hace óptimo para el trabajo artístico, descansa en una particularidad de las técnicas de Machine Learning. Después de generar el entrenamiento, si hay valores que no fueron entrenados el modelo interpreta los valores con la información que tiene. Eso genera resultados inesperados que en el ámbito de la ingeniería podría ser muy peligroso, pero en un ámbito artístico es muy valioso, ya que pueden funcionar como accidentes controlados o efectos imprevistos.

Es similar a encontrar efectos inesperados en los materiales y rescatarlos para la pieza, si habláramos de artes visuales. Wekinator no resuelve el problema de pensar en la interactividad, pero una vez diseñada, tomando en cuenta las características del algoritmo de Machine Learning seleccionado, la implementación es muy fácil. Además, el uso de Wekinator no requiere conocimientos de programación y se adapta a cualquier software o lenguaje de programación que quieras usar, mientras pueda utilizar el protocolo OSC⁸⁰.

⁸⁰ "Open Sound Control (OSC) is a protocol for communication among computers, sound synthesizers, and other multimedia devices that is optimized for modern networking technology. Bringing the benefits of modern networking technology to the world of electronic musical instruments, OSC's advantages include interoperability, accuracy, flexibility, and enhanced organization and documentation." [Open Sound Control

Ilustración 81. Gráfica que describe el proceso de entrenamiento en el flujo de trabajo de una pieza interactiva, Rebecca Friebrink, 2020, tomado de Wekinator.org (<http://www.wekinator.org/instructions>)

De alguna forma, así como en la [Serie Braccetto](#) (Díaz Durán, Molina Muro, & Savage Carmona, 2017) hacer los robots de cartón me permitió explorar artísticamente el diseño de un robot, con Wekinator pude explorar fácilmente diversos modelos de Machine Learning (considerado como A.I.) para aplicarlas directamente al sistema de sensores y movimientos que necesitaba.

Con los ejercicios del curso estuve experimentando, como mencioné antes, con el sensor Kinect y con los sensores de EMG. El primer prototipo llamando [Kung Fu Cyborg](#)⁸¹ de la experimentación con los ejercicios del curso de Rebeca Friebrink (2009). Aunque el propósito de la interfaz que estaba proyectando era trabajar con artistas del campo performativo y en un principio pensaba que el proyecto de diseñarla y trabajar con estos artistas podía ser paralelo; mis experiencias anteriores me habían hecho entender que necesitaba tener el dispositivo en cierto nivel avanzado de desarrollo antes de intentar cualquier colaboración. Por eso decidí ser yo mismo el modelo para experimentar el dispositivo.

Debido a que mi entrenamiento físico ha estado dedicado básicamente a la práctica de las artes marciales, no al teatro, la danza, ni la performance decidí vincular la experimentación interactiva a este lenguaje corporal. El primer prototipo fue desarrollado con Wekinator utilizando movimientos de *Ving Tsun* (o *Wing Chun*) (que es un estilo de *Kung Fu*) y registrando dichos movimientos con el sensor Kinect versión 1 y 2 y con los sensores de EMG.

es un protocolo para comunicar computadoras, sintetizadores de sonido y otros dispositivos multimedia, que esta optimizado para la tecnología moderna de redes. Trae los beneficios de la tecnología moderna de redes al mundo de los instrumentos musicales electrónicos, las ventajas de OSC incluyen la interoperabilidad, precisión, flexibilidad y una organización y documentación mejorada.] (opensoundcontrol.org, 2020)

⁸¹ Este se encuentra en los anexos que están al final de este capítulo.

Después de las pruebas realizadas descubrí que me gustaría integrar elementos de las artes marciales en mi práctica performativa. En ese momento, tenía muy presentes las palabras de director de cine Guillermo Del Toro (2018) que parafraseo así: hay que mezclar géneros descabellados y ser fieles a lo que viene desde nuestras tripas. Yo no podía desear algo más dispar y entrañable que una combinación de artes marciales y cíborgs.

Kung Fu Cyborg

Con Wekinator fui explorando las diferentes técnicas de Machine Learning y sus diferentes modelos. Trabajé desarrollando los diferentes ejercicios de clasificadores y de regresión, experimentando las posibilidades interactivas que cada algoritmo podía ofrecer y combinándolo con el sensor Kinect, y los sensores de EMG. Así comenzó el desarrollo del Joakinator.

Para poder continuar con el relato, necesito hablar un poco del estilo de Kung Fu, Ving Tsun, porque basado en algunas características de este estilo fue como decidí qué tipos de sensores necesitaba, y donde deberían de ubicarse. Con el trabajo realizado hasta ahora, había entendido los elementos que hay que tener en cuenta para modelar una interfaz interactiva:

- Hay que pensar en el tipo de movimientos que va a realizar el performer (que serían *los Inputs*)
- Hay que tener en cuenta el tipo de sistema que se quiere controlar. Por ejemplo, musical, visual, robótico, textual, sonoro... (los *Outputs*)
- Hay que diseñar el sistema interactivo para generar la relación entre los inputs y los outputs. Para desarrollar este diseño, hay que tener en cuenta qué sensación se quiere generar en los usuarios: control sobre el sistema, inmersión, contemplación o diálogo.

Podemos analizar los elementos anteriores con mayor profundidad:

- Hay que visualizar qué es lo que se quiere percibir del ambiente y del performer, p. ej. la voz, sus movimientos (fuerza, aceleración, suavidad), algún signo vital (el pulso, la fuerza, la sudoración), su ubicación en el espacio (relativo al espacio o relativo a los usuarios) ...
- Qué característica de ese elemento de entrada (Input) va a relacionarse con ese elemento de salida (Output), p. ej. si nuestra salida fuera música, hay que pensar qué elemento queremos controlar: el tempo de la pieza, la escala, el volumen o algún elemento de la frecuencia del sonido, como el attack, el sustain o el release.
- Luego generar una relación a detalle de esos inputs con esos outputs, p. ej. Se puede asociar la aceleración del movimiento de un brazo con el tempo de la melodía y la fuerza del músculo con el volumen del sonido.

Ilustración 82. Imagen del ejercicio de Pun Sau. Copia de pantalla, 2020, tomada Wing Chun Trainer app, de Zhen Style Wing Chun.

Con todas estas características que se previsualizan y las relaciones que se quieren generar entre ellas, se modelan la interfaz: el tipo de sensores, su ubicación y su relación con el sistema de salida. También se crea el lenguaje corporal de la pieza, la música y los visuales; todo con relación a los sensores y al sistema interactivo que se está usando. Es una relación donde todos los elementos están implicados. Se selecciona la tecnología pensando en la obra y se construye la obra teniendo en cuenta las características de esta tecnología. Hay muchas formas de abordar esta relación, pero basado en mi experiencia como artista, en colaboraciones y asistiendo a talleres, puedo decir que cuanto más íntima es esta relación, la pieza se vuelve más redonda⁸².

⁸² Llamo una pieza redonda, a una obra de new Media Art en la que todos sus elementos están relacionados: el tema, la tecnología y la estética de la pieza. Un ejemplo para mí sería la pieza *Apostasis* de Rafael Lozano-Hemmer (2008), donde utiliza cámaras de vigilancia infrarrojas, un sistema de rastreo y reflectores robóticos; como los que utilizan en la línea fronteriza de México con los Estados Unidos de América, para detectar a los migrantes que cruzan ilegalmente. Esta pieza hace que la tecnología se comporte de forma inversa, evita señalar a las personas en la sala. Esta es una pieza redonda porque utiliza algunos de los significados implícitos en el diseño del medio, lo problematiza y lo vuelve el tema de la pieza; a través de la interactividad diseñada nos hace reflexionar en las implicaciones de estas tecnologías y la realidad a la que están vinculadas. En resumen, una pieza redonda integra en el discurso las problemáticas inherentes en el medio.

Ilustración 83. Muriel Romero ejecutando la pieza *Piano & Dancer*, obtenido de *Piano & Dancer* (Bisig, Palacio, & Romero, 2016).

Para visualizar mejor este tipo de relaciones, voy a citar al trabajo de la compañía *Instituto Stocos*, que han explorado a profundidad las relaciones que boceto antes. En su pieza *Piano & Dancer*⁸³ (Bisig, Palacio, & Romero, 2016) interpretada por una bailarina y un piano robótico Yamaha, se producen diversas escenas en las que la bailarina genera cierto tipo de movimientos asociados a la música interpretada por el piano. Para esta pieza utilizaron una serie de sensores IMU (sensores de aceleración y rotación) colocados en las muñecas y los tobillos de la bailarina y, a través de un análisis de sus movimientos, extraían los valores de la fuerza, la suavidad y la simetría de sus movimientos. En una de las escenas, los movimientos sutiles y temblorosos de los pies de la bailarina ocasionaron que se activaran las teclas del registro más bajo del piano, pero solo tocaban las cuerdas si un movimiento crítico se excedía en fuerza; mientras que la mano izquierda de la bailarina, con sus movimientos verticales, controlaba una generación de clústers tonales⁸⁴, su mano derecha, también con movimientos verticales, controlaba un enjambre virtual que recorría todas las teclas del piano y rebotaban con el borde (Bisig, Palacio, & Romero, 2016).

Con el ejemplo de la pieza de *Instituto Stocos* quise exponer lo importante que es comprender las sutilezas de los lenguajes que se están vinculado con el sistema interactivo. Por eso y para exponer con mayor claridad cómo decidí el diseño del Joakinator hablaré brevemente del Ving Tsun, que fue la base de lenguaje corporal sobre

⁸³ Véase <https://www.stocos.com/page/piano-dancer>

⁸⁴ Un Clúster tonal es un conjunto de al menos tres notas adyacentes de la escala cromática tocadas simultáneamente.

la que se modeló la interfaz y sus programas interactivos. El Ving Tsun es un estilo tradicional de Kung Fu proveniente de Fo Shan y de Hong Kong, en China. Es un estilo caracterizado por movimientos cortos, que hace énfasis en la pelea a corta distancia, la sensibilidad a través del contacto, la precisión de los movimientos en hombros, codos y muñecas, y carece casi por completo de movimientos defensivos. Sin embargo, la mayoría de sus movimientos son a la vez defensivos y ofensivos. Los representantes más famosos de este estilo son el Maestro Ip Man y Bruce Lee.

Ilustración 84. Movimientos de la secuencia de la Hitting Form, ejecutada por el maestro Jesús Carballo, por Jesús Carballo, 2020.

Para hablar del carácter de los movimientos en las artes marciales, suelen usarse calificativos como movimientos rectos (como el *Karate-Do*), circulares (como el *Choi Li Fat* o el *Tai Chi Chuan*) y espirales (*Ba Hua*). El movimiento del Ving Tsung suele describirse como el movimiento de una cuña que entra en un hueco (de la guardia del oponente), aunque en un nivel avanzado también utiliza movimientos circulares, su carácter predominante es de movimientos diagonales cortos, de intercepción. Los movimientos del Ving Tsun suelen ser con una base muy fuerte: solidez en la parte baja del cuerpo y un gran dinamismo, precisión y articulación de la parte superior del cuerpo. Muchos de sus movimientos, a simple vista, son similares, pero en su aplicación y en los detalles son muy diferentes (Ilustración 84).

Estas características de precisión en los movimientos y el énfasis en el uso de los brazos me hicieron pensar que era un acierto hacer mis experimentos con los sensores musculares EMG. Otra de las características por las que escogí el Ving Tsun es porque se pone mucho detalle en los matices de relajación y tensión de los brazos, ambos elementos fundamentales para el uso de los sensores de EMG. Otro elemento muy presente en las artes marciales es el balance del peso en los pies, que suele describirse en porcentajes, por ejemplo, 50-50, 70-30, 90-10; haciendo referencia al balance del peso en los dos pies. Además del balance del peso entre los pies, también es importante saber dónde se encuentra el apoyo en el mismo pie: centrado, en el talón o en los metatarsos. A través de la posición de las articulaciones de los brazos, de la fuerza en los músculos y del balance del peso en los pies, es posible saber qué movimiento se está desarrollando. Basado en todas estas características, seleccioné los sensores de EMG para ubicarlos en los bíceps y los sensores Flexi Force para detectar la presión en los pies (Ilustración 85).

Ilustración 85. Disposición de los sensores, en los brazos los sensores de EMG y abajo los sensores Flexi Force, 2021.

Para modelar el dispositivo de **Kung Fu Cyborg** necesitaba poder reconocer el tipo de movimiento que se estaba haciendo. En ese momento tenía la posibilidad de reconocer movimientos concretos para generar un diccionario de movimientos y hacer un diálogo con el sistema de A.I., a través de dicho diccionario. Las técnicas de Machine Learning son ideales para esto, ya que clasifican la información con que se alimentan. Para esto había dos posibilidades: ubicar la mayor cantidad posible de sensores para que se pudiera reconocer el movimiento y poder tipificarlo, entonces, crear un *dataset* y finalmente el

diccionario⁸⁵. En las primeras pruebas coloqué un mínimo de sensores: un sensor muscular y dos sensores de peso. Estaban colocados en un bíceps y en un pie. Con estos pocos sensores se podían reconocer los movimientos de un lado del cuerpo; tenía sus limitaciones, pero se lograba reconocer el movimiento.

Otro enfoque era el de colocar una gran cantidad de sensores en diferentes partes del cuerpo para poder modelar el movimiento de forma más precisa. Dicha idea habría encajado mucho más con el sensor Kinect, ya que se disponía de mucha más información de todo el cuerpo: 21 articulaciones y todas las relaciones que se pudiera hacer con ellas. En un programa que cree para experimentar con el sensor Kinect y con Wekinator, se podían obtener 18 datos: la distancia del hombro, el codo, la muñeca, el dedo índice y el pulgar, hacia a la mitad de la espalda (en ambos lados); y los ángulos del codo al hombro, de la muñeca al codo y de la muñeca al índice, también de ambos lados (Ilustración 86).

Ilustración 86. Imagen del programa realizado con el sensor Kinect versión 2 para enviar a Wekinator la información de las 21 articulaciones, 2018.

Después de muchas pruebas con el sensor Kinect y con el prototipo, de lo que se volvería el primer Joakinator, me decidí por los sensores EMG y Flexi Force, por la intuición inicial de sentirme conectado con la máquina. Finalmente, esta decisión generó un diseño muy característico, que se duplicaría para poder percibir todo el cuerpo. El diseño actual del Joakinator es prácticamente la amplificación de este prototipo. Aparentemente era una mala decisión, ya que los sensores de *EMG* generaban señales muy ruidosas y se obtenía mucha menos información, por la cantidad de sensores que podía conectar. Pero casi al final de la investigación habría comprendido que el ruido era parte indispensable de la

⁸⁵ Esto no fue posible, ya que los sensores tenían tanto ruido y las pruebas variaban muchísimo de cada sesión de trabajo.

interfaz, así como los límites en la capacidad de controlar las señales. La limitación de tener pocos sensores y actuar con el cuerpo como si estuviese dissociado generaba ese lenguaje particular y *maquinizado* que estaba buscando. Justo por dicha limitación pude pensar que se podían usar los sensores por separado, en conjunto o de ambas maneras.

En el siguiente link: <https://youtu.be/rvBPKfIKW7U> se pueden ver algunas de las pruebas realizadas con dicho prototipo, que presenté en una conferencia en la Coordinación Académica en Artes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (el 17 de octubre del 2018).

Escogí el Ving Tsun porque podía entender a detalle cómo estaba estructurado el movimiento y comprendí que podía adaptarse muy bien a las características de los sensores de EMG. En los movimientos cortos, se podía controlar perfectamente la fuerza de los músculos y con movimientos muy amplios, no necesariamente se activan los músculos que piensas que estás activando. Hay movimientos que se pueden hacer utilizando unos músculos u otros de la misma extremidad y verse muy similares. Basado en el Ving Tsun, era más fácil comprender la relación de los sensores con el movimiento, debido al alto grado de detalle que pone el Ving Tsung en las pequeñas diferencias entre movimientos muy similares. Un año después, en un workshop impartido por *Instituto Stocos*, a partir de los ejercicios que nos presentaron sobre cómo mover el cuerpo en relación con los sensores: dissociando las partes del cuerpo y generando movimientos con la conciencia del funcionamiento de los sensores; entendí que mi intuición apuntaba en esa dirección, y que esa era la forma de trabajar. Este prototipo también me recuerda lo aprendido durante la creación de la pieza [Do We Love Technology?](#) (Díaz Durán, Torrer Matarrita, & Abreu, 2018): hay que conocer el medio tecnológico y el lenguaje artístico que se quieren integrar a fondo, solo así se puede hacer una integración profunda y encontrar qué elemento del medio tecnológico se adapta de mejor manera con algún elemento del lenguaje.

Señales biométricas y arte

Un individuo es un universo de microscópicos seres vivos, organizados de tal manera que conforman tejidos, órganos, sistemas, el cuerpo y finalmente un individuo. Como parte de nuestro cuerpo hay incluso bacterias con las que formamos relaciones simbióticas, se hospedan en nosotros y nos ayudan a vivir. Todo está organizado en un delicado equilibrio que mantiene a todo funcionando, conectado entre sí y orquestado en una perfecta sinfonía. Para mantener ese delicado equilibrio, nuestro cuerpo se comunica entre todos sus sistemas de diferentes maneras: a través de hormonas mediante el sistema endocrino y a través de impulsos eléctricos mediante el sistema nervioso. El sistema nervioso es como una serie de carreteras en un solo sentido que comunican a todo el cuerpo con la médula y a través de esta con el cerebro; y en sentido inverso desde nuestro cerebro hasta todo nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo alberga un flujo continuo de bio electricidad. Esa electricidad la podemos manipular con algunas técnicas, podemos influir en el movimiento de nuestros músculos aplicando una corriente eléctrica y también podemos medir la electricidad que pasa a través de ellos.

Con las señales eléctricas de nuestro cuerpo se pueden hacer muchas cosas en el campo de la medicina, de la bioingeniería y del arte. En la medicina se utilizan los electrocardiogramas (*ECG*) para monitorear la salud del corazón; con los electroencefalogramas (*EEG*) se puede medir la actividad cerebral; y con los electromiogramas (*EMG*) podemos medir la actividad de los músculos. Todo esto tiene muchas aplicaciones en bioingeniería y en ciencias de la computación, como el diseño de prótesis robóticas y de interfaces experimentales, como el Joakinator. Estas técnicas de medición de las señales eléctricas de nuestro cuerpo también se han utilizado en el arte.

Un buen ejemplo es el trabajo de los artistas Rafael Lozano-Hemmer, Stelarc, Marco Donnarumma y Daito Manabe. La cantidad de señales eléctricas de nuestro cuerpo es muy amplia, y una obra que integra la tecnología para leer los impulsos nerviosos puede ser muy potente, ya que estamos teniendo contacto con una parte muy profunda del ser humano. Para integrar bien el concepto de una pieza que utilice esta tecnología, hay que comprender el funcionamiento del sistema nervioso y los instrumentos con que se mide.

Ilustración 87. *Pulse Room* de Rafael Lozano-Hemmer (2006), fotografía de Mariana Yañez, 2006, *Antimodular Research* (http://www.lozano-hemmer.com/pulse_room.php). Creative Commons Attribution -Noncommercial-Share Alike 3.0 Spain License.

Pulse Room de Rafael Lozano-Hemmer (2006) (Ilustración 87) es una instalación interactiva que utiliza la frecuencia cardíaca del público/usuario para activarse; y es un buen ejemplo de cómo integrar el electrocardiograma en una pieza. La instalación se compone por 300 bombillas incandescentes instaladas en una habitación negra, un pedestal con los sensores cardíacos y un sistema de audio. Al entrar en la habitación, el público/usuario se aproxima al pedestal y sujeta una especie de estafetas metálicas, que son los sensores del ritmo cardíaco. Cuando los sensores reconocen el ritmo cardíaco, se apagan 299 bombillas, y la bombilla que se encuentra de frente al público, se enciende al ritmo cardíaco de la persona junto con un sonido que asemeja el del corazón y bate al mismo ritmo detectado. Dicho efecto dura un momento y después el latido de la persona pasa a la segunda bombilla. Este latido se va recorriendo de posición mientras más usuarios van pasando.

La atmósfera general queda compuesta por los latidos almacenados de las personas que han utilizado la instalación y la cacofonía del sonido de sus ritmos cardíacos. Cuando vi esta instalación en el MUAC (*Museo Universitario de Arte Contemporáneo*) en la Ciudad de México en 2016, presencié un momento muy íntimo: cuando una persona pasaba a interactuar con la instalación durante el momento inicial, después de que el sistema ha reconocido el ritmo cardíaco, la habitación negra se llenaba con el ritmo, en luz y sonido, del corazón de la persona y era como hacer pública una parte muy íntima del sujeto.

Ilustración 88. Diagrama completo de una neurona, por LadyofHats, 2007, Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Complete_neuron_cell_diagram_en.svg). Dominio público.

Esta pieza es muy potente, porque logra externalizar una parte muy íntima de las personas y construye una imagen poética muy fuerte, al llenar la habitación con los latidos de las personas. Es como una habitación llena de almas, como la cueva con velas del cuento de *Macario* de B. Traven. Ver una pieza como *Pulse Room* (Lozano-Hemmer, 2006) me hace reiterar esa observación: para poder combinar de forma tan asertiva la tecnología con el arte y crear una imagen poética con esa fuerza, es necesario entender a profundidad el medio con el que se trabaja.

Esta sección también hace una breve introducción a las características básicas del sistema nervioso, las señales que se transmiten en él, el instrumental que se utiliza para leerlas y cómo se procesan dichas señales. Todo esto descansa en el trasfondo del Joakinator y ha definido en parte su desarrollo; por ejemplo, el ruido que se presenta comúnmente en los sistemas de EMG fue un tema que dirigió y condicionó el trabajo artístico y el desarrollo técnico del Joakinator, durante meses.

El sistema nervioso es una especie de sistema intrincado de carreteras que comunican al cuerpo con la médula espinal, esta con el cerebro y de regreso. Todos los caminos llevan a roma, así todos los nervios llevan al cerebro y todos salen de él. El sistema nervioso es el que comunica a nuestro mundo con el exterior y a la realidad hacia nosotras. Todo lo

que existe en el mundo y somos capaz de percibir con nuestros sentidos, llega y es procesado en el cerebro. También el sistema nervioso es donde generamos el lenguaje, el pensamiento y, en general, es el centro de procesamiento de nuestro cuerpo. Rhoades & Bel (2018) definen al sistema nervioso como:

El sistema nervioso está constituido por células en el cerebro y la médula espinal y se extiende por todo el cuerpo a través de un conjunto de nervios y **ganglios** (grupos de neuronas y células de soporte localizadas fuera del cerebro y la médula espinal). Juntos el cerebro y la médula espinal constituyen el **sistema nervioso central (SNC)**, mientras que los nervios y ganglios del resto del cuerpo constituyen el **sistema nervioso periférico (SNP)**, con funciones tanto **aférentes** como **eférentes**. La función aferente consiste en recibir información sensorial y de sistemas orgánicos y transmitirla al SNC para su procesamiento. La función eferente consiste en comunicarse con sistemas orgánicos para mantener o ajustar su función, así como controlar la función motora. El SNP también puede dividirse en sistema motor (eferente), sistemas sensoriales (aférentes) y sistema nervioso autónomo (tanto eferente como aferente) ... (págs. 90-91).

Las neuronas se clasifican por su función y su forma en: unipolares, bipolares, pseudobipolares y multipolares (Ilustración 89). Una neurona está constituida por un soma o cuerpo celular, axones y dendritas. Los axones transmiten la información y las dendritas la reciben. Dependiendo en qué área se encuentre y qué función tenga, la neurona presenta diferencias anatómicas. En el sistema nervioso periférico, los axones de las neuronas pueden llegar a medir hasta un metro. La característica más importante de las neuronas es que tienen la capacidad de transmitir y recibir impulsos eléctricos a través de lo que se conoce como potencial *de acción*; un pico de voltaje que va a través del *axón* a las dendritas de otra neurona. Lo que medimos con las diferentes técnicas existentes es la intensidad y la frecuencia de esa actividad eléctrica. Es decir, el potencial eléctrico o voltaje en relación con el tiempo, en el orden de milivolts (*mV*) y microvolts (*μ V*). La actividad eléctrica de cada neurona oscila entre los -70 mV cuando están en reposo y los 30 mV cuando se activan (Rhoades & Bell, 2018). Lo que medimos en realidad no son las neuronas individualmente sino la suma de la actividad eléctrica de una zona; en el caso de las técnicas no invasivas, es solamente la cantidad que logra traspasar las capas de grasa y piel hasta llegar al electrodo.

Para medir las señales que se generan en el sistema nervioso, se utilizan las técnicas de electrocardiograma (*ECG*) que mide las señales del corazón; el electroencefalograma (*EEG*) que mide las señales del cerebro; y el electromiograma (*EMG*) que mide las señales de los músculos. Estos sistemas pueden ser utilizados de forma superficial o invasiva; las técnicas invasivas traen evidentemente una precisión más alta en la medición, con las desventajas obvias de introducir elementos extraños en el cuerpo.

Ilustración 89. Diferentes tipos de neuronas. 1 unipolar, 2 bipolar, 3 multipolar, 4 pseudobipolar, por Jonathan Haas, 2012, Wikimedia Commons

(https://en.wikipedia.org/wiki/Neuron#/media/File:Neurons_uni_bi_multi_pseudouni.svg). CC BY-SA 3.0.

Ilustración 90. Raw SEMG tracing from the trapezius site during abduction and retraction. The signal goes from thin low activity) to thick (high activity)⁸⁶, tomado de Cram's introduction to surface electromyography (Cram & Kasman, 2011, pág. 45).

⁸⁶ A continuación, presento mi propia traducción: Señal SEMG Raw, dibujada desde el trapecio durante la abducción y la retracción. La señal va desde débil (poca actividad) hasta densa (alta actividad). electromyography (Cram & Kasman, 2011, pág. 45).

Ilustración 91. Block diagram of SEMG instrument with several options⁸⁷, tomado de Cram's introduction to surface electromyography (Cram & Kasman, 2011, pág. 36).

Joakinator utiliza electrodos de EMG o SEMG (superficial) que es la alternativa viable a los electrodos invasivos. El EMG trabaja con el sistema neuromotor, que es la parte de los nervios que se conecta con los músculos para generar las contracciones. Medimos esa actividad eléctrica cuando el músculo se contrae. Para ello se utiliza un sistema de EMG compuesto por un amplificador diferencial, un amplificador de la señal, un filtro de bandas y un rectificador de señal, y el procesado de la señal que se hace en el mismo dispositivo o computacionalmente (Ilustración 91). Lo que obtenemos es una señal de intensidades de voltajes (positivos y negativos) en relación con el tiempo, como se ve en la imagen (Ilustración 90).

Como los voltajes que se miden son tan pequeños y pasan por demasiados pasos, el ruido representa un gran problema. Cualquier fuente de interferencia electromagnética o algo que interfiera con el sistema de medición puede afectar la lectura y por pequeña que sea la interferencia, si no es filtrada al momento de amplificarse, afectará el resultado de la medición. Es muy fácil que eso pase, porque la señal eléctrica de los músculos pasa por muchas etapas para ser medida: de las unidades motoras a través de la piel hasta los electrodos, después el cable los conduce al sistema de EMG; dentro del sistema también puede haber ruido, los filtros pueden haberse saturado o puede haber interferencias ambientales que afecten el sistema de medición en cualquier punto. Las fuentes de ruido más comunes son: la frecuencia eléctrica de la toma de corriente (50 Hz), un movimiento en los cables, la adhesión de los electrodos, la fatiga del cuerpo, lo seco, húmedo o grasoso de la piel y las radiofrecuencias. El ruido proveniente de estos elementos se resuelve de distintas maneras. Si proviene de una radio frecuencia solamente se puede mover el sistema de medición a otro sitio; el ruido proveniente de la toma eléctrica se quita con un

⁸⁷ A continuación, presento mi propia traducción: Diagrama de bloques del instrumento de SEMG con múltiples opciones (Cram & Kasman, 2011, pág. 36).

filtro en el sistema de EMG (amplificador diferencial y el filtro de bandas), pero es importante que los cables no hagan un tipo de antena; el ruido también puede provenir de aparatos eléctricos, para lo cual hay que alejarse de ellos; y finalmente también la conexión de los electrodos a la piel puede implicar una fuente de ruido, para lo cual hay varios factores extras a trabajar (Ilustración 92).

El elemento clave para controlar el ruido en la conexión de los electrodos, es la impedancia. La impedancia es la resistencia al flujo de corriente que se presenta en un circuito de corriente alterna, que es el tipo de electricidad que genera nuestro cuerpo. Los voltajes que medimos en nuestro cuerpo están relacionados con la ley de Ohm, pero en relación con la impedancia, porque es corriente alterna. La fórmula clásica $V = R * I$, donde voltaje es igual a la resistencia por la corriente; en el caso del EMG, sería $V = Z * I$, donde la resistencia se substituye por la impedancia (Z en vez de R). En el EMG la impedancia se da en el paso de nuestros músculos a través de las capas de grasa y piel hasta el electrodo, la impedancia que nos importa controlar es justo esta. Este factor puede variar por muchos motivos, como la grasa en la piel, la humectación o la sequedad, el desgaste de los electrodos, el sudor y todo lo que pase entre nuestra piel y el electrodo. Durante el desarrollo de [Raising a Cyborg](#) (Díaz Durán J. R., 2019) tuvimos un problema con la artista Ilaria, no lográbamos que el sistema funcionara en ella, las señales que enviaba no tenían sentido. Eso era porque su piel estaba demasiado humectada y su impedancia era muy alta. Para resolver el problema tuvimos que pedirle que durante una semana no utilizara productos humectantes, ni aceites y antes de colocar los electrodos limpiábamos enérgicamente el área con alcohol.

Una vez que la señal logra pasar exitosamente desde nuestro músculo hasta nuestro sistema de EMG se aplican algunos procesos, que mencione antes, de acondicionamiento de la señal: se rectifica y suaviza (Ilustración 93). Después se hace un procesamiento de la señal donde se puede pasar a un análisis por frecuencias. El procesado de señal es muy importante porque con las diferentes técnicas de procesamiento de señales se puede obtener mucha información. Por ejemplo, una de las técnicas utilizadas es el análisis espectral, este consiste en pasar la señal por la Transformada Rápida de Fourier (*FFT*) que descompone la señal en sus diversos componentes, es decir en las frecuencias que la componen. Esto es porque cuando un músculo se activa son varias las unidades motoras que se dispara y cada una actúa a una frecuencia particular. Con las FFT podemos saber la proporción de cada una de las frecuencias en nuestra señal. Esto podría servirnos por ejemplo para saber si un músculo está cansado; donde la señal varía de una media de 100 Hz a una media de 50 Hz (Cram & Kasman, 2011).

Ilustración 92. The components that affect the source of the EMG signal as it makes its way to the differential amplifiers⁸⁸, tomado de Cram's introduction to surface electromyography (Cram & Kasman, 2011, pág. 36).

Ilustración 93. The effects of digital filtering or smoothing on the SEMG signal. (A) represents an averaging of every 12 data⁸⁹, tomado de Cram's introduction to surface electromyography (Cram & Kasman, 2011, pág. 48)

⁸⁸ A continuación, presento mi propia traducción: Los componentes que afectan la fuente de la señal del EMG en el camino al amplificador diferencial (Cram & Kasman, 2011, pág. 36).

⁸⁹ A continuación, mi propia traducción: Efectos de un filtrado digital o suavizado en una señal de SEMG. (A) representa un promedio de cada 12 data point; (B) representa un promedio de cada 24 data point. (Cram & Kasman, 2011, pág. 48)

Hay una gran gama de técnicas matemáticas para analizar las señales, mencionaré las que se encuentran presentes en el curso online de Wekinator y se adaptan muy bien a las técnicas de machine learning. Con la FFT podemos analizar el pitch, el timbre y el volumen de un sonido. Con *MFCCs (Mel Frequency Cepstral Coefficients)* podemos analizar el timbre en la voz y, por ejemplo, distinguir la voz de diferentes personas. Con la *Constant-Q (Transformation)*, podemos obtener la octava en la que se toca un sonido. Con *Peack frequency*, podemos obtener el pitch correspondiente a un sonido. Con el *Spectral Centroid*, podemos obtener el timbre de un sonido. Finalmente, con *RMS (Root Mean Square)*, podemos obtener la potencia del sonido; esta técnica también es usada en EMG para suavizar la señal (Ilustración 94).

Las funciones que menciono, antes de estas técnicas de análisis espectral, están aplicadas al análisis de audio; me gustaría aplicarlas al análisis de las señales de los sensores de EMG, pero quedan pendientes para subsiguientes desarrollos del Joakinator. Actualmente solo se hace un suavizado de la señal con una *Rolling Window* que va haciendo el promedio de cada diez muestras. La ventaja es que se hace directamente desde el Arduino. Después de ese suavizado, utilizamos alguna técnica de Machine Learning, usualmente es la regresión con ANN.

Hay muchos y diferentes aparatos para hacer la medición de *EMG*, los que he utilizado de forma práctica son BiTalino y MyoWare (Ilustración 95). Ambos sistemas siguen el modelo de los tres electrodos. Para prototipado no existe una gran variedad de sensores de EMG y el MyoWare es accesible y bastante bueno. El mismo MyoWare realiza un proceso de suavizado de la señal, pero también se puede obtener la señal Raw ya amplificada del sensor. Fue con el MyoWare con que construimos el Joakinator, pero para la versión 2 me gustaría que el sensor de EMG lo diseñáramos nosotros mismo, a partir de procesos de ingeniería inversa, por supuesto, de los sensores existentes. Porque aún los más económicos de los sensores rondan los 50 euros, por músculo; a mi parecer es demasiado caro si se quiere hacer una interfaz DIY accesible.

Ilustración 94. Copia de pantalla de programa Various Audio Inputs⁹⁰, programado por Rebecca Friebrink con la biblioteca de análisis de audio Maximilian, 2016.

Ilustración 95. Esquema del sensor de EMG MyoWare, por Advancer Technologies (<http://www.advancertechnologies.com/p/myoware.html>)

⁹⁰ El programa se puede descargar de <http://www.wekinator.org/examples/#Audio>

Colaboraciones Performativas

El Joakinator ha sido diseñado a partir de mi experiencia propia como artista y a través de la creación y la colaboración con otros artistas, científicos e ingenieros; el *Dispositivo Joakinator* está ideado para poder ser utilizado por otros artistas en sus propias creaciones. Después de la performance [*Interfaz Ciborg para Reflexionar la Tecnología*](#) (Molina & Díaz Durán, 2020) el Joakinator estaba en un nivel de desarrollo donde era posible comenzar a realizar pruebas con otros artistas.

La primera experiencia la realicé con la artista Raffaella Menchetti, introduciendo al Joakinator en el mundo estético de la pieza ***Una Noche con Ramona*** (Menchetti, 2019), creada y dirigida por ella misma. Logramos realizar algunos días de experimentación, y en ellos comenzó a surgir el dispositivo escénico del Joakinator: el ambiente de laboratorio como escenario, el lenguaje y las rutinas técnicas; por ejemplo, la calibración de los sensores, como elemento performativo. Viendo a la distancia el video de uno de los ensayos, es impactante reconocer que ese lenguaje, que utilizábamos en la calibración de los sensores, finalmente es parte integral de las herramientas escénicas que tiene el Joakinator como dispositivo (<https://youtu.be/SkRkHJEUxfQ>).

Para ir desarrollando el dispositivo técnico, estuve trabajando con la metodología Hands-On, creando prototipos y probándolos, como he narrado hasta ahora; para comprender los elementos de las prácticas performativas y el lenguaje escénico utilice la metodología de Full-Immersion. A partir de este momento comencé una serie de colaboraciones en distintas piezas de performance: *Una Noche con Ramona*, de Raffaella Menchetti (2019); *Probables Altruistas*, de Ilaria Vergani (2019); y *Ciudad Desplazada*, de Jose Miguel Neira (2019).

Mi participación comenzó como diseñador de audio, después me integré también como performer en todas las obras. Durante todo el proceso, de las tres piezas, estuve asistiendo a los ensayos con todas las integrantes de las piezas y realizando las rutinas de entrenamiento; de los ejercicios realizados, los que me parecen más importantes, son los de tuning. Estos ejercicios son dinámicas de diferentes tipos, pero todas enfocadas a generar una especie de consciencia del espacio, de la presencia de los otros (artistas y público) y la presencia que uno mismo proyecta en escena. Dichas dinámicas ayudan a sensibilizar, generar y mantener activa una especie de sentido del escenario: la presencia.

Ilustración 96. Ensayo donde la artista Raffaella Menchetti prueba el Joakinator con el dispositivo escénico de la pieza, Una Noche Con Ramona, 2019.

Ilustración 97. Momento de la pieza, Ciudad Nómada, de José Miguel Neira. En la foto los performers guían al público/paseante por la ciudad de Mairena del Alcor, Andalucía. La presencia escénica de los performers y los elementos sonoros transmitidos en vivo desde la radio local es lo que mantenía la cohesión de la pieza y el flujo de la peregrinación, fotografía cortesía de Compañía Frecuencia Nómada.

Si describiera esa especie de sentido con una imagen diría que: es una especie de hilo invisible que va desde cada uno de los performers hacia los otros performers, hacia los elementos del espacio escénico y también hacia el público. Los hilos no son estáticos, ni permanentes y cambian de dimensiones e intensidad; cuando una performer está muy dentro de la escena, ese hilo se intensifica y se hace más grueso, podría decir que puede verse; si la performer proyecta su atención a otro performer, se genera una especie de vínculo invisible entre ellas; lo mismo pasa si la atención se dirige hacia un objeto; estas uniones invisibles están presentes durante todo el desarrollo de una pieza y la densidad de hilos también es influenciada por la música y la iluminación. Todos los entrenamientos y dinámicas de tuning ayudan a generar la consciencia de dicha materia efímera en los performers. Los hilos tienen una vida efímera y fluctúan vivos, ya que podrían simplemente no aparecer o en cambio ser muy intensos. Eso depende de muchos factores, como el estado anímico y físico de cada uno de los performers, el momento de vida que estén pasando, el espacio donde se realiza la pieza, el aparataje técnico y un largo etcétera. Aquí hay un punto de unión con el uso de sensores biométricos, los cuales, al estar vinculados a las señales vitales de una persona, también varían dependiendo de una gran cantidad de factores: la hidratación del cuerpo, el cansancio físico, el tipo de alimentación y, posiblemente, hasta el estado emocional. Unir ambos elementos -los sensores biométricos y la energía performativa- significa trabajar con materias muy sutiles, es crear un tejido a base de un material efímero, vivo y cambiante.

Los elementos que encontré para el Joakinator, como fruto de mi colaboración con estos grandes artistas, fueron la consciencia de esta especie de sentido y experimentar cómo se le invoca y da forma, como si fuese un material. Mi experiencia Full Inmersion en la performance comenzó en mayo del 2019 con los proyectos que he mencionado, y ha continuado hasta la fecha. La última colaboración, que hemos realizado hasta ahora, fue una versión online de *Una Noche con Ramona* (Menchetti, 2019), la cual realizamos durante el *lock down* provocado por el SARS CoV-2 o *Covid 19*, en un apartamento de Lavapiés en Madrid. A partir de dichas experiencias pude comprender más cercanamente ese elemento efímero que está presente en las artes escénicas y que no es el mismo elemento efímero que se encuentra en las artes visuales. Gracias a haber realizado dichas colaboraciones, pude comprender eso que no entendía, y ocasionó un desastre en mi colaboración en *Hamletmachine*; lo llamaré el sentido de la presencia. Con todas estas colaboraciones, el Dispositivo Joakinator adquirió verdaderamente una dimensión performativa, al incorporar *el sentido de la presencia*, como un elemento integral de las herramientas escénicas del dispositivo Joakinator.

Ilustración 98. Uno de los elementos escénicos de la pieza Probables Altruistas, de Ilaria Vergani, durante los ensayos. En la foto vemos la tensión que se genera entre la pantalla y el espacio mediante la iluminación y las sombras, fotografía cortesía de Compañía D.E.S.E.A. Artes Performativas, 2019.

SERIE BRACCETTO

Dentro de los cuadernos de viaje esta etapa representa soñar con el viaje, el primer impulso. Es una idea naif, una primera intuición, un impulso que nos dice yo quiero ir hacia allá, pero no sabemos ni cómo, ni con quién, ni el equipo necesario ni nada. Es el impulso mismo y el acto de combinar cosas que intuyes te pueden llevar a un sitio, pero no estás seguro de a dónde. Esta fue la primera experiencia *Hands On* de la investigación donde traté de darle forma a la idea de la interacción performativa con robots en un espacio escénico.

Esta experiencia está muy vinculada a mi experiencia en el laboratorio *Biorobotics* de la UNAM y lo que aprendí ahí, trabajando con el equipo del laboratorio. En la ***Serie Braccetto*** (Díaz Durán, Molina Muro, & Savage Carmona, 2017) traté de darle forma a la pregunta que me rondaba la cabeza todos los días cuando entraba al laboratorio de robótica “¿cómo hacer una propuesta artística con los elementos presentes en el laboratorio?”. Estuve colaborando estrechamente con el laboratorio de *Biorobotics* desde el 2012 hasta el 2016 desarrollando la apariencia de los robots y elementos estructurales con diferentes tecnologías. Durante ese periodo me integré en el equipo *@home*, que es la categoría de robots de servicio, estos son robots asistentes que realizan labores de casa y oficina. El robot del laboratorio que desarrollábamos para esta categoría se llama *Justina*, que ha representado por años la línea principal de investigación de este laboratorio. De dicha experiencia nacieron muchos de los elementos que después se verían reflejados en las propuestas artísticas que desarrollé como parte de la investigación, como la imagen del laboratorio, las dinámicas de calibración de los instrumentos y el conocimiento para poder desarrollar mecanismos robotizados.

Braccetto significa en italiano “brazo corto o bracito” y hace referencia a la imagen de alguien que tiene el brazo muy pequeño y no logra alcanzarse la cartera para sacar el dinero, en resumen, un avaro. Llamo a estos robots braccetto porque están fabricados en cartón y están unidos con silicona y alambres. Los robots suelen tener precios muy elevados, incluso los más sencillos, p. ej. la famosa barredora *Roomba* de la compañía *iRobot* cuesta más de 100 euros la versión más económica y de segunda mano; a nivel artístico con un robot de este tipo se tiene una cantidad muy reducida de posibilidades. A menos de que se hagan modificaciones mayores en el robot para lograr adaptarlo a un concepto, lo cual implica cambios en su estructura, en su forma y en su programación. Un

buen ejemplo de este tipo de adaptación sería la obra *Robotic Chair* de Max Dean y Matt Donovan (2006) que es una silla que se auto destruye y se vuelve a armar sola; otro buen ejemplo serían las *Hysterical Machines* de Bill Vorn (2006) que son una serie de robots esculturas que reaccionan a los impulsos del ambiente de forma reactiva, como máquinas que se han vuelto locas, aullando, bufando y destellando. Ambos casos, son desarrollos muy complejos donde se logra diseñar un robot con una función muy definida, enfocada en un concepto. Para lograr generar un robot de este tipo se requiere un equipo de trabajo interdisciplinar, una cierta infraestructura y tiempos de desarrollo muy dilatados; como cualquier proyecto de robótica. La idea de la **Serie Braccetto** (Díaz Durán, Molina Muro, & Savage Carmona, EN EL ESTOMAGO DEL ROBOT, 2017) es generar una alternativa a estos procedimientos y poder trabajar el concepto de una obra de arte robótico con tiempos más dinámicos, una infraestructura y presupuestos básicos, así como evitar la necesidad de un equipo de trabajo muy grande.

La idea de esta línea de trabajo surge al enfrentarme a la necesidad de trabajar con robots, pero sin las condiciones que mencioné en un principio. De alguna manera, carecer de esas condiciones fue lo que inspiró este trabajo y fue muy fructífero ya que arrojó resultados muy diversos, como la posibilidad de trabajar el boceto de un robot como si fuese el boceto de una escultura. Esto me acercó, un poco, a la inmediatez que se puede obtener del gesto de la mano sobre el barro, pero con elementos propios de la robótica.

Esta serie la desarrollé durante mi estancia de investigación en la Universidad de Oporto, en la primera mitad del 2017. Ahí desarrollé cinco modelos diferentes, un robot que reacciona a la luz, uno que dibujaba automáticamente y después en relación con los sonidos del ambiente, un robot escultura móvil teledirigido y un brazo robot protético de tamaño humano que era controlado por señales MIDI. A través de este proyecto desarrollé algunas colaboraciones durante la estancia y casi un año después junto con el artista Miguel Januario realizamos una colaboración telemática que fue presentada en la galería *Celaya Brothers* en la Ciudad de México.

Dicho trabajo fue muy significativo dentro de la investigación ya que me permitió experimentar a nivel artístico de forma libre con la construcción de dispositivos robóticos. El trabajo que desarrollé durante esta etapa abrió la puerta a la experimentación que derivaría en la operación conceptual más importante de la investigación: el robot, que era una figura con la que el artista dialogaba, se volvió el ambiente en el que el artista dialoga, siempre con la tecnología, pero desde dentro de ella.

EL LABORATORIO DE *BIROBOTICS* DE LA UNAM

El laboratorio de *Biorobotics* se encuentra en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México y es dirigido por el Dr. Jesús Savage Carmona⁹¹. Los proyectos clave del laboratorio son los robots de servicio como Justina que ha sido enteramente desarrollada en el laboratorio y el robot *Takeshi*, que es una plataforma de robots de servicio desarrollada por la empresa Toyota. En el laboratorio también se desarrollan otros proyectos, como el de bicicletas eléctricas, robots insectos y robots limpiadores de playas. El laboratorio forma parte de la facultad de ingeniería y funciona como un espacio donde los estudiantes pueden desarrollar diferentes líneas de investigación e integrarse en los diferentes equipos del laboratorio.

Como lo mencioné antes, colaboré con el laboratorio desde el 2012 hasta el 2016 desarrollando el diseño de la apariencia de los robots del laboratorio; la parte más importante de esta colaboración fue el trabajo con el robot Justina (Ilustración 99). Durante mi colaboración en el laboratorio de robótica estuve participando en varias actividades como el rediseño del circuito eléctrico, el montaje del robot, el diseño de las partes mecánicas y principalmente el diseño de la apariencia del robot; este trabajo fue diseñado mayormente para el robot Justina. A partir de esta colaboración comenzó a surgir una gran inquietud hacia la convergencia entre arte y robótica.

Durante mi colaboración con el laboratorio de robótica realicé cinco diferentes diseños para el robot *Justina* experimentando diferentes técnicas tanto de escultura, como de fabricación digital. Una de las experiencias más valiosas, de esta etapa, fue utilizar las herramientas que había adquirido en mi formación como escultor, para el diseño de partes robóticas. Uno de los retos más complejos fue trabajar con los requerimientos exactos de medidas, pesos y otras características que necesitaban estas partes; ya que si no seguía esas especificaciones el robot podía funcionar mal y romperse. En robótica la forma está supeditada a la función, por lo tanto, cualquier parte estética debe acotarse a las necesidades funcionales. Para mi colaboración en el laboratorio de robótica debí de adaptar las técnicas y metodologías de la

⁹¹ Véase <https://biorobotics.fi-p.unam.mx/>

escultura a la robótica. El proceso realizado en la *Serie Braccetto* (Díaz Durán, Molina Muro, & Savage Carmona, 2017) fue inverso porque adapté metodologías y técnicas del laboratorio de robótica al desarrollo de piezas escultóricas.

Hay muchos elementos al interior del laboratorio de robótica que dentro de su propio contexto son vistos con naturalidad, pero tienen un potencial artístico, poético y filosófico latente de mucha fuerza. Dentro de la robótica hay varias disciplinas que se conjugan para el desarrollo de un robot como la A.I., la visión computacional, el reconocimiento de voz, el procesamiento de lenguaje natural, la cinemática inversa y la navegación. La cinemática inversa y la navegación son utilizadas para lograr que los brazos de un robot puedan tomar y manipular diversos tipos de objetos, así como desplazarse de un sitio a otro. La visión computacional estudia la forma de adquirir información del mundo a través de diversos tipos de cámaras y del análisis de las imágenes. La A.I. nos permite generar comportamientos en el robot para la toma de decisiones, así como también nos permite realizar el reconocimiento de imágenes y voz. El procesamiento de lenguaje natural y el reconocimiento de voz nos permite comunicarnos de forma natural con el robot. Cada una de estas áreas tienen una potente riqueza artística en sí misma. A continuación, mencionaré algunos de estos elementos que han sido utilizados en propuestas artísticas.

Con técnicas de visión computacional el artista Rafael Lozano-Hemmer y su equipo crearon la pieza *Level of Confidence* (Lozano-Hemmer, *Level of Confidence*, 2015) que utiliza un sistema de reconocimiento de rostros que compara algunos de los rasgos del público con alguno de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero en México⁹². Esta pieza utiliza un tipo de algoritmo de reconocimiento facial, que es usado habitualmente por la policía y el ejército para buscar sospechosos. En *Level of Confidence* el sistema compara alguno de los rostros que más características comparta con nosotros, pero siempre dando negativo; recordándonos al mismo tiempo que podríamos haber sido nosotros los desaparecidos y que dicho estudiante ya no podrá ser detectado por el sistema nunca más.

La artista Sougwen Chung utiliza técnicas de A.I. y diversos tipos de robots para sus performances en los que ella y el robot establecen una especie de diálogo a través de trazos de dibujo. Para este trabajo ella utiliza técnicas de visión computacional para reconocer los trazos que ella va haciendo y utiliza diferentes técnicas de *machine learning* para analizar su estilo artístico. Así el brazo robot responde con trazos que guardan similitud con estilo de ella, generando una obra colaborativa (Rea, 2018).

⁹² El 26 de septiembre del 2014 en vísperas de la conmemoración anual de la masacre estudiantil de la plaza de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968 un grupo de 43 estudiante de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, fueron desaparecidos. La responsabilidad recae tanto en las fuerzas policiales, el ejército, el gobierno y los carteles del narcotráfico de México (Aguayo, 2015).

Ilustración 99. 5to diseño de la apariencia del robot Justina para su presentación en el concurso RockIn 2015.

Ilustración 100. Se puede apreciar el proceso de trabajo por el que paso uno de los diseños del robot Justina, 2015.

Ilustración 101. Fotografía de la instalación Level of Confidence, de Lozano-Hemmer, Rafael, 2015, por Antimodular Research, 2021, www.lozano-hemmer.com (https://www.lozano-hemmer.com/level_of_confidence.php). Creative Commons Attribution -Noncommercial-Share Alike 3.0 Spain License.

Los dos ejemplos que mencioné anteriormente utilizan algunos de los sistemas que pueden formar parte de un robot. Sin embargo, ambos ejemplos son sólo una pequeña fracción de la multiplicidad de algoritmos, técnicas y sistemas dentro de algunas de las áreas que se integran en la robótica. En estas tecnologías hay una gran posibilidad artística tanto a nivel conceptual como formal. Algunas de las disciplinas que mencione antes se desarrollan principalmente en algún medio como el video, el sonido y la mecánica, dándole sus propias características.

A nivel conceptual el uso de estas tecnologías tiene muchas implicaciones como las científicas y las políticas. A nivel matemático y de programación hay un universo creativo y abstracto integrado en el diseño y funcionamiento de estos aparatos. A nivel político mucha de esta tecnología ha sido desarrollada para aplicaciones muy concretas como el antes mencionado reconocimiento de rostros utilizado en la pieza de Rafael Lozano-Hemmer. Toda esta tecnología o como las llama Don Ihde, tecnociencias, son una fuente rica de temas, pero en sí mismas no son capaces de expresar toda la complejidad que contienen; para eso es necesario crear una obra de arte que logre expresarla.

Al desarrollar una propuesta artística que integre como parte fundamental alguna de estas tecnologías, se crea una deriva en el simbolismo del uso de dichas tecnologías. Esto también crea una apertura artística ya que estas tecnologías traen consigo temas que son específicos de dichas tecnologías, p. ej. la vida artificial, la A.I., el *tactical media*, la telepresencia y la telerobótica (Christiane, 2008)

El artista Gustav Metzger dice que los artistas a veces suelen enfrentarse a las tecnologías de los nuevos medios como si fuesen juguetes, él mismo urge a los artistas a abordar el uso de estas tecnologías de forma crítica, ya que ve en ellas, tanto sus posibilidades creativas como destructivas (Iglesias, Arte y robótica. La tecnología como experimentación estética, 2016). A través de esta incursión crítica en el arte de los nuevos medios se puede reflexionar en el uso que hacemos de estas tecnologías, sus implicaciones políticas, sociales y económicas.

LOS ROBOTS DE LA *SERIE BRACCETTO*

Hay una gran variedad de tipos de robots, podríamos definirlos, de forma general, como máquinas automáticas programables que no dependen enteramente de ser manejadas por un humano. Tienen la capacidad de percibir su entorno a través de sensores, de actuar en él y de moverse a través del entorno⁹³. Como lo mencioné antes, para la *Serie Braccetto* (Díaz Durán, Molina Muro, & Savage Carmona, 2017) desarrollé cinco modelos diferentes, que parten de algunas de las formas más usuales de robots: los brazos manipuladores, los robots móviles y los robots humanoides. Los brazos manipuladores los encontramos usualmente en las fábricas automotrices y actualmente incluso en los Fablab⁹⁴ o algunos laboratorios de diseño industrial; un buen ejemplo de robots móviles son las barredoras robot *Roomba*; Justina se puede clasificar como un robot humanoide. Basado en estas tres tipologías de robots es como desarrollé los modelos de la *Serie Braccetto* (Díaz Durán, Molina Muro, & Savage Carmona, 2017).

El primer robot de la *Serie Braccetto* (Díaz Durán, Molina Muro, & Savage Carmona, 2017) es un brazo manipulador de dos grados de libertad y está inspirado en el modelo PUMO (Ilustración 102). Este robot está diseñado para dibujar trazos de forma aleatoria y la extensión de sus segmentos está en proporción aurea. Los movimientos de este robot eran controlados exclusivamente por un microcontrolador Arduino que enviaba valores aleatorios a cada uno de los dos motores. Experimenté con él dejándolo dibujar por horas y cambiando en la misma hoja diferentes puntos (Ilustración 108). Este robot tuvo varias iteraciones, en una de ellas agregué un micrófono para que los valores de los ángulos estuvieran relacionados con la intensidad de sonido que percibía el micrófono; en una iteración posterior quité el anclaje y lo substituí por una rueda loca. A través de estas iteraciones fue cambiando completamente el tipo de trazos que el robot hacía y también la forma de interactuar con él. Primero era autónomo, después reaccionaba al habla y en la última versión se le tenía que reubicar en el papel, porque reptaba sobre la mesa.

⁹³ Esta definición la sintetizó a partir de las diferentes definiciones presentes en la ISO 8373 (International Organization for Standardization, 2012).

⁹⁴ Un Fablab es un laboratorio de fabricación digital donde se ponen a la disposición de los usuarios el ambiente, las habilidades y las más avanzadas tecnologías para permitir crear casi cualquier cosa (FabFoundation, 2020).

Ilustración 102. Manipulador robótico PUMMO 500, 2013. Autor: UL Digital Library.

El segundo modelo de robot que diseñe estuvo inspirado en los robots móviles del tipo *turtlebot*. El primer *turtlebot* fue creado por Walter Gary en 1948; Gray creó dos mecanismos electrónicos analógicos que a través, de una celda fotosensible, podían seguir fuentes de luz de manera autónoma. Estos primeros mecanismos llamados *Machina Especulatrix* estaban cubiertos por una carcasa curva que asemejaba la forma de un caparazón de tortuga. A partir de ese momento este tipo de robots se volvió una tipología; es la misma estructura que tiene la barredora Roomba.

Antes he mencionado que los robots implican altos costos de fabricación; en su momento cuando la primera barredora Roomba entró al mercado fue hackeada porque era una gran plataforma robótica a un precio muy accesible. La misma empresa iRobot que fabrica la barredora decidió sacar al mercado una versión como plataforma de desarrollo con todas las conexiones listas y sin los aditamentos de limpieza. Basado en esta tipología de robots diseñe el segundo modelo de la **Serie Braccetto** (Díaz Durán, Molina Muro, & Savage Carmona, 2017).

Este robot estaba basado en el *Turtlebot 3* de R.O.S.⁹⁵ que es una evolución de las plataformas standard de robots móviles, *Turtlebot 1* (de la empresa iRobotics) y el *Turtlebot 2* (de la empresa Jujin Robot). El *Turtlebot 3* está basado en una estructura llamada de *waffle* que es una base preperforada, la cual permite montar de diversas formas, los distintos elementos del robot.

⁹⁵ R.O.S. o *Robot Operating System* es un *framework* para escribir software para robots. Es una colección de herramientas, bibliotecas y convenciones para simplificar la tarea de crear complejos y robustos comportamientos robot para una gran variedad de plataformas robóticas (ROS, 2020).

Ilustración 103. En esta iteración el robot pedio el punto fijo y se le dio una base inestable para alterar la forma en la que dibujaba, 2017.

Para el diseño, de este primer modelo, realicé una modificación en el diseño original en la base modular y experimenté con la forma en la que se podía configurar. El gesto más significativo de esta etapa de trabajo fue rotar los ejes de las dos ruedas poniéndolos perpendicular uno al otro, eso les daba una movilidad poco habitual y sobre todo lograba romper la estructura convencional del turtlebot. En este caso, el gesto de rotar los ejes 90 grados ocasionó que el tipo de movimiento del robot fuese pendular, generando un desplazamiento como si se tratase de un compás.

Este robot también estaba provisto de dos sensores de luz (*LDR*) que controlaban la dirección de giro del robot y la velocidad de las ruedas. La interactividad de este robot era reactiva a la luz y lo que hacía es que cuando se le aproximaba una fuente de luz, el robot se alejaba de ella con un movimiento pendular. Tanto la forma, como la programación definían la interactividad del robot y su expresividad. Lo que quiero resaltar, de este modelo es que surge de la experimentación manual y de una programación más bien intuitiva que abre la posibilidad de cometer muchos errores, mismos que son tomados como parte del diseño del robot.

El tercer robot de la serie utiliza la forma básica de un robot móvil tipo turtlebot, es más grande que el robot descrito anteriormente y vivió tres iteraciones (Ilustración 106). Este robot surge con el diseño básico de un robot con sensores de proximidad y aplicando el algoritmo para esquivar obstáculos⁹⁶.

⁹⁶ El algoritmo consiste en que si el robot encuentra un obstáculo al frente se detiene, da marcha atrás, gira hacia alguno de los lados, comprueba si está o no aun el obstáculo, en caso de que este continúa girando, cuando el obstáculo no está más continúa su movimiento hacia adelante.

Ilustración 104. Robots móviles de la Serie Braccetto, 2017.

Ilustración 105. Interacción a partir de la luz con el robot móvil, 2017.

Ilustración 106. Segunda iteración del tercer modelo de la serie Baraccetto, 2017.

La idea de ese robot era buscar una forma de interacción con un artista. La segunda iteración pensé en colocar un sensor de presencia y que cuando este detectara a una persona en las proximidades, activara una secuencia de movimiento, pero el sensor era demasiado sensible y el movimiento del robot parecía completamente aleatorio. La tercera iteración fue volver al robot teledirigido para que la interacción fuese controlada por una persona. Estaba buscando generar una propuesta artística con esta tipología de robot, pero esquivando las nociones del robot que pinta o el robot que esculpe, para ello cree una escultura directamente sobre el robot.

Ilustración 107. El texto que cubre la estructura de cartón del brazo robótico es Hamletmachine de Heiner Müller, 2017.

Integre los sensores del robot en la misma escultura. La idea de modelar una escultura sobre el robot estaba pensada para generar una interacción con las formas de la escultura. Pensaba que al modificar la forma generaría algunas posibilidades de interactividad basada en la forma. Este robot fue probado con una actriz y con un bailarín obteniendo resultados más ricos en la interacción con el bailarín.

Este modelo sigue el mismo espíritu de *CYSP-1* de Nicholas Schöffer (1956) que era una escultura robótica, también llamada dinamizador espacial cibernético. Dicha pieza fue utilizada en interacción con luces y bailarines. Una forma de ver a los robots desde un punto de vista escultórico es: como objetos que dinamizan el espacio generando cambios constantes en el ambiente a partir de su movimiento. En las experiencias desarrolladas durante la investigación he visto que los sistemas interactivos que he desarrollado son comprendidos con mayor facilidad por artistas provenientes de la danza que de quienes provienen del teatro.

El cuarto modelo fue un brazo robótico protético, que imitaba la forma y movimiento de un brazo humano. Tenía tres grados de libertad, la forma y proporción de un brazo humano de una persona de 1.80 m. Este brazo a diferencia de los demás modelos de la serie lo diseñé primero en 3D y después lo construí físicamente. Dicho modelo fue

utilizado por el artista Alonso Matarrita durante la performance [*Do We Love Technology?*](#)

(Díaz Durán, Matarrita, & Abreu, 2018). El brazo funcionaba como una prótesis simbólica, ya que en la performance Alonso utilizaba un software (de su creación) que respondía con acordes musicales cuando él tocaba frases musicales en un piano MIDI. El brazo robótico respondía con una secuencia generativa de movimientos que se activaba con señales MIDI que provenían del programa de Alonso. La función del brazo era consolidar la idea de que había una parte robótica en la música ejecutada por Alonso.

Hasta ahora el último modelo de la serie fue el robot ***Domingo***. Este robot fue diseñado en colaboración con el artista Miguel Januario para la exposición *Maismenos* en la galería Celaya Brothers de la Ciudad de México en el 2018. Este robot es una evolución del primer modelo de la serie: más grande, con más grados de libertad, con diferentes materiales y con una interactividad más compleja. Dicho robot genera una serie de trazos, en parte aleatorios, cuyos parámetros dependen del sonido que entra por un micrófono. Su interacción consiste en apretar un botón y decir el nombre de una profesión al micrófono y después el robot dibuja una serie de trazos sobre unas hojas foliadas con el símbolo +/

Este robot se llama domingo haciendo alusión a la Plaza de Santo Domingo del centro de la Ciudad de México, donde se dice que puedes comprar cualquier tipo de documento, como una tarjeta de identificación, un pasaporte o un título universitario, entre otras cosas. En ese momento, muchos políticos mexicanos habían sido denunciados por haber comprado sus títulos universitarios. La idea de esta pieza era pedirle al robot el tipo de certificado que querías y él te lo generaba como una serie de garabatos; recalcando lo falso de esos certificados.

En el robot ***Domingo*** la ***Serie Braccetto*** vivió una combinación de procesos. La maqueta del robot la realicé a mano, como los primeros modelos de la serie, en un proceso donde usé mínimamente la computadora, excepto para programar el Arduino. Después digitalicé todo lo que había hecho: generé un modelo 3D, diseñé el circuito y un manual de armado de la pieza. En México una empresa cortó las partes del robot en DM mediante corte laser y el ingeniero Jaime Marques ensambló todo siguiendo los planos.

Aquí se combinó un proceso de trabajo muy escultórico con uno de diseño industrial para que pudiese ser replicado a distancia en México. Esta pieza representa la combinación de metodologías ambos procesos ya los había realizado antes, por mi trabajo en el taller de escultura y el laboratorio de robótica.

Ilustración 108. En la imagen se ven las etapas de desarrollo del robot Domingo, 2018.

CONCLUSIONES

Estas piezas marcaron el inicio del proceso de trabajo que derivaría en el Joakinator. Son muy importantes porque me ayudaron a romper las barreras de trabajo entre la escultura y la robótica. A través de ellas pude reflexionar con las manos las ideas de la investigación sobre cómo dar cuerpo artístico a lo que hay dentro de un laboratorio de robótica.

Diseñar un robot de forma lúdica es muy valioso a nivel artístico porque permite ir generando una forma, una funcionalidad y un concepto a través de la prueba y el error. De la forma en la que desarrollé la *Serie Braccetto* (Díaz Durán, Molina Muro, & Savage Carmona, 2017) se pueden sobrepasar las limitaciones básicas que impone el campo de la robótica: la necesidad de trabajar con equipos interdisciplinarios grandes y los altos costos.

Por supuesto que, trabajar con un equipo interdisciplinario es una ventaja, pero a la hora de coordinar cambios que en una mesa de trabajo se realizan en cuestión de minutos, en un equipo de trabajo se requiere la coordinación de muchas personas. El introducir el gesto de reflexión a través de la experimentación manual es fundamental porque permite integrar en el proceso de diseño de un robot al accidente artístico que tanta importancia tiene en la creación. Poder desarrollar proyectos de forma rápida permite visualizar las posibilidades sin consumir tanto tiempo y esta condición permite iterar los modelos mucho más rápidamente, explorando múltiples formas y tipos de interactividad lo cual aumenta las posibilidades de crear una experiencia artística.

En el robot *Domingo* además se combinan dos metodologías, primero el trabajo de boceto y después su sistematización. Ese tipo de procesos me parece una combinación orgánica para acercarnos a una metodología de trabajo artístico con la robótica. Ese tipo de metodología incluso podrían ser útiles para desarrollar piezas robóticas, como las que desarrollábamos en el laboratorio de Biorobotics y podría abrir una nueva forma de diseñar robots y mecanismos robóticos.

Los robots son máquinas complejas con una gran belleza y sus formas están definidas por sus funciones. Debido a dicha condición es difícil trabajar con robots o diseñarlos y no

regresar a las estructuras básicas como las de los robots móviles o los brazos manipuladores. Esas estructuras bien resueltas son muy difíciles de romper y nos mantienen generando propuestas que aunque, puedan ser muy potentes como el proyecto *Articulated Head 2.0* de Stelarc (2019) donde hay una simulación de la cabeza de Stelarc proyectada en un monitor y manipulada por un brazo manipulador, se mantienen limitadas a la forma y función del robot.

Esta aproximación de robots hechos con materiales de bajo costo permite flexibilizar las sólidas formas de los robots y buscar alternativas de diseño y metodología. Esas alternativas nos dan la posibilidad de re-imaginar relación arte y robótica; también nos permiten repensar todas las posibilidades que tiene un robot. Desde este punto hasta el desarrollo del Joakinator hay un gran trayecto y al pensar en el resultado de la investigación parece que el resultado se ha alejado mucho de este inicio, pero sin duda siguen vinculados a nivel de estructura.

DO WE LOVE TECHNOLOGY?

Este proyecto representa el inicio del viaje, ya con las mochilas puestas en la espalda, los billetes del tren en la cartera, el *panino* en la bolsa y la botella de agua llena. Los proyectos anteriores fueron los preparativos previos: decidir a dónde se quería ir, qué ruta escoger, conseguir el equipo necesario y decidir los medios de transporte. Yo pienso que el viaje de la investigación se desarrolló como un viaje de *mochilazo*⁹⁷, un poco en avión, un poco en barco, un poco en tren y un poco en auto *stop*. La performance ***Do We Love Technology?*** (Díaz Durán, Matarrita, & Abreu, 2018) fue el momento en el que uno sale de casa para encontrarse con los amigos en la estación, con todas las emociones y las esperanzas que esto implica, pero también con la nostalgia de quien deja lo conocido. También representa el viaje que sí se logró hacer, pero con personas diferentes a las que se pensaba al inicio.

Do We Love Technology? (Díaz Durán, Matarrita, & Abreu, 2018) es un concierto performativo donde intervienen tres sistemas musicales interactivos: [*videojuego-música*](#), que es un sistema de composición en tiempo real con una interfaz 3D y un control del *PlayStation*; [*Música-A.I-Robótica*](#), que es un sistema inteligente de acompañamiento musical para un pianista de una sola mano; y [*Cuerpo-Movimiento-Música*](#), que es un traje sonoro interactivo para dos performers. Cada uno de esos sistemas los desarrollamos Valter Abreu, Alonso Matarrita y yo; con estos tres sistemas/instrumentos musicales desarrollamos la performance ***Do We Love Technology?*** La pieza fue presentada en la *Muestra QWERTY* del *Espaço Mira* en la ciudad de Oporto el 2 de septiembre del 2017. Fue la experiencia que cerró la etapa de mi residencia en la Universidad de Oporto y fue la concreción de la idea que daría dirección al proyecto en todo su desarrollo posterior.

Durante el desarrollo de la performance encontré elementos muy importantes que se integraron en la investigación: El entendimiento de que hay que conocer con cierta profundidad los dos medios a combinar para obtener un resultado orgánico, en este caso la computación y la música; reconocer la necesidad de colocar en mi propio cuerpo los sistemas interactivos que estaba desarrollando; trasladarme de la mesa de control hacia el frente del escenario; y la claridad de que en un proyecto interdisciplinar como éste se necesita contar con una base de lenguaje y entendimiento común para aumentar las probabilidades de terminar con éxito la colaboración. Este último elemento puede parecer obvio, pero es decisivo a la hora de desarrollar y concretar un proyecto de este tipo.

⁹⁷ En México llamamos *mochilazo* a un viaje *backpacker*.

Ilustración 109. Presentación del concierto performativo **Do We Love Technology?**, 2017, fotografía cortesía de: Rocío Cisneros y Silvia Scipioni.

Alonso, Valter y yo nos conocimos en las clases que impartían el compositor Rui Penha, el diseñador de audio Eduardo Magalhaes y el ingeniero Matthew Davies sobre *Interactive Music* y *Sound Synthesis for Digital Media* en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Oporto. Estas clases nos proveyeron de una base común de conocimientos y un acervo tanto sonoro como visual que nos sirvieron como una base estética. Eso fue importante porque cada uno de nosotros tenía su propio *background*, distinto, pero al trabajar teníamos una sintonía establecida. Para desarrollar esta performance tomamos como *leitmotiv* común: la tecnología es una fuente rica de nuevas posibilidades, a la vez que lo es de limitaciones (Díaz Durán, Matarrita, & Abreu, *El Robot Somos Nosotros*, 2018). Es decir, adquirimos nuevas habilidades, pero necesitamos adaptarnos nosotros mismos a la tecnología para poder adquirirlas. Esta premisa es una idea en la que estábamos de acuerdo y también un elemento común que veíamos presente en nuestro trabajo.

Este proyecto representó el primer acercamiento a lo que hoy es el *Joakinator* y algunos elementos que estaban ya presentes continúan apareciendo en los trabajos que desarrollé posteriormente. **Do We Love Technology?** (Díaz Durán, Matarrita, & Abreu, 2018) es la pieza seminal de la investigación y presenta, aunque en forma embrionaria, los intereses centrales de ésta. El paso siguiente en el viaje/investigación, sería darle nombre a la idea que nació en la experiencia anterior y que se consolidó en esta.

LA PERFORMANCE

Enlace al video de la performance: <https://youtu.be/-HwEAtBv6m0>

La sala es un espacio de forma irregular alargada, donde todas las paredes están cubiertas por una capa de corcho, con un pilar en el medio y el plano inclinado de la parte baja de una escalera; es la planta baja y no hay ninguna ventana. Cuando la gente entra, la sala está a oscuras, hay silencio. Alonso y Valter están en sus posiciones y Víctor y yo estamos en las sombras junto a la pared. Cuando entran todos y la puerta se cierra, hay un momento de oscuridad total. Después, se encienden dos luces que dividen el espacio en la zona azul y la zona roja. Alonso y Valter están en las mesas de control, sus pianos *MIDI*, la mesa de mezclas y toda la circuitería necesaria para la performance. A la izquierda está Valter con su computadora, su piano MIDI y su control de PlayStation; a la derecha está Alonso, que tiene un brazo robótico de cartón en el lugar que normalmente ocupa su brazo izquierdo, tiene su computadora, su piano MIDI y la tarjeta de sonido. En el centro está la mesa de mezclas, que es controlada por Valter, una grabadora *ZOOM H4* y mi computadora.

Comienza el concierto, aparecen cuatro cubos de colores, proyectados en la pared del fondo y suena una secuencia melódica que es alterada por el comportamiento de los cubos y de sus desplazamientos en el espacio. La forma de controlar los cubos es a través de un control de PlayStation, sus botones y sus sensores de movimiento. El sonido de este sistema está basado en el uso de escalas pentatónicas⁹⁸. Cuando Valter desarrolla algunos movimientos con la mano y el brazo que sujetan el control los cubos salen disparados y se altera el tempo de la melodía y la frecuencia de repetición de las notas de la pentatónica. El sistema es generativo, ya que las notas se van generando dentro de la escala pentatónica de forma aleatoria, pero Valter maneja con el control de PlayStation y sus movimientos los parámetros del algoritmo generativo.

⁹⁸ Una escala pentatónica es una escala de cinco notas con intervalos mayores a uno y según Bruce Benward y Marilyn Saker (2008) puede ser considerada como una escala mayor incompleta. La característica más notable de la escala pentatónica es que sin importar en qué orden se combinen las notas de la escala, el sonido siempre es armónico.

Ilustración 110. Alonso y Valter en el ensayo general, fotografía cortesía de Rocío Cisneros y Silvia Scipioni, 2017.

Después entramos en escena Víctor y yo. Vestimos una especie de ropa inspirada en la indumentaria del *Aikido*, las *Hakamas*, en la parte superior vestíamos una especie de arnés de seguridad que están unidos entre sí con cincuenta metros de cable para altavoces, dejando una separación entre ambos de unos tres metros. Los chalecos están unidos por las espaldas. Desarrollamos una coreografía inspirada en la atracción y la repulsión. Como una fuerza que nos lleva a separarnos pero que no lo consigue porque nos unen esos cincuenta metros. Mientras desarrollamos esos movimientos, el sensor muscular *MyoWare*, que está instalado en el gemelo de Víctor, va generando una serie de sonidos de percusiones dependiendo de la tonicidad de su músculo. Cada uno de nosotros viste un guante negro, uno de ellos tiene un altavoz y el otro un micrófono *coil pickup*, que registra ondas electromagnéticas. Cuando unimos nuestras manos con los guantes, un sonido tipo *drone* aparece de forma puntual dependiendo de la fuerza con que acercamos nuestras manos el sonido es más fuerte o suave; al pasar la mano con el micrófono sobre el cable que une los dos chalecos también surge otro tipo de sonido de drone. La coreografía es una especie de lucha pasional donde tiramos hacia lados opuestos tensionando los cables, nos jalamos con ellos, nos enredamos y caminamos uno alrededor del otro como en una pelea de samuráis de Akira Kurosawa; mientras desarrollamos esa coreografía los sonidos de percusiones y drones van surgiendo. Después, nos retiramos a la oscuridad.

Comienzan a aparecer una secuencia de círculos de dos colores, verdes y magentas proyectados en la pared del fondo al lado derecho; a los círculos los acompañan una serie de notas, en sincronía perfecta. Los círculos tienen dos colores: una paleta de magentas y otra de verde esmeralda. Los círculos verdes visualizan la melodía que es tocada por

Alonso y los círculos magentas visualizan los acordes que son tocados por un sistema inteligente que le responde a Alonso mientras va tocando ciertas frases musicales su programa le responde con acordes. El brazo robótico que Alonso tiene instalado se mueve cuando el programa responde, es la parte física del sistema interactivo. Ambos sistemas, el musical que responde y el brazo robótico, se mueven a través de algoritmos generativos.

Una vez que cada uno de nosotros realizó un solo, entramos los cuatro en escena improvisando cada uno con su propio sistema musical interactivo. Hay momentos en los que las proyecciones del sistema de Valter y Alonso se proyectan sobre Víctor y sobre mí. Durante la improvisación nos basamos en la escucha mutua y así íbamos intercalando los sonidos. Los tres sistemas musicales interactivos se complementaban mutuamente ya que la base rítmica la daba el sistema de Valter, las melodías las tocaba Alonso con el piano, mientras Víctor y yo hacíamos los drones. Entre los tres sistemas generamos un cuerpo musical con una base rítmica, efectos y melodía. Para la parte de la improvisación final desactivamos las percusiones del sensor muscular para mantener una sonoridad más controlada y por lo tanto más armónica. Salimos en el mismo orden en el que entramos: primero hizo su salida sonora Alonso, dejándonos a Víctor, a mí y a Valter haciendo un dúo; por último, salimos Víctor y yo, dejando solamente a Valter que interpreta el cierre.

RELACIONES TECNO-PERFORMATIVAS

Los tres sistemas musicales que desarrollamos los denominamos: Cuerpo-Movimiento-Música, Música-A.I.-Robótica y Música-Videojuego.

Cuerpo-Movimiento-Música

Este sistema está compuesto por dos elementos, un sensor de electromiograma (*EMG*) que mide la tonicidad de un músculo, en este caso uno de los gemelos, traduciendo la tonicidad en una nota musical de percusión; el otro elemento era un traje con dos chalecos interconectados por cincuenta metros de cable que transmitían una onda sinusoidal de 440 Hz que sólo era audible al ser registrada por un micrófono coil pickup para señales eléctricas, ubicado en una de las manos de los usuarios, que exploraba con su tacto los diferentes sonidos que generaba el traje. Aquí se exploró el control de la música a través de los movimientos del cuerpo.

Música-A.I.-Robótica

Este sistema está conformado por tres partes; el núcleo es un programa creado en *Pure Data* que recibía una melodía tocada en un teclado MIDI y contestaba con los acordes que le corresponde tocar a la mano izquierda en el piano, esta pieza estaba inspirada en un pianista de una sola mano. El segundo elemento es una visualización que muestra las acciones del músico real y del músico artificial, la visualización constaba de dos elementos gráficos dos gamas de color: verde para las melodías tocadas por Alonso y magenta para los acordes que generaba el sistema inteligente. El tercer elemento fue un brazo robótico hecho en cartón, fijado al cuerpo del músico que se movía al recibir las señales MIDI del programa en *Pure Data*. Aquí exploramos el diálogo entre un músico humano y un asistente musical automático.

Videojuego-Música

Este sistema exploró la interacción de la imagen con la generación de sonidos. Valter creó un programa en *Max* y *Jitter* donde unos cubos en 3D en un espacio virtual con gravedad y fricción generaban notas musicales al chocar entre ellos y con los límites del espacio. Este sistema era manejado con un control de PlayStation. El control tomaba en cuenta el movimiento físico del mismo mando por lo que había una expresividad musical vinculada a la corporalidad de un videojugador (*Gamer*).

En la Ilustración 112 podemos ver todas las relaciones y conexiones del sistema de la performance. Podemos ver como la información va de un lado a otro pasando por dos vías principales, las señales MIDI que van desde el sistema Cuerpo-Movimiento-Música hasta los otros dos sistemas; y finalmente cómo las señales de audio de cada sistema se concentran en la mezcladora de audio. También se muestra una salida alternativa que es la parte visual a través de dos proyectores. Además, hay una salida mecánica a través del brazo robótico, la cual es coordinada también a través de las señales MIDI.

Ilustración 111. Visualización desde tres puntos de vista del diseño del brazo robótico, 2017.

Ilustración 112. Diagrama de relaciones tecno-performativas de la pieza *Do We Love technology?*, 2020.

EL PROCESO DE TRABAJO

Cuando Alonso, Valter y yo tuvimos nuestra primera reunión de trabajo quedé muy sorprendido porque, desde que llegamos, les presenté la propuesta de trabajo y decidieron participar en el proyecto, en ese mismo momento, sin café y sin aviso previo comenzamos a trabajar⁹⁹. Valter y Alonso abordaron inmediatamente la mayor preocupación: hacer que los tres instrumentos desarrollados por cada uno de nosotros estuvieran sincronizados en el tiempo. En ese mismo momento sacamos las computadoras y comenzamos a trabajar, asignando tareas para resolver para la siguiente sesión de trabajo.

Desde esta primera sesión de trabajo Valter y Alonso abordaron el mayor problema que teníamos a nivel musical: sincronizar los tres instrumentos para que llevaran el mismo tiempo. Decidimos utilizar el protocolo MIDI y ya que yo que no estaba tan familiarizado con él, realicé la investigación con base en las referencias que ellos compartieron conmigo. Los sistemas musicales que desarrollaron ambos estaban programados en la computadora, mientras que el mío estaba basado en el uso de microcontroladores Arduino. Decidimos que el sistema más vulnerable a tener retrasos en las señales llevara la pauta, así que el sistema Cuerpo-Movimiento-Música fue el que marcó el tiempo.

Esa sesión de trabajo fue muy esclarecedora, ya que en vez de estar varias horas discutiendo qué hacer y de qué forma, nos pusimos directamente a hacerlos y a partir de ahí seguimos. El tipo de trabajos que había desarrollado con antelación, si bien estaban relacionados con el sonido, no tenían mucha conciencia del lenguaje musical y eran más intuitivos. Al experimentar trabajar con Alonso y Valter, que tenían una formación en música y en tecnología, vi cómo el estar inmerso en el conocimiento de ambas áreas permitía ver qué elementos musicales tenían una correspondencia con sus respectivos elementos tecnológicos. Este tipo de conciencia no se puede adquirir, sino hasta que se

⁹⁹ Dicho momento fue sorprendente para mí, ya que el proyecto que le antecede, una colaboración para realizar el montaje de la obra *Hamletmachine* de Heinar Müller (2001) combinando teatro, tecnologías interactivas y robótica, la forma de trabajar diametralmente diferente, con mucho enfoque en el diálogo y muy poca experimentación.

ha hecho cierta profundización en cada una de las áreas que se quieren fusionar; también podría obtenerse a través del diálogo de dos especialistas que en conjunto encuentren esas relaciones, pero debe ser justo a través de la puesta en contacto del conocimiento profundo de dos áreas. Para lograr una combinación adecuada hay que percibir los detalles y particularidades de cada área.

Continuamos cada uno perfeccionando su sistema musical interactivo y ayudándonos entre nosotros. Alonso desarrolló un efecto para mí en Pure Data; Alonso y yo logramos la visualización del sistema de Alonso; igualmente entre los dos programamos los movimientos del brazo robot y yo lo diseñé. Valter perfeccionó su sistema que evolucionó mucho desde la versión inicial. Finalmente tuvimos poco tiempo para los ensayos, logramos hacer un ensayo técnico un día antes de la performance y un ensayo general en la mañana antes de la presentación.

*Ilustración 113. Las fotografías muestran el estado inicial de cada uno de los sistemas musicales de la performance. De arriba a abajo los sistemas: **Música-A.I.Robótica**, **Videojuego-Música** y **Cuerpo-Movimiento-Música**, 2017, fotografías cortesía de Alonso Matarrita, Valter Abreu y Isobel Taylor.*

CONCLUSIONES

El proceso de creación de esta performance fue muy relevante para mi aprendizaje. Entender que adaptar la tecnología al artista también significa adaptarla a los elementos esenciales del lenguaje artístico con el que se trabaje, en este caso la música y la danza, fue central. Por ejemplo, en el sistema de sensores para fuerza muscular (EMG), debido a la complejidad de controlarlo con precisión, se predefinió una escala musical que se vinculó a percusiones que encajan mejor con las melodías, aun teniendo poco control sobre ellas. El brazo robótico y la visualización lograban consolidar la imagen de que había una A.I. respondiendo a la mano derecha del pianista. Y las escalas pentatónicas usadas para el videojuego musical lograban que, aunque fuera aleatorio el choque de los cubos, los sonidos siempre generaran una melodía armónica.

Hace falta una base común de lenguaje, estética y técnica que genera una sensibilidad para abordar los tiempos, procesos y lenguajes de la otra área con paciencia y apertura; si dicha base común no existe es posible generarla, pero requiere una cantidad de tiempo mucho mayor para lograr establecer ese entendimiento común. Comprender que para fusionar tecnología y arte es muy importante hacer una mezcla que tome en cuenta las particularidades de cada medio y utilizar tecnologías diseñadas para ese tipo de fusiones como el protocolo MIDI, que permite combinar sistemas muy distintos uno de otro, pero siempre ligados a través de ciertos principios musicales, fue una parte central de la performance.

El desarrollo de esta pieza fue muy satisfactorio porque me permitió desarrollar la primera versión del proyecto, que después se convertiría en el *Joakinator*. Fue el arranque del viaje. A manera de experimento he colocado una fotografía de ***Do We Love Technology?*** (Díaz Durán, Matarrita, & Abreu, 2018) y una de Cuerpos Digitalizados, que representan el primer y el último proyecto desarrollados durante la investigación (Ilustración 114). Se pueden apreciar ciertos elementos presentes en ambas imágenes, pero reorganizados como las mesas de trabajo con todo el material y la construcción de una iluminación. La mesa de trabajo se volvió una figura central, se perdió el espacio ficcional creado por los vestuarios y la iluminación y la misma mesa de trabajo se volvió un eje para la

dramaturgia. En los proyectos posteriores se puede percibir esta reorganización de los elementos ya presentes en *Do We Love Technology?* (Díaz Durán, Matarrita, & Abreu, 2018). La constancia de ciertos elementos que se percibe a lo largo de los diferentes proyectos desarrollados en esta misma línea me hace pensar que en esta performance estaban ya presentes la mayoría de los elementos de la investigación que fueron desarrollándose posteriormente.

*Ilustración 114. En la fotografía de arriba la performance **Do We Love Technology?**, 2017 y en la de abajo la performance **Cuerpos Digitalizados**, 2020, fotografías cortesía de Rocío Cisneros, Silvia Scipioni e jsuess! Office.*

LA DANZA DE LA MENTE

Link al video de la pieza: https://youtu.be/Opz4x5bto_Y

Este proyecto representa una parte del viaje de la investigación que hice acompañado por los artistas que encontré en el camino. Dichos artistas son el grupo de trabajo *Interactivas 17*, junto con quienes realicé múltiples proyectos como el *Eco RoboTótem*¹⁰⁰ (Interactivas17, 2018), *Tetris Final*¹⁰¹ (Interactivas17, 2018) y *La Danza de la Mente* (Interactivas 17, 2018).

El encuentro con Interactivas 17 fue todo menos casual; en este grupo encontré un espacio donde compartir mis inquietudes sobre el arte y la tecnología con otras personas. Fue como estar haciendo un viaje en solitario y encontrar compañeras en el camino que se convierten en hermanas¹⁰². *La Danza de la Mente* (Interactivas 17, 2018) es un proyecto en el que mi investigación y los intereses colectivos del grupo Interactivas 17 comulgan perfectamente. El desarrollo de esta pieza es la primera aproximación formal de la investigación para combinar sensores biométricos, música generativa, performance e instalación en una pieza.

La Danza de la Mente (Interactivas 17, 2018) es una instalación sonora interactiva con un sistema multicanal de audio y música generativa. Tiene dos versiones, la versión performativa donde el sistema musical es controlado por una performer a través de sensores biométricos y una versión donde el público es el agente que interactúa con la instalación. Para eso, se realizó una adaptación del sistema de sensores y el algoritmo generativo de la música a una versión donde puedan interactuar varias personas simultáneamente.

En la conversión de una instalación performativa a una instalación participativa, surgieron varios elementos importantes para la investigación, como la posibilidad de trabajar la pieza como si fuese un instrumento y adaptar diversos programas interactivos y composiciones musicales.

¹⁰⁰ Véase <https://youtu.be/zUKQaSwZl3M>

¹⁰¹ Véase <https://youtu.be/atVffe-r3c8>

¹⁰² En esta sección utilizaré la tercera persona y el plural en femenino ya que esta obra fue desarrollada en conjunto con el grupo Interactivas 17 y entro del grupo nos denominamos como todas.

Esta es una pieza muy compleja que fue posible realizar gracias al gran equipo de trabajo que se reunió en Interactivas 17. Este es un grupo de trabajo horizontal y autoorganizado que no tiene líder, ni le hace falta. La forma en la que el grupo se organiza es por consenso; es decir, si el proyecto le interesa a la mayoría del grupo, el proyecto se hace (Interactivas 17, 2017).

La pieza fue desarrollada dentro del marco de la convocatoria de proyectos *Automáticas'18*, organizada por Medialab-Prado. Trabajamos la pieza a lo largo de un mes, durante el cual contamos con apoyo de producción, tutorías artísticas y asesoramiento técnico¹⁰³. El proyecto se expuso durante cuatro meses en Medialab-Prado, desde diciembre de 2018 hasta marzo de 2019.

A este proyecto, le anteceden las primeras pruebas con sensores biométricos y redes neuronales artificiales (ANN) llamadas *Kung Fu Cyborg* y el desarrollo de la pieza *Mirada Sonora* (Díaz Durán J. , 2018); dichos proyectos fueron desarrollados en los meses precedentes. La primera versión del Joakinator fue diseñada para este proyecto, aunque finalmente utilizamos otra plataforma; muchos elementos de *La Danza de la Mente* (Interactivas 17, 2018) se ven reflejados en el diseño del Joakinator.

Ilustración 115. Ensayo general de la presentación de La Danza de la Mente, en Medialab-Prado, 2018, fotografía cortesía de Interactivas 17.

¹⁰³ El taller *Automáticas'18* fue comisariado por Jesús Jara y acompañaron el proceso de producción las artistas Agnes Pé y Josianito (José Antonio Llorente) y con el apoyo técnico de Jorge Cano (Medialab-Prado, 2018).

LA PERFORMANCE Y LA INSTALACIÓN

Luces de colores inundaban el ambiente de la estructura que une los dos edificios de Medialab-Prado, a la que se le llama *La Cosa*. Esta se ilumina desde el interior de sus muros, por dentro y por fuera, con una secuencia de luces que va cambiando el color de las paredes al interior y al exterior.

La Cosa es una estructura ligera suspendida hecha mediante tensores que sujetan las escaleras y los pasillos de esta pieza de arquitectura. Los elementos estructurales de la estructura se reflejan en su forma, que está compuesta de múltiples rombos que forman los muros; están hechos de bastidores cubiertos de una lona elástica que sirve como tambor y caja de resonancia.

Cualquier persona que suba o baje por las escaleras puede utilizarla como un instrumento musical. La estética de esta estructura arquitectónica rompe con la apariencia de las dos naves industriales de la antigua Serrería Belga (Medialab-Prado, 2013).

La Danza de la Mente (Interactivas 17, 2018) se sujeta al interior de La Cosa como si fuera un organismo que refleja su sistema estructural. La estructura está hecha de una cuerda elástica con la que se conforma una especie de tela de araña que en el centro forma a través de sus filamentos un icosaedro, que se sostiene en el espacio gracias a los nodos que la conectan con la estructura de La Cosa. En algunos nodos que forman los vértices del icosaedro están instalados los altavoces de los ocho canales de audio de la instalación, estos miran hacia dentro, donde habitará momentáneamente el público. A un lado está Catalina Vargas (*Cata*), la artista que interpretará con los movimientos de su cuerpo la pieza musical. Ella tiene instalado el sistema de sensores biométricos (*BITalino*), a través del cual controla una pieza musical generativa (Ilustración 117). Las señales van desde su cuerpo hasta los sensores del sistema *BITalino* y de este al sistema que genera la música.

Cuando Cata realiza diferentes acciones con su cuerpo como tonificar sus músculos, acelera el ritmo de su corazón; al moverse la música se transforma, viaja de un canal de audio a otro generando una sensación de espacialidad, se acelera el tempo y se tocan

algunos acordes. Esta sonificación¹⁰⁴ del cuerpo de Cata nos permiten percibir un poco de su interior invisible.

Mientras en el auditorio de Medialab-Prado están presentando los proyectos finales de la convocatoria Automáticas'18¹⁰⁵; el equipo de Interactivas 17 no puede dejar de trabajar. El día anterior estaba todo listo, pero el conjunto quería seguir modificando, ampliando y perfeccionando el código de la pieza. La gente está ya esperando y no se sabe a qué hora subirán con el programa para poder iniciar la pieza.

Después de un momento de tensión llegan con una memoria USB con la versión final del programa, para ese momento la gente ya estaba entrando en la instalación y hacíamos un poco de tiempo explicando cuál fue el proceso de trabajo. Conectamos a Cata al sistema, probamos que los sensores funcionan, activamos el sistema y la música comenzó. Hay tanta gente viendo nuestra instalación que la señal *bluetooth* del BITalino sufre interferencias; debido a ello Cata debe de acercarse más al ordenador, restándole libertad de movimiento¹⁰⁶. La música comienza, Cata se mueve alrededor de la gente y la música continúa cambiando. La gente disfruta de la música controlada por los movimientos de Cata. Después de unos momentos de experimentar la obra, salen de la estructura y el evento de presentación continua.

Después de que la muestra de proyectos hubiese terminado, el equipo de Interactivas 17 continuó trabajando en la pieza hasta que llegó la hora de cerrar Medialab-Prado, el equipo de trabajo no podía parar. Ese día no terminó el trabajo, después de ese mes de estar desarrollando la obra continuamos trabajando la segunda versión de la pieza para su formato de instalación.

Si la primera versión hacía una sonificación del cuerpo de Cata para que fuese escuchado por el público, en la segunda versión eran los movimientos del público los que controlaban los diferentes parámetros de la música; esta segunda versión generó un estado de vida latente en el espacio ocupado por la instalación, dicha sensación se expandía por todo el pasillo. Cuando una persona se acercaba y era registrada por el sistema de rastreo de cuerpos la música se activaba y el espacio cobraba vida.

¹⁰⁴ La sonificación (*sonification*) es la traducción de una serie de datos a señales sonoras. Es un área relativamente nueva que está muy relacionada con el arte sonoro y la interactividad sonora, pero también con las ciencias.

¹⁰⁵ La convocatoria de Automáticas'18 estaba dedicada a la creación colaborativa de prototipos de instrumentos musicales electrónicos experimentales, bajo los conceptos de "...reciclado de ideas, tradiciones y herramientas como contexto para la experimentación sonora..." (Medialab-Prado, 2018)

¹⁰⁶ Un año después en la presentación de la performance [Un Juego Latente](#) (Bouzas & Díaz Durán, 2019), basado en esta experiencia pediría al público que antes de comenzar la performance pusieran en modo avión sus teléfonos móviles.

*Ilustración 116. Momentos previos a la presentación de **La Danza de la Mente**, 2018, fotografía cortesía de Interactivas 17.*

*Ilustración 117. El público se ubica dentro de la instalación de **La Danza de la Mente**, 2018, fotografía cortesía de: Interactivas 17.*

Mientras la telaraña de cuerdas que forman la estructura se mantiene vacía hay un ligero sonido que se escucha de fondo. Cuando una persona se acerca lo suficiente a la pieza hay un momento de reconocimiento de ambas partes, de la persona y del sistema interactivo; en ese momento aparece en la pantalla la silueta de la persona que es reconocida por el sistema y comienzan a tocarse los sonidos que habían estado latentes a la espera de alguien.

La persona que se ha aproximado comienza a mover los brazos y el cuerpo; uniendo y separando las manos e inclinándose. Dichos movimientos ocasionan una explosión de sonidos electrónicos oscuros, algunos efectos brillantes y generadores de ondas que baten el espacio cuando la persona rota, gira y explora sus movimientos. Cuando se acerca una segunda persona eso hace al sonido más dinámico, pero la sensación de control se diluye. Ambas personas reconocen que están interactuando con el sistema, esa sensación es mantenida por las reacciones sonoras sincronizadas con el movimiento del cuerpo y la visualización que muestra el rastreo del cuerpo en la pantalla. Se genera una interactividad lúdica en la que ambas personas comienzan a bailar y a moverse de forma espontánea, generando un momento de libertad que se rompe cuando la noción de la vergüenza vuelve a instalarse. Ambas personas salen de la instalación, no sin antes sonreír y darse la mano.

RELACIONES TECNO-PERFORMATIVAS

Este primer esquema (Ilustración 118) muestra la ubicación de los diferentes sensores utilizados por Cata: el sensor de electrocardiograma (*ECG*), el sensor de tonicidad muscular (*EMG*) y el sensor de movimiento (*IMU*). La información de estos sensores se transmite por *bluetooth* desde el BITalino hasta el sistema musical donde un programa transforma la señal, que está en formato serial al protocolo OSC. Esta señal controla un generador de ritmos que envía señales MIDI a una sesión de *Ableton Live*. La composición musical estaba conformada por sonidos extraídos del archivo de zonificaciones del universo de la NASA (Chandra X-Ray Observatory, 2020).

En la segunda versión de la pieza, cambiamos los sensores del BITalino por el sensor *Kinect*, porque de esta manera podíamos hacer que la interacción de las personas con la instalación fuera más fluida.

Los sensores biométricos que se ajustan directamente al cuerpo generan una sensación muy especial de conexión entre el cuerpo y la máquina. Dicho tipo de sensores son unipersonales, hay que colocarlos con cuidado en una persona y calibrarlos cada vez que se usan. En cambio, los sistemas de visión computacional, como el sensor *Kinect*, tienen la ventaja de percibir todo lo que se encuentre en el campo visual de la cámara. Para la versión instalada utilizamos un sensor *Kinect v1* que tiene la capacidad de percibir cuerpos humanos y 21 puntos o articulaciones en el cuerpo de la persona detectada. Con dicho sensor podíamos hacer que el público interactuara con la pieza sin necesidad de colocar ningún sensor en su cuerpo, además que podíamos hacer que la interacción fuera compartida por varias personas al mismo tiempo.

Diagrama de conexiones tecno-performativas, Danza de la Mente

La performer controla el sistema interactivo sonoro, en la modalidad de presentación

Grupo de trabajo Interactivas17

La Danza de la Mente

Ilustración 118. Diagrama de conexiones tecno-performativas de **La Danza de la Mente**, en su versión con sensores biométricos (BITalino), 2018.

Diagrama de conexiones tecno-performativas, Danza de la Mente

Grupo de trabajo Interactivas17

Ilustración 119. Diagrama de conexiones tecno-performativas de **La Danza de la Mente**, en su versión instalativa e interacción a través de sistemas de visión computacional, 2018.

El sensor Kinect es una cámara del tipo *RGB-D* o cámaras de luz compuesta, que además de generar una imagen a color, genera un mapa de profundidades (*Depth Map*) que le da a cada píxel la información de distancia del sensor a cualquier punto dentro de la toma, generando así una topografía del campo visual. Como se mencionó antes la particularidad de este sensor es que está especializado en la detección de cuerpos humanos, tanto de la silueta como de su estructura, por ejemplo, cabeza, hombros, rodillas, manos, muñecas etc. Adaptamos la interacción que estaba basada en los sensores del BITalino a diferentes elementos del cuerpo detectados por la Kinect.

Ilustración 120. Visualización del Depth Map y el Skeleton a través del sensor Kinect, Antonio Vega, 2018, tomado de GitHub (<https://github.com/totavr/SimpleOpenNI>). The MIT License (MIT) Copyright (c) 2018 Antonio Vega.

De los 21 puntos que podía detectar el sensor Kinect, decidimos utilizar el ángulo resultante entre la mano el hombro y la cadera de ambos lados; entre la cabeza el pecho y la cadera; y la distancia entre ambas manos (Ilustración 120). Estos elementos controlaban el volumen, el tempo y un efecto. Como se mencionó antes, la pieza musical es generativa tanto en su versión performativa como en la versión instalación. En la versión de la instalación cuando se sumaba una persona se hacía un promedio de los mismos elementos, con los datos de cada persona detectada; esto hacía que la interacción se distribuyera entre todas las personas detectadas por el sensor. La persona podía estar dentro o fuera del icosaedro.

Un elemento muy característico de este tipo de sensores es el tipo de visualizaciones que produce, llamadas mapa de profundidad (*Depth Map*) y nube de puntos (*Cloud Points*). La detección de personas se puede hacer con ambos tipos de visualizaciones y pueden remarcar la silueta de la persona detectada en el llamado *Skeleton* que son los 21 puntos del cuerpo detectados por el sistema.

PROCESO DE TRABAJO

En el proceso de trabajo, seguimos la metodología común del grupo Interactivas 17: hacer todo lo posible para que las ideas de todas las integrantes del proyecto quepan. Esta prerrogativa genera proyectos muy barrocos, cuya riqueza proviene de la multiplicidad de visiones que lo componen. El exponente máximo de esta visión es la pieza **Eco Robotótem**¹⁰⁷ (Interactivas17, 2018), que es una escultura tótem robótica interactiva, donde convergen una decena de miradas e ideas. En **La Danza de la Mente**¹⁰⁸ (Interactivas 17, 2018) se llegó a una integración más profunda de todas estas visiones y se puede apreciar una mirada unificada.

Hablar de la gestación de la idea es mencionar la decena de voces del equipo de Interactivas 17 expresando sus intereses. Se escuchaba el interés de trabajar con sensores biométricos: de ondas neuronales, de fuerza muscular, de sudoración, de aceleración, ritmo cardíaco y más. También se escuchaba la inquietud de que fuese una obra interactiva; en ese punto había una divergente, unas querían que fuera interactiva al público y otras que fuese interactiva a un performer en particular. Por esas fechas había aparecido una noticia sobre una serie de sonidos y sonificaciones provenientes de diferentes proyectos de la NASA. También había la idea de hacer una especie de planetario mecánico del universo. En resumen, había intereses sonoros, mecánicos, interactivos y de sensores biométricos.

Entre todas llegamos al acuerdo de ponerlo todo junto obteniendo el siguiente resultado:

...una interpretación poética del universo interior de las personas, que toma señales vitales del cuerpo como las frecuencias de las ondas cerebrales, los latidos del corazón, la fuerza de los músculos y el movimiento de los brazos y piernas, para controlar los parámetros de las composiciones generativas. La información que recibimos de los sensores biométricos es tan opaca como la percepción que tenemos de nuestro interior. La Danza de la Mente busca expresar el lenguaje primario del interior de nuestros cuerpos y nuestras mentes, que puede ser tan confuso para los otros como para nosotros mismos y a pesar de eso ser cautivador por su complejidad e incluso bello o sublime a pesar de su caos. (Interactivas 17, 2018)

¹⁰⁷ Véase <https://www.medialab-prado.es/proyectos/eco-robototem>

¹⁰⁸ Véase <https://www.medialab-prado.es/proyectos/la-danza-de-la-mente>

Para desarrollar esta idea se generaron varios equipos, uno que desarrolló la instalación, otro la música y otro la parte de los sensores biométricos en conjunto con la parte performativa. Lo primero que hicimos fue desarrollar un protocolo para entender cómo vincular la información de los diferentes sensores que utilizaríamos con la parte musical (Tabla 1).

El trabajo que se desarrolló para la parte musical utilizó como base los sonidos de la NASA obtenidas desde su canal de *SoundCloud* (NASA, 2020). Utilizamos sonidos del sol, de la magnetosfera, de una nube ultra fría de helio, un coro de ondas de plasma y muchos sonidos más de esa base de datos sonora. Dentro del equipo de audio también se construyó un amplificador de ocho canales para amplificar el sonido (Ilustración 122).

Pista	Parámetro	Canal MIDI	Tipo de mensaje	Valor	Propuesta
General	Tap Tempo	2	Nota	C-2 (0)	Sensor cardiaco (hace falta detectar el pulso, no solo la señal del sensor)
Bajo	volumen y filtrado	1	Control change	48	Sensor muscular
Sounds from space	filtrado, distorsion y delay	1	Control change	49	Sensor muscular
Sintes	filtrado y volumen de los arpegios	1	Control change	50	Sensor muscular
General	Filtrado y reverb	1	Control change	51	Acelerómetro, cuando se está de pie no filtra, cuando te inclinas sí

Tabla 1. Protocolo para vincular los sensores biométricos con la composición musical.

A nivel de sensores, descartamos el de ondas neuronales porque era muy complejo acceder a la información del sensor, necesitábamos hackearlo a nivel de *hardware* y decidimos dejarlo de lado. El motivo por el que descartamos la primera versión del Joakinator fue porque los sensores musculares tenían demasiado ruido y la señal era muy inestable. Además, al equipo le interesaba tener más variedad de sensores. Finalmente nos decidimos por el sistema BITalino porque podíamos utilizar una gran gama de sensores; de los cuales utilizamos el sensor de ritmo cardíaco (*ECG*), el de tonicidad muscular (*EMG*) y el acelerómetro (*ACC*). Durante todo este proceso trabajamos con Cata con quién probamos los sensores e íbamos decidiendo en qué parte sería más conveniente colocarlos.

Ilustración 121. Sesión en la que se definía el protocolo para sonarizar las señales de los sensores, 2018. Fotografía: Interactivas 17.

Ilustración 122. Proceso de ensamblado de los amplificadores para los ocho canales de audio, 2018. Fotografía: Interactivas 17.

La parte de la instalación se construyó con un sistema de tensores elásticos y nodos, que se anclaban a las paredes de La Cosa. La estructura era una especie de telaraña que termina por conformar un icosaedro. Para lograr esa forma se construyó una estructura base de madera, que servía como referencia para ir colocando los nodos y las cuerdas, que se retiró una vez que todas las cuerdas estaban en su sitio (Ilustración 123). La forma creada por las cuerdas además de vestir al espacio sostenía los ocho canales de audio que generaban el efecto envolvente del sonido (Ilustración 124).

Durante el desarrollo de las partes de la instalación, en los diferentes equipos se daba un proceso de retroalimentación para dar continuidad al desarrollo sumado a las sesiones de integración donde se iban conjuntando todas las partes. El proceso de integración se concluyó antes de la presentación. En total desarrollamos dos composiciones sonoras, una que se presentó en la muestra de proyectos de la convocatoria de Automáticas'18, y la otra después de la presentación para la modalidad de instalación.

Después de la presentación de resultados de Automáticas'18, nos dimos a la tarea de transformar la pieza en su modalidad de instalación. Para esto sustituimos los sistemas asociados a los sensores biométricos del BITalino con un programa desarrollado en *Processing* con el sensor Kinect. Para esta versión se creó una nueva composición musical. Con esta adaptación y debido a que contábamos con toda la infraestructura de la pieza, tuvimos la oportunidad de probar y ajustar la relación entre la música y la interactividad.

En esta etapa, ya estaba todo listo a nivel de hardware y tuvimos la oportunidad de probar y afinar a detalle la relación de la composición musical con el diseño de interactividad. Para esto buscamos dos cosas: generar reacciones sonoras vinculadas a movimientos del cuerpo, para que el usuario reconociera los efectos de sus movimientos en la música; el otro elemento que probamos fue el de mantener cierta complejidad musical ligada a la interactividad pero que no se reconociera inmediatamente la relación entre el movimiento y el sonido. Este proceso lo realizamos mediante prueba y error, enviando diferentes datos desde el sistema de reconocimiento del cuerpo, como los ángulos antes mencionados y mapeándolos con diferentes elementos del sistema musical.

Estabilizar la pieza fue la última etapa de trabajo. ***La Danza de la Mente*** (Interactivas 17, 2018) en su modalidad de instalación llegó a estar activa de forma continua durante cuatro meses, para eso tuvimos que automatizar lo más posible el arranque y apagado de los sistemas, además de escribir un protocolo de encendido y apagado, para la gente de Medialab-Prado.

*Ilustración 123. Proceso de construcción de la instalación de **La Danza de la Mente**, 2018, fotografía cortesía de Interactivas 17.*

Ilustración 124. Integración de la parte sonora a la instalación, 2018, fotografía cortesía de Interactivas 17.

CONCLUSIONES

Esta pieza ha sido hasta ahora el proyecto que ha logrado integrar de mejor manera la pluralidad de visiones que componen al grupo de Interactivas 17. Estaban presentes casi en su totalidad las ideas de todas las integrantes del grupo; cada integrante había trabajado de forma libre en los equipos que les parecían más interesantes; a nivel musical se presentaron diferentes piezas sonoras compuestas por diferentes miembros; se trabajó en la pieza hasta completarla y generar dos versiones de esta. La pieza se desarrolló más allá de lo proyectado.

En relación directa con la investigación, creo que los ejercicios que desarrollé e investigué el mismo año, [*Kung Fu Cyborg*](#) y [*Mirada Sonora*](#) (Díaz Durán J. , 2018), se ven reflejados en este proyecto; y de la misma forma ella se ve reflejada en el diseño del Joakinator. La investigación se nutrió mucho de esta experiencia al estar experimentando con los sensores biométricos y generar esas vinculaciones directas con la música. Fue muy valioso que, al tener toda la estructura artística de la instalación, el hardware y el software funcionando pudimos probar diferentes diseños de interactividad y estrategias de mapeo de los sensores con los parámetros musicales. En este sentido, ***La Danza de la Mente*** (Interactivas 17, 2018) se convirtió en un laboratorio artístico y tecnológico.

Un elemento fundamental que emerge de este proyecto es que generó las condiciones propicias para diseñar la primera versión del Joakinator. Todas las condiciones y las personas que estuvieron presentes en este proyecto ayudaron a poder concretar la idea del Joakinator.

Otro elemento muy importante es que pude experimentar una idea que planteé en mi investigación de maestría, la de que los robots son “seres con una esencia plástica” y que dependiendo de la actividad que realicen es el carácter que adquieren, por ejemplo: los *drones* son un gran ejemplo de este tipo de máquinas, lo mismo pueden ser usado para filmar una película, transportar alimentos o ser utilizados para la guerra (Díaz Durán J. R., 2014). En el caso de ***La Danza de la Mente*** (Interactivas 17, 2018), es una obra artística interactiva que se volvió un instrumento musical, una micro sala de concierto multicanal y un laboratorio en donde se interpretaron varias piezas musicales y se probaron diferentes estrategias de interactividad.

A partir de aquí, la investigación se focaliza en el uso del Joakinator en diferentes performances; a través de las cuales se fueron comprendiendo las maneras de integrar el trabajo performativo con dicha tecnología interactiva. De cada una de las siguientes experiencias surgirán los elementos que conforman al Joakinator como un dispositivo performativo. Dispositivo en los términos de Deleuze (1990), un sistema de líneas de visibilizar y de enunciar; en este caso en las prácticas performativas.

EL EQUILIBRIO RESIDE EN TRES PUNTOS

Link al video de la performance:

<https://www.youtube.com/watch?v=s2cA5sRCxRI&t=703s>

En este cuaderno de viaje cuento la historia de una pieza que significó un gran reto, unir dos componentes de la vida que para mí han estado disociados durante mucho tiempo: la parte racional y la parte emocional (o la sensibilidad emocional). Al parecer no soy el único que ha sufrido esta escisión, ya que, en gran parte de nuestras sociedades occidentales se nos enseña a separar estas dos partes. Miles de veces nos han dicho a todas y todos: “Toma las decisiones con la cabeza fría. Piensa en lo que más te conviene. Vas a estudiar ciencias o humanidades. Pon a un lado tus emociones”. Cuando alguien se dedica profesionalmente al arte tiene un espacio institucional para utilizar sus emociones, explorarlas y crear con ellas. Pero acaso ¿en la ingeniería no hay emociones? En las matemáticas, en la física... Claro que las hay, ya que las personas por más que pudiesen desear no sentir, si es que fuese el caso, lo hacen.

Lo que pasa es que en muchas de las profesiones las emociones no tienen un lugar, en el arte en cambio sí. La performance de la que hablaré aquí, ***El Equilibrio Reside en tres Puntos*** (Díaz Durán & Aparicio, 2019), presentada en el festival *Ctrl Art Supr*, que se llevó acabo en el *Hostal Basterado II* el 1ro y el 2do de marzo del 2019, trata de eso, de la corporeización de la idea de hacer converger deseo y razón.

Esta pieza, representa el inicio de la última parte del viaje de la investigación; a partir de este proyecto cada pieza y cada colaboración materializan uno a uno los elementos finales que conforman el dispositivo Joakinator. ***El Equilibrio Reside en tres Puntos*** (Díaz Durán & Aparicio, 2019) es la primera presentación de una performance donde utilizo el Joakinator. En esta busqué incorporar practicas performativas inspiradas en generar, una sensibilidad vinculada a la tecnología. También es la primera ocasión en que se conformé un equipo de trabajo.

El Equilibrio Reside en tres Puntos (Díaz Durán & Aparicio, 2019) es una performance que utilizó el dispositivo Joakinator como un sistema de composición musical en tiempo real, que funcionó con un sistema de sintetizadores controlados por los movimientos y la energía del cuerpo. Cuando yo me movía, sobre todo, cuando yo balanceaba el peso de mi cuerpo o daba tonicidad a mis músculos los sintetizadores generaban sonidos tipo *drone*.

Desde fuera parecía que mi cuerpo controlaba los sintetizadores, pero desde adentro era un diálogo que establecía con la computadora a través de mi cuerpo. Igual, al interior de la performance programamos, por primera vez, un elemento disruptivo para que se ejecutara en vivo. Para dispararlo había que activar los sensores en una forma especial. Esto ocasionaba que el mapeo entre los sensores y los controles del motor de audio se mezclaran de forma aleatoria, provocando una pérdida de control. Había que reaprender a usar el sistema de audio durante la misma performance.

El origen de esta pieza nació de una conversación y una reflexión respecto de la pregunta “¿Qué es lo que necesitas para estar en equilibrio?”, como escultor sé que toda pieza necesita tres puntos de apoyo para poder sostenerse, esto llevó mis pensamientos a ¿cuáles son los puntos básicos que equilibran mi vida como ser humano? Mis tres puntos de apoyo son mi actividad docente-investigadora, mi producción artística y las artes marciales. Hablando con artistas de otras disciplinas llegué a la conclusión que esos tres puntos podían ser muchas cosas como: el baile, la lucha (como las artes marciales) y el diálogo entre los dos tipos de movimientos.

*Ilustración 125. Presentación de la performance **El Equilibrio Reside en tres Puntos**, en el festival Ctrl. Art. Supr., fotografía cortesía de David de la Cruz, 2019.*

Mientras teníamos esa conversación yo iba dando cuerpo a cada tipología de movimiento y allí nació esta pieza. Luego, buscando mantener la constancia de tres elementos busqué conformar un equipo de trabajo de tres personas, una para desarrollar la música, otra para la coreografía y una tercera para establecer la interactividad entre la música y el movimiento.

El equipo de trabajo estuvo compuesto por Ana Paula Camargo que supervisó el diseño coreográfico, Miguel Aparicio quien programó el sistema musical y yo diseñé la interactividad que vinculaba música y movimiento. Los ensayos se dividieron en dos partes, los ensayos musicales y los ensayos coreográficos. El proceso se desarrolló a lo largo de un mes, dentro del festival se dieron dos funciones y en cada una se implementaron cambios; utilizamos la presentación en vivo para probar la hipótesis central del proyecto: la introducción de una interactividad disruptiva, en vivo, para generar una explosión de creatividad y una sensibilidad aumentada.

Esta pieza representa mucho porque, en ella, pude corporeizar por primera vez los elementos de la investigación y porque logré dar cuerpo a una experiencia en una pieza. Gracias a la colaboración con Miguel y Ana Paula logramos la alquimia de convertir una situación vital en una pieza de arte de los nuevos medios. Dicho laboratorio artístico, tecnológico y alquímico es una muestra del tipo de procesos que integran el dispositivo Joakinator.

LA PERFORMANCE

Miguel y yo estamos en el subsuelo del *Hostal Bastardo II*, nuestro camerino es la cocina del hostel. Estábamos en una mesa donde los viajeros suelen prepararse la comida, después de un largo día de caminatas por Madrid. Miguel y yo en vez de preparar un plato de pasta cocinamos un código. Afinamos los últimos detalles del comando que activó la disrupción en el mapeo de los sensores. Faltaban unas horas para la performance, estaba todo listo, pero decidimos agregar otro elemento. En mi experiencia agregar elementos nuevos antes de la presentación pública no es una opción, pero esa vez accedí porque la dinámica de trabajo entre Miguel y yo había sido muy buena y confiaba en que saldrían bien las cosas.

Reflexionando a la distancia, veo que el factor humano fue determinante en el desarrollo de esta pieza. En el subsuelo con nosotras también estaba Catalina (*Cata*), integrante del grupo *Interactivas 17*, quien había sido la performer de la pieza [La Danza de la Mente](#) (Interactivas 17, 2018). Cata estuvo acompañándonos durante algunos ensayos y sobre todo dándonos apoyo moral. No era mi primer performance, pero sí era el primero en el que yo, mi cuerpo y mi dispositivo éramos los responsables de sostener toda la pieza. La compañía de Cata tras bambalinas fue indispensable.

Por fin llegó la hora, el *Hostal Bastardo II* se ubica a una calle del metro tribunal en Madrid, tiene una planta muy amplia toda de ventanales, es un espacio que, aunque alberga una colección de objetos urbanos como los de un bar *country*, mesas, sillas y carteles variopintos permanece diáfano. Al lado izquierdo de la entrada, hay unas gradas de madera, el techo es de doble altura y deja ver toda la infraestructura de ventilación y electricidad. Es uno de estos espacios que combinan cristales, metal y elementos constructivos, con un sinfín de objetos. En la parte de arriba de las gradas sobre unos barriles de petróleo estuvieron las computadoras con los sistemas de la performance. Arriba también estuvo Miguel quien supervisó que los sistemas funcionaran según lo planeado. Diseñamos la interactividad para que no hiciese falta intervención alguna, pero como con este tipo de sistemas, nunca se sabe, fue importante tener un soporte humano. Arriba también estuvo nuestro técnico de audio que iba regulando los niveles de audio.

A la mitad de las gradas, en el tercer escalón estaba yo, vestido con el atuendo que utilicé en la performance [*Do We Love Technology?*](#) (Díaz Durán, Matarrita, & Abreu, 2018), con unos audífonos que me ayudaban a llevar el tiempo y un morral (*bolsa*) con motivos *Huicholes*. Tenía conectados los sensores en los brazos y en los pies y el circuito a la cintura. Desde mi cintura salía un cable USB que llegaba hasta la parte superior de las gradas.

Ilustración 126. Diferentes momentos de la primera presentación de la performance, fotografías cortesía David de la Cruz, 2019.

Estuve parado en puntas, con el dedo gordo del pie derecho alzado y los músculos de los brazos relajados, para no activar los sensores. Permanecí así un momento con el sonido como de un dron que oscila en frecuencias graves, de fondo. Sin hacer movimientos aparentes comience a dar tonicidad a mis bíceps y los armónicos del dron cambian.

Bajé los pies y apareció un nuevo sonido, parecido al de una aguja rebotando contra el final del vinil; cuando sumé el peso de mis pies a la tonicidad de mis músculos, el sonido se transformó. Comencé los movimientos de la improvisación coreográfica, con una exploración de las transformaciones sonoras que iban sucediendo una a una, conforme fui alternando el peso en mis pies y cambiando la tonicidad en mis bíceps.

Hasta ese momento, la improvisación había sido como ir probando uno a uno los sonidos de un instrumento. Continué la exploración, a través de las diversas combinaciones de movimientos buscando diferentes sonoridades, en cierto momento, detonó la disrupción, muevo mis dedos tratando de relajar mi cuerpo para sentir el nuevo orden del mapeo; durante algunos minutos no logré entender, hubo una explosión de adrenalina y mis sentidos se agudizaron. Para cerrar la performance necesitaba alcanzar una especie de silencio, de pausa entre los sonidos, la cual alcancé, a través, de elevar los talones y relajar los brazos; con la reorganización de los sensores, se logró alcanzar el silencio.

RELACIONES TECNO-PERFORMATIVAS

En la Ilustración 127 se pueden ver las distintas conexiones de los sensores del Joakinator en el performer, los sensores musculares fueron colocados en los dos bíceps, en los talones y el dedo gordo del pie los sensores de fuerza. A través de *Max* estos llegaban a *Wekinator* donde entrenamos con un modelo de regresión de redes neuronales artificiales (*ANN*).

Se instalaron cuatro combinaciones diferentes para los sensores de los pies y cuatro más para los sensores de los bíceps. Los sensores en los pies manejaban el sintetizador uno y los sensores de los bíceps el sintetizador dos. El sintetizador uno proporcionaba una especie de ritmo constante, con el balance del peso en los talones se controlaba la velocidad de ese ritmo; dicho sonido era del tipo drone y lo utilizamos como base sonora. El sintetizador dos, en cambio, estaba mapeado a muchos más parámetros: la frecuencia fundamental, la velocidad del ritmo, el *attack*, el *sustain*, el *release* de la envolvente y el volumen. El sintetizador uno aportaba la base sonora y el sintetizador dos el acento sonoro.

Programamos el sistema para hacer que el mapeo entre los sensores y los parámetros de los sintetizadores no fueran lineal (*one to one*), es decir que un sensor se vinculara con distintos parámetros sonoros, pero al mismo tiempo se percibiera el control que ejercían los movimientos del cuerpo en los cambios de la música (Ilustración 128). Diseñamos la interactividad para que se percibieran los cambios sonoros con claridad, pero que diera al mismo tiempo resultados sonoros complejos. Lo hicimos asociando cada combinación de activación de los sensores con una configuración de los parámetros del sintetizador; hicimos esto con cuatro configuraciones de cada sintetizador y cuatro combinaciones de activación de los sensores de los pies y cuatro más para los sensores de los bíceps. Las *ANN* hacían las transiciones entre un estado y otro obteniendo combinaciones sonoras que no habíamos entrenado con las *ANN*, pero surgían como resultado de la transición. La coreografía exploraba todas las mezclas posibles en los parámetros, lo cual, daba como resultado la composición sonora.

Experimentando y estudiando había aprendido que era mejor entrenar parámetros generales que pudieran corresponder a un movimiento, pero sin tratar de entrenar el movimiento en concreto. Por ejemplo, en vez de, hacer un movimiento de *Kung Fu* y tratar de entrenarlo con el sistema de ANN, entrenar solamente la tonicidad del músculo, en tres estados diferentes, tenso, medio y relajarlo. Así cuando yo desarrollaba un movimiento inevitablemente tocaba alguno de esos puntos, en la tonicidad o incluso podía provocarlo. Así podía desarrollar dos movimientos muy similares, pero darles un carácter sonoro distinto, ya que dependía no solo del movimiento que realizaba sino como lo realizaba. Había una parte que era muy interna, en la percepción háptica del movimiento.

El momento más importante, de esta experiencia, fue implementar el elemento disruptivo en la interactividad; **ya que el propósito principal del Joakinator es generar una experiencia anómala y no solo ser una interfaz de control de audio**. Recordemos que el elemento disruptivo debe de romper el flujo de acciones, generando un problema a resolver, y a través de esto generar una explosión de creatividad que lleve a despertar la atención y aumentar la sensibilidad.

Logramos que el Joakinator no sea solo una interfaz de audio con una función que reorganizaba, de forma aleatoria, el mapeo de los sensores en relación con los parámetros de los sintetizadores. Esa función se activaba cuando todos los sensores se activaban al máximo y al mismo tiempo, incluyendo un sensor extra cuya función exclusiva era participar de esa función. Cuando se activaba la función y se reorganizaba el mapeo de los sensores, provocaba que los sintetizadores reaccionaran de diferente forma. Por ejemplo, en la configuración inicial los sensores de los talones controlaban el *sintetizador uno*, después de activar la función disruptiva el sintetizador uno podía terminar vinculado con los sensores de los bíceps.

Lo disruptivo reside en que no se puede saber cómo terminaban ordenados los parámetros y había que discernirlo realizando los movimientos y escuchando durante la ejecución de la performance. Sería como ir manejando en carretera y que el auto dejase de responder, y comienzas a darte cuenta de que con la palanca de velocidades ahora controlas la dirección, con el volante los frenos y con los pedales la dirección; pero al principio no lo sabes y si no lo averiguas pronto surgirá un accidente.

En la presentación del segundo día, sucedió que había mucho ruido eléctrico en los sensores, eso provocó que la señal en los sensores estuviera muy excitada y que detonar el elemento disruptivo fuese muy fácil. A lo largo de la performance, ese elemento disruptivo, que yo habría querido detonar un máximo de dos veces, en la segunda presentación se detonó alrededor de seis veces.

Habíamos configurado el sistema para tener una especie de silencio cuando las señales de los sensores fuesen más débiles; con los talones elevados y los bíceps relajados. Debido al ruido eléctrico que tenían los sensores, ese día, me era casi imposible alcanzar ese silencio. Como lo mencioné en la narración de la performance, para el cierre había que regresar a ese estado, me llevó varios minutos, encontrar esa configuración y poder cerrar la performance. En ese momento viví una experiencia anómala que provocó que todos mis sentidos se activaran para entender cómo lograr hacer un silencio y poder cerrar la performance. Uno de los grandes encuentros en esta performance fue observar que la idea que había tenido, de introducir una interactividad disruptiva funcionaba. Se generaba un verdadero estado de alerta, atención, sensibilidad y creatividad.

Diagrama de conexiones tecno-performativas, El Equilibrio Reside en Tres Puntos

Ilustración 127. Esquema de relaciones tecno-performativas y flujo de información de la performance El Equilibrio Reside en Tres Puntos, 2020.

Ilustración 128. Distintas estrategias de mapeo utilizadas en las performances desarrolladas con el Joakinator, 2020.

EL PROCESO DE TRABAJO

El Equilibrio Reside en 3 Puntos (Díaz Durán & Aparicio, 2019) fue la primera performance donde la responsabilidad de sostener la pieza frente del público recaía sobre mí. Para esta pieza me presentaría yo de frente al público, controlando la música y requería sostener la performance durante 20 minutos. Ya había presentado muchas performances, en vivo, con el uso de dispositivos interactivos, como en los conciertos de la orquesta de ordenadores que organicé en México y en los que colaboré tantas veces en Cuenca¹⁰⁹; también había organizado otros conciertos de música computacional en los que participé, pero la constante es que había otros integrantes en escena y la mayor parte de las veces teníamos una partitura compuesta para la ocasión¹¹⁰. En resumen, fue mi primera aparición solista apoyado por el equipo de trabajo que mencioné antes con las artistas Ana Paula Camargo y Miguel Aparicio.

A nivel coreográfico, el proceso de trabajo estuvo basado en explorar diferentes movimientos inspirados en las artes marciales, sobre todo del *Kung Fu* de los estilos *Shaolin*, *Ving Tsun* (o *Wing Chun*) y *Tai Chi Chuan* de la familia *Chen*. Pensé en estas tradiciones, porque las he practicado desde hace más de 10 años y las he integrado, de cierta forma, a mi lenguaje corporal. Tenía la necesidad de experimentar yo mismo el Joakinator y pensé en utilizar el lenguaje corporal de las artes marciales, porque conlleva la construcción de una corporalidad muy especial. Esta pieza habla de elementos estructurales de mi vida, las artes marciales son uno de esos elementos.

El proceso mediante el cual fui explorando las posibilidades performativas de los movimientos del *Kung Fu* fue realizando sesiones donde realizaba improvisaciones de 20 minutos, para ir interiorizando el tiempo que duraría la performance.

¹⁰⁹ Véase el siguiente link <http://joaquindiazduran-carpeta.blogspot.com/2016/05/digitalizacion-de-las-emociones.html>

¹¹⁰ Muchas de las piezas con las que he trabajado han sido composiciones electroacústicas de la artista Tecla Martínez.

En esas improvisaciones exploraba los distintos movimientos de las artes marciales que conozco e iba buscando un sentido en ellos. En dichas sesiones, me grababa a mí mismo con diversos sistemas de visualizaciones programados en *Processing*, como la visualización con *Deep Map* del sensor *Kinect* y la visualización de *Optical Flow* de la librería de *Pixel Flow* de Thomas Diewald (2018).

En la Ilustración 129 se pueden observar las visualizaciones de *Deep Map* que tiene una apariencia monocromática, esta visualización interpreta las distancias del cuerpo a la cámara en tonalidades de gris. La otra visualización también es monocromática, pero presenta tonos verdes y azules, estos dependen del movimiento captado en la imagen. La visualización con el sensor *Kinect* reconoce el cuerpo y puede aislarlo del fondo. La visualización con la biblioteca de *Optical Flow* también reconoce el movimiento, pero el de los *pixeles* en la imagen. Utilizaba estos dos tipos de visualizaciones como si fueran espejos.

Ilustración 129. Diferentes imágenes de los programas que fueron usados para los ensayos, 2019.

Para llevar el ritmo en los movimientos utilizaba una pista de audio con un metrónomo. Posteriormente continué ensayando, utilizando pistas de audio de música computacional, en particular utilizando las pistas del artista Atau Tanaka. La pieza que más utilicé fue *Myogram* (Tanaka, 2017)¹¹¹. Todo este proceso fue guiado por Ana Paula que veía las

¹¹¹ Véase <https://soundcloud.com/atau-tanaka/myogram>

exploraciones que estaba realizando y me iba dando notas y recomendaciones. La nota más significativa fue: “trata de explorar un solo elemento en la *performance*”; al principio estaba explorando la tonicidad del cuerpo, después el equilibrio y los movimientos de *Kung Fu*. Basado en esta recomendación decidí explorar los movimientos del estilo de *Wing Chun* a través de los pequeños movimientos que componen cada uno de los movimientos finales, ese fue el desarrollo de las pautas coreográficas.

La música y la interactividad la trabajamos juntos Miguel Aparicio y yo. Miguel programó dos sintetizadores en el lenguaje de *Live Coding Super Collider*. Yo entrenaba las redes neuronales artificiales (ANN) de *Wekinator* y Miguel iba ajustando los parámetros de los sintetizadores. Así fuimos creando el diseño del mapeo y la interactividad. Esta parte de la experiencia fue muy interesante porque al estar Miguel encargado de la música yo pude trabajar más a profundidad con el diseño de interacción. Encontramos en este proyecto una gran sinergia y literalmente el diseño y la programación de la pieza lo realizamos entre ambos.

Tengo la intuición de que, si utilizamos sistemas con este tipo tecnologías, para ir explorando nuestra sensibilidad corporal, se irá generando una especie de expresividad artística nueva, ligada a nuestra relación con la tecnología. Nuestra sensibilidad y nuestra expresividad ya están modificadas por las tecnologías computacionales, como una consecuencia de su casi omnipresencia en nuestras vidas; pero esto no es lo mismo a buscar generar una expresividad directamente modificada o influenciada por la tecnología. Y es todavía más diferente si pensamos en hacerlo usando una tecnología conscientemente diseñada y programada para generar una experiencia anómala.

CONCLUSIONES

La pieza ***El Equilibrio Reside en Tres Puntos*** inició la etapa final de trabajo con el dispositivo Joakinator. Esta etapa la veo como el inicio el desarrollo del dispositivo, como si todo el trabajo anterior hubiera posibilitado llegar a este momento: la pieza [***La Danza de la Mente***](#) (Díaz Durán, Matarrita, & Abreu, 2018) donde comprendí que había que hacer una fusión a detalle entre la tecnología y la música; el [**Taller Sonic Robots**](#) impartido por Simón Moritz Geist de donde me inspiré para crear el Joakinator en forma de una interfaz. Todas estas experiencias convergen en esta pieza. Otro elemento que confluye en este momento es que ***El Equilibrio Reside en tres Puntos*** (Díaz Durán & Aparicio, 2019) es un trabajo artístico donde parto de una experiencia vital que se transforma en una pieza; y damos cuerpo por primera vez a la idea de interrupción interactiva y se pone en práctica en una presentación en vivo.

De esta experiencia encontré que el dispositivo Joakinator requiere una dramaturgia base donde se combinan movimientos y música, un equipo de trabajo para desarrollar las diferentes partes del Joakinator y una línea de trabajo artístico vinculada directamente al Joakinator, para explorar de forma práctica todos los elementos teóricos de la propuesta. También comprendí que hacía falta trabajar sobre la construcción del personaje, desarrollar la coreografía y construir una dramaturgia más compleja.

Esta experiencia me permitió guiar mi trabajo artístico y el desarrollo del Joakinator por una trayectoria mucho más concreta. Casi un año después de esta pieza terminaría por alcanzar los objetivos de la investigación con el último proyecto que se realiza durante la investigación. El trayecto final de la investigación comienza con ***El Equilibrio Reside en Tres Puntos*** (Díaz Durán & Aparicio, 2019) y se concreta con [***Cuerpos Digitalizados***](#) (Zamorano & Díaz Durán, 2020).

INTERFAZ CÍBORG PARA REFLEXIONAR LA TECNOLOGÍA

Link al video de la performance: <https://youtu.be/LSzQhtKbnGE>

En el recorrido de la investigación, este proyecto representa los paisajes que se abren cuando uno llega a un nuevo sitio. Cuando uno llega a un sitio desconocido nuestro cuerpo tiende a adquirir cierto carácter, dependiendo de lo que nos inspira ese lugar. Puede inspirarnos una sensación familiar y nos sentiremos más naturales y relajados, pero también podría ser tan extraño que nuestro cuerpo tome una actitud defensiva. Este proyecto es la experimentación sobre corporeizar conceptos en el cuerpo a través del Joakinator.

Durante la cuarentena provocada por la crisis del Covid-19 en Madrid, asistimos a muchos cursos online, y uno de los más gratos fue el impartido por el gran bailarín Atsushi Takenouchi, con música en vivo de Hiroko Komiya (Jinen Butoh, 2021). Durante el taller Atsushi nos iba describiendo imágenes y a partir de ellas había que buscar un tipo de movimiento corporal que nos transmitiera la misma sensación que la imagen, por ejemplo: caminar como si nuestro cuerpo estuviese formado de bolsas con agua o el cuerpo conformado de piedra y madera, de agua o de viento. Las imágenes iban guiando las diferentes corporalidades; el cuerpo reflejaba la imaginación de los bailarines y bailarinas. El cuerpo también puede generar un lenguaje y características particulares, dependiendo la profesión que desarrollemos. Algunas de estas características se depositan en alguna parte concreta del cuerpo, por ejemplo, pensemos en las manos de un pianista, las de un albañil, un relojero, un guitarrista, un escultor o un programador. Se genera una relación del cuerpo con el instrumento de trabajo y dicha relación genera un tipo particular de lenguaje corporal. Si bien las herramientas son una extensión de nuestro cuerpo, al ser usadas se integran en él.

El cuerpo puede reflejar una actitud, una imagen, un sentimiento o una actividad, pero ¿puede reflejar un concepto, una ideología o un discurso? Si el cuerpo refleja la relación con una herramienta, pero dicha herramienta está relacionada implícita o explícitamente, una ideología, una política o una función -como un dron de guerra o un sistema identificación de rostros- ¿el cuerpo puede reflejar el contenido implícito en dicha tecnología?

La performance *Interfaz Cíborg para Reflexionar la Tecnología* (Molina & Díaz Durán, 2020) aborda estas preguntas. Para hacerlo, grabé audios con los conceptos más representativos de la investigación y utilicé el Joakinator con un programa en *Max* para combinarlos en directo. Así generé una especie de poema dadaísta con los conceptos de mi investigación, ensamblado a través de algoritmos aleatorios, mi escucha y el control de mi cuerpo sobre las cualidades de audio de las grabaciones.

En esta sección muestro el proceso de trabajo y los resultados que surgieron de este experimento. La performance se presentó en el contexto del *Encuentro sobre metodologías de investigación en prácticas artísticas Si fuese tú...* de la Universidad de Castilla-La Mancha, efectuado del ocho al diez de abril del 2019¹¹².

Ilustración 130. Still de la conferencia performativa Interfaz Cíborg para Reflexionar la Tecnología. Presentada en el Encuentro sobre metodologías de investigación en prácticas artísticas Si fuese tú..., imagen cortesía de M.S.

¹¹² Véase <http://blog.uclm.es/joseasanchez/2019/02/14/si-fuese-tu-encuentro-sobre-metodologias-de-investigacion-en-practicas-artisticas>

LA PERFORMANCE

Para entender y sentir de manera más cercana lo que sucede en la performance, propongo que se vea el video de la presentación y se lea la transcripción del discurso creado durante la performance con el Joakinator. Esta transcripción experimental se encuentra al final del cuaderno de viaje, y está acompañada de una serie de códigos para realizar la lectura y de los conceptos de donde se obtuvieron las grabaciones. Recomiendo que el texto se lea en voz alta, como una partitura de arte sonoro. En combinación, el video y la transcripción pueden dar una idea de lo que pasó durante la performance.

En este link se puede ver el video de la performance: <https://youtu.be/LSzQhtKbnGE>

En este link se puede ir directo a la [Transcripción del audio mezclado en la performance](#), que se encuentra al final de este capítulo en el **Anexos II**.

A continuación, presento una imagen sintética de la performance. Entro en la llamada “galería de las escaleras”, estoy vestido de negro, con una camisa cuello Mao, un sombrero panamá y descalzo. Estoy usando el Joakinator, tengo sensores musculares (EMG) en los bíceps y sensores de fuerza Flexi Force en los talones y en el dedo gordo del pie derecho. Con ellos controlo la selección de pistas, el pitch, el tempo y un filtro de sonido. Soy un DJ de conceptos filosóficos y definiciones que controla el flujo del discurso con los movimientos de su cuerpo. La computadora está lista, el Joakinator conectado y transmitiendo mis señales al sistema, estoy conectado. La gente entra a la sala, las recibo sin decir nada, permanezco de pie frente al público y espero a que ocupen su lugar. Me acerco a la computadora, activo el sistema y digo: “Como entidades orgánicas cuando un elemento del conjunto se modifica, se modifica todo. Así como en esta etapa me encuentro en una fase de metamorfosis, así la investigación. El cuerpo de mi tesis es mi cuerpo.”

Primero se escucha la definición de [anomaly](#), luego la de robot, después la de [anomalía](#) de Diego Angulló. Mientras estas citas se reproducen, camino al centro de la galería, y cuando estoy ahí, dejo que la definición de [dispositivo](#) del texto de Luís Gracia Fanlo (2011) y Deleuze (1990) se reproduzcan claramente. Cada vez que aprieto el sensor del dedo gordo del pie se selecciona aleatoriamente la pista de audio. El azar computacional me da [disrupción](#) y allí comienza la distorsión de los audios, que al principio es sutil.

Voy mezclando diferentes conceptos y aumentando poco a poco el nivel de las distorsiones. En un momento más adelante, las distorsiones no dejan comprender más el significado de los textos. Hay un momento donde todo se transforma en *noise*. Después empiezo a devolver el sentido a los audios atenuando las distorsiones. Dejo que fluya naturalmente la definición de dispositivo. Aparecen un par de distorsiones más; después de la última, camino hasta la computadora, desactivo el sistema y hago una reverencia para marcar el final de la performance.

*Ilustración 131. Secuencia de movimientos de la conferencia performativa **Interfaz Ciborg para Reflexionar la Tecnología**, 2019.*

RELACIONES TECNO-PERFORMATIVAS

En la Ilustración 132 podemos ver las relaciones que se establecen entre el Joakinator, el cuerpo del artista y Theoretical DJ (máquina DJ de citas teóricas) que controla el audio. Estos elementos, aunque técnicos, representan personajes dentro de la dramaturgia de la pieza. La gráfica muestra un todo que incluye también a los espectadores que, si bien no interactúan activamente con la pieza, su presencia y energía influye en las acciones que yo desarrollaba, ya que había una conexión de todos los sistemas: Joakinator, Theoretical DJ, el sonido, el cuerpo y la presencia de los espectadores. Esa comunicación invisible, en parte eléctrica, en parte sensorial y de la presencia de la gente, fue lo que articuló el desarrollo de la performance.

Interfaz Cíborg para Reflexionar la Tecnología (Molina & Díaz Durán, *Interfaz Cyborg para Reflexionar la Tecnología*, 2020) está basada a nivel técnico y performativo en la pieza [*El Equilibrio Reside en Tres puntos*](#) (Díaz Durán J. R., *El Equilibrio Reside en Tres Puntos*, 2019), pero con un sistema de sonido diferente: el Theoretical DJ, que está programado en Max utilizando el objeto *groove~*. Con dicho *software* se controla el tempo general de Max, el pitch de los *samples* de audio, la dirección de reproducción, la selección de pista, el paneo, la frecuencia límite (*cutoff*) y la ganancia del filtro (Ilustración 134).

El control lo realicé mediante el uso de redes neuronales artificiales (ANN) en *Wekinator*, con un modelo de regresión. Recibía cinco *inputs* y salían cinco *outputs*, pero la relación no era directa; excepto en el sensor del dedo gordo del pie, que controlaba el cambio de pistas. Aunque el modelo que se utilizó para las ANN es una regresión y da valores continuos, se utilizó una estrategia de tipo discreta. Traté cada uno de los cuatro sensores como si fuese on/off, a través de un umbral de valor máximo y valor mínimo. Eso nos da 16 combinaciones posibles de los sensores. Dicha selección se traduce en 16 posturas diferentes del cuerpo, por ejemplo: “sin peso en los sensores del pie y sin esfuerzo en los bíceps, sin peso en los sensores del pie y con esfuerzo en un bíceps, sin peso en los sensores del pie y con esfuerzo en el otro bíceps...” y así hasta completar las 16 combinaciones posibles de los cuatro sensores.

Diagrama de conexiones tecno-performativas, Interfaz Cíborg para Reflexionar la Tecnología

Ilustración 132. Diagrama de conexiones tecno-performativas de la pieza *Interfaz Cíborg para Reflexionar la tecnología*, 2019.

Diseño de interactividad Interfaz Cíborg para Reflexionar la Tecnología

Ilustración 133. Relación de los sensores con los parámetros de audio, 2020.

Ilustración 134. Theoretical DJ programado en MAX, usando el objeto groove~ como elemento central, 2019.

En la imagen (Ilustración 133) Ilustración 133. Relación de los sensores con los parámetros de audio, 2020. se muestra la relación de los sensores con los controles del Theoretical DJ. En dicha ilustración quiero remarcar lo que mencioné antes, es decir, que hay un control directo y los otros cuatro están de forma combinada. El modelo de interacción es por estados e interpolaciones: a cada postura del cuerpo registrada por los sensores y entrenada con Wekinator, le asigné una configuración preestablecida en el Theoretical DJ. Cuando Wekinator reconocía los valores de los sensores asociados a esa posición, posicionaba los parámetros de audio en la configuración establecida. Lo interesante del uso de un modelo continuo aplicado como un sistema discreto es: para cambiar entre cada una de las 16 configuraciones de audio, se interpolan los valores. Eso llega a producir efectos de audio muy interesantes.

Interactividad y Expresividad

Theoretical DJ es un programa sencillo que tiene una *playlist* con algunos controles de audio: velocidad, *pitch*, dirección, selección de pista, paneo, frecuencia y ganancia del filtro. Este sistema es óptimo, porque me permitió concentrarme en el audio, escuchar y controlar su reproducción normal, y agregar las alteraciones. Con lo que debí tener más cuidado, fue con alejarme de la zona donde la manipulación de la voz parece una broma, por ejemplo, en los casos donde el audio va demasiado rápido y parece la voz de un dibujo animado. Era importante alejarme de esa zona, porque hubiera llevado la percepción de la performance a un ambiente más bien cómico y lo que yo quería generar era un sentimiento de inquietud provocado por la alteración de los audios. Busqué la combinación de parámetros necesaria para generar ese sonido inquietante y después entrené las ANN con esos parámetros, en relación con los valores de los sensores, mientras yo estaba en diferentes posiciones. Otro elemento muy importante fue tener un punto neutro, donde uno pueda estar en escena y que no suceda nada, porque la interactividad como dramaturgia necesita un ritmo y el ritmo de la dramaturgia se da a través del diseño de la interactividad.

La dramaturgia interactiva fue la siguiente: cuando no se activaba ningún sensor o se mantenían cerca del mínimo Theoretical DJ, mantenía todos los controles de manera que el audio se reprodujera normalmente, y en cualquier momento se podía activar -sin que afectara otro parámetro- el control de selección de pista; el bíceps izquierdo bajaba la velocidad del audio y subía el *pitch*, con el brazo derecho se lograba el efecto contrario aumentar la velocidad y disminuir el *pitch*; con los sensores de los pies (colocados en los talones) controlaba el paneo del audio (estéreo); si mi peso estaba más sobre el lado izquierdo el paneo se orientaba al canal izquierdo y si mi peso estaba al lado derecho el

audio hacia lo mismo; pero si me colocaba con el peso distribuido en los dos pies y activando ambos sensores -casi al máximo- el paneo se centraba y se activaba la distorsión del filtro. Finalmente, el sonido más inquietante se obtenía cuando activaba los cuatro sensores al máximo (Ilustración 135).

La dramaturgia de la escena dejaba ver ese elemento de la interfaz que se hacía reflejante y transparente¹¹³ alternadamente, me explico: dejaba ver que había una computadora de por medio y que era controlada por el performer, al mostrar que la performance comenzaba conmigo en la computadora haciendo *fade in* y terminaba cuando regresaba a la computadora y hacía *fade out*; se veía un cable que iba desde mi cuerpo a la computadora y se observaba el cableado de la mezcladora de audio; por otro lado, los sensores no eran evidentes y el cableado sobre el cuerpo estaba oculto.

A nivel escénico hay un desarrollo que muestra el dispositivo sonoro, dejando que los audios se reproduzcan normalmente, haciendo un mix de conceptos completos; fui introduciendo las alteraciones sonoras poco a poco; así continuaron las modificaciones *in crescendo* hasta tener una especie de clímax, ahí es donde el discurso no se distingue más y se transforma en un efecto; a partir de ahí fue descendiendo hasta dejar que las palabras fueran apareciendo una vez más, pero nunca con la misma fluidez que al inicio; cuando sentí que el diálogo entre textos y efectos sonoros se estaba agotando y que la atención de la gente empezaba a menguar, comencé el cierre de la performance.

La calidad de los movimientos de mi cuerpo estaba enlazada con las modificaciones al sonido, y eso sincronizaba el desarrollo de la dramaturgia sonora con la corporal. Debido a esto, la dramaturgia se desarrolló, digamos de forma clásica, empezando despacio con un incremento continuo, hasta un clímax y luego un decremento más suave, pero sin regresar al estado inicial. Como mencioné, las dramaturgias sonora y corporal iban sincronizadas, aunque podrían haber sido espejadas (Ilustración 136). Una de las cualidades que permite el trabajar con el modelo de regresión en ANN, es que se puede alterar la interactividad de la pieza haciendo un entrenamiento diferente de las ANN. En este caso, hubiese sido suficiente relacionar de forma inversa el movimiento del cuerpo con el control del audio, vinculando el aumento del movimiento con una reproducción normal y la ausencia de este con una reproducción más distorsionada. En resumen, realizar el entrenamiento de forma inversa hubiese provocado que la dramaturgia corporal y sonora se espejearan. Ese cambio, en apariencia pequeño, habría generado un desarrollo del discurso artístico muy distinto, confrontando las dos imágenes: la de

¹¹³ Se dice que una interfaz es reflejante cuando deja ver su funcionamiento y a la máquina que la hace posible; se dice que es transparente cuando la tecnología que la hace posible es invisible (Bolter & Gromala, 2006)

quietud corporal con caos sonoro y la de movimiento con el flujo del discurso. A través del diálogo entre el material artístico y la interactividad, es como se construyó el discurso de la pieza.

Myron Krueger (1977) decía que, la interactividad era el material artístico de una obra de arte interactivo y que había que quitar importancia a la música y las imágenes para dejar que la experiencia artística se desarrollara mayormente en la interacción. Pienso que existe la posibilidad de hacer un diálogo entre la interactividad y el material artístico, en este caso, el sonido. Piezas de este tipo son particulares, porque el sistema es interactivo, pero la pieza no implica la interacción del público; hay un diálogo al interior de la pieza, pero la obra se presenta como una performance. **En Interfaz Cíborg para Reflexionar la Tecnología** (Molina & Díaz Durán, Interfaz Cyborg para Reflexionar la Tecnología, 2020) el tema es la interactividad, la interfaz y la relación de control entre la máquina y el artista.

Ilustración 135. A la izquierda un momento de la performance donde se mantenían sin actividad los sensores y a la derecha uno de los momentos donde se activaban todos los sensores al máximo, fotografías cortesía de Alessandra Santiesteban y María Stadlober, 2019.

Desarrollo de la dramaturgia sincronizada de audio y cuerpo

Desarrollo de la performance (en el tiempo)

Desarrollo de la dramaturgia con simetría de espejo entre audio y cuerpo

Desarrollo de la performance (en el tiempo)

Cuerpo ■
Sonido ■

Ilustración 136. Arriba un diagrama que interpreta el flujo de la dramaturgia de la obra y abajo como se hubiese desarrollado si las dramaturgias corporales y sonoras hubiesen tenido un desarrollo con una simetría de espejo, 2020.

CONCLUSIONES

Interfaz Cíborg para Reflexionar la Tecnología (Molina & Díaz Durán, *Interfaz Cyborg para Reflexionar la Tecnología*, 2020) es muy significativa dentro de la investigación, porque fue la primera vez que trabajé con texto leído en vez de música. Esta experiencia reveló que el Joakinator podía ser verdaderamente una interfaz performativa, pensando en el performance desde las artes visuales, además de musical. Lo más notorio fue que se podía generar esta sensación de corporeización de un concepto en el cuerpo del performer, a través del Joakinator.

La combinación de diferentes factores aleatorios y de control: los algoritmos del Theoretical DJ y el ruido que se cuele en los sensores musculares (EMG), en combinación con el control del performer, a través de la escucha del audio y de la atención en la escena, logran generar una coherencia discursiva en la recombinación del material utilizado.

Esto es algo que se asemeja a lo que surge en el proyecto [*Un Juego Latente*](#) (Bouzas & Díaz Durán, 2019) donde se estructura un cuerpo visual o sonoro con el material multimedia, que se mezcla mediante el Joakinator de forma generativa. Esto lo mantiene abierto ya que repetir la misma composición es imposible.

En esta pieza era una apuesta poner juntos todos los elementos: performance, Joakinator, conceptos teóricos, el cuerpo del artista, sonido e interactividad; y que el público pudiese obtener un sentido de todo ello. La apuesta resultó exitosa, el público pudo obtener múltiples lecturas, pero siempre vinculadas a la reflexión sobre la relación del cuerpo con la tecnología.

Releyendo el texto capturado del video de la performance, aunque carece de la estructura ordenada y limpia de un texto convencional, se puede obtener el sentido de esta combinación. Como si fuese el texto: *Tentativa de agotar un lugar parisino* (Perec, 1992), parece una gran lista, leído en voz alta genera la sensación de transportarte al lugar donde él estuvo y ver lo que él vio. Así que leer la transcripción de esta performance genera una parte de la sensación de haberla visto.

El gran descubrimiento de esta experiencia fue ver que era posible **corporeizar un discurso a través del Joakinator y que se podía generar una relación entre el cuerpo del performer, el Joakinator y el material utilizado**. Es decir, que el Joakinator tiene la capacidad de corporeizar un concepto y un discurso en el cuerpo.

ANEXOS II

Transcripción del audio mezclado en la performance

Este texto está capturado del video de la performance; el orden del texto era en parte controlado por mí y en parte aleatorio. El flujo del texto, así como sus modificaciones sonoras, fueron controlados con los movimientos de mi cuerpo. (Ilustración 131). En la transcripción, la flecha ‘->’ significa que se salta a la siguiente pista de audio y el signo ⚡ significa que se aplica una distorsión al sonido que se está reproduciendo. El texto tiene más sentido si se lee en voz alta, a la manera de un *spokenword*.

“ser humano, vínculo tecnología -> anomalía Diego Angulló -> *seventies* -> Sin embargo, el principal aporte que a mi juicio realiza Agamben al tratamiento de los dispositivos consiste en plantear que no solo existen por un lado individuos y por el otro dispositivos, sino que existe un tercer elemento que a su juicio resulta fundamental para entender los procesos de subjetivación, individuación y control... ⚡ -> Dispositivo, Foucault, ⚡ ...una especie -por así decir- de formación que en un determinado momento histórico tuvo como función esencial responder a una urgencia. El dispositivo tiene entonces una función esencialmente estratégica... ⚡ -> control -> embodiment/corporeizar, Diego Angulló, En inglés, la palabra “embodiment” corresponde literalmente con la palabra en español “*embutimento*”, del latín *buttis* y del griego *bute*: recipiente, contenedor. La palabra botella -> ⚡ ... la mano. Si tengo el hábito de conducir un coche, lo meto por un camino y veo que «puedo pasar» sin tener que comparar la anchura del mismo con la de las alas del coche... ⚡ -> *embodim*... ⚡ -> Fanlo, Dispositivo, El sujeto sería entonces lo que resulta de la relación entre lo humano y los dispositivos, ya que éstos existen solo en la medida en que subjetivan... ⚡ -> un espacio... ⚡ -> from... ⚡ -> ⚡ ...material frame, material existence of a human -> main or principal part of anything," related to Old High German *botah*, but otherwise of unknown origin... ⚡ -> Embodiment/Corporeización, Don Ihde, La corporeización es, en la práctica, el modo en que interactuamos con nuestro entorno o “mundo” y aunque a menudo no atendamos a él explícitamente muchas de estas acciones incorporan el uso de artefactos o... ⚡ -> Heidegger... ⚡ -> Dispositivo, Fanlo, ...consiste en plantear que no solo existen por un lado individuos y por el otro dispositivos, sino que existe un tercer elemento que a su juicio resulta fundamental para entender los procesos de subjetivación, individuación y control y es lo que denomina -> Dispositivo, Deleuze, ⚡ ... ⚡ La novedad de unos dispositivos respecto de los anteriores es lo que llamamos su actualidad, nuestra actualidad. Lo nuevo es lo actual. Lo actual no es lo que somos sino

anomaly

'1570s, "unevenness;" 1660s, "deviation from the common rule," from Latin *anomalía*, from Greek *anomalía* "inequality," abstract noun from *anomalos* "uneven, irregular," from *an-* "not" (see *an-* (1)) + *homalos* "even," from *homos* "same," from PIE root **sem-* (1) "one; as one, together with." From 1722 as "something abnormal or irregular." (Online Etymology Dictionary, 2020)

unevenness (NOT LEVEL)

'The quality or fact of not being level, equal, flat, or continuous:

This calculation illustrates the general unevenness of the distribution of family responsibilities.

The tops of these walls are perfectly horizontal and without regard to the unevenness of the earth's surface.' (Cambridge Dictionary, 2020)

robot

La primera vez que se usa la palabra *robot*, es en la obra *Opilec* de Karel Kapec (Iglesias, 2016, pág. 89). La palabra *robot* proviene de la palabra Checa *Robotnik*, que significa esclavo y esta, a su vez, proviene de *robotá*, que significa trabajos forzados. La palabra fue acuñada por Joseph Capek y aparece por primera vez en la obra teatral de Karel y Joseph Capek, R.U.R. Robots Universales Rossum de 1923. Posteriormente, Isaac Asimov utiliza este nombre en sus historias sobre robots desde 1941 (Online Etymology Dictionary, 2020).

Para la *International Standard Organization ISO 8373:2012* un robot y un dispositivo robótico son:

"...actuated mechanism programmable in two or more axes (4.3) with a degree of autonomy (2.2), moving within its environment, to perform intended tasks..."¹¹⁴

"...actuated mechanism fulfilling the characteristics of an industrial robot (2.9) or a service robot (2.10), but lacking either the number of programmable axes (4.3) or the degree of autonomy (2.2)..."¹¹⁵

(International Organization for Standardization, 2012)

A partir de la lectura de las definiciones de lo que es un robot según ISO y otras definiciones, hago una síntesis de ellas:

Un robot es una máquina programable que se mueve en un entorno estático o dinámico, que posee sensores como parte de su sistema de control, que percibe su entorno y tiene

¹¹⁴ A continuación, presento mi propia traducción: ...un [brazo] manipulador programable en 2 o más ejes con cierto nivel de autonomía, moviéndose en su entorno, para realizar tareas programadas (International Organization for Standardization, 2012).

¹¹⁵ A continuación, presento mi propia traducción: un actuador mecánico que cumple con las características de un robot industrial (2.9), pero carece ya sea del número de ejes programables (4.3) o del grado de autonomía (2.2)... (International Organization for Standardization, 2012).

un nivel de autonomía para lo cual no necesita enteramente de un humano. La última parte de la definición marca la diferencia con los dispositivos robóticos, que carecen de la complejidad de un robot o de su autonomía.

robótica

Según el diccionario Oxford, la robótica es la rama de la tecnología que se encarga del diseño, construcción, operación y uso de los robots (Oxford University Press, 2020).

disrupción / anomalía

Diego Angulló

“...La misión consiste en estimular la promiscuidad entre lo que acostumbra a estar separado para inyectar la anomalía en el corazón del orden social. Lo artístico (poiesis) de esta práctica radica en que ni aspira a confirmar lo que ya existe, ni pretende negarlo o contradecirlo, sino que a través de un proceso de promiscuidad y desidentificación, a partir del encuentro con lo otro, en esa mezcla y confusión, genera algo nuevo.” (Angulló, 2019, pág. 2)

“Ejercitar el mantenerse abierto a la alteridad es entender los mundos que hacemos como nunca definitivos, lo que podríamos nombrar como el carácter *indefinitivo* del mundo que se resiste a ser totalizado y a estar completo de una vez por todas. Siempre habrá mundos que continuar construyendo...” (Angulló, 2019, pág. 5)

“...Para mantenerse abierto a lo otro es preciso evitar el peligro de caer en un estado de relación defensiva con la alteridad, es decir, evitar la pereza, la cerrazón, la obsolescencia y el estancamiento de las rutinas...” (Angulló, 2019, pág. 8)

“Se capaz de ser vulnerable a las influencias de prácticas extrañas a nosotros: deja que algo otro pueda cambiarte la vida: otórgale la autoridad a algo extraño y diferente” (Angulló, 2019, pág. 12)

“ENCUENTRO CON LA ALTERIDAD. Es el tiempo del evento, del antes y el después, la experiencia transformadora por excelencia. Tiene como consecuencia el impasse: ese tiempo impredecible en el que el presente se suspende en indeterminación. Instante de extrema desidentificación y ambigüedad. Es la experiencia de la novedad radical en el que uno ve lo nunca visto antes, vive lo nunca antes vivido...” (Angulló, 2019, pág. 9)

“...Hospedar al otro y visitar al otro: no sólo se trata de ser el anfitrión e invitar a otros o a un cualquiera a participar en tu propia práctica sino también de salir fuera como extranjero y visitar otras prácticas anómalas: implica cierta predisposición a dejarse afectar/influir por los otros y de no mantenerse siempre dentro del espacio de refugio y legitimación propio...” (Angulló, 2019, pág. 15)

Dispositivo

Deleuze

“...Pero ¿qué es un dispositivo? En primer lugar, es una especie de ovillo o madeja, un conjunto multilineal. Está compuesto de líneas de diferente naturaleza y esas líneas del dispositivo no abarcan ni rodean sistemas cada uno de los cuales sería homogéneo por su cuenta (el objeto, el sujeto, el lenguaje), sino que siguen direcciones diferentes, forman procesos siempre en desequilibrio y esas líneas tanto se acercan unas a otras como se alejan unas de otras...”

“Las dos primeras dimensiones de un dispositivo, o las que Foucault distingue en primer término, son curvas de visibilidad y curvas de enunciación. Lo cierto es que los dispositivos son como las máquinas de Raymond Roussel, según las analiza Foucault; son máquinas para hacer ver y para hacer hablar... Cada dispositivo tiene su régimen de luz, la manera en que ésta cae, se esfuma, se difunde, al distribuir lo visible y lo invisible, al hacer nacer o desaparecer el objeto que no existe sin ella...”

“Los dispositivos tienen, pues, como componentes líneas de visibilidad, de enunciación, líneas de fuerzas, líneas de subjetivación, líneas de ruptura, de fisura, de fractura que se entrecruzan y se mezclan mientras unas suscitan otras a través de variaciones o hasta de mutaciones de disposición...”

“Pertecemos a ciertos dispositivos y obramos en ellos. La novedad de unos dispositivos respecto de los anteriores es lo que llamamos su actualidad, nuestra actualidad. Lo nuevo es lo actual. Lo actual no es lo que somos sino que es más bien lo que vamos siendo, lo que llegamos a ser, es decir, lo otro, nuestra diferente evolución...” (Deleuze, 1990, págs. 155-163)

Foucault

“Lo que trato de determinar con este término es ante todo un conjunto absolutamente heterogéneo que implica discursos, instituciones, estructuras arquitectónicas, decisiones regulativas, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales y filantrópicas, en breve: tanto lo dicho como lo no-dicho, estos son los elementos del dispositivo. El dispositivo es la red que se establece entre estos elementos...” (Fanlo García, 2011)

“...con el término dispositivo entiendo una especie —por así decir- de formación que en un determinado momento histórico tuvo como función esencial responder a una urgencia. El dispositivo tiene entonces una función esencialmente estratégica...” (Fanlo García, 2011)

“He dicho que el dispositivo tendría una naturaleza esencialmente estratégica; esto supone que allí se efectúa una cierta manipulación de relaciones de fuerza, ya sea para desarrollarlas en tal o cual dirección, ya sea para bloquearlas, o para estabilizarlas, utilizarlas. Así, el dispositivo siempre está inscrito en un juego de poder, pero también ligado a un límite o a los límites del saber, que le dan nacimiento pero, ante todo, lo condicionan. Esto es el dispositivo: estrategias de relaciones de fuerza sosteniendo tipos de saber, y [son] sostenidas por ellos.” (Agamben, 2011)

Fanlo

Sin embargo, el principal aporte que a mi juicio realiza Agamben al tratamiento de los dispositivos consiste en plantear que no solo existen por un lado individuos y por el otro dispositivos, sino que existe un tercer elemento que a su juicio resulta fundamental para entender los procesos de subjetivación, individuación y control, y es lo que denomina “el cuerpo a cuerpo entre el individuo y los dispositivos” (Agamben, 2005 y 2006). El sujeto sería entonces lo que resulta de la relación entre lo humano y los dispositivos, ya que éstos existen solo en la medida en que subjetivan y no hay proceso de subjetivación sin que sus efectos produzcan una identidad y a la vez una sujeción a un poder externo, de modo que cada vez que un individuo “asume” una identidad también queda subyugado. (Fanlo García, 2011)

embodiment / corporeización

Don Ihde

La corporeización es, en la práctica, el modo en que interactuamos con nuestro entorno o “mundo” y aunque a menudo no atendamos a él explícitamente, muchas de estas acciones incorporan el uso de artefactos o tecnologías. Sostengo que el martillo de Heidegger y la pluma del sombrero de mujer o el bastón para ciegos de Merleau-Ponty son ejemplos de lo que denomino relaciones de corporeización, relaciones que incorporan tecnologías materiales o artefactos que experimentamos como perteneciente a nuestra misma experiencia corporal.

Tales relaciones involucran directamente nuestras capacidades perceptivas: ópticamente nuestra visión es mediada por las gafas o las lentillas, nuestra audición es mediada por el teléfono móvil, o, en lo que atañe al tacto sentimos a distancia la textura de la superficie explorada con el extremo de nuestra sonda. En cada uno de estos casos, nuestros sentidos del “cuerpo” se corporeizan hacia el exterior, direccional y referencialmente, de modo que la tecnología se vuelve parte de nuestra experiencia ordinaria. Además, en nada altera nuestro sentido de la incorporación que el instrumento sea simple o complejo, moderno o antiguo. En todos estos casos, el instrumento se introduce en nuestra relación corporal, activa y perceptiva con nuestro entorno. (Ihde, Postfenomenología y Tecnociencia, 2015)

Confirma Heidegger que la tecnología se “retira” o como yo lo expreso, se vuelve cuasi-transparente, por lo que la tecnología no es aquí “como un objeto”. Es un medio de experiencia, no un objeto de experiencia en uso. He formalizado esta relación del siguiente modo: (ser humano-tecnología)-> entorno. El artefacto “introducido” simbióticamente en la propia experiencia corporal y dirigida hacia una acción dentro del entorno, sobre el entorno. (Ihde, Postfenomenología y Tecnociencia, 2015)

Merleau-Ponty

...Una mujer mantiene sin cálculo un intervalo de seguridad entre la pluma de su sombrero y los objetos que podrían romperla, siente donde está la pluma como nosotros sentimos donde tenemos la mano. Si tengo el hábito de conducir un coche, lo meto por un camino y veo que «puedo pasar» sin tener que comparar la anchura del mismo con la de las alas del coche, como atravieso por una puerta sin comparar la anchura de la misma con mi cuerpo. El sombrero y el automóvil han dejado de ser objetos cuyo volumen y tamaño se determinaría por comparación con los demás objetos. Se han convertido en potencias voluminosas, la exigencia de un cierto espacio libre... (Merleau-Ponty, 1994, pág. 160)

El bastón del ciego ha dejado de ser un objeto para él, ya no se percibe por sí mismo, su extremidad se ha transformado en zona sensible, aumenta la amplitud y el radio de acción del tacto, se ha convertido en lo análogo de una mirada. En la exploración de los objetos, la longitud del bastón no interviene de modo expreso y como término medio: el ciego la conoce gracias a la posición de los objetos, más que la posición de los objetos gracias a ella. La posición de los objetos viene inmediatamente dada por la amplitud del gesto que la afecta y en la que están comprendidos, además del poder de extensión del brazo, el radio de acción del bastón. (Merleau-Ponty, 1994, pág. 160)

Diego Angulló

En inglés, la palabra “embodiment” corresponde literalmente con la palabra en español “embutimento”, del latín *buttis* y del griego *bute*: recipiente, contenedor. La palabra *botella* viene de ahí también. *Bute* y *buttis* evolucionaron en inglés en “body”: estructura física. Por lo tanto, *to embody* sería en español *embutir*. El cuerpo es un embutido que aprende siempre antes de que nos demos cuenta de haber aprendido algo. (Angulló, 2019, pág. 10)

interfaz

La voz inglesa *interface*, que significa, en informática, ‘conexión física y funcional entre dos aparatos o sistemas independientes’, se ha adaptado al español en la forma *interfaz*... (Real Academia Española, 2005)

RAISING A CYBORG

Link al video de la performance: https://youtu.be/fimNm_QMFvM

Cuando hacemos una deriva de nuestro viaje principal es muy bueno porque nos permite encontrar cosas que no habíamos tenido en mente, aunque nos desvíe momentáneamente de nuestro objetivo.

Hay viajes que tienen propósitos muy concretos con itinerarios muy estrictos; pero también hay viajes en los que el recorrido es tan importante como el destino. Esas derivas pueden estropear el itinerario y al mismo tiempo darnos cosas que necesitábamos y no teníamos planeado encontrar. Esta investigación es un viaje intermedio, tiene un plazo inamovible, pero el trayecto es indispensable. *Raising a Cyborg* (Díaz Durán J. R., 2019) representa el momento en que después de experimentar la deriva se regresa al rumbo original para concluir el viaje. En el periodo de deriva participe principalmente en tres proyectos performativos. Esta experiencia me permitió iniciarme en las prácticas performativas¹¹⁶. El desarrollo de esta pieza fue el primer esfuerzo de volcar estas experiencias en la creación de una pieza que usará el Joakinator.

Raising a Cyborg (Díaz Durán J. R., 2019) es una performance donde los artistas utilizan tecnología interactiva para controlar sistemas musicales y visuales generativos. Hay cuatro artistas en escena, dos al centro del escenario, sobre las que se proyectan visuales generativas y dos más en la mesa de control, a los cuales llamo afinadores continuos, porque hacen los ajustes necesarios durante el performance para que el sistema interactivo siga las pautas esperadas.

Los sistemas interactivos creados de forma artesanal son como animales salvajes a los que se está domando, no se sabe en qué momento pueden salirse de control, por eso es muy importante tener a un artista supervisando la interacción. La música es generada por dos instrumentos musicales generativos y controlada por los cuerpos de las performers.

Los instrumentos musicales generativos de la pieza son el Generador Atmosférico y el Sintetizador Corporal; el primero crea la atmósfera sonora y una especie de base rítmica, mientras que el segundo funciona como acento sonoro. La dramaturgia se basa en sugerir

¹¹⁶ Ir a la sección [Colaboraciones Performativas](#) .

una especie de laboratorio moderno del Doctor Frankenstein; esta dramaturgia estuvo inspirada en las dinámicas de calibración de los sensores que nos llevaron tanto tiempo de los ensayos.

Raising a Cyborg (Díaz Durán J. R., 2019) fue presentada en el festival *La Noche de Scratxe #13*, realizado en la sala *Baratxa Aretoa* en Vitoria-Gasteiz, en el País Vasco. Preparamos la pieza a lo largo de un mes donde abordamos tanto problemas tecnológicos como performativos; consumiendo la mayor parte del tiempo la parte tecnológica. Para la creación de la pieza había un equipo de trabajo interdisciplinar compuesto por el ingeniero/músico Pedro López, la *data scientist* Marta Timón, las artistas Raffaella Menchetti, Ilaria Vergani y su servidor Joaquín Díaz. El desarrollo de la pieza coincidió con el desarrollo de una residencia de creación performativa en el Centro de Arte Contemporáneo Conde Duque donde participamos Ilaria Vergani, Raffella Menchetti y yo.

Eso nos dio una base de trabajo performativo muy rica. A nivel tecnológico comenzamos el trabajo de estabilización de las señales de los sensores musculares (*EMG*). A nivel visual Pedro y yo trabajamos el desarrollo de una serie de visuales generados mediante *shaders*, que son una de las técnicas de punta en la actualidad para la generación de visuales. Todo el trabajo se hizo por separado, incorporando finalmente todos los elementos en el ensayo final y en la presentación.

Raising a Cyborg (2019) es una pieza en proceso donde combinamos por primera vez elementos técnicos dentro de la dramaturgia escénica. Esta pieza es el siguiente paso de desarrollo después de [*El Equilibrio Reside en 3 Puntos*](#) (Molina & Díaz Durán, 2020) y está aún en un estado de desarrollo que deberá de ver una iteración más. En el desarrollo de la pieza surgió la idea de basar la dramaturgia en las dinámicas de un laboratorio de robótica, dicho elemento se volvió una parte constitutiva de las dinámicas de trabajo del Joakinator y se verá presente en las siguientes performances.

LA PERFORMANCE

Se oye el sonido de una percusión muy baja que suena constantemente como si fuera un latido calmo. Hay humo en la atmósfera y una ligerísima luz roja que apenas alumbra. Una figura se proyecta al fondo del escenario, tiene la forma de una especie de banda de Moebius rizada, el cuerpo de esa banda se integra de destellos de luz que laten. Esta imagen que abarca todo el fondo del escenario, y se proyecta sobre dos cuerpos de mujer blancos, comienza a reducirse hasta que se hace tan pequeña que se cuelga entre los cuerpos que sin la luz se vuelven sombras. Hay una mesa al lado izquierdo con dos hombres enfrente a los computadores, solo se ve el reflejo de la luz de las pantallas en sus rostros, uno de ellos viste un sombrero panamá. El hombre del sombrero se levanta con dos cables en las manos y se acerca a los cuerpos en sombras que no dan muestras de ninguna actividad. Él les conecta los cables y regresa a la mesa de control.

Se escucha la voz “vamos a probar conexiones”. Las manos de los hombres se mueven sobre el teclado de los ordenadores y de pronto un estruendo suena, “conexión exitosa”. Se ilumina todo el escenario con la luz de la proyección. Los dos cuerpos blancos están llenos de conexiones y cables que van a una pequeña caja y de ahí a los ordenadores de la mesa. El hombre del sombrero comienza a dar indicaciones a las cuales responden moviendo un brazo, el otro, levantando un pie o el otro. Los cuerpos blancos son de dos mujeres y se mueven sólo cuando hay una instrucción.

Las proyecciones se reflejan sobre esos dos cuerpos femeninos que nos dan la espalda y sobre la pared del fondo, generando una especie de relieve en la proyección. Cada vez que hay un cambio en la música la forma que se proyecta vibra. Parecen galaxias exploradas por un telescopio: nubes de partículas que generan formas en movimiento.

En ciertos momentos la escena se ilumina de un color que lo inunda todo, un verde, un blanco o un naranja; después de un momento a otro ese color de va y queda solo la oscuridad y miles de partículas luminosas que bailan sobre los cuerpos que se mueven, resaltando sus volúmenes y separándolas del fondo.

*Ilustración 137. Momento de la performance **Raising a Cyborg**, fotografía cortesía de Aka San San, 2019.*

*Ilustración 138. Momento de la performance **Raising a Cyborg**, fotografía cortesía de Aka San San, 2019.*

Ilustración 139. En la imagen se ve una de las visuales proyectadas sobre Ilaria Vergani (a izquierda) y Raffaella Menchetti (a derecha), imagen cortesía de Raffaella Menchetti, 2019.

Ilustración 140. En la imagen se ve el relieve de los cuerpos de las performers resaltado del fondo por la proyección, 2019. [Still de video]. Vídeo: Raffaella Menchetti.

La música está compuesta por frecuencias sinusoidales que se hacen más fuertes o suaves como una especie de oleaje. Entre ese sonido constante resaltan sonidos más eléctricos que percuten con fuerza los oídos. Se hace un silencio y las ondas sinusoidales se van dando paso a un sonido estridente como de una lámina mojada a la que se le pega con un cable; ese sonido genera una atmósfera metálica. Hay momentos de silencio en los que sólo quedan ambos cuerpos y las proyecciones sobre y detrás de ellas. Se escucha un sonido con un ritmo constante como de alguien que martillea un muro en la casa de al lado.

Cuando ambos cuerpos se tocan regresa la explosión sonora, las ondas sinusoidales, el martilleo y el sonido metálico. La proyección parece una especie de fluido con partículas que se desplazan en su interior, como si fuese la savia de una planta moviéndose. Las instrucciones siguen saliendo, los cuerpos se siguen moviendo y la música sigue cambiando. Solo se ven partículas en movimiento en un paroxismo de movimiento y sonido. Los cuerpos se mueven por el contrario muy despacio y siempre como respuesta de una pauta. Hay una confrontación de mucho movimiento visual y sonoro con un movimiento corporal más estático. El clímax se mantiene y súbitamente se hace un *fade out* de movimiento, sonido e imagen hasta llegar a un silencio en negro total.

RELACIONES TECNO-PERFORMATIVAS

La pieza está conformada por dos *performers* y dos artistas operadores en mesa, o como los denomino, afinadores continuos en el escenario. Se utilizan dos dispositivos *Joakinator*, uno para cada una de las performer, Raffaella Menchetti e Ilaria Vergani. Los dos artistas afinadores continuos¹¹⁷ que estamos en escena somos Pedro López y yo; Pedro está a cargo de controlar los visuales, realizados con *shaders* reactivos al sonido, y yo estoy encargado de la música y de monitorear las señales de los *Joakinator*¹¹⁸. Desde la mesa de control yo doy las instrucciones que las *performer* van realizando y así se construye la coreografía; una coreografía modular y generativa.

Yo voy dando las pautas a través de un micrófono: “RBD (Raffaella, Brazo Derecho), IBD (Ilaria Brazo Derecho) ...”, y ellas interpretan esas pautas para ir generando los movimientos; las siglas hacen referencia a la parte del cuerpo donde están ubicados los sensores, que ellas activan con sus movimientos. Ilaria y Raffaella manejan cada una un instrumento musical generativo. Uno de ellos es el *Generador Atmosférico* que está programado en base a una función matemática con un generador estocástico de notas; el otro instrumento es el *Sintetizador Corporal* que es un instrumento basado en sintetizadores de Ableton Live. Entre ambos instrumentos se creaba una base sonora con la intervención de sonidos drone.

La performance se compone por un elemento performativo, los visuales reactivos, la música generativa y la composición en tiempo real. Todos los elementos antes mencionados están interconectados entre sí: Raffaella e Ilaria controlaban la música a través de dos dispositivos *Joakinator*, la música hacía reaccionar a las visuales y las visuales eran proyectadas sobre ellas. Con las instrucciones que yo daba se generaba la composición musical y coreográfica. Las instrucciones eran sólo una pauta a través de las

¹¹⁷ Llamo afinador continuo al artista/técnico que se encarga de supervisar los sistemas interactivos de la pieza. Su papel es fundamental porque mantiene los sistemas en el punto preciso para la que la obra pueda ejecutarse con fluidez.

¹¹⁸ Hay un integrante más del equipo que no aparece en escena, Marta Timón, *data scientist*, ella Pedro y yo trabajamos sobre el diseño del hardware, la estabilización de las señales y el procesamiento de estas. Además, también colaboró en el diseño de la arquitectura del *Joakinator*.

cuales Raffaella e Ilaria iban construyendo los movimientos, que cada una interpreta con su propia corporalidad, a través de su interpretación de lo que es un cuerpo cibernético.

La música era controlada por ellas, pero yo manejaba algunos parámetros como el volumen general, la selección del tipo de sintetizador, el tempo de algunos de los generadores estocásticos y el volumen de los sintetizadores. Pedro por su parte iba seleccionando los visuales y modificando algunos parámetros en directo. En el sistema interactivo y escénico de la performance hay una parte de control de los elementos que maneja cada una, los sensores, los movimientos, las pautas y los parámetros de la música y los visuales; además, hay una parte de aleatoriedad en los generadores estocásticos, en los movimientos de Raffaella e Ilaria y en las composiciones en tiempo real que ejecutamos en cada aspecto las tres: visuales, coreografía y música.

En la Ilustración 141 se puede observar el flujo de información que va desde las señales eléctricas de los sensores en Ilaria y Raffaella y cómo se transforman en las señales MIDI y finalmente en la música de la pieza; que hace reaccionar el sistema de visuales. Raffaella e Ilaria tenían conectado el *Joakinator* en los dos bíceps con los sensores musculares, y en los dos talones y el dedo gordo del pie derecho con sensores de fuerza *Flexi Force*.

Cada una de las performers controlaba con uno de los Joakinators uno de los instrumentos musicales. El Generador Atmosférico (Ilustración 142) utilizaba cuatro generadores estocásticos de notas que iban desde Max hasta *Ableton Live* vía MIDI, donde eran interpretados por cuatro sintetizadores. Dos de estos generadores de notas estaban vinculados a los músculos de los brazos y mostraron una reactividad instantánea a la señal de los sensores, los otros dos generadores estocásticos reaccionaban con un retardo y proporcionaban la atmósfera sonora.

El Generador Atmosférico proporcionaba la base musical y el Sintetizador Corporal proporcionaba los acentos musicales a través de sonidos *drone*; ambos instrumentos estaban sincronizados por el metrónomo interno de *Max*. El Sintetizador Corporal (Ilustración 143) lo diseñé pensando en la estructura de manejo de un saxofón, en el sentido en que cada sensor controlaba una función del instrumento: la nota, la octava, la potencia y el tempo¹¹⁹.

¹¹⁹ En un saxofón uno controla con un dedo el octavado, con los demás dedos las notas, y con la boca la potencia y el tempo, pensando en esta separación diseñé la estructura del *Sintetizador Corporal*.

Diagrama de conexiones tecno-performativas, Raising a Cyborg

Ilustración 141. Diagrama de conexiones tecno-performativas de la pieza Raising a Cyborg, 2019.

Ilustración 142. Imagen del Generador Atmosférico programado en Max, 2019.

Para esto utilice el objeto *makenote* de Max con el que se construye una nota MIDI elemento por elemento: *pitch*, *velocity* y *duration*. El sensor muscular del bíceps derecho seleccionaba las notas de *Do* a *Si* (el *pitch*), el sensor muscular del bíceps izquierdo controlaba la fuerza de la nota (*velocity*), el sensor de fuerza *Flexi Force* del pie derecho controlaba la frecuencia con la que se generaba la nota (el tiempo) y el mismo sensor, pero del pie izquierdo seleccionaba la octava en la que se tocaba la nota. Con el Joakinator y el Sintetizador corporal era como hacer del cuerpo un instrumento MIDI.

Uno de los elementos más importantes en el diseño de un instrumento musical interactivo, es la selección del tipo de mapeo que se hace entre los diferentes sensores con los elementos del sistema sonoro; es decir que sensores controlan qué parámetros de la música.

Éste es un tema que se toca en casi todos los cuadernos de viaje de la investigación, ya que una de las líneas que desarrollé en la investigación fue estudiar cómo las diferentes formas de mapear los sensores o los controles al sistema interactivo permitían transmitir a través de la interactividad diferentes percepciones. Existen diferentes estrategias de mapeo, Hunt & Wanderly (2002) proponen las siguientes:

- *one-to-one*, cada parámetro del control de audio se conecta a un parámetro del motor de audio
- *one-to-many*, un parámetro del *performer* puede modificar múltiples parámetros del motor de audio
- *many-to-one*, múltiples parámetros del *performer* pueden modificar un solo parámetro del motor de audio
- *many-to-many*, múltiples parámetros del *performer* pueden modificar múltiples parámetros del motor de audio.

En la imagen (Ilustración 144) se puede observar diferentes estrategias de mapeo utilizadas en las performances que antecedieron a esta: [El Equilibrio Reside en tres Puntos](#) (Díaz Durán & Aparicio, El Equilibrio Reside en tres Puntos, 2019), [Interfaz Cíborg para Reflexionar la Tecnología](#) (Molina & Díaz Durán, Interfaz Cyborg para Reflexionar la Tecnología, 2020) y en *Raising a Cyborg* (Díaz Durán & Aparicio, El Equilibrio Reside en tres Puntos, 2019). En las dos primeras piezas menciona la estrategia de mapeo había sido mayormente la estrategia *many to many*, donde múltiples sensores estaban controlando múltiples parámetros musicales; pero en *Raising a Cyborg* (2019) debí utilizar una estrategia *one to one* porque necesitaba simplificar el sistema para introducir a Raffaella e Ilaria en el trabajo del Joakinator.

Ilustración 143. Instrumento Sintetizador Corporal, programado en Max y que controla diversos parámetros para generar una nota MIDI, 2019.

Cuando trabajaba conmigo mismo como performer, debido a que estaba inmerso en el trabajo del Joakinator y sus diferentes sistemas interactivos me parecía muy natural poner todo junto. Al trabajar con las artistas Raffaella e Ilaria pude apreciar que esa relación que yo hacía no era natural y para que otro artista se pudiera involucrar en el trabajo con el Joakinator había que simplificar los procesos para que fuese mucho más intuitivo. Utilicé esta estrategia de mapeo, ya que da una percepción más clara de la relación de los sensores del Joakinator con el sistema musical. A través de estas experiencias he comprendido que para ir llegando a niveles de mayor complejidad en el uso del Joakinator hay que hacer un desarrollo de ensayos de menor a mayor complejidad, que está representada en parte por las estrategias de mapeo y la configuración del sistema musical.

Ilustración 144. Diferentes modelos de mapeado utilizados en las performances de la investigación.

LA DRAMATURGIA DEL LABORATORIO

La mayor parte del tiempo de preparación se invirtió en la fabricación del segundo dispositivo Joakinator donde implementamos diversas medidas para corregir los problemas del ruido en las señales. Después de haber terminado la construcción del segundo Joakinator empezamos a realizar las pruebas de calibración de los sensores, uno a uno con Raffaella e Ilaria, este proceso fue muy largo. Casi todos nuestros ensayos se consumieron en este proceso. Al final reconocimos en la dinámica de probar y ajustar los sensores del Joakinator un elemento escénico potente, que se convirtió en dramaturgia escénica.

En detalle el proceso de calibrar los sensores es el siguiente: se tiene que localizar el músculo con el cual se va a trabajar, por ejemplo, el bíceps derecho; hay que encontrar la parte media del músculo y después la articulación distal más cercana y un área cercana pero donde ese grupo muscular no tenga mucha presencia, como los huesos del codo, allí se colocan los tres electrodos; después esas ubicaciones se limpian con alcohol, se adhiere el electrodo, se coloca tela adhesiva (o esparadrapo) para evitar que por el sudor se despeguen los electrodos; se colocan los cables y se fijan también con tela adhesiva para que el movimiento no los arranque; en la versión *USB* del Joakinator se desconecta la computadora de la toma de corriente (se funciona con la batería) y se conecta el Joakinator al cable *USB*; se utiliza el plotter de Arduino, que grafica las señales de los sensores, para visualizar las señales y ver si los sensores reaccionan correctamente y dentro de los mismos parámetros, si no es así hay que revisar el cableado, ajustar las ganancias de los sensores musculares de EMG y de los potenciómetros para los sensores Flexi Force.

Ahora se conecta el programa en Max que recibe la información del Joakinator y los dirige a cada uno de los instrumentos musicales, el Generador Atmosférico y el Sintetizador Corporal; se pide a cada performer, una a la vez, que tense un músculo, que lo relaje, que tense el otro, que lo relaje... y así con cada sensor. Debido a los problemas técnicos este proceso llevó mucho tiempo.

Ilustración 145. Proceso de trabajo de fabricación del segundo Joakinator, imagen cortesía de Raffaella Menchetti, 2019.

Ilustración 146. Adaptación del proceso de calibración de los sensores del Joakinator a la dramaturgia de la performance, imágenes cortesía de Raffaella Menchetti e Ilaria Vergani, 2020.

La parte de la dramaturgia escénica fue guiada por Raffaella e Ilaria que reconocieron en esta dinámica la posibilidad de construir la coreografía y la dramaturgia. Decidimos que las instrucciones para guiar la coreografía se darían a través de siglas, para asemejarnos al lenguaje computacional. Por ejemplo, al pronunciar las siglas “R-B-D tensión media” eran la indicación para que Raffaella diera una tonicidad media al brazo derecho. Las siglas designaban a cada una de ellas y el lugar donde los sensores estaban colocados, para que realizaran un movimiento con el cual activar el sensor. Con esas instrucciones se construyó la dinámica de improvisación que creaba la coreografía, misma que controlaba la composición musical; era una composición musical y coreográfica en tiempo real¹²⁰.

El maquillaje de la performance, así como una parte de la coreografía estuvieron inspirados en la estética de la *Danza Butoh* (Ilustración 147). El maquillaje blanco también lo usamos para que las proyecciones resaltaran aún más sobre los cuerpos de Raffaella e Ilaria. En esta etapa de desarrollo de la propuesta performativa del Joakinator fue un momento de experimentación en cuanto a integrar los elementos escénicos además de los tecnológicos; fue el momento en que el equipo de trabajo ha estado más completo ya que había una parte visual, performativa, musical y de ingeniería.

Ilustración 147. Momento antes de la presentación de la performance, 2019.

¹²⁰ La composición en tiempo real o *Real Time Composition (RTC)* es definida por Carlos Guedes como “*Compositional practice utilizing interactive music systems in which generative algorithms with a non-deterministic behavior are manipulated by a user during performance*” [Práctica de composición que utiliza sistemas de música interactivos en los que el algoritmo con un comportamiento no determinístico son manipulados por el usuario durante la performance] (Guedes, *Real-Time Composition, why it still matters: A look at recent developments and potentially new and interesting applications*, 2017).

CONCLUSIONES

Para terminar con la presentación de este cuaderno de viaje, quiero confrontar las imágenes de las diferentes performances por las que ha pasado el desarrollo performativo del Joakinator. En la imagen (Ilustración 148) se pueden ver en la primera línea la performance [*Do We Love Technology?*](#) (Molina & Díaz Durán, 2020); y en la última línea el proyecto *Una Noche con Ramona* de la artista Raffaella Menchetti (2019) en colaboración con el Joakinator y finalmente está performance.

El proceso de desarrollo de la performance *Raising a Cyborg* (2019) fue el encuentro con una dramaturgia más compleja y completa, a nivel coreográfico y a nivel de imagen escénica. Fue la experiencia de desarrollar la pieza con un equipo de trabajo interdisciplinario completo y entrar a detalle en el diseño de diferentes elementos técnicos y artísticos, como: la estabilización de las señales de los sensores, las dinámicas de trabajo para introducir artistas en el trabajo con el Joakinator y la profundización y experimentación en los diferentes modelos de interactividad, mapeo y su vinculación con la música y la coreografía.

El desarrollo de esta performance fue muy importante para poder concretar el proyecto y realizar de forma exitosa las siguientes colaboraciones; que abrieron las posibilidades del Joakinator para trabajar otros temas y desarrollar piezas de otros artistas. En la siguiente etapa del viaje, que es el rediseño del Joakinator a nivel de software y hardware, todas las experiencias de esta performance y las anteriores se volcaron sobre el rediseño del Joakinator.

Ilustración 148. En la imagen se confrontan diferentes momentos de desarrollo de la investigación a través de sus etapas en la producción performativa, 2020, autoría de las fotografías: Rocío Cisneros, Luis Barbosa, Interactivas 17, David de la Cruz, Aka San San, Maria Stadlober, Alessandra Santiesteban y Joaquín Díaz Durán.

UN JUEGO LATENTE

Link al video de la performance: <https://vimeo.com/386057561/b0e7fa8c7b>

Este proyecto representa la última etapa del viaje de la investigación. Es como conquistar la cima, se parte del último refugio, se prepara el material, la ruta, las provisiones y se lleva solo lo necesario. Para este momento ya se han recorrido muchas etapas, se conoce bien el equipo, lo que funciona y lo que no, pero no se puede controlar todo. Se prepara uno para el último esfuerzo donde se pone en práctica toda la experiencia del viaje.

Lo que yo considero la última etapa práctica de mi trabajo en esta investigación: abrir el Joakinator para que se convierta en una plataforma de desarrollo artístico y no solo la pieza tecnológica de un artista individual; comenzó en la colaboración con el cineasta Francisco Bouzas (Fran) para el desarrollo de la performance **Un Juego Latente** (Bouzas & Díaz Durán, 2019). En la performance Fran controlaba con su cuerpo a través del Joakinator un montaje en tiempo real del material que ha estado filmando a lo largo de siete años.

El objetivo del Joakinator ha sido desde el principio generar una serie de herramientas robóticas/artísticas que puedan ser usadas por otros artistas para sus propias creaciones. Lo primero que pensé fue buscar las necesidades artísticas generales; ahora que lo escribo no se si tal cosa exista. En una charla con el compositor Rui Penha, me decía: “antes de pensar en herramientas que les puedan servir a otros artistas piensa en las que te podrían servir a ti para tu trabajo”. Es más fácil pensar desde una necesidad real, la cual es muy probable que se comparta con otras personas y en este caso con otros artistas. A más de uno nos ha pasado que estamos trabajando en un proyecto muy personal y conversando con algún amigo o colega resulta que tiene una idea similar, o casi idéntica. Este proyecto fue desarrollado así: desde una necesidad artística personal, desde unas preguntas muy particulares, pero con el deseo de poder desprender de mí esta idea y compartirlo con otros artistas.

Fran y yo desarrollamos una colaboración en la que combinamos su proyecto de fin de máster de la *Zine Eskola Elías Querejeta* de *Tabakalera* Donostia, llamado **Un Juego Latente** (Bouzas & Díaz Durán, 2019) con el Joakinator. Fran ha estado filmando durante más de siete años una serie de clips, en diferentes sitios: la Antártida, Rusia, Ciudad

Perdida (un barrio popular de Buenos Aires), el país vasco... Muchos de esos clips han sido filmados en Super 8 y Super 16 de forma analógica y después digitalizados. Fran me contó durante el desarrollo de nuestra colaboración que no le gustaba, en cierta forma, editar sus películas porque sentía que ese material estaba abierto, lleno de posibilidades y cuando lo editaba y le daba forma, se cerraba. Supongo que a Fran le desagrada ver cómo el universo de posibilidades de su mirada se reduce a “una sola realidad”. No es que Fran no edite sus películas, pero con este material en concreto no quería llegar a ese punto, por eso me busco.

En la performance **Un Juego Latente** (Bouzas & Díaz Durán, 2019) Fran controlaba con su cuerpo y el Joakinator el material que ha filmado, seccionado en más de 300 clips de alrededor de un minuto, en una composición multi pantalla. También controlaba la pista sonora: una serie de clips de audio con reflexiones que hace sobre el cine, el tiempo y su cuerpo. También controlaba una serie de sonidos de fondo para poder crear una atmósfera. La performance se presentó en la sala 1 de cine de la *Tabakalera* Donostia con un formato parecido al de una película sonorizada en vivo: Fran estaba al centro del escenario (el espacio entre la pantalla y la primera fila) y yo estaba en el lateral derecho desde donde se podía ver a Fran, la pantalla y al público.

Ilustración 149. Presentación **Un Juego Latente** en *Tabakalera Donostia*, 2019, fotografía cortesía de Francisco Bouzas.

LA PERFORMANCE

Le pedimos a la gente que apague el wifi de sus teléfonos celulares y lo ponga en modo avión, las luces están apagadas, hay un reflector que ilumina a Fran desde el costado derecho de la pantalla, en una mesa larga -al costado derecho- hay dos computadoras, una tarjeta de audio, una lámpara de mesa y el reloj. La performance comienza desde el momento en que entra la primera persona, Fran ve hacia las butacas, la pantalla está en negro y se escucha un fondo sonoro con sonidos de la ciudad. Fran mantiene esta posición, y mientras sigue entrando la gente, selecciona las pistas de audio con sus reflexiones sobre el cine, el tiempo y su cuerpo. Controla el cambio de un clip de audio a otro con un sensor de fuerza que tiene ubicado en la mano y controla el volumen con el sensor muscular ubicado en uno de sus bíceps. Después aparecen las primeras imágenes: fotografías de sus sobrinos, con quienes tiene un juego llamado “un juego latente” y un esquema dibujado por el escultor Oteiza. Uno de los clips explica las reglas de este juego: se juega continuamente de día y noche, los participantes no pueden hablar del hecho de que están jugando, ni pensarlo conscientemente, la primera persona en infringir esa regla tiene que comunicárselo a las otras, decir que ha perdido y se reinicia la cuenta de tiempo nuevamente.

El reloj de pared que está sobre la mesa marca continuamente las once menos diez, ese reloj aparece en las grabaciones y en uno de los cortos de Fran. El reloj perteneció al último inquilino que vivió y murió en la casa que después ocuparía Fran, en Donostia. En uno de los audios Fran especula si el reloj se habría detenido antes o después de la muerte de la persona o en el preciso instante de su muerte. Ese reloj permaneció sin ser tocado en la pared de la cocina durante casi un año cuando al final descubrieron que no tenía baterías. Es gracioso, pero aun así el reloj sigue y seguirá sin baterías, ahora se encuentra en Buenos Aires.

Los clips de audio con las reflexiones, junto con las imágenes fijas de los sobrinos y Fran viendo a las butacas que se van llenando, es la introducción de la performance. Las fotografías pronto dan pie a la imagen de fondo que ocupa toda la pantalla, son tomas de paisajes que a veces parecen fotos ya que la cámara no se mueve y los paisajes tienen

pocos cambios. La mayor parte de esos clips de video fueron tomadas en la Antártida: son espacios abiertos, paisajes de dimensiones vastas e imágenes llenas de detalles, predominan las texturas; en este momento Fran aún ve al público. En ese punto ocurrió una cosa interesante, de esas que se van revelando en el trabajo artístico, aunque Fran daba la espalda a la pantalla podía ver el efecto de su control sobre el fondo por la intensidad de la luz reflejada en el rostro de las personas. Después, Fran se da la vuelta para encarar el montaje y comienza a realizar la edición en tiempo real de las cinco líneas temporales de video y el fondo, que se desliza de un paisaje a otro.

De las horas y horas de grabaciones que Fran tenía, las dividió de la siguiente forma: Espacios Vacíos, Paisajes con Hielo, Antártida, Super 8, Super 16 y Ciudad Oculta. Cada una de estas selecciones estaba compuesta de entre 13 y 40 clips de video de no más de 2 minutos. Las secciones se vuelven las líneas de tiempo que conforman los cuadros de composición (*Ilustración 150*).

Después del fondo aparecen los clips de Ciudad Oculta que han sido filmados durante varios años, “los conocimos cuando eran adolescentes”, dice Fran en uno de sus audios. Fran Trabaja durante un tiempo con los clips de Ciudad Oculta. En este orden van apareciendo los Espacios Vacíos, Super 8, Super 16 y Hielos. Fran va trabajando con los clips de video mientras van apareciendo, controlándolos de uno en uno. Con su cuerpo controla la opacidad, la dirección y la velocidad de reproducción. Fran va teniendo control sobre cada grupo de clips que le voy asignando. Así se genera una composición que se va generando mientras itera su navegación por las seis líneas de tiempo. En una vista general vemos como los clips aparecen y se desvanecen haciendo más presente a uno u otro. Cuando se desvanecen se mezclan con el fondo hasta casi desaparecer y cuando aparecen ganan opacidad y brillo. Este juego de figura y fondo también sucede con los audios.

Yo iba seleccionando el grupo de clips con el que trabajaba Fran; viendo la composición general cambiaba a uno u otro grupo de clips para ir ayudando a generar esta composición cambiante. Fran y yo necesitábamos comunicarnos sin vernos, teníamos que sentir cuando había sido suficiente trabajo con un clip o cuando este soportaba seguir siendo trabajado. Cada clip de video del conjunto cambiaba, de forma aleatoria cuando se terminaba, o cuando yo seleccionaba otro clip del mismo grupo. Por un lado, había una parte aleatoria aportada por el Joakinator, otra por el programa de video y una más por el *patch* programado en *Max* que controlaba los clips de audio. Por el otro lado, había una parte de composición y control humano que aportábamos Fran y yo a la hora de generar la composición final. Se puede decir que había una colaboración de elementos aleatorios computacionales y elementos de control humano que -en suma- generan la composición final.

Ilustración 150. Esquema con la composición de la pantalla, con las seis líneas de tiempo sucediendo en simultáneo. 2019.

*Ilustración 151. Inicio de la performance **Un Juego Latente**, fotografía cortesía de Francisco Bouzas, 2019.*

Cuando han aparecido las cinco imágenes y el fondo, se da el momento de mayor comunicación entre nosotros. Había una dramaturgia que marcaba un *fade in*, un clímax y un *fade out*, pero habíamos concebido en la dramaturgia llegar al clímax a través de la comunicación invisible, las sensaciones y la aleatoriedad. Fran tenía que sentir, ver y escuchar los cambios que su cuerpo generaba en la composición. Él no sabía qué grupo estaba seleccionado, sino era porque lograba identificarlo, y yo tenía que darme cuenta si él había logrado identificar el grupo de clips que estaba seleccionado. Si él no se daba cuenta, regresábamos al anterior y si yo percibía en el público que la atención empezaba a decaer, cambiaba a otro clip u otro grupo de clips. Tenía que haber una comunicación constante y silenciosa entre Fran controlando el material, el material de audio, de video, el público y yo controlando el flujo de la composición.

En el *fade out* de la performance, Fran vuelve a controlar los clips de video del fondo, que no había manipulado después del inicio de la performance. Eso marca el comienzo del cierre. Empiezo a desvanecer uno a uno los grupos de clips: primero los Espacios Vacíos, luego Super 8, después Super 16, los Hielos, dejando al final -como en un inicio- los clips de Ciudad Oculta. Fran se queda un momento más con dichos clips y con los audios; estos clips tienen una carga personal y por eso decidimos dejarlos al inicio, como imagen central y para el cierre de la performance. De las cosas que Fran quería lograr con el trabajo era dar el mismo valor a todo el material, pero debido a la conexión emocional que tenía con los clips *de* Ciudad Oculta, su lugar en la composición surgió naturalmente, el material reclamó su lugar. Después de unos momentos, este grupo de clips también se desvanece y la pantalla se queda negra, los audios hacen un *fade out*, se apagan las luces de la mesa de control y la luz que ilumina a Fran para hacer un negro total. La performance empieza con luces tenues, el material activado y termina con un negro contundente.

*Ilustración 152. Un momento en la performance **Un Juego Latente**, fotografía cortesía de Francisco Bouzas, 2019.*

*Ilustración 153. Escena final de la performance **Un Juego Latente**, fotografía cortesía de Francisco Bouzas, 2019.*

RELACIONES TECNO-PERFORMATIVAS

Cada pequeño detalle que integra la tecnología que utilizamos produce un efecto particular a nivel artístico, por ejemplo, los sensores musculares que utilizo en el Joakinator tienen un filtro que los hace más eficiente para quitar el ruido, pero esto mismo provoca que se sature fácilmente haciendo que la reacción del sensor cuando toca picos muy altos continuamente tarde en reaccionar en los siguientes momentos; a nivel artístico eso implica que reacciona mejor a movimientos lentos que a rápidos, orientando la estética de la performance a este tipo de movimientos. Dichos elementos no pueden ser obviados ya que parte de la potencia de una obra de arte reside en las decisiones que se toman sobre multitud de pequeños detalles.

Durante los ensayos en la sala de cine, Fran tenía cuidado de adaptar la proyección en la proporción correcta para que en el cambio de la computadora a la pantalla no se perdieran píxeles de la imagen. Un ojo entrenado, así como un oído entrenado, puede distinguir esos detalles. A título personal pienso que la gente que no logra distinguir esos detalles, conscientemente, logran sentirlos.

La imagen (Ilustración 154) describe de forma gráfica los módulos que conformaron la performance y cómo se conectan entre ellos. Toda la conexión es vía wifi, mediante un router en el que se conectan el Joakinator y ambos ordenadores. El ordenador uno recibe la información de Joakinator, la envía a Wekinator (con un modelo de regresión de ANN) y de ahí a Max para el control de los clips de audio, y después a Resolume Arena para el control del vídeo. Empezaré a describir los módulos uno a uno.

Un Juego Latente

Diagrama de conexiones tecno-performativas

Una pieza de Francisco Bouzas y Joaquín Díaz Durán

Ilustración 154. Flujo de información en los diversos módulos que componen la performance **Un Juego Latente**, 2020.

Estrategias de mapping

Para las performances con el Joakinator utilizo técnicas de *machine learning* porque es una forma muy intuitiva de vincular las señales de los sensores al control de los motores de audio y video. Con estas técnicas podemos asociar mediante un entrenamiento los impulsos que los sensores reciben del cuerpo (input), con una los parámetros establecidos en el software (output). Esta asociación se puede hacer sin técnicas de machine learning, basándose en crear un modelo matemático o mediante distintas estructuras de programación. Pero el machine learning ha demostrado ser de mucha utilidad para modelar movimientos del cuerpo de forma dinámica.

Con los sensores biométricos, las señales pueden variar de un día a otro, ya que el cuerpo cambia todo el tiempo. La electricidad del cuerpo medida por los sensores de EMG cambia dependiendo de cuánto ha dormido la persona, su nivel de hidratación y el cansancio de su músculo. La señal no es la misma, ni siquiera el mismo día a diferente hora. Con técnicas de machine learning es fácil asociar un movimiento a los elementos interactivos de la performance y re-ajustarla en caso necesario con un entrenamiento extra.

Para la implementación de estas técnicas utilizo Wekinator que permite de forma fácil crear un modelo para el control y la interactividad. Una de las características que distingue el uso de técnicas de machine learning es la forma de vincular los inputs con los outputs de manera compleja requiriendo poca programación. El Joakinator se podría considerar una especie de instrumento multimedia electrónico, capaz de controlar música, video y dispositivos robóticos. El *mapping*¹²¹ de los sensores, la ubicación de estos y su relación con los controles de video y audio se define expreso para cada performance. En el campo del diseño de instrumentos musicales electrónicos Hunt y Walderley (2002) proponen una serie de estrategias de mapping:

- *one-to-one*, cada parámetro de la interfaz se conecta a un parámetro del motor de audio
- *one-to-many*, un parámetro de la interfaz puede modificar múltiples parámetros del motor de audio
- *many-to-one*, múltiples parámetros de la interfaz pueden modificar un solo parámetro del motor de audio
- *many-to-many*, múltiples parámetros de la interfaz pueden modificar múltiples parámetros del motor de audio.

A partir de estas relaciones Hunt y Walderley (2002) proponen:

“Mapping strategies which are not one-to-one, and which utilize a measure of the user’s energy under the control of more than one limb (or body part), can be more engaging to users than one-to-one mappings.”¹²² (pág. 103).

Aunque hacen la precisión de que en actividades musicales que requieren un pensamiento más holístico, un mapeo complejo es mejor que un mapeo *one to one*, pero que en actividades que requieren un pensamiento más analítico, el mapeo simple resulta mejor (Hunt & Wanderley, 2002).

Basándome en el trabajo y en las reflexiones del artista David Rokeby (2010) sobre su pieza *Very Nervous System*, una instalación sonora interactiva donde los movimientos de la persona son registrados por unas cámaras digitales que controlan la generación de sonido de unos sintetizadores. Rokeby configura el mapping de los parámetros del motor de audio en relación con la información de las cámaras digitales de forma que el público pueda tener una experiencia inmersiva, pero alejada de la idea de controlar los sonidos.

¹²¹ El mapping es el diseño que vincula la interfaz que permite tocar un instrumento musical electrónico y el sonido que este genera (Hunt & Wanderley, Mapping performer parameters to synthesis engines, 2002).

¹²² A continuación, presento mi propia traducción: Las estrategias de mapeo que no son uno a uno, y que utilizan una medida de la energía del usuario bajo el control de más de un miembro (o parte del cuerpo), pueden ser más atractivas para los usuarios que los mapeos uno a uno (Hunt & Wanderley, 2002, pág. 103).

Conjugando estas dos experiencias, Rokeby (2010) y Hunt y Walderley (2002) podría decir que: un mapping complejo permite verdaderamente una inmersión del performer o el interactor en el instrumento, pero se pierde la sensación de control sobre el mismo.

A pesar de estas conclusiones, yo identifiqué, a través del trabajo en las piezas: [*El Equilibrio Reside en tres Puntos*](#) (Díaz Durán J. R., 2019); que es muy importante para el performer tener la certeza de que controla alguno de los parámetros del sistema interactivo. Yo afirmarí que un mapping híbrido, que combine el mapping many to many con el one to one, o incluso todos juntos, modelados cuidadosamente, pueden generar la situación que me parece más expresiva, tanto desde el punto de vista del performer como del público (Ilustración 156). Así se puede generar una pieza que con un resultado complejo a nivel sonoro (y visual) pero que mantenga la sensación de vinculación entre las acciones del performer y el sistema interactivo.

En esta performance decidí utilizar el modelo de one to one, porque debido al tiempo que teníamos no podíamos modelar con precisión un sistema que nos diera ambas percepciones: control y complejidad. Otro motivo para seleccionar este modelo de interacción fue dar un poco más de control a Fran sobre la edición ya que el Joakinator aporta un cierto grado de aleatoriedad con el sistema de sensores musculares. Una parte importante en el diseño de interactividad es que el performer logre sentir y comprender que sus movimientos ejercen control sobre el sistema. El modelo one to one refuerzan esa sensación.

Diagrama de conexiones tecno-performativas UJL

Una pieza de Francisco Bouzas y Joaquín Díaz-Durán

Ilustración 155. Esquema de relaciones tecno-performativas de la pieza *Un Juego Latente*, 2020.

Ilustración 156. Modelos de mapeo probados en las performances que integran el Joakinator, 2020.

Retroalimentación con el sistema

Con el uso del Joakinator pasan dos cosas: una es la adecuación del performer a la interfaz y la otra la adecuación de la interfaz a la pieza. En el primer momento, todos los esfuerzos son dedicados a que el performer perciba como es que la tonicidad de sus músculos y el balance de su cuerpo envían información a través de la interfaz y es esencial que esto pueda percibirlo de forma gráfica y sonora. Es una etapa de adecuación, que forma parte del proceso creativo de la performance. Esto se puede ver también en la performance [*Raising a Cyborg*](#) (Zamorano & Díaz Durán, 2020), realizadas también con el Joakinator. Para esto programé el software Joakinator Patch Bay en Processing 3, que grafica las señales de los sensores antes y después de pasar por Wekinator y organiza el flujo de datos entre los programas. Ver las señales de forma gráfica ayuda tanto al performer como a quien está en la mesa de control ajustando parámetros, porque permite observar el flujo de datos. Hay tantos elementos de aleatoriedad que es necesario, en algunos momentos, tener la certeza de que el sistema sigue funcionando, permitiéndole al performer continuar en el juego y sabiendo que la aleatoriedad no se ha apoderado de todo.

Motores de audio y video

Había varias maneras con las que podíamos haber controlado los clips de video, directo desde *Premier*, con *PD*, *VVVV*, *Touch Designer*, *Max*... Decidimos usar *Resolume Arena* por la versatilidad en los controles de video, su gama de efectos, que está diseñado para tener una gran cantidad de clips listos para reproducirse y porque cuenta con herramientas de *video mapping*. Con las herramientas de video mapping creamos una composición multi pantalla. Los controles que utilizamos de Resolume fueron: opacidad, dirección de reproducción (hacia delante, hacia atrás y selección aleatoria de una posición en la línea de tiempo) y velocidad de reproducción. Para el control del audio teníamos una gama igual de grande para elegir. Nos declaramos por Max, porque lo he estado utilizando en otras performances junto con el Joakinator. Aunque empezamos utilizando el patch de Max que utilicé en la performance [*Interfaz Ciborg para Reflexionar la Tecnología*](#) (Molina & Díaz Durán, 2020) programé uno nuevo simplificado, que no tenía efectos y solamente controlaba el volumen y la selección de los clips de audio de una lista de reproducción.

¹²³ En ambas performances, el proceso de calibración del Joakinator al cuerpo del performer y de la sensibilización del performer a las características funcionales del Joakinator se volvió parte central de la dramaturgia.

De todos los efectos que contiene Resolume y todas las posibilidades que brinda Max para modificar el sonido, nos decantamos por esta limitada gama, ya que nos permitía enfocarnos en la idea de hacer una edición en tiempo real, sin perdernos en los efectos. Lo que necesitábamos era poder desplazarnos en la línea de tiempo, seleccionar entre un clip y otro, tanto de video como de audio, ir probando diferentes mezclas e ir regenerando la edición. Al final creamos la metáfora de la **edición no lineal a través del cuerpo**.

PROCESO DE TRABAJO

Trabajamos para dar forma a la visión y la estética de Fran: su tempo lento y contemplativo, sus tomas de lugares naturales y asentamientos humanos abandonados, ambos inmensos, y la calidad de la imagen analógica de Super 16 y Super 8. Teníamos esta idea base de hacer una película que se rehace a cada momento, como una película generativa, tomando como base el material fílmico de Fran, editado por su ojo, pero con la colaboración del Joakinator que integraba su cuerpo y la computadora que aportaba un factor de aleatoriedad programado; todo esto buscando que la edición hiciera que el material fílmico se expandiera en vez de cerrarse, que es la sensación que le genera a Fran editar y montar el material para lograr una película. En el pensamiento de Fran, el material que filma se expande y genera vida y cuanto más material filma, más vida. En contraposición cuando edita y monta ese material para dar forma a una película, según Fran, el material se cierra.

La premisa sobre la que trabajábamos era la de crear las condiciones para que ese material pudiera ser editado, pudiera tomar forma y ser presentado, pero sin cerrarse.

Con estos elementos: la metáfora de la edición de cine, mantener abierto el material, generar una visualización multi-pantalla, introducir aleatoriedad y todos los elementos estéticos del cine de Fran, modelamos la vinculación de todas las partes técnicas. Esto nos hizo ver que no necesitábamos efectos de ningún tipo, porque habrían enturbiado la estética del propio material. Lo que necesitábamos era control sobre la línea de tiempo, en los clips de video y de audio.

CONCLUSIONES

La vinculación de la edición del material fílmico en constante apertura y el cuerpo de Fran es esencial para entender esta colaboración. En la trayectoria de Fran como joven cineasta hay dos películas realizadas y durante el proceso de filmación y edición de ambas ha tenido que pasar por dos intervenciones quirúrgicas, una que canceló la filmación y otra que pudo esperar hasta el final de la filmación. Surge una vinculación evidente del cuerpo con la película, usar el Joakinator es una forma de integrar el proceso de la película en el cuerpo de Fran, volviéndolo un director performativo. El acto de editar una película que regularmente se hace en una isla de edición, encerrado, sin luz natural, aislado de sonidos externos, de frente a un monitor con un teclado, un mouse y algunos controles para los programas de edición. En la performance se hace de pie, con el público presente y controlando la edición con la electricidad del cuerpo a través de frecuencias que cruzan el aire. Lo privado se vuelve público.

Usar el Joakinator te da la sensación de que estás conectado con la computadora. Esta sensación es en parte literal, porque a través de los electrodos y los sensores del Joakinator la electricidad del propio cuerpo llega a la computadora; esa sensación es reforzada por la sincronidad de los movimientos del performer con las reacciones del sistema interactivo. Esa sincronía produce la sensación de unión entre la acción del cuerpo y la reacción de la computadora. Todo el hardware y el software del Joakinator y el proceso de adecuación del performer construyen el puente que vincula el cuerpo al control de video y audio. Así se crea una especie de conexión virtual que vincula el cuerpo de Fran con el proceso de editar una película y su presentación ante el público, condensado todo en un mismo acto.

Fran me comentaba, cuando estábamos por finalizar el trabajo para la presentación, que esto era algo que era muy diferente a lo que él solía hacer: cuando presenta una película ya está todo hecho y a veces ni siquiera se encuentra el director presente en la proyección de la película, no hace falta. Aquí el flujo de la película depende de que el director y toda la infraestructura estén presentes y afinadas. Cualquier elemento puede alterar el flujo de la edición en tiempo real, tanto biológico como electrónico: señales parásitas,

problemas de comunicación, excesivo ruido, el cuerpo cansado, el estado de ánimo, el público... Esta mezcla de cine con performance fusiona dos elementos esenciales de ambos medios: la reproductibilidad del cine con la presentación viva y en vivo de una performance y las señales biométricas. ***Un Juego Latente*** (Bouzas & Díaz Durán, 2019) es una performance que tiene como tema y como medio al cine; la reflexión más profunda que hace es sobre el tiempo en el cine y la integración del cuerpo del cineasta en el montaje de la película.

Durante el ágora después de la presentación pudimos darnos cuenta de varias cosas, que efectivamente el material fílmico de Fran se había mantenido abierto ya que la edición no es definitiva ni repetible. Con la adecuación del material de Fran para poder trabajar con el Joakiantor desarrollamos una especie de desarticulación del sistema de producción de una película, centrados en la edición y la presentación; rearticulándolo sobre la estructura del Joakinator. Ese acto despertó en la gente que vio la performance una serie de reflexiones acerca de cómo podría cambiar una película dependiendo la forma en la que se cree. Además de mantener abierto el material de Fran, abrimos el mismo proceso cinematográfico.

CUERPOS DIGITALIZADOS

Link al video de la pieza: <https://youtu.be/xzkwd5UYjyE>

La última etapa del viaje de esta investigación fue como subir a la cima de una montaña, ver que se aproxima el final del viaje, pero cuando sobrepasas la neblina que lo cubre todo y piensas que has llegado, te das cuenta de que la cima está más allá. Este proyecto simboliza ese momento, el subir a la verdadera cima poniendo en práctica todo lo que había aprendido antes. Al final de este trayecto me di cuenta de una cosa más, la cima se había movido de lugar.

Cuerpos Digitalizados (Zamorano & Díaz Durán, 2020) es la pieza performativa realizada en colaboración con el bailarín Pablo Zamorano y el grupo de investigación *issues! Office*¹²⁴. La pieza es una performance donde Pablo controla un sistema *looper* de audio con el que reproduce a manera de *dj* fragmentos de textos y sonidos que el mismo graba. Con el Joakinator Pablo controla mediante su cuerpo y los impulsos de sus músculos y un sensor de fuerza colocado en sus dedos el *play* y el *stop* del *looper*¹²⁵. El objetivo era probar como el cuerpo se modifica a través de la tecnología al integrar el Joakinator en la performance. Durante el proceso de creación de la pieza, ambos fuimos construyendo la pieza en varios niveles el dramático y el tecnológico. Gracias a nuestras experiencias previas, en este tipo de colaboraciones, logramos integrar la dramaturgia a la tecnología y mantener el cuerpo artístico de la obra sostenido en sí mismo y no en el efectismo tecnológico, logramos domesticar la técnica para que se integrara orgánicamente a la propuesta performativa.

La pieza surge como una incitación de trabajo sobre los cuerpos tecnológicos, el ocio, el tiempo libre, los dispositivos que consumen ese tiempo y la condición de hiperconectividad acompañada de la creciente soledad e individualidad. El grupo de investigación *issues! Office* contactó con Pablo para ampliar una reflexión que venían

¹²⁴ *issues! Office* es un grupo de investigación experimental que nace en la arquitectura y se proyecta a lo transdisciplinario, ellas trabajan de manera anual con un *issue* (asunto problemático) que afecte nuestros espacios vitales. El grupo está conformado por Natasa Lekkou, Leonor Martín Taibo, Samuel Fuentes y Akshid Rajendran (*issues! office*, 2021). Véase <https://www.issuesoffice.com/>

¹²⁵ Loop hace referencia a la palabra bucle, pero en el ambiente musical se conoce como looper a un aparato con el que se captura una pista de sonido y se le hace repetir en bucle. La grabación que hacíamos de Pablo leyendo el texto la hacíamos repetirse una y otra vez mediante el Joakinator.

abordando desde hace un año. Pablo ante esta invitación, decide contactar conmigo ya que teníamos la iniciativa de realizar una colaboración desde que nos conocimos en el seminario de investigación artística *Si fuese tú...*¹²⁶, realizado en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Castilla-La Mancha en 2019.

La pieza la desarrollamos a lo largo de dos semanas, en las que fuimos construyendo la pieza a la vez que entendíamos como construir la colaboración. Desarrollar una colaboración a partir de la mezcla de diferentes disciplinas artísticas y científicas es un reto que se resuelve cada vez en forma particular.

Al final de la colaboración, en la presentación de nuestro trabajo tuvo una gran recepción del público y a ambos nos dejó un gran sabor de boca. Esta experiencia como otros trabajos que he realizado en colaboración me reafirman que parte del éxito de estas colaboraciones inter/transdisciplinarias dependen del factor humano, esto lo menciona también Herath y Kroos en el trabajo que desarrollaron con Stelarc en Australia (Herath & Kroos, 2016). La pieza en sí misma, es una muestra muy rica de la fusión de performance-danza-tecnología interactiva. La experiencia de desarrollarla me arrojó muchas pistas de cómo desenvolverme en este tipo de colaboraciones y los elementos que me resultan importantes.

La pieza aborda las relaciones del cuerpo con la tecnología y expone a través de la dramaturgia la tecnología que se utiliza en la performance. Esta dramaturgia que integra a la tecnología como un personaje despierta en el público la imaginación a cerca de la tecnología. En la performance se desarrolla un juego de oscilaciones entre ficción y realidad alrededor de la tecnología y eso nos permitió despertar el imaginario tecnológico del público.

¹²⁶ Véase <http://blog.uclm.es/joseasanchez/2019/02/14/si-fuese-tu-encuentro-sobre-metodologias-de-investigacion-en-practicas-artisticas>

LA PERFORMANCE

Unas cortinas se abren y enmarcados por un par de columnas se mira una mesa al fondo. La mesa es larga, delgada y en los dos extremos estamos sentados Pablo y yo. Él con una libreta y ropa de entrenamiento (unos pantalones cortos y una sudadera), hay papeles con notas en su lado de la mesa, una lámpara de mesa y el *kit* para tomar mate. Del otro lado de la mesa estoy yo frente a una laptop negra, con ropa muy colorida, formal/casual. En el camino entre ambos hay una serie de cables, cajas, circuitos y otras dos lámparas de mesa, de esas que se pueden mover en varias direcciones. La mesa está sobre un tapete rojizo parecido a los que hay en las mezquitas. Hay varias macetas con plantas, una palma alta y delgada cerca de mí, una palma parecida se encuentra detrás de Pablo, entre el público y Pablo hay una planta de hojas delgadas sobre una silla y en la pared de mi lado hay otra planta de apariencia más selvática. Las plantas tienen lucecitas como las de navidad, pero todas blancas. La iluminación está hecha por lámparas de mesa y las lucecitas de las plantas. Hay dos monitores de estudio uno de cada lado de la mesa, más allá de nosotras. El público está sentado en media luna sobre unos troncos en el piso, también hay gente de pie y sobre una estructura metálica.

Cuando la gente entra se escucha un audio donde Pablo y yo estamos hablando. Cuando el audio termina le digo a Pablo que vamos a probar el sistema de grabación con su voz. Después esta se reproduce. Pablo se levanta, le pido repetir la grabación; esta vez Pablo la activa con su propio cuerpo, con un estímulo que entrenamos previamente con las *Redes Neuronales Artificiales* de *Wekinator*. Él va moviéndose y controlando el *play* y *re-play* del *loop* de audio, va demostrando cómo funciona el dispositivo. Pablo había trabajado anteriormente en el proyecto *Emovere: Cuerpo Sonido y Movimiento*¹²⁷ (Morand & Jaimovich, 2015) donde usaban sensores biométricos (*EMG* y *ECG*) y me

¹²⁷ Pablo es un gran bailarín, actor y *performer*, de origen chileno. Actualmente desarrolla un proyecto donde trabaja con las corporalidades de lo sagrado con una visión multicultural. En Chile estuvo trabajando en el proyecto *Emovere: Cuerpo, Sonido y Movimiento*; que exploraba la relación del movimiento, el sonido y las emociones a través de la interactividad (<https://www.emovere.cl/en/>).

comentó que en la dramaturgia de esa pieza, ellos habían usado como primera escena, la demostración del dispositivo para después ir la complejizando.

Este punto es esencial. Ya que permite a la gente entender que hay un dispositivo tecnológico que vincula de forma directa el cuerpo del *performer* con la música. Esto importa porque entender o vislumbrar, aunque sea ligeramente, el funcionamiento técnico permite a la gente sentir parte de la complejidad de la pieza, pero aún más importante, es que despierta el imaginario de la gente sobre la tecnología. En esta época ese imaginario está muy excitado por toda la producción en cine, T.V., comic y literatura.

Pablo continua su trayecto controlando el *looper* con su cuerpo, durante ese momento yo dejo la computadora y me dedico a mirar a Pablo. En un momento me levanto de la mesa y dirijo alguna de las luces hacia Pablo que interactúa con la planta. Finalmente llega a su silla en el otro extremo de la mesa, se sienta, respira profunda y sonoramente. Se oye el audio hasta el final y él se encuentra en una tensión relajada, muy atento en no activar el *looper* nuevamente. Le digo que vamos a intentar probar ahora con un texto leído. El empieza a leer y el sistema se activa, le digo “relaja”. Pablo logra leer el texto sin activar el *looper* hasta que este se dispara por una acción más voluntaria, se levanta y empieza a *lopear* el texto. El loop de audio inicia siempre en el mismo punto, pero cuando Pablo está casi junto a mí del otro lado de la mesa, el *looper* comienza en posiciones aleatorias de la pista. En ese momento, se activan otros sonidos vinculados a los músculos: dos generadores de ondas sinusoidales, Pablo controla con sus sensores musculares la frecuencia y el volumen. Es un sonido reactivo que se vincula totalmente con el movimiento de Pablo. Continúa con este sonido que se mezcla con el texto. Casi al llegar de nuevo a su silla, completando una segunda vuelta, el sonido de las ondas borra el texto y hay un solo muy breve de *noise* y al terminar el solo se vuelve a sentar en su lugar.

En esta segunda vuelta, de la que acabo de hablar, anexamos otro elemento interactivo a la dramaturgia, digamos de forma didáctica demostramos cómo funcionaba la interactividad y ampliamos el control que tenía Pablo al sumar los sonidos sinusoidales al del *looper*. Todos los movimientos de la performance implicaban un grado de control y uno de descontrol.

*Ilustración 157. Una de las iteraciones que realizaba Pablo alrededor de la mesa de trabajo. Performance **Cuerpos Digitalizados** de Pablo Zamorano y Joaquín Díaz Durán, 2020, fotografía cortesía de issues! Office.*

*Ilustración 158. En algunos momentos de la performance yo no hacía nada, para acentuar la imagen del sistema autónomo interactivo. Performance **Cuerpos Digitalizados** de Pablo Zamorano y Joaquín Díaz Durán, 2020. Fotografía de issues Office.*

En la tercera vuelta, el sistema desaparece, ya no está más, es solo Pablo, su respiración y sus movimientos; empieza levantando la planta que se encuentra cerca y la pone en su propia silla; continúa moviéndose hasta que llega a la palma que tengo cerca, al tocarla esta emite sonidos muy diversos como si fuese un sintetizador; hace una pausa y se pega de golpe el cuello contra el tronco de la palma, de inmediato se escucha en la sala su respiración gracias a un micrófono de contacto. Mediante el de su respiración llegamos a un momento de compenetración casi hipnótica; en ese momento se despega de golpe del micrófono y dice: ¡No Joaquín esto es muy hippie! Y regresa otra vez a la silla.

Pablo empieza una especie de monólogo- diálogo conmigo donde se pregunta y me pregunta cosas como: “¿Dónde? ¿Por qué? Allá, aquí, más allá, no, si ¿Por qué no? Viene ¿Dónde está? Mejor no...” Eran trozos de diálogos sueltos que el looper seleccionaba al azar, pero con los que se lograba generar cierto sentido. A estas preguntas y comentarios aleatorios, contestábamos Pablo y yo. Ahí empezamos a romper esos momentos didácticos de las vueltas anteriores agregando un toque de imprevisibilidad al mezclar nuestras voces con las voces grabadas. Pablo sigue dando la vuelta, ambos seguimos respondiéndonos uno al otro y a los audios hasta que regresa nuevamente a su lugar y todos los sonidos paran.

Después, activa desde su móvil un audio con sonidos de selva y un diálogo de ambos donde me pregunta ¿Qué selva sería esa del audio?, yo le contesto: “El Congo, con gorilas”. Para ese momento Pablo se ha convertido ya en un animal salvaje, que se mueve a cuatro patas. Yo me he levantado de mi silla, voy apagando las lámparas, me siento en la silla de Pablo, acomodo la lámpara hacia él, sirvo un mate y lo pongo en el piso, se lo acerco como si fuera un animal salvaje, Pablo lo bebe y yo apago la última lámpara. Esperamos un momento y llegan los aplausos.

Nos acercamos al público y saludamos. Mientras duran los aplausos yo regreso a mi silla, prendo las luces y pongo el sistema a grabar nuevamente. Pablo activa el looper que para entonces ya ha grabado los aplausos de la gente ¡les hemos engañado! En un momento Pablo activa nuevamente el sonido con su cuerpo y la gente deja de aplaudir, ya que suenan unos aplausos que no son los suyos. Pablo se mueve con el sonido de los aplausos que le hemos robamos al público; un poco después desvanecemos el sonido y apagamos las luces. Ahora si hemos terminado.

RELACIONES TECNO-PERFORMATIVAS

Construimos la dramaturgia de la pieza a través de mostrar y ocultar el aparataje técnico del Joakinator y la interactividad que modelamos para la performance. Hicimos una coreografía que estaba estructurada, a través de los elementos que tuvimos presentes desde el primer momento: una mesa, cables ¡muchos cables!, la computadora, altavoces, el kit del mate (un termo, mate, bombilla y hierba) y las libretas.

Conforme fuimos trabajando esos elementos se fueron integrando en la pieza y lo que era el espacio de trabajo se volvió el espacio escénico. La estructura de la pieza estaba dividida en tres momentos y me gustaría dibujar una imagen mental para explicarlos. Se dice que la interfaz puede ser transparente o reflejante; esto quiere decir que cede paso a su función y se vuelve invisible o muestra su condición como dispositivo (Bolter & Gromala, 2006). Durante la realización del performance el Joakinator, toda la tecnología que lo rodea osciló entre lo transparente y lo reflejante. En ese detalle radica parte de la potencia de la pieza.

Si hago un símil de las escenas de la performance con el proceso de crear una historia de Instagram sería de la siguiente forma. El primer momento de la performance sería el enfoque de la cámara al desnudo: estamos viendo la escena con la tecnología que compone la performance y el proceso de trabajo creativo. En el siguiente momento estamos escogiendo un filtro: seguimos viendo los distintos elementos, pero se ven alterados, ya no son tan claros pues están mezclados y se afectan entre sí. En la pieza la tecnología está siempre presente, pero no está siempre activa. En el tercer momento avanzamos hacia un filtro de realidad aumentada: es el final falso, la realidad se confunde con la ficción y no se sabe cuándo termina la obra. Cuerpos digitalizados, además de oscilar entre lo transparente y lo reflejante; también oscila entre la ficción y la realidad.

A continuación, describo la coreografía sobre la que se desarrolló la dramaturgia. Estamos los dos sentados en los lados opuestos de la mesa, Pablo tomando notas y yo frente a la computadora. Cada momento de la performance es descrito por el movimiento de Pablo que se levanta de su lugar y da la vuelta a la mesa activando con el Joakinator y sus movimientos diferentes interacciones sonoras. La primera vuelta es didáctica, mostramos

como es que Pablo controla el looper; la segunda vuelta sigue en esa línea, demostramos otras variaciones del looper y otros sonidos controlados por el cuerpo. En la tercera vuelta, empezamos a confundir ficción con realidad, mediante una improvisación a tres: Pablo, yo y el Joakinator. En la cuarta vuelta desvanecemos el Joakinator ¡desparece de escena! En la quinta vuelta Pablo se transporta a un espacio ficcional, pero tenemos una capa de realidad al conservar nuestras conversaciones de trabajo en el fondo. Hay un final falso y ahí introducimos al público dentro de la ficción al grabar sus aplausos y manipularlos con el looper. Ahí quedo totalmente mezclada ficción con realidad y la función real e imaginaria de la tecnología se volvió inseparable.

Una de las ideas principales que desarrollamos en la performance era la imaginación del performer y del público sobre la tecnología. Finalmente, me doy cuenta de que en otros trabajos como en [Raising a Cyborg](#) (Díaz Durán J. R., Raising a Cyborg, 2019) la temática de la pieza se mantiene ligada a la imaginación sobre la tecnología digital y el cuerpo cibernético. En **Cuerpos Digitalizados** (Zamorano & Díaz Durán, 2020) se mezcla el proceso de hacer transparente o reflejante el funcionamiento del Joakinator, con el proceso de provocar la imaginación sobre la tecnología digital y la reflexión sobre nuestra relación corporal con ella.

Diagrama de conexiones tecno-performativas, Cuerpos Digitalizados

Una pieza de Pablo Zamorano y Joaquín Díaz Durán

Ilustración 159. Diagrama de conexiones tecno-performativas de *Cuerpos Digitalizados*, 2020.

EL PROCESO DE TRABAJO

En el proceso de trabajo fuimos pasando por varios momentos en los que fuimos comprendiendo nuestras formas de trabajar, fuimos viendo qué cosas del aparato tecnológico íbamos a usar y cómo íbamos a tejer la dramaturgia de la pieza. El tiempo en el que generamos la pieza en realidad fue un tiempo récord, doce días con algunas sesiones de trabajo. Empezamos desde cero, pues no teníamos más que la incitación del grupo de investigación *issues! Office*: ¿Qué pasaría si nos fusionáramos con nuestros dispositivos de ocio? A partir de esta premisa Pablo y yo logramos construir una propuesta que fusionó nuestras preguntas personales y el trabajo que desarrollamos en conjunto. Pienso que fue posible gracias a las experiencias previas que teníamos.

El primer día de trabajo fue el miércoles 19, justo el día anterior había tenido un gran conflicto de trabajo en el ensayo de otra performance donde se usa el Joakinator. El conflicto se originó porque había muchas miradas externas de personas ajenas al trabajo y el material del *Joakinator* no estaba listo para el ensayo. El día siguiente que tenía que trabajar con Pablo trate de ponerme en acción con los sensores al instante; usamos las herramientas más básicas, el generador de ondas sinusoidales.

Mi objetivo era que Pablo sintiera el Joakinator, que entendiera como se conectaba para que pudiera ponérselo así mismo. Así los siguientes ensayos mientras yo ponía todo el sistema en punto, él podría irse poniendo los sensores; y sobre todo me interesaba que pudiera ir imaginando posibilidades. Ese día usamos un *sketch*¹²⁸ muy sencillo con el que cada sensor generaba sonidos al ser activado, cada uno estaba ligado a un oscilador con unas frecuencias mínimas y máximas delimitadas. Dicho sistema de interacción es muy limitado, pero permite entender rápidamente como se vincula el cuerpo al sonido con el Joakinator.

¹²⁸ Los programas en *Processing* se llaman *sketch* (bocetos), utilizando como metáfora el proceso de hacer una obra de arte y el dibujo.

Ilustración 160. Performance **Cuerpos Digitalizados** de Pablo Zamorano y Joaquín Díaz Durán, 2020, Fotografía cortesía de issues! Office.

Desde el primer día, vi las limitaciones de ese tipo de interactividad, pero creo que sirvió para que Pablo viera el funcionamiento del Joakinator de forma rápida. El día siguiente teníamos ensayo, tuve que pedirle que lo postergáramos porque necesitaba un día entero para programar la interactividad con la que íbamos a trabajar. El trabajo con el Joakinator es altamente artesanal a nivel de programación. Es un objeto tecnológico muy ligado a un proceso artístico. El tiempo que requiero para programar las interactividades, es un tiempo en solitario en que necesito ir muy dentro de las diferentes estructuras de programación, *apps* y bibliotecas. Es una micro investigación en sí misma. Debo entender, mínimamente qué se necesita para la pieza, ver si es realista programarlo desde cero o existe una biblioteca que ataque el problema que se plantea. Pablo y yo decidimos atacar el problema de controlar un audio recién grabado, es decir, grabarlo en vivo y manipularlo con el Joakinator a través del cuerpo. Estuvimos de acuerdo en investigar la corporeización de un texto. Para eso usamos el *external Karma~* para *Max* de Rodrigo Constanzo (2015) que permite hacer loops de audio, grabarlos y manipularlos en vivo¹²⁹.

El día que me dediqué a programar fue como un día de trabajo de investigación, me fui a la biblioteca del centro cultural *La Casa Encendida* por la mañana y me puse a investigar qué objetos o bibliotecas había en *Max* para poder hacer esta suerte de *looper*. Estuve

¹²⁹ En el sitio web de Rodrigo Constanzo se puede descargar el *external Karma~* y otros proyectos de sonido que ha desarrollado, véase <http://www.rodrigoconstanzo.com/2015/05/karma/>.

buscando objetos, recordando los que usé para la performance de [Interfaz Cíborg para Reflexionar la Tecnología](#) (Bouzas & Díaz Durán, 2019), ya que en ambas utilizábamos grabaciones y las manipulábamos.

Una vez encontrado el objeto Karma~ exploré sus ejemplos uno a uno, tomando notas mentales de lo que podría servirnos para la performance. Navegar dentro de una biblioteca computacional para ver si lo que programaron otros es adaptable a la performance es como estar escuchando un disco o leyendo un libro, se hace eso y solo eso. Es como cuando se explora un material de escultura con las manos; en este caso, es la sensibilidad de manera abstracta la que explora esa biblioteca, que es una cosa también muy abstracta. Es como acariciar con el pensamiento una abstracción, es como ver formas en las nubes y así entender si pueden servir o no. Por esta razón, el proceso de seleccionar las piezas que servirán para programar debe realizarse en un tiempo separado de los ensayos con los performers. Cada espacio requiere su propia sensibilidad y necesita condiciones particulares para que pueda suceder.

Al final de ese día, había generado casi todo lo que necesitábamos para seguir trabajando, un programa base para poder interactuar. Nuestro siguiente ensayo fue para entrenar las *Redes Neuronales Artificiales* con *Wekinator*. El siguiente día, nos vimos también en MediaLab-Prado y probamos las funciones que había programado, pero como no teníamos micrófonos, usamos el micrófono integrado de la computadora. Pero pudimos entrenar las Redes Neuronales y vincular los sensores a las funciones del looper.

El viernes pudimos trabajar con el programa que había hecho con el objeto *Karma~* de *Max*. Decidimos poner dos sensores de fuerza *Flexi Force* en las manos para controlar la función *Record* y *Stop*. Esta ubicación la tomé de la performance con Fran, *UJL*. Al principio la ubicación de los sensores fue elegida pensando en el *Wing Chun* ya que se tenía control de los músculos más fáciles de usar, de sentir: los bíceps. En [Do We Love Technology?](#) (Díaz Durán, Matarrita, & Abreu, 2018) probamos el uso de los gemelos o pantorrillas y con Pablo decidimos probar con los cuádriceps. Es muy importante escoger un musculo que sea fácilmente controlable y del que podamos notar su tonicidad y relajación. Al principio el diseño era este basado en los movimientos del *Wing Chun*, después hicimos un poco de experimentación colocándolos en diferentes partes y al final optamos por simplificar lo más posible.

La idea fue modelar un cuerpo a través, de sus movimientos y ubicar la mayor cantidad posible de sensores, en partes específicas; pero la complejidad del uso de esta interfaz biométrica y cinética es tal, que, si no se simplifica el reto de programarla, usarla y sacar

sentido de ella es demasiado grande y se corre el riesgo de perderse en la complejidad del sistema. Afortunadamente, Pablo tenía la experiencia de haber trabajado con estas tecnologías antes. Finalmente, decidimos colocar los sensores en los dos bíceps y en el cuádriceps derecho.

Pablo manejaba dos sistemas, uno reactivo de ondas sinusoidales con los cuales hacía sonidos electrónicos tipo *Theremin*; y el play, stop y record del sistema del *looper*. Había una parte de control que yo preservaba: decidir si el loop comenzaba siempre del inicio o si cada vez que reiniciaba escogía una posición aleatoria. También controlaba la ventana del loop para quitar los espacios muertos de la grabación (al principio y al final) y controlaba el volumen general del audio. Después de ese día de ensayo y de los siguientes nos dimos cuenta de que el control de stop, y record no eran muy estables y sobre todo no era intuitivo, Pablo no tenía certeza de cuando se activaban o desactivaban. Esto nos hizo quitar el control de esa parte y también retirar el sensor. Al principio asumíamos, o yo asumí, que el sistema interactivo una vez entrenado tenía que controlarlo todo y la imposibilidad técnica de hacerlo así nos llevó a quitarle responsabilidad al sistema de interacción y regresarla al artista operador, en este caso yo.

En la preparación de la performance [Un Juego Latente](#) (Bouzas & Díaz Durán, 2019) quería programar el sistema para que fuera completamente autónomo a nivel interactivo y Fran me dijo: “Lo hago todo yo en la performance y tú te vas por una cerveza ¿no?”. La imposibilidad de implementar una interactividad autónoma nos mostró el valor de repartir el control entre la máquina, el o la performer y el **afinador continuo**, el artista que controla los sistemas interactivos.

Los sistemas interactivos realizados de manera artesanal tienen lo que yo llamo un alto grado de entropía¹³⁰. Parecería que por ser sistemas computacionales son precisos y estables, pero nada más alejado de la verdad; además en el momento en que se usan sistemas biométricos se le suma la complejidad y aleatoriedad del cuerpo humano y la medición de sus señales. A esto lo llamo: **el caos sostenido por hilos**.

En dichos sistemas la estética se crea: en el modelado de la interactividad y en la imposibilidad de programar a detalle lo que uno imagina; en el proceso de ir adaptando lo que uno imagina a lo que uno puede realizar, surgen muchos elementos estéticos que uno no había imaginado, es importante estar atento para percibirlos. En la propuesta inicial del Joakinator el diálogo se realizaba entre la computadora (la Máquina) y el

¹³⁰ Con ello quiero decir que no son estables. Muchas de estas piezas, debido a que son tecnología hecha a la medida y con pocas pruebas realizadas, suelen descomponerse fácilmente y tener muchos *bugs* en la programación.

performer (la Persona); en la práctica el diálogo se desarrolló entre La Máquina, el Performer (o performers) y el agente de control o afinador continuo de la interactividad.

Lo importante, es reconocer que en este proceso de programar, adaptar y comprender como funciona el sistema interactivo surgen los elementos estéticos de la propuesta. Reconocer los elementos del proceso técnico que devienen en elementos estéticos como en el caso de las artes visuales, por ejemplo, en la pintura y la escultura: el accidente controlado, las reacciones de los diferentes materiales, los efectos que generan las herramientas y los resultados que da cada procedimiento se vuelven parte fundamental de la obra de arte. Todos estos elementos en el modelado de una interacción para un performance son la imposibilidad de programar a la perfección una reacción, un bug en la biblioteca que se usa o en el programa que se desarrolla, algún efecto residual no programado, el desgaste de alguno de los sensores, el *lag* en la velocidad de transferencia... Todos los elementos antes mencionados que parecerían problemas técnicos y que de hecho lo son; si hacemos una comparación con los procesos en las artes visuales, serían como los accidentes o errores que resultan en un encuentro y son apropiados por la artista. La prueba de ello es que dichos problemas técnicos arrojan elementos estéticos a la propuesta.

El lunes siguiente hicimos el ensayo en el espacio donde presentaríamos la performance, el estudio de arquitectura *La Hipoteca*, que se encuentra en Carabanchel, Madrid. El espacio es una pequeña nave industrial que está siendo adaptada para ser un estudio de arquitectura y un espacio cultural. Es prácticamente un mono local gigante, donde la mitad de la construcción tiene un techo de doble altura de láminas a dos aguas, con algunos paneles traslucidos que dejan pasar la luz. En medio del espacio de doble altura ubicamos un tablón. En *La Hipoteca* también había plantas en macetas que Pablo fue ubicando en diferentes partes para generar la composición visual. Mientras yo iba afinando toda la parte de la programación Pablo fue construyendo la dramaturgia de la pieza acomodando cosas aquí y ahí y mientras dialogábamos sobre lo que iba surgiendo, él tenía siempre a mano su móvil e iba grabando fragmentos de nuestras conversaciones. Todo eso fue conformando los elementos de nuestra propuesta.

El miércoles por la mañana terminamos el cuerpo general de la pieza, aunque no teníamos un final fijado. Pablo ideó para la dramaturgia, que cada vuelta a la mesa sucediera una cosa distinta y esa fue la estructura general de la pieza. Al final del ensayo del miércoles teníamos una estructura en la que empezábamos demostrando cómo funcionaba la interactividad con el Joakinator grabando la voz, en la segunda vuelta Pablo leía un texto que grabábamos e iba trabajando con él, a través de su cuerpo. En esa misma vuelta, a la mitad soltábamos los sonidos tipo Theremín, después desvanecíamos la grabación y

continuaba un solo de Theremín muscular. Al final de cada vuelta había un momento de pausa y relajación.

Después había una vuelta en silencio donde Pablo iba en solo con su cuerpo hasta que llegaba detrás de mí, junto a la palma donde teníamos un micrófono de contacto y él se pegaba el micrófono en el cuello. Podíamos escuchar su respiración, unas vocalizaciones con la boca cerrada y un efecto que producíamos con *Ableton Live* al toque de las hojas de las plantas. En la siguiente vuelta, hacíamos una improvisación con el *looper*: Pablo conversaba consigo mismo y también conmigo y luego ambos hablamos con el espacio. Después el *looper* se activaba y había una especie de caos coordinado entre nuestras voces y el *looper* que preguntaba y contestaba de forma aleatoria. Como lo que reproducía el *looper* eran preguntas y respuestas muy cortas, encajaban unas con otras en su mayoría.

El día de la presentación hicimos una pasada general y las secuencias que habíamos hecho alrededor de la mesa se expandieron cuando hicimos la pasada general para el equipo *issues! office*. Cerramos y nos fuimos cada uno a su casa para comer, en el camino íbamos platicando de la imaginación y el papel que jugaba en la pieza que estábamos haciendo. Hablamos de cómo esa imaginación al interior de la pieza y al exterior era muy importante. Pablo preguntaba: ¿cuál es la emanación corporal de un gesto sonoro y cuál es la emanación sonora de un gesto corporal? Yo le decía que la imaginación era fundamental y para despertarla había que mostrar cómo funcionaba el dispositivo, ya que, es importante que la gente vea que hay un elemento interactivo y no es solo una coreografía. También es importante que en algún momento la gente se pierda y no vea exactamente cómo funciona la interacción, en ese momento, es donde se despierta la imaginación de las personas y es donde surge más riqueza fantástica.

Regresamos varias horas antes de la presentación e hicimos en solitario una pasada técnica y una pasada completa, al final de esa pasada completa que hicimos en solitario Pablo ideó hacer un final falso justo antes de la presentación. No nos dio tiempo de probarlo, iba en contra de la precaución de no cambiar las cosas justo antes de la presentación; pero ya habíamos generado esa comunicación silenciosa en la que puedes comunicarte sin palabras y seguir adelante con las pequeñas improvisaciones que surgen del directo.

Estábamos contentos, teníamos la pieza y teníamos dos finales. Justo antes de la presentación Pablo me dijo: ya la tenemos, no hace falta teatralizar, vamos a hacerlo como lo estuvimos haciendo estos días, como si fuera otro ensayo. Pasa una cosa con las presentaciones en vivo, la gente te llena de potencia, es como si recibieras un montón de energía de la mirada y las expectativas de la gente, las absorbes y se las regresas en la

obra. En la presentación que hicimos Pablo adquirió una corporalidad y una potencia expresiva que no había tenido hasta entonces. Surgieron cosas que no habíamos ensayado como un momento en el que Pablo está unido al micrófono de contacto haciendo la vocalización y para en seco diciendo: “esto es muy hippie Joaquín” y se va. Había una parte donde reverberábamos usando los sonidos tipo Theremín y en esa parte la reverberación no funcionó de la misma forma.

La pieza fue surgiendo de la escucha que ambos hicimos de lo que el Joakinator podía hacer y el proceso de trabajo se convirtió en la temática de la pieza; el ambiente del laboratorio, el espacio de ensayo y la mesa de trabajo se volvieron la escenografía. La coreografía que diseñó Pablo fue pensada para develar y ocultar el funcionamiento de la tecnología que usábamos. El tema fundamental fue la imaginación acerca de la tecnología. Esto lo pudimos comprobar en el ágora que realizamos al final de la presentación: algunas personas estaban intrigadas por saber cómo funcionaba la tecnología y había una percepción de que usábamos *A.I.* y aquí cabe hacer una pregunta ¿Qué es la *A.I.*? Russell & Norving (2009) delinean cuatro enfoques sobre lo que es la *A.I.*: Máquinas que piensan como humanos, máquinas que actúan como humanos, máquinas que piensan racionalmente y máquinas que actúan racionalmente. Cada una de estas áreas ha seguido sus propias líneas de desarrollo. Uno de los enfoques, está orientado a lo que se conoce como el *Test de Turing*, que consiste básicamente en que una computadora pueda hacer pensar a un interlocutor humano, que ella también es humana. La *A.I.* ha desarrollado las diferentes habilidades que necesitaría una computadora para realizar exitosamente este reto. Esto se traduce en el desarrollo de las áreas conocidas como: reconocimiento de patrones, reconocimiento de lenguaje natural, planificación de tareas, visión computacional y robótica.

En nuestra performance, utilizábamos *Wekinator* con el que entrenábamos *Redes Neuronales Artificiales (ANN)*, las cuales están consideradas como una técnica de *A.I.* a través del uso de éstas lográbamos asociar los impulsos de los sensores que tenía Pablo adheridos al cuerpo, con los parámetros del motor de audio. De hecho utilizábamos *A.I.*, puedo presumir que no era lo que la gente pensaba. La imaginación contemporánea está tan excitada por el mundo de la tecnología y temas como el *data mining*, la *A.I.*, la robótica y un larguísimo etc. A nivel artístico es importante trabajar con la imaginación sobre la tecnología, como con la tecnología misma.

A diferencia del sistema de control que usamos en [Un Juego Lantente](#) (Bouzas & Díaz Durán, 2019), donde utilizábamos un *mapping one to one*, donde cada sensor estaba conectado a un parámetro singular del motor de audio y video -al cual llegué gracias a la

experiencia obtenida en los proyectos anteriores¹³¹; en **Cuerpos Digitalizados** (Zamorano & Díaz Durán, 2020) usábamos el tipo de *mapping many to one*, donde múltiples sensores controlaban un solo parámetro del *looper*, el play (Ilustración 161). Cuando se estaba grabando y se activaba el play se paraba automáticamente el record. Ese efecto se podía manejar de dos formas: iniciar la reproducción siempre desde el inicio o desde un lugar aleatorio de la pista.

Era importante para la dramaturgia que en algunos momentos se escuchara la pista continua de principio a fin y también poder controlar cuando dispara el reinicio de la pista. Para conseguir ese comportamiento entrenamos las ANN para que un estímulo muscular disparara el play y otro estímulo muscular no tan intenso, percibido por los mismos sensores no lo activara, esto permitiría que Pablo siguiera moviéndose sin activar el play.

Abordamos nuevamente el tema de qué paradigma de interactividad trabajar: si el de un sensor a un parámetro (*one to one*) o el de muchos sensores a muchos parámetros (*many to many*). En **Cuerpos Digitalizados** (Zamorano & Díaz Durán, 2020) utilizamos una versión híbrida, muchos sensores a un parámetro (*many to one*) y un sensor a un parámetro (*one to one*).

El estar ensayando en el lugar dio otra pauta a la construcción de la dramaturgia ya que nos posicionamos junto con todo el material en un lugar del espacio. Todo esto formó parte de la dramaturgia.

La actitud abierta, la escucha, la horizontalidad y la reflexión compartida de esos elementos que iban surgiendo al vuelo en el proceso creativo entre Pablo, el *Joakinator* y yo, es lo que permitieron generar esta pieza.

¹³¹ En 2019 realizamos cuatro performances con el Joakinator: ***El Equilibrio Reside en Tres Puntos*** (Díaz Durán & Aparicio, 2019), ***Interfaz Ciborg para Reflexionar la Tecnología*** (Molina & Díaz Durán, Interfaz Cyborg para Reflexionar la Tecnología, 2020), ***Raising a Cyborg*** (Díaz Durán J. R., 2019) y ***Un Juego Latente*** (Bouzas & Díaz Durán, 2019).

Ilustración 161. Diagrama de los diferentes enfoques de interactividad probados con el Joakinator, 2020.

CONCLUSIONES

Cuerpos Digitalizados (Zamorano & Díaz Durán, 2020) es una pieza que me enseñó mucho y me dejó experimentar que todo el trabajo de estos últimos cuatro años estaba madurando. Hay una gran cantidad de elementos que se ponen en juego, a la hora de realizar una pieza de performance interactivo; donde se combinan tecnología computacional y el cuerpo humano para hacer arte.

Este proyecto es evidentemente interdisciplinario, pero un proyecto interdisciplinario más allá de combinar saberes distintos. Combina a las personas que albergan esos saberes y sus experiencias. Con las múltiples participaciones que he tenido en proyectos interdisciplinarios, me queda claro que es determinante el factor humano. Cuando hay voluntad de lograr el proyecto se logra la interdisciplinariedad, y eso consigue una obra interdisciplinaria que combina la imaginación de ambas áreas. Ahí radica la verdadera potencia de una obra de arte interdisciplinaria.

El desarrollo de ***Cuerpos Digitalizados*** (Zamorano & Díaz Durán, 2020) me dejó poner en práctica todas las experiencias anteriores realizadas con el Joakinator en el desarrollo de una pieza. Los elementos que permitieron el desarrollo de esta obra fueron posibles gracias a que existían las condiciones propicias: un artista de performance con experiencia en este tipo de trabajo, un artista digital con experiencia en el trabajo con performance y la buena disposición que es siempre esencial para concretar un proyecto interdisciplinario. La experiencia obtenida de fracasos y éxitos anteriores en el trabajo con performance, el Joakinator en un grado de desarrollo avanzado y un menú de software disponible para hacer pruebas (proveniente de las performances anteriores). Tener experiencias previas con este tipo de trabajo es esencial para ambas partes ya que los tiempos y el lenguaje de los lenguajes artísticos varían y hay que comprender esto, para realizar una colaboración interdisciplinaria.

La imaginación juega un papel muy importante pero también peligroso. He mencionado antes que la imaginación es el elemento más fuerte de esta obra, la imaginación sobre la tecnología. Eso es lo que da fuerza a la pieza, pero ¿cómo podría ser peligrosa? Cuando una persona está inmersa en un área, imagina lo que significan las otras áreas. Así un

artista digital puede imaginar lo que son las artes performativas y viceversa, pero seguramente eso estará muy lejos de la realidad de ambas partes. Al mismo tiempo que esa imaginación puede ser una bomba de relojería al provocar frustraciones a través de problemas de comunicación y comprensión, puede generar intuiciones que podrían no aparecer desde el interior del área, por ser una visión ingenua, desinformada o simplemente por ser una visión imaginaria; esas intuiciones son invaluable.

Cuerpos Digitalizados (Zamorano & Díaz Durán, 2020) representa el *embodiment* de lo buscado y lo encontrado en el viaje de esta investigación: Una obra de arte cibernético. El Cíborg es un organismo cibernético, una mezcla de componentes electrónicos y mecánicos en un cuerpo orgánico; una *obra* cibernético es una pieza donde la imaginación sobre la tecnología se combina con la imaginación estética. Se crea una imaginación cibernético.

Logré entender, que para lograr una pieza orgánica que combiné la tecnología computacional con las artes performativas, la tecnología tiene que convertirse en un personaje y asumir los ritmos que tienen un personaje: entrar y salir de escena, tener posiblemente un solo, compartir con otros personajes el escenario y estar en segundo plano. En resumen, tener un ritmo de presencia que oscile entre hacerse muy presente y desvanecerse; que podríamos decir que sería un hacerse transparente o reflejante.

Ese juego de visibilidad e invisibilidad es lo que hecha a volar la imaginación sobre la tecnología. Con dicha energía desatada podemos llevarla hacia diversos sitios para reflexionar en nuestra relación con la tecnología. También podemos explorarla como medio para entender su estética; y como estas características afectan nuestra propia corporalidad artística. Todos estos elementos se constituyen en una dramaturgia cibernético.

Ahora que la tecnología computacional es tan omnipresente, sería mucho pedir que todas las obras performativas que utilicen esta tecnología hagan una crítica o reflexionen sobre ella; eso solamente la haría más presente. Además, esta tecnología en muchos casos es transparente, por ejemplo, la iluminación de los teatros. Sin embargo, esta misma omnipresencia de la tecnología computacional nos urge a reflexionar sobre ella y hacernos algunas preguntas: ¿Cómo condiciona nuestras respuestas? ¿Qué nos aporta y en esa medida qué nuevas posibilidades abre? pero también preguntarnos ¿Qué nos pide a cambio? El trueque puede valer la pena, pero hay que tener conciencia de él, no podemos simplemente dejarnos ir con los ojos cerrados.

CONCLUSIONES FINALES

Durante este verano en que continuaba la pandemia y seguía escribiendo la tesis, pasé la mayor parte de mi tiempo frente a la pantalla de la computadora. La pantalla se volvió omnipresente para muchos de nosotros desde el comienzo del primer *lockdown*. Durante todo este tiempo, mi mayor descanso lo han constituido los momentos en que salgo a caminar con nuestra perrita, Rasca.

En estos recorridos, sobre todo nocturnos, he distinguido una sensación muy particular en todo mi cuerpo y en mi percepción. Esta sensación la detona el salir a caminar con el teléfono móvil o sin él. Cuando salgo con el teléfono sé que puedo hacer una llamada, escuchar algún audio, leer alguna noticia, revisar *WhatsApp*, me hace sentir conectado, pero al mismo tiempo, es como si la sensación que tengo, de estar sentado frente a la computadora, se extendiera.

Cuando salgo sin el teléfono siento una pequeña aprehensión de que podría suceder una emergencia y no podrían localizarme, pero al mismo tiempo me siento más ligero, menos vigilado y más libre. Hay una conciencia sensorial de mi teléfono, mi cuerpo sabe cuándo está cerca y cuando no, mi mano conoce su peso y su forma, mi pierna sabe si se encuentra en el bolsillo del pantalón. Es como si hubiera una especie de conexión con él.

Cuando pensamos en un cibernético se nos vienen a la mente imágenes de Stelarc, de los Borgs de la serie de *Star Trek*, *Matrix* y hoy en día el videojuego de *Cyberpunk 2077*. Pero, ya somos cibernéticos: la mayor parte de las personas no tenemos ningún implante tecnológico dentro de nuestros cuerpos, sin embargo, hemos establecido una relación simbiótica con todos nuestros dispositivos tecnológicos.

Si esa relación es mutualista¹³² o parasitaria, es ya otra historia. La tecnología nos da muchas cosas maravillosas, es un gran potenciador de habilidades y también pide algo a cambio. Al parecer, en esa relación simbiótica ambos participantes se modifican. Por ejemplo, con el uso extensivo de los teléfonos inteligentes mi memoria ha cambiado, en vez de recordar las cosas pienso en las palabras claves, que me pueden llevar a encontrar

¹³² Utilizo el término mutualismo con la acepción que se tiene en la biología, que difiere de la definición de la RAE, que habla sobre los regímenes de prestaciones. En biología el mutualismo hace referencia a la interacción biológica entre individuos de diferentes especies en donde ambos se benefician (Douglas, 2010).

lo que estoy buscando en algún motor de búsqueda. Para modificar nosotros a la tecnología hay que hacerlo a través de un proceso de apropiación.

La tecnología transforma el modo en que percibimos al mundo y a nosotros mismos. Ya diría Benjamin (2003) que cada época histórica tiene su propia forma de ver. La nuestra está fuertemente influida por las tecnologías computacionales, por un lado los teléfonos móviles, pero también toda la tecnología que está distribuida a lo largo y ancho del mundo¹³³.

Dichas transformaciones en la manera de percibir la realidad naturalmente transforman el arte que creamos. Este arte tiene nuevas formas, nuevas características, nuevos medios, una estética y temas particulares. Cuando nos enfrentamos como artistas a los nuevos medios tenemos ante nosotros la tentación de explorarlos como si fuesen juegos, ya que nos ofrecen una gran gama de posibilidades.

Al comienzo de la investigación me hallaba justo en dicha postura. Exploraba a través de la experimentación artística la estética producida a través de los lenguajes de programación, del diseño de interactividad y de los mecanismos robóticos. Una de las intenciones de mi investigación era la exploración artística de esta tecnología. Otra de mis intenciones era hacer evidentes los potenciales temas artísticos que veía dentro de la robótica p. ej. las capacidades expresivas de la automatización de mecanismos, la interactividad a través de los sistemas de visión artificial, de reconocimiento de voz y toda la reflexión que se puede hacer alrededor de los sistemas de A.I. Pero, debía haber algo más que solo la exploración artística. Gustav Metzger nos dice que los artistas no deberíamos de jugar con la tecnología como si fuésemos niños en un parque de diversiones, sino abordarla de forma crítica (Iglesias, 2016). Me encuentro completamente de acuerdo con esta postura.

La presente investigación ha desarrollado el Joakinator, que es un dispositivo artístico y no solo una interfaz interactiva. El Joakinator es un dispositivo creativo, tecnológico y metodológico para la creación de obras interactivas donde el cuerpo establece una relación íntima con la tecnología. El Joakinator integra en su diseño distintas metodologías o prácticas para aproximarse a la creación de una obra artística, herramientas interactivas de software y hardware. El Joakinator también es una interfaz corporal que permite al performer establecer un diálogo corporal con la computadora.

¹³³ Quisiera mencionar que este es un punto de vista que parte desde el mundo occidental industrializado, pero hay diferentes realidades, las cuales tienen otra relación con las tecnologías computacionales. Aun así las comunidades que aún permanecen al margen de la parafernalia electrónica de nuestra época son influenciadas de manera indirecta por lo movimientos que sostiene la tecnología, como las finanzas internacionales y los mecanismos bélicos.

En el diseño de la tecnología del dispositivo está integrada la idea de disrupción y anomalía. Se expresan a través de la interactividad que se desarrolla con él. Esta interactividad anómala tiene como propósito generar una deriva en el proceso creativo del performer y así acercarlo a sentir y reflexionar cosas que no habría podido sentir sin la asistencia del dispositivo. El propósito de este dispositivo es provocar una reflexión sobre la relación que establecemos a nivel corporal con la tecnología computacional y cómo transforma la creación artística.

El Joakinator y las obras realizadas con él son el resultado de este viaje de investigación, que partió de la exploración artística en el arte robótico, que mutó y desarticuló la noción de robot para convertirla en tecnología robótica adosada al cuerpo del artista. Para después convertirse en el desarrollo de una interfaz, con un framework. Al concretar el desarrollo del dispositivo, el paso siguiente fue integrarlo en las propuestas artísticas de otros autores, porque lo concebí desde un principio como una obra-dispositivo que pudiese ser utilizada por otros artistas. La etapa final se concretó en las performances [Un Juego Latente](#) (Zamorano & Díaz Durán, 2020) donde el Joakinator fue utilizado para la creación de ideas de otros artistas.

De estos dos proyectos que integraron el Joakinator como interfaz y como metodología de creación, surgieron ideas nuevas que no habían sido previstas en la investigación. La primera de ellas fue que **al hacer un embodiment del material cinematográfico a través del Joakinator se generaron nuevas posibilidades, imprevistas, del material en juego**. Este fue el resultado de fusionar la idea del cineasta Francisco Bouzas de mantener las posibilidades del material cinematográfico abierto a través de una edición no permanente. La segunda idea fue, **que al hacer una oscilación entre transparencia y reflectividad en cuanto al uso del Joakinator podíamos trabajar con el imaginario tecnológico del público**. El factor sobre la imaginación resultó ser tan importante que podía comprometer o potencializar la creación de la misma pieza. Con la perspectiva veo que fue un elemento que estuvo presente en todos los proyectos desarrollados en la investigación.

Estas dos ideas que menciono son el descubrimiento que arrojó el uso del Joakinator. Al haber puesto en práctica el uso de este se deja ver su funcionamiento a nivel artístico y reflexivo. Estas dos ideas, **la de abrir las posibilidades del material y trabajar con el imaginario de la tecnología** quedan para su abordaje en trabajos futuros.

Ilustración 162. Infografía que muestra el desarrollo de la investigación, 2021.

Las conclusiones globales de la investigación las presentaré a través de la siguiente gráfica (Ilustración 162) que muestra cómo fue evolucionando la investigación mediante los proyectos que desarrollé. En ella se pueden ver la evolución de la idea inicial hasta que se materializa en el Joakinator y la evolución de todos los conceptos que se integran en el dispositivo. Presento las conclusiones de esta manera ya que cada uno de los cuadernos de viaje tiene sus conclusiones, pero sobre todo para mantener la coherencia que he estado buscando en el formato de la tesis. A través de esta gráfica podemos ver qué ideas corresponden a cada uno de los cuadernos de viaje, cómo se van paralelizando con el uso de ciertas tecnologías y cómo todo este proceso acompañó al desarrollo del dispositivo Joakinator. Es muy importante notar cómo todo el proceso se desarrolla a través de la producción artística de las obras de la investigación.

Ilustración 163. Sección del mapa gráfico que muestra la evolución del concepto de la investigación a través de los distintos proyectos realizados, 2021.

En la primera sección de la gráfica (Ilustración 163), **Evolución del concepto de la investigación**, podemos ver cómo fue desarrollándose la investigación. Esta inició con la idea de diseñar un framework robótico para desarrollar instalaciones interactivas. Pronto ese pensamiento germinal se transformó en la idea de crear un asistente creativo inteligente para generar una experiencia anómala. Esta última concepción permaneció constante durante toda la investigación. La idea cobró forma en el diseño de la interfaz corporal Joakinator, que integra la idea de la experiencia anómala, y en la conformación del dispositivo, que integra la interfaz con las metodologías artísticas.

En la segunda y la tercera sección podemos ver cómo fue evolucionando el prototipo del dispositivo (Ilustración 164). Partiendo de los primeros experimentos de la [Serie Braccetto](#) (Bouzas & Díaz Durán, 2019).

Ilustración 164. Sección que muestra la evolución del dispositivo y los conceptos que se fueron integrando en el, 2021.

En la tercera sección también podemos ver los elementos que van componiendo el dispositivo. Verlos de forma simultánea con las otras secciones nos permite visibilizar cómo los diferentes proyectos fueron arrojando elementos que se integran en este. Se observa que en vez de ir mutando, como en la segunda sección, los elementos se van sumando. Esto es debido a que cada proyecto fue arrojando una pieza del dispositivo. Toda la investigación, a manera de búsqueda arqueológica, fue recuperando las partes del dispositivo para irle dando forma.

Estas partes aparecieron, generalmente, como resultado de buscar integrar los elementos de las diferentes secciones entre sí. Por ejemplo, de la tercera sección de color verde, tomamos el elemento **Embodiment del material digital en el cuerpo**, que nace de la pieza [Interfaz Ciborg para Reflexionar la Tecnología](#) (Molina & Díaz Durán, 2020) que es una performance que trataba de integrar conceptos en el cuerpo a través del Joakinator. Esta pieza experimentaba sobre la posibilidad de que el Joakinator fuese un dispositivo que permitiera incorporar (embodiment) material teórico en el cuerpo del performer. Esta lectura toca los cuatro elementos superiores a este, dentro de la misma sección **Componentes encontrados del dispositivo**.

Las relaciones entre las distintas secciones no son solamente lineales, en algunos proyectos podemos empezar por una sección y los demás elementos surgen de forma orgánica. Por ejemplo, en [Raising a Cyborg](#) (Díaz Durán J. R., 2019) Observamos el recorrido que lleva la línea de **Dispositivo interactivo para generar situaciones anómalas en el proceso creativo**. La idea central de esta performance fue construir la dramaturgia del dispositivo. Para ello utilice el **Joakinator v 0.9**. Como esta pieza está muy avanzada en la cronología de la investigación, cruza casi todos los componentes del dispositivo, pero los que surgen particularmente en esta, son: **Integración de dinámicas de laboratorio en la dramaturgia** e **Integración de visuales generativos**. Después pasa por las líneas de **Anomalía**, **Embodiment** y **Dispositivo**. De allí surgen las nociones de: **Crear la dramaturgia a través de la interactividad** e **Integración del artista con la tecnología a través del modelado interactivo**. De esta misma forma, se puede partir desde cualquier otra columna e ir viendo las relaciones entre los distintos elementos.

La quinta sección, **Medios**, muestra las diferentes tecnologías utilizadas en la investigación. De esta parte, llama la atención que el Arduino está presente durante todo el proceso de la investigación, casi de la misma forma que los sensores musculares (EMG). Luego hay tecnologías que aparecen puntualmente, como el BITalino que se utilizó para [La Danza de la Mente](#) (Díaz Durán, Torrera Matarrita, & Abreu, 2018), o el sensor Kinect que se utilizó durante todo el 2018.

Es importante mostrar las tecnologías que se han utilizado durante la investigación, porque uno de los puntos que defiende en esta tesis es: **el arte de los nuevos medios está en una relación indisoluble con la tecnología con la que se crea, si se cambia la tecnología que se está utilizando, esto altera la forma y el contenido de la obra**. Además, durante la tesis mostré cómo **el uso de un sensor definía parte importante de la estética de la pieza** y cómo **el diseño de interactividad seleccionado definía el proceso de integración del performer con el sistema interactivo**. Esta sección de la gráfica ayuda a comprender todas las relaciones entre conceptos y elementos artísticos, en relación con los medios utilizados.

Esta gráfica disecciona la investigación y muestra todos sus elementos fundamentales. Mediante ella se puede ver, en la misma forma en la que está estructurada la tesis, las relaciones entre los elementos. Estos elementos y las relaciones entre ellos son el dispositivo. Parafraseando a Deleuze (1990), hay líneas de visión, líneas de acción, líneas de enunciación y líneas de ruptura. Se necesita hacer estas lecturas desde los diferentes elementos que constituyen al dispositivo, ya que en la conexión entre sus diversos puntos es donde surge el contenido más profundo. El timeline también funciona como una bitácora de todo el viaje realizado y a través de ella es como se puede ir a los cuadernos de viaje.

Después de visitar este mapa que disecciona toda la tesis (Ilustración 162), propongo visitar las preguntas que planteé en la infografía de la introducción (Ilustración 3), desde la óptica que me otorga la experiencia vivida en esta investigación. Estas son mis respuestas a dichas preguntas sin olvidar que dependiendo de los acontecimientos y las vivencias, dichas opiniones pueden cambiar.

En *La sociedad del Cansancio* Byung-Chul Han (2010) nos dice: “A pesar del manifiesto miedo a la pandemia gripal, actualmente no vivimos en la época viral. La hemos dejado atrás gracias a la técnica inmunológica. El comienzo del siglo XXI, desde un punto de vista patológico, no sería ni bacterial ni viral, sino neuronal.” Mientras leía junto a mi compañera este párrafo, en un café en Italia, después de la primera ola de la pandemia, pensábamos en lo irónico de la situación.

Pongo mi opinión encima de la mesa, mis conclusiones, por la importancia de una toma de postura ante mi propio trabajo; pensando también que esa opinión, aunque puede ser refutada, también puede ser útil para alguien que desarrolle una investigación afín. Aun así, dejo esta herramienta, la infografía de las conclusiones, con las que ustedes pueden sacar las suyas propias a partir de este proceso de ingeniería inversa.

Con este link se puede ir a [Preguntas y respuestas de la investigación](#). Por otro lado, puede continuar, terminar la lectura de esta tesis y quedarse con sus propias conclusiones.

La tesis pretende ser una especie de uróboros, desde estas conclusiones se puede revisar el contenido de la investigación, y desde los cuadernos de viaje regresar nuevamente al diagrama final.

Esta investigación la considero completada a partir de la materialización del Joakinator V.1 y las performances realizadas con él, [Un Juego Latente](#) (Zamorano & Díaz Durán, 2020). En estos proyectos fue donde pude experimentar de forma práctica los planteamientos de la investigación. Dicha experimentación demostró cual era la forma de estos planteamientos iniciales ya materializados y arrojó nuevas ideas que abren la puerta a futuras investigaciones.

Esta tesis propone una mirada y una forma de aproximarse al arte de los nuevos medios desde el cuerpo, integrando distintas tecnologías computacionales en relación directa con elementos artísticos. Visualiza la tecnología computacional como una fuerza potente que modifica la realidad y que necesita ser abordada de forma crítica. Esas modificaciones se ven reflejadas en nuestros cuerpos y el arte que creamos. El Joakinator se propone como un medio para reflexionar de forma práctica la relación arte-cuerpo-tecnología de forma crítica, para reapropiarnos de los dispositivos tecnológicos y dotarlos de una condición anómala. El arte creado con este dispositivo pretende generar múltiples análisis de las relaciones que establecemos con la tecnología en el arte.

Esta tesis la he escrito con la esperanza de comprender mejor el proceso artístico y de investigación que desarrollé y que me ha dejado ver -en los múltiples procesos vividos- como esta relación arte, tecnología y cuerpo se refleja en todas direcciones: en el cuerpo, en la tecnología y esta, a su vez, puede hacernos percibir nuestro cuerpo de otra forma. Esta claridad hace posible que nos acerquemos a la creación desde otra postura, que puede generar reflexiones muy potentes en este campo.

Entender las múltiples relaciones e influencias que tienen las tecnologías computacionales en el mundo artístico, social, económico y personal me llevan a posicionarme de forma crítica ante el uso artístico de las mismas. Pienso que son una riquísima fuente de creatividad y expresividad, pero necesitamos ir delineando y cuestionando su uso. Podemos utilizar como mapa de ruta a nuestro propio cuerpo en el que se ven reflejadas las huellas de estas relaciones.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA INVESTIGACIÓN

¿Cómo diseñar un dispositivo interactivo que genere una experiencia anómala?

Para desarrollar un dispositivo interactivo que genere una experiencia de anomalía hay que introducir en su diseño (a nivel de hardware, de software o ambos) un elemento de pérdida de control. Si el dispositivo es dócil y reacciona inmediatamente y bajo el control absoluto del artista usuario, se convierte en un “control remoto”. Para introducir la anomalía hay que dotar al dispositivo de una personalidad y un carácter, para que se desarrolle un diálogo entre el artista y la pieza de tecnología.

Aquí surgiría otra pregunta, **¿se puede arriesgar la presentación en vivo y dejarla en manos de una automatización?** Para fines de presentación en vivo, yo diría que la experiencia estética debe seguir acotada por una sensibilidad humana. Como se está introduciendo caos e incertidumbre en la interactividad, es importante que esté presente el afinador continuo¹³⁴ para mantener el caos en los límites de la experiencia artística.

En resumen, la experiencia anómala se genera a través de la introducción de un elemento caótico, a su vez controlado y acotado por una sensibilidad que lo mantenga integrado en la dramaturgia de la pieza.

¿Cómo modifica la tecnología computacional al cuerpo del artista?

Los dispositivos tecnológicos nos modifican tanto en nuestro modo de percibir el mundo como en la forma en la que actuamos: la tecnología se integra en nuestra interfaz con el mundo. Y como mencioné al principio de las conclusiones, mi cuerpo y mi percepción no

¹³⁴ La figura del afinador continuo aparece en las piezas [Raising a Cyborg](#) (Zamorano & Díaz Durán, 2020).

son las mismas si tengo mi teléfono celular, esto sucede por la relación que establezco con el dispositivo.

En particular en la creación artística, cada tecnología tiene su impronta en las obras. A nivel de performance: utilizar un sistema de sensores y no otro, cambia completamente el tipo de lenguaje corporal del performer. Esta condición se aplica a todas las secciones de la pieza, p. ej. los programas o lenguajes de programación utilizados para hacer la música o los visuales tienen sus propias características estéticas, que en parte están definidas por sus posibilidades técnicas. Estas características se acotan a los modelos matemáticos que se implementan para obtener ciertos filtros o funciones, y al diseño electrónico del hardware.

Para ilustrar lo anterior menciono varios ejemplos en la tesis, como la diferencia entre utilizar el sensor Kinect, que genera movimientos basados en una mirada externa; o los sensores de EMG, que acrecientan la conciencia propioceptiva. En particular, en el uso de sensores de EMG es muy importante la electrónica de su diseño, p. ej. el Joakinator utiliza los sensores MyoWare de AdvancerTechnologies. Este sensor utiliza un amplificador operacional, para uno de los filtros de ruido, que da una señal más limpia, pero se satura más fácilmente, provocando una respuesta más lenta del sensor. Este chip condiciona el tipo de movimientos de las performances realizadas con el Joakinator a ser más lentos y profundos, planteando una estética completamente diferente. Esto por un lado parece una limitación que impide utilizar movimientos rápidos, pero al mismo tiempo es uno de los elementos que introducen la posibilidad de diálogo con el sistema interactivo¹³⁵.

En resumen, la estética de las piezas está ligada a las tecnologías utilizadas. Esa estética está vinculada a la ciencia e ingeniería detrás de los dispositivos. Estas relaciones generan un lenguaje particular a nivel corporal, sonoro y visual.

¿El cuerpo puede reflejar el contenido implícito de un dispositivo tecnológico?

Como mencioné antes, el cuerpo proyecta un tipo de lenguaje particular dependiendo de la tecnología con la que se relaciona y esta depende de su diseño interno. Abordando la parte del contenido implícito, diría que sí, que sin duda el cuerpo refleja el contenido implícito en la tecnología que utiliza. Para entender esto necesitamos hablar propiamente de los dispositivos en términos filosóficos. El ejemplo más claro sería invocar la imagen

¹³⁵ Este tema se aborda en la sección [Joakinator reloaded](#).

del sistema de vigilancia, el cual está integrado a nivel simbólico en las cámaras de vigilancia: cuando nos sentimos en presencia de uno de estos aparatos, nuestro lenguaje corporal se transforma.

Aunque la respuesta es sí, es importante tener en cuenta que el contenido implícito en los dispositivos se estructura a través de su diseño. Modificando este diseño se puede modificar su contenido o hacerlo evidente, lo cual promueve una mirada crítica de dicha tecnología. Esta postura es abordada por no pocos creadores de arte de los nuevos medios.

¿Cómo construir la dramaturgia de un dispositivo interactivo?

Para construir la dramaturgia de una pieza que integre dispositivos interactivos es necesario integrarlos como un personaje de la misma dramaturgia. Esto se puede ver claramente en el proyecto [Cuerpos Digitalizados](#) (Zamorano & Díaz Durán, 2020), donde el Joakinator y las otras tecnologías utilizadas se integraron como personajes. Dotando a la pieza de un ritmo en cuanto al uso de estas tecnologías.

Además de esto, he reconocido que hay varios momentos importantes en el desarrollo de una dramaturgia escénica que incorpora dispositivos interactivos. Es importante que haya un momento de completa transparencia, donde se demuestra el funcionamiento del sistema interactivo, es decir, se le presenta. A esto le puede seguir una etapa donde aumenta gradualmente la complejidad de la interacción, volviendo cada vez más opaco el funcionamiento del dispositivo. Otro momento importante es la salida del dispositivo de la escena (se deja de utilizar). Es importante generar un ritmo en la intensidad del uso de los dispositivos. Esto genera cierta incertidumbre acerca de cuándo se está utilizando el dispositivo, cuándo no y qué es lo que realmente hace. Todos estos elementos van activando la imaginación del público y dotan a la pieza de una gran potencia.

Estas pautas no tienen porque aparecer en este orden o estar todas presentes, pero en las experiencias desarrolladas con el Joakinator y en la investigación que he realizado sobre otras obras del mismo tipo, aparecen constantemente algunos de estos elementos. Las propongo como punto de referencia, a partir de las cuales desarrollar una dramaturgia de una obra interactiva.

¿Cómo integrar el Joakinator en el trabajo de otros artistas?

Durante la investigación, esta fue una de las grandes preguntas, y la veo relacionada con el fracaso del proyecto *Hamletmachine*¹³⁶, que de cierta forma guio el desarrollo de esta investigación, la cual siguió dos líneas principales: entender y desarrollar el diseño de un dispositivo interactivo para performance y la manera de integrar dicho dispositivo en una obra.

Las dos experiencias finales de la investigación, que es donde se adaptó el Joakinator y sus dinámicas a las propuestas de Francisco Bouzas y Pablo Zamorano, presentaron dos procesos distintos que me dieron algunas de las pautas antes mencionadas. En la obra [Un Juego Latente](#) (Bouzas & Díaz Durán, 2019) lo que pasó fue un proceso de desarticulación y reconfiguración. El Joakinator se desarticuló a nivel de interactividad para poder adaptarse a algunos elementos del lenguaje cinematográfico como las transiciones entre escenas, el montaje y la composición de la imagen en la pantalla. Al mismo tiempo, también se desarticuló el proceso de edición de la película y se rearticuló alrededor de las posibilidades y limitaciones del Joakinator.

Como resultado de ese proceso se generó una expansión del material cinematográfico de Francisco Bouzas, ya que lo pudimos explorar a través de un proceso generativo y con un control integrado en el cuerpo. El hecho de transformar la interfaz de edición y transportarla al cuerpo del director generó una serie de reflexiones en torno a las formas de hacer cine, lo cual provocó una expansión de la imaginación sobre el lenguaje cinematográfico.

El Joakinator también vivió una expansión como dispositivo, ya que al adaptarse al lenguaje del cine adquirió nuevas funcionalidades. En la producción de una obra de este tipo se expanden todos los elementos vinculados, el lenguaje artístico y el medio tecnológico.

En el caso de la performance [Cuerpos Digitalizados](#) (Zamorano & Díaz Durán, 2020) lo que se hizo evidente fue el manejo de los tiempos y los espacios de creación. En el desarrollo de esta pieza reconocí que cada disciplina tiene sus necesidades de tiempo y espacio, a nivel creativo y de producción. Comprender esto y adaptar el flujo de trabajo a estos ritmos, es esencial.

¹³⁶ Este proyecto se aborda la sección [En el estómago del robot](#).

¿Puede el Joakinator visibilizar nuevas relaciones en el material sonoro y visual que maneja?

El Joakinator ha demostrado en los proyectos donde se ha utilizado que genera una expansión del material que utiliza. Al relacionar el cuerpo con el control e interacción de distintos materiales sonoros y visuales, genera una experiencia que hace pensar nuevas conexiones en el material. El caso paradigmático de la investigación fue la pieza [Un Juego Latente](#) (Bouzas & Díaz Durán, 2019) donde en el ágora posterior a la presentación se generó toda una serie de reflexiones sobre las posibles formas de hacer cine. Pienso que esto surge al introducir elementos aleatorios y generativos en un material preexistente y, más importante, al introducir al cuerpo de forma directa para interactuar con dichos materiales. Afirmaría que es el cuerpo el que genera esa percepción de expansión de posibilidades, al ponerlo en diálogo con el material y la computadora.

La interfaz Joakinator no es transparente, se ve y se siente, esto me lleva a pensar que lo que propicia esa expansión es el contacto cuerpo a cuerpo del artista con el dispositivo.

¿Cómo trabajar con el imaginario tecnológico?

En la [Cuerpos Digitalizados](#) (Zamorano & Díaz Durán, 2020), al final de la investigación, surgió esta nueva pregunta; sin embargo, me parece esencial y posiblemente sea el siguiente paso en mi trabajo investigador. La dramaturgia de las obras de arte interactivo, además de trabajar con el tema que abordan, también trabaja con la imaginación alrededor del uso de la tecnología. De alguna forma funciona como una historia de ciencia ficción, donde se utiliza el imaginario tecnológico para reflexionar sobre otros temas.

En esta investigación en particular, a mí me interesaba desarrollar una mirada crítica sobre el uso de la tecnología en el arte. Descubrí durante la investigación que es el trabajo sobre este imaginario lo que nos permite desarrollar esa mirada crítica. Este tipo de obras inciden directamente sobre el imaginario tecnológico. Una de las preguntas que no está listada en el esquema de forma explícita es **¿Cómo puede el arte influir en la investigación científica?** A través del trabajo sobre la imaginación tecnológica. Esa sería mi respuesta a esta última pregunta.

¿Cuál es la emanación corporal de un gesto tecnológico y cuál es la emanación tecnológica de un gesto corporal?

La emanación común de los gestos corporales y tecnológicos emerge del diálogo del artista con el dispositivo. Las acciones del artista son percibidas por el sistema interactivo y a partir de ellas se detonan ciertas reacciones. Estas a su vez son percibidas por el artista, quien interactúa con ellas, lo cual crea otro ciclo de reacciones. La emanación sería el diálogo entre el dispositivo interactivo y el artista, es decir, la obra creada en esta interacción.

Estas relaciones se pueden ver de manera gráfica en las ilustraciones que en la tesis se titulan, **relaciones tecno-performativas**. En estas ilustraciones se pueden ver las relaciones establecidas entre los diferentes elementos del sistema interactivo con las acciones del artista y la adaptación del sistema al cuerpo.

CONCLUSIONS

Writing my dissertation amidst Covid pandemic, I spent most of my time in front of the computer screen. The screen became ubiquitous for many of us from the beginning of the first *lockdown* in March 2020. During all this time, my greatest moments of relaxation and rest have been the daily walks with our dog Rasca.

While walking, especially at night, I have noticed an unsettling sensation in my entire body when I took with me the cell phone. When I go out with the phone, I am all the time aware I can make a call, listen to some audio, read some news, check WhatsApp. It makes me feel connected, but, at the same time, the supposedly relaxing walks feel instead a continuation of my hours in front of the computer. Contrarily, when I go out without my phone, the walks feel different. Although I fear not being reachable in case of an emergency, I feel lighter, less surveilled, and freer. My experience is mediated by my perceptual awareness of my phone. My body knows when it is near and when it is not, my hand knows its weight and shape, my leg knows if it is in my pants pocket. It feels there is some kind of sensorial connection with it.

When we think of a cyborg, images of Stelarc, the Borgs from the Star Trek series, Matrix and today's *Cyberpunk 2077* video game come to mind. But, we are already cyborgs: most people do not have any technological implants inside their bodies, yet we have established a symbiotic relationship with all of our technological devices. Whether that relationship is mutualistic or parasitic is another story. Technology gives us many wonderful things and helps us to enhance or build skills. Yet, it always asks for something in return. In this symbiotic relationship, both participants are modified. For example, with the extensive use of smartphones, my memory has changed. Instead of remembering the information I need, I think of keywords, which can lead me to find what I am looking for in some search engine. In the same way, when we use, and integrate technology in our daily routine, we could adapt it to our needs.

Technology transforms the way we perceive the world and ourselves. Benjamin (2003) states that every historical epoch has its own way of perceiving. Our epoch is strongly influenced not only by computer technologies and smart phones, but also by all the technology that pervades everyday life in much of the world¹³⁷.

Such transformations in the way we perceive reality naturally affect the art we create. This art has novel forms, new characteristics, new vehicles, and a particular aesthetic, but it also has issues. New media confront us as artists, and we often explore them as if they were games. At the beginning of the research, I was in just such a position. I explored through artistic experimentation the aesthetics produced through programming languages, interactivity design and robotic mechanisms. I aimed to bring out the potential artistic themes I saw within robotics. In other words, I wanted to extract art from the expressive capabilities of automating mechanisms, interactivity through machine vision systems, speech recognition and A.I. systems. I did not approach technology as a transparent, innocent tool. As Gustav Metzger advises, artists should not play with technology as if they were children in an amusement park but approach it critically (Iglesias, 2016).

The result of such exploration is the Joakinator. The Joakinator is not a mere interactive interface, but an artistic, technological, and methodological *dispositif* for creating interactive works where the body establishes an intimate relationship with the technology. The device integrates into its design different methodologies or practices, as well as interactive software and hardware tools, to approach the creation of an artistic work. It is also a body interface that allows the performer to establish a body dialogue with the computer.

Embedded in the design of the technology of the *dispositif* is the idea of disruption and anomaly. They are expressed through the interactivity that is developed with it. This anomalous interactivity is intended to generate a drift in the creative process of the performer and thus bring him/her closer to feeling and reflecting on things that he/she would not have been able to feel without the assistance of the *dispositif*. The purpose of this *dispositif* is to provoke a reflection on the relationship that we establish at a bodily level with computer technology and how it transforms artistic creation.

The Joakinator and the artworks developed with it are the result of this research journey, which starts from the artistic exploration in robotic art, which mutated and disarticulated

¹³⁷ I would like to mention that this is a perspective from the industrialized Western world, but there are different realities, which have other relationships to computer technologies. However, communities that still remain on the fringes of the electronic paraphernalia of our time are indirectly influenced by the movements that technology drives, such as international finance and the mechanisms of warfare.

the notion of robot to turn it into robotic technology attached to the artist's body. To later become the development of an interface, with a framework. Finally, it is constituted as a dispositif. After the development of the dispositif, the next step was to integrate it into the artistic proposals of other authors, because I conceived it from the beginning as an artwork-dispositif that could be used by other artists. The final stage took shape in the performances [Un Juego Latente](#) (Zamorano & Díaz Durán, 2020) where the Joakinator was used for the creation of other artists.

From these two projects, which integrated the Joakinator as an interface and as a creative methodology, new ideas emerged that had not been foreseen in the research. The first one, **by making an embodiment of the film material through the Joakinator, new, and unforeseen possibilities of the material in play were generated.** This was the result of merging the filmmaker Francisco Bouzas' idea of keeping the possibilities of his film material open by means of a non-permanent edition.

The second one, **by oscillating between transparency and reflectivity in the use of the Joakinator, we could work with the technological imagination of the audience.** The imagination factor turned out to be so important that it could compromise or potentiate the creation of the piece itself. From the end of the journey, I could see that imagination was an element that was present in all the projects developed in the research. Having put into practice the use of the Joakinator, we can see how it works at an artistic and reflexive level. These two ideas, that of **opening the possibilities of the material and working with the imaginary of technology** remain to be approached in future works.

The graph in the Figure 165 summarizes the global conclusions of my research, showing how the research evolved through the projects I developed. The graph shows the evolution of the initial idea until it materializes in the Joakinator and the development of all the concepts that are integrated into the dispositif. I present the conclusions in this way since each of the journey notebooks has its own conclusions, but mainly to maintain the coherence that I have been looking for in the format of the dissertation. Through this graph, we can see which ideas correspond to each of the journey notebooks, how they are parallelized with the use of certain technologies and how this whole process accompanied the development of the Joakinator dispositif. It is very important to note how the whole process is developed through the artistic production of the research artworks.

Figure 165. Infographic showing the development of the research, 2021.

The first section of the graph, **Evolution of the research concept**, shows how the research was developed. It started with the idea of designing a robotic framework for interactive installations. Soon this germinal thought mutated into the idea of creating an intelligent creative assistant to generate an anomalous experience. This latter conception remained constant throughout the research. The concept took shape in the design of the Joakinator body interface, which integrates the idea of generating an anomalous experience. Finally, Joakinator became a dispositif that integrates artistic elements, hardware, software, and artistic working methodologies.

Figure 166. Section of the graphical map showing the evolution of the research concept through the different projects carried out, 2021.

The second and third sections (Figure 166) illustrate how the prototype of the dispositif evolved from starting the first experiments of the [Serie Braccetto](#) (Díaz Durán, Molina Muro, & Savage Carmona, 2017), until arriving at the idea of the body interface, which was born in the period of [La Danza de la Mente](#). The dispositif evolved and consolidated throughout the projects to become the Joakinator v 1.0. in the project [Un Juego Latente](#).

Figure 167. Section showing the evolution of the device and the concepts that were integrated into it, 2021.

The third section also details the elements that make up the dispositif. Seeing them simultaneously with the other sections allows us to see how the different projects were showing elements that are integrated into the dispositif. We can see that instead of mutating, as in the second section, the elements are adding up. This is due to the fact that each project has produced a piece of the dispositif. All the research, as an archeological quest, was recovering the parts of the dispositif to shape it.

These parts appeared, generally, because of seeking to integrate the elements of the different sections with each other. For example, from the third section in green, we took the element **Embodiment of digital material in the body**, which is born from the piece [Interfaz Cíborg para Reflexionar en la Tecnología](#) (Molina & Díaz Durán, 2020). This piece is a performance that tried to integrate the concepts of my framework in my own body through the Joakinator. In this performance I experimented that infact the Joakinator could embodying theoretical material into the body of the performer, by means of interaction. This reading of the graph also touches on the four elements above it, within the same section **found components of the dispositif**.

The relationships of these sections are not straight, in some projects we started from one section and elements of the others emerged in an organic process. For example, in [Raising a Cyborg](#) (Díaz Durán J. R., 2019), there is a path that takes the line of **Interactive Dispositif to generate anomalous situations in the creative process**. The central idea of this performance was to build the dramaturgy of the dispositif. For this I used **Joakinator v 0.9**. As this piece is very advanced in the chronology of the research, it crosses almost all the components of the dispositif, but the ones that particularly emerge in those ones are: **Integration of laboratory dynamics in dramaturgy** and **Generative visuals integration**. Then it goes through the lines of **Anomaly**, **Embodiment** and **Dispositif**. From there arise the notions of: **Creating dramaturgy throughout interactivity** and **Integration of the artist with technology throughout interactive modeling**. In this way, it is possible to start from any other column and see the relationships between the different elements.

The fifth section, **Media**, shows the different technologies used in the research. From this part, it is noteworthy that the Arduino is present throughout the research process, almost in the same way as the muscle sensors (EMG). Then, there are technologies that appear punctually, such as the BITalino that was used for [La Danza de la Mente](#) (Díaz Durán, Torrer Matarrita, & Abreu, 2018), or the Kinect sensor that was used throughout 2018.

It is important to show the technologies that have been used during the research, because one of the points I defend in this thesis is: **new media art has an inseparable relationship with the technology that is used to create it. If the technology that is being used is changed, this modifies the form and the content of the work**. In addition, during the thesis I showed how **the use of a sensor defined an important part of the aesthetics of the piece**, and how **the selected interactivity design defined the process of integrating the performer with the interactive system**. This section of the graph helps to understand all the relationships between concepts and artistic elements, in relation to the media used.

All in all, the chart in Figure 165 helps to deconstruct the research and shows all its fundamental elements as well as the relationships among them. All these elements and the relationship among them constitutes the dispositif. Paraphrasing Deleuze (1990), there are elements for seeing, for acting, for enunciate and elements of rupture. To fully grasps the connections among its various points from where the content emerges, it is necessary to make these readings from different directions. The timeline also functions as a travel notebook of the entire journey and it is through it that one can go back to the others travel notebooks.

After visiting this diagram that dissects the entire dissertation (Figure 165), I propose to revisit the questions I raised in the infographic in the introduction (Ilustración 3), from the perspective of the experience I have gained in making this research. These are my answers to these questions, without forgetting that, depending on the events and experiences, these opinions may change.

In *The Bourn Out Society* Byung-Chul Han tells us: Despite the overt fear of a flu pandemic, we are not living in the viral age. We have left it behind thanks to immunological technology. The beginning of the 21st century, from a pathological point of view, would be neither bacterial nor viral, but neuronal (Han, 2010). As I was reading this paragraph with my partner in a coffee shop in Italy, after the first wave of the pandemic, we were thinking about the irony of the situation.

I put my ideas on the table, my conclusions, based on the importance of taking a stance on my own work; also thinking that this opinion, although it can be refuted, could also be useful for someone who carries out related research. Even so, I leave this tool, the infographic of the conclusions, with which you can draw your own reflections from this process of reverse engineering.

With this link you can go to [Research Questions and Answers](#). Alternatively, you can continue, and finish reading this dissertation and draw your own conclusions.

The dissertation is intended to be a kind of uroboros, since from the conclusions it is possible to revisit the content of the thesis, and from the travel notebooks to return to this diagram.

I consider this research to be completed with the materialisation of the Joakinator V.1 and the performances made with it, [Un Juego Latente](#) (Zamorano & Díaz Durán, 2020). It was in these projects that I was able to experiment in a practical way with the ideas of the research. This

experimentation demonstrated the form of these initial approaches, which had already materialized, and gave rise to new ideas that open the door to future research.

This dissertation proposes a fresh approach to new media art from the body while dissecting the relationship between technological and artistic elements. It visualizes technology as a powerful force that modifies reality and needs to be reflected upon. These modifications are reflected in our bodies and the art we create. The Joakinator is proposed as a means to approach the art-body-technology relationship in a critical way, to reappropriate technological devices and give them an anomalous condition. The art created with this dispositif aims to generate multiple analyses of the relationship we establish with technology and art.

I have written this thesis looking forward to better understand the artistic and research process entailed in the interaction human-technology. My research allowed me to expose -in the multiple experienced processes- how this relationship between art, technology and body reflects in all directions: in the body and in the technology. These reflections, in turn, can make us perceive the body itself in a different way. This clarity allows us to approach creation from another position and will generate very powerful reflections in this field.

Understanding the multiple relationships and influences that computer technologies have on the artistic, social, economic, and personal world leads me to take a critical stance on their artistic use. I think they are a rich source of creativity and expressiveness, but we need to delineate and question their use. We can use our own body as a road map on which the signs of these relationships are reflected.

RESEARCH QUESTIONS AND ANSWERS

How to design an interactive device which generates an anomalous experience?

To develop an interactive device that generates an anomaly experience, an element of loss of control must be introduced into its design (at the hardware or software level or both). If the device is obedient and reacts immediately and under the absolute control of the user-artist, it becomes a remote control. To introduce the anomaly, the device must be given a personality and a character so that a dialogue is developed between the artist and the technological artefact. Here another question would arise: can live performance be risked and handed to automation? For live performance purposes I would say that the aesthetic experience must remain bounded by a human feeling. As chaos and unpredictability are introduced into the interactivity, it is important that the Continuous Tuner¹³⁸ is present, to keep the chaos within the bounds of the artistic experience.

In summary, the anomalous experience is generated through the introduction of a chaotic element but controlled and bounded by a sensibility that keeps it integrated in the dramaturgy of the piece.

How does computer technology modify the artist's body?

Technological devices modify us in our perception of the world as well as in the way we act. Technology is integrated into our interface with the world. As I mentioned at the beginning of the conclusions, my body and my perception are not the same if I have my mobile phone, this is because of the relationship I establish with the device.

Particularly in artistic creation, each technology has its imprint on the artworks. On a performance level, using one sensor system and not another completely changes the type of body language of the performer. This condition applies to all sections of the piece, the

¹³⁸ The figure of the Continuous Tuner appears in the pieces [Raising a Cyborg](#) (Zamorano & Díaz Durán, 2020).

software or the programming language used to make the music, or the visuals have their own aesthetic characteristics, which are partly defined by their technical possibilities. These are defined by the mathematical models that are implemented to obtain certain filters or functionalities and the electronic design of the hardware.

To illustrate that, I mention several examples in the thesis, such as the difference between using the Kinect sensor, which generates movements based on an external gaze, or EMG sensors, which enhance proprioceptive awareness. Particularly in the use of EMG sensors the electronics of their design is very important, e.g. the Joakinator uses MyoWare sensors from AdvancerTechnologies. This sensor uses an operational amplifier for one of the noise filters, which gives a cleaner signal, but saturates more easily, causing a slower response from the sensor. This chip conditions the type of movements of the performances made with the Joakinator to be slower and deeper, posing a completely different aesthetic. On one side, this seems to be a limitation that prevents the use of fast movements, but on the other side, it is one of the elements that introduce the possibility of dialogue with the interactive system¹³⁹.

In short, the aesthetics of the pieces is linked to the technologies involved. This aesthetic is linked to the science and engineering at the heart of the devices. These relationships generate a particular language on a corporal, sonorous and visual level.

Can the body reflect the implied meaning of a technological dispositif?

As I mentioned before, the body projects a particular style of language depending on the technology associated with it, and this technology depends on its internal design. Addressing the implied meaning, I would say yes, the body certainly reflects the implied meaning of the technology it uses. To understand this, we need to talk about the dispositif themselves in philosophical terms. The clearest example would be to invoke in the imagination the surveillance system, which is embodied at the symbolic level in surveillance cameras; when we feel ourselves in the presence of one of these devices our body language changes.

Although the answer is yes, it is important to bear in mind that the implicit content of the devices is structured through their design. By modifying this design, it is possible to modify its content or make it evident, which promotes a critical view of such technology. This stance is addressed by not a few creators of new media art.

How to build the dramaturgy of an interactive device?

¹³⁹ This topic is addressed in the [Joakinator reloaded](#).

In order to construct the dramaturgy of a piece that incorporates interactive devices, it is necessary to integrate them as a character in the dramaturgy itself. This can be clearly seen in the project [Cuerpos Digitalizados](#) (Zamorano & Díaz Durán, 2020), where the Joakinator and the other technologies used were integrated as characters. Giving the piece a rhythm in terms of the use of these technologies.

In addition to this I have recognized that there are several important moments in the development of a stage dramaturgy that incorporates interactive devices. It is important that there is a moment of complete transparency, where the functioning of the interactive system is demonstrated, in other words, it is introduced. This can be followed by a stage where the complexity of the interaction gradually increases, making the functioning of the device more and more opaque. Another important moment is the exit of the device from the scene, when it is no longer in use. It is important to create a rhythm in the intensity of the device use. This generates uncertainty about when the device is being used, when it is not and what it actually does. All these aspects activate the imagination of the audience and give the piece great power.

These guidelines do not have to necessarily appear in this order or be all present, but in the work I have done with the Joakinator and in the research I have engaged upon other works of the same type, some of these elements are constantly appearing. I propose them as a reference point from which to develop the dramaturgy of an interactive play.

How to integrate the Joakinator into the other artists projects?

During the research, this was one of the big questions and I see it related to the failure of the *Hamletmachine*¹⁴⁰ project, which in a way guided the development of the research. The research followed two main lines, understanding and developing the design of an interactive performance device and how to integrate such a device into a work.

The two final experiences of the research, which is where the Joakinator and its dynamics were adapted to the proposals of Francisco Bouzas and Pablo Zamorano, presented two different processes that gave me some of the guidelines mentioned above. In the work [Un Juego Latente](#) (Bouzas & Díaz Durán, 2019) what happened was a process of disarticulation and reconfiguration. The Joakinator was disarticulated at the level of interactivity in order to adapt to some elements of cinematic language such as transitions between scenes, montage and the composition of the image on the screen. At the same time, the film editing process was also dismantled and rearticulated around the possibilities and limitations of the Joakinator.

¹⁴⁰ This Project is addressed in [En el estómago del robot](#) section.

As a result of this process, an expansion of Francisco Bouzas' film material was generated, as we were able to explore it through a generative process and with an integrated control in the body. The fact of transforming the editing interface and transporting it to the director's body generated a series of reflections on the ways of making cinema, which generated an expansion of the imagination about the cinematographic language.

The Joakinator also underwent an expansion as a device, as it adapted to the language of cinema and acquired new functionalities. In the production of a work of this type, all the linked elements, the artistic language and the technological medium, are expanded.

In the case of the performance [Cuerpos Digitalizados](#) (Zamorano & Díaz Durán, 2020), what became evident was the management of the times and spaces of creation. In the development of this piece I recognized that each discipline has its own needs of time and space; on a creative and production level. Understanding this and adapting the workflow to these rhythms is essential.

Can the Joakinator makes evident new relationships in the visual and sound material it controls?

The Joakinator has demonstrated in the projects where it has been used that it generates an expansion of the material it uses. By connecting the body with the control and interaction of the sound and visual material, it generates an experience that triggers new relationships in the material and the ways of working with it. The paradigmatic case of this research was the piece [Un Juego Latente](#) (Bouzas & Díaz Durán, 2019) where a series of reflections on the possible ways of making cinema were generated during the agora after the presentation. I think this emerges by introducing random and generative elements with already existing material and more importantly, by introducing the body in a direct relation and interacting with the sound and visual material. I would state that it is the body that generates this perception of expansive possibilities by putting it in dialogue with the material and the computer.

The Joakinator interface is not transparent, it can be seen and touched, which leads me to think that it is the artist's body-to-body contact with the device that brings about this expansion.

How to work with the technological Imagination?

In the artwork [Cuerpos Digitalizados](#) (Zamorano & Díaz Durán, 2020) this new question arose, at the end of the research, but it seems essential to me and it could possibly be the next step in my research work. The dramaturgy of interactive artworks not only engages with the theme they address, but also works with the imagination around the use of technology. In a way they function as a sci-fi story, where the technological imagination is used to reflex on other themes.

In this particular research, I was interested in developing a critical look at the use of technology in art. I discovered during the research that it is working on this imagination that allows us to develop a critical point of view. This kind of work has a direct impact on the technological imagination. One of the questions that is not explicitly listed in the scheme is: How could art influence scientific research? My answer to this last question would be, through the work on the technological imagination.

What is the embodied emanation of a technological gesture and what is the technological emanation of a bodily gesture?

I would say that the shared emanation of bodily and technological gestures is the dialogue between the artist and the device. The artist's actions are perceived by the system and from them certain interactive reactions are triggered. These in turn are perceived by the artist who interacts with them, which generates another cycle of reactions. The emanation would be the dialogue between the interactive device and the artist, in other words the artwork created in this interaction.

These relations can be seen graphically in the illustrations entitled techno-performative relations in the dissertation. In these illustrations we can see the relationships established among the different elements of an interactive system with the actions of the artist and the fitting of the system to the body.

REFERENCIAS

- Agamben, G. (2011). ¿Qué es un dispositivo? *Sociología*, 249-264.
- Aguayo, S. (2015). *De Tlatelolco a Ayotzinapa*. Proceso.
- Angulló, D. (2019). Inyección de Anomalía. En Ó. Cornago, & S. Rodríguez, *Tiempos de habitar. Prácticas Artísticas y mundos posibles* (págs. 55-73). Genuève Ediciones.
- Anlen, S. (05 de 2020). *Wekinator 2.0*. Recuperado el 08 de 08 de 2020, de MIT Open Documentary Lab: <https://docubase.mit.edu/tools/wekinator/>
- Antúnez Roca, M. (1994). *Epizoo*. Obtenido de <http://marceliantunez.com/work/epizoo/>
- Antúnez Roca, M. (2008). *Protomembrana*. Obtenido de <http://marceliantunez.com/work/protomembrana>
- Bardiot, C. (2006). *The TEEM System*. Obtenido de Fondation Langlois: <https://www.fondation-langlois.org/9evenings/e/theme/teem.html>
- Basbøll, T. (12 de 07 de 2014). *Writing a Humanities Paper (3): Style*. Recuperado el 14 de 05 de 2020, de Research as a Second Language: <https://secondlanguage.blogspot.com/2014/07/writing-humanities-paper-3-style.html>
- Benjamin, W. (2003). *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*. Ciudad de México: Itaca.
- Benward, B., & Saker, M. (2008). *Music in Theory and Practice, Vol. 1*. McGraw-Hill.
- Bisig, D., Palacio, P., & Romero, M. (2016). Piano & Dancer. *19h Generative Art Conference GA2016*. Firenze.
- Bolter, J. D., & Gromala, D. (2006). Transparency and Reflectivity: Digital Art and the Aesthetics of Interface Design [Transparencia y Reflectividad: Estética del Diseño de Interfases]. En P. A. Fishwick, *Aesthetic Computing [Estética Computacional]* (pág. 369). Massachusetts: MIT Press.

- Bouzas, F., & Díaz Durán, J. R. (2019). Un Juego Latente (UJL). *Un Juego Latente*. Tabakalera Donostia, Donostia.
- Cadahia, M. L. (2016). Dispositivos estéticos y formas sensibles de la emancipación. *Ideas y Valores*, 65 (161), 267-285.
- Cambridge Dictionary. (21 de 08 de 2020). *raise*. Obtenido de Cambridge Dictionary: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/raise?q=raising>
- Cambridge Dictionary. (2020). *unevenness*. Recuperado el 27 de 07 de 2020, de Cambridge Dictionary: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/unevenness>
- Chandra X-Ray Observatory. (22 de 09 de 2020). *Data Sonification: Sounds from Around the Milky Way*. Obtenido de Chandra X-Ray Observatory: <https://chandra.harvard.edu/photo/2020/sonify/>
- Christiane, P. (2008). *Digital Art*. Singapur: Thames and Hudson.
- CHUANG. (2020). *Contagio social. Guerra de Clases Microbiológica en China*. Rosario, Argentina: Lazo Negro Ediciones.
- Constanzo, R. (13 de 05 de 2015). *karma~*. Recuperado el 16 de 07 de 2020, de Rodrigo Constanzo: <http://rodrigoconstanzo.com/2015/05/karma/>
- Constanzo, R. (2016). *Composition, Performance, Improvisation, and Making Things, sitting in a tree : Me-Me-Me-Me-Me-Me-Me*. Obtenido de <https://rodrigoconstanzo.com/>: <https://rodrigoconstanzo.com/thesis/>
- Corona, M. Á. (1994). *Macacintosh*. CDMX.
- Cortázar, J. (2006). *Rayuela*. PUNTO DE LECTURA .
- Covarrubias, J. (1993). *Borges, una Instalación Interactiva*. CDMX.
- Cram, J. R., & Kasman, G. S. (2011). THE BASICS OF SURFACE. En E. CRISWELL (Ed.), *Cram's introduction to surface electromyography*. U.S.A.: Jones and Bartlett Publishers.
- Dean, M., & Donovan, M. (2006). *Robotic Chair*. Ars Electronica, Linz. Obtenido de <https://raffaello.name/projects/robotic-chair>
- Del Toro, G. [. (10 de 03 de 2018). *EN VIVO | 1er Master Class 'De Geometría a La forma del agua' por Guillermo del Toro*. Recuperado el 09 de 08 de 2020, de youtube: <https://youtu.be/KagZl9YCF34>
- Deleuze, G. (1990). *¿Qué es un dispositivo? En Foucault, Filósofo*. Gedisa Editores.

- Díaz Durán, E., & Díaz Durán, J. (2018). *En la lengua del proceso*. Obtenido de <https://youtu.be/EW76d0j0pDA>
- Díaz Durán, J. (2015). *Líquida V2.1K*. Obtenido de <http://joaquindiazduran-carpeta.blogspot.com/2016/05/liquida-v21k.html>
- Díaz Durán, J. (2018). *Mirada Sonora. Mirada Sonora*. Madrid. Obtenido de <https://youtu.be/bPzTqDfGEXY>
- Díaz Durán, J. R. (2014). *Obra de arte programable (Maestría)*. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México. Obtenido de http://oreon.dgbiblio.unam.mx/F/2IM5BQGL6X48BIDH1D3LGSFGCIKA9KTUY1QFETUB8YH85HN5B5-26957?func=full-set-set&set_number=010606&set_entry=000001&format=999
- Díaz Durán, J. R. (2014). *Obra de arte programable (Tesis de Maestría)*. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México. Obtenido de http://oreon.dgbiblio.unam.mx/F/2IM5BQGL6X48BIDH1D3LGSFGCIKA9KTUY1QFETUB8YH85HN5B5-26957?func=full-set-set&set_number=010606&set_entry=000001&format=999
- Díaz Durán, J. R. (2018). *Mirada Sonora*. Madrid. Obtenido de <https://youtu.be/bPzTqDfGEXY>
- Díaz Durán, J. R. (2019). *El Equilibrio Reside en Tres Puntos*. Madrid. Obtenido de <https://youtu.be/s2cA5sRCxRI>
- Díaz Durán, J. R. (14 de 09 de 2019). *Raising a Cyborg*. (R. Menchetti, I. Vergani, P. López, & J. R. Díaz Durán, Intérpretes) Sala Baratxa Aretoa, Vitoria-Gasteiz, España. Obtenido de https://youtu.be/fimNm_QMFvM
- Díaz Durán, J. R., & Aparicio, M. (Intérpretes). (03 de 2019). *El Equilibrio Reside en tres Puntos*. Hostal Bastard 2, Madrid, España. Obtenido de <https://youtu.be/s2cA5sRCxRI>
- Díaz Durán, J. R., Matarrita, A., & Abreu, V. (2018). *El Robot Somos Nosotros*. En UCLM (Ed.). (pág. 32). Cuenca: UCLM. Obtenido de http://blog.uclm.es/eid/files/2018/11/Libro_resumenes_VIII_Jornadas_DOCTORALES_UCLM_final.pdf
- Díaz Durán, J. R., Molina Muro, S., & Savage Carmona, J. (2017). *EN EL ESTOMAGO DEL ROBOT. UD17, Noisewise. Sixth Annual Forum on Doctoral Design Research* (págs. 184-192). Porto: University of Porto.

- Díaz Durán, J. R., Torrer Matarrita, A., & Abreu, V. (2018). El robot somos nosotros. Interfaz robótica para música electrónica. *VIII JORNADAS DOCTORALES* (pág. 32). Albacete: Universidad de Castilla-La Mancha.
- Dictionnaire de l'Académie française. (2020). *dispositif*. Recuperado el 30 de 07 de 2020, de Dictionnaire de l'Académie française: <https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9D2724>
- Diewald, T. (10 de 01 de 2018). *PixelFlow*. Recuperado el 28 de 10 de 2020, de github: <https://github.com/diwi/PixelFlow>
- Donnarumma, M. (2016). *Corpus Nyl*. Obtenido de <https://marcodonnarumma.com/works/corpus-nil>
- Donnarumma, M. (2018). *Amygdala*. Recuperado el 11 de 07 de 2020, de marcodonnarumma: <https://marcodonnarumma.com/works/amygdala/>
- Donnarumma, m. (2020). *XTH SENSE*. Obtenido de marcodonnarumma.com: <https://marcodonnarumma.com/works/xth-sense>
- Douglas, A. E. (2010). *The Symbiotic Habit*. Princeton University Press.
- Eilam, E. (2005). *Reversing: Secrets of Reverse Engineering*. Indianapolis: Wiley Publishing, Inc.
- Electronic Disturbance Theatre. (2007). *Herramienta transfronteriza para inmigrantes*. Obtenido de Arte Útil: <http://www.arte-util.org/projects/transborder-immigrant-tool/>
- Encyclopaedia Britannica. (20 de 07 de 1998). *Air-sea interface*. Recuperado el 20 de 09 de 2020, de Encyclopædia Britannica: <https://www.britannica.com/science/air-sea-interface>
- Encyclopaedia Britannica. (20 de 07 de 1998). *Interface*. Recuperado el 20 de 09 de 2020, de Encyclopædia Britannica: <https://www.britannica.com/science/interface-physics>
- Essl, K. (13 de 11 de 2019). *Real Time Composition Library*. Obtenido de Karlheinz Essl: <http://www.essl.at/works/rtc.html>
- FabFoundation. (2020). *Getting Started with Fab Labs*. Obtenido de fabfoundation.org: <https://fabfoundation.org/getting-started/#fablabs-full>
- Fanlo García, L. (2011). *¿Qué es un dispositivo?: Foucault, Deleuze, Agamben*. Recuperado el 23 de 12 de 2019, de <http://serbal.pntic.mec.es/AParteRei/page84.html>

- Flusser, V. (1990). *Hacia una filosofía de la fotografía*. México: Editorial Trillas.
- Friebrink, R. (2009). *wekinator*. Obtenido de wekinator.org: <http://www.wekinator.org/>
- Gabo, N., & Pevsner, A. (1920). *Manifiesto Constructivista*. Obtenido de Blogs de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM: http://blogs.fad.unam.mx/asignatura/raquel_garcia/wp-content/uploads/2016/03/283230792-Manifiesto-Constructivista.pdf
- Geist, M. S. (2015). *Glitch Robots*. Obtenido de <http://sonicrobots.com/Project/glitch-robot/>
- Geist, M. S. (2015). *Tripods One*. Obtenido de <http://sonicrobots.com/Project/tripods-one/>
- Geist, M. S. (2017). *Soft Manipulator*. Obtenido de <http://sonicrobots.com/Project/soft-manipulator-2017/>
- Geist, S. M. (2017). *Sonic Robots*. *Sonic Robots*. Obtenido de <http://sonicrobots.com/>
- Geist, S. M. (11 de 9 de 2018). *How to Build Techno Music Robots*. Recuperado el 07 de 08 de 2020, de Sonic Robots: <http://learning.sonicrobots.com/2018/09/11/how-to-build-techno-music-robots/>
- González , E. (1978). *Los sueños de la bella durmiente*. Ciudad de México: Editorial Joaquín Morliz.
- Guedes, C. (2008). *A Lição Sobre Composição em Tempo Real*. Porto.
- Guedes, C. (2017). Real-Time Composition, why it still matters: A look at recent developments and potentially new and interesting applications. *International Computer Music Conference*.
- Han, B.-C. (2010). *La sociedad del cansancio*. Spleen.
- Haraway, D. (2001). Manifiesto Ciborg. El sueño irónico de un lenguaje común para las mujeres en el circuito integrado. En D. Bell, & B. M. Kennedy, *The Cybercultures Reader* (M. Talens, Trad., págs. 291-324). Cornwall: Routledge.
- Herath, D., & Kroos, C. (2016). Engineering the Arts. En D. Herath, C. Kroos, & Stelarc (Edits.), *Robots and Art. Exploring an Unlikely Symbiosis* (págs. 3-17). Singapore: Springer.
- Hunt, A., & Ross, K. (2000). Mapping Strategies for Musical Performances. En M. Wanderley, & M. Battier, *Trends in Gestural Control of Music*. Ircam - Centre Pompidou.

- Hunt, A., & Wanderley, M. (2002). Mapping performer parameters to synthesis engines. *Organised Sound* 7(2), 13.
- Iglesias, R. (2016). *Arte y robótica. La tecnología como experimentación estética*. Madrid: Casimiro.
- Iglesias, R. (2016). *Arte y robótica. La tecnología como experimentación estética*. Madrid: Casimiro.
- Ihde, D. (2015). Positioning Postphenomenology. En R. Rosenberger, P.-P. Verbeek, & (ed.), *Postphenomenological Investigations. Essays on Human–Technology Relations*. (pág. vii). London: LEXINGTON BOOKS.
- Ihde, D. (2015). *Postfenomenología y Tecnociencia*. Sello ARSGAMES.
- Infomous Lab. (08 de 09 de 2020). *The EyesWeb Project*. Recuperado el 08 de 09 de 2020, de Casa/Paganini Infomous: http://infomous.org/eyesweb_ita.php
- Insituto Stocos. (2021). *Instrumentos*. Obtenido de stocos.com: <https://www.stocos.com/instrumentos/>
- Instituto Stocos. (2016). *PIANO & DANCER*. Obtenido de <https://www.stocos.com/page/piano-dancer>
- Instituto Stocos. (07 de 09 de 2020). *La Compañía*. Recuperado el 07 de 09 de 2020, de Stocos: <https://www.stocos.com/la-compania/>
- Interactivas 17. (2017). *Nosotras*. Obtenido de Interactivas17: <https://interactivas17.wordpress.com/nosotras/>
- Interactivas 17. (08 de 12 de 2018). *La Danza de la Mente*. Obtenido de interactivascollective: <http://interactivascollective.com/expo-la-danza-de-la-mente-en-medialab-prado>
- Interactivas17. (12 de 04 de 2018). Eco RoboTótem. *Eco RoboTótem*. Medialab-Prado, Madrid. Obtenido de Medialab-Prado: <https://www.medialab-prado.es/proyectos/eco-robototem?page=0>
- Interactivas17. (2018). Tetris Final. *Tetris Final*. Medialab-Prado, Madrid. Obtenido de <http://interactivascollective.com/video-mapping-final-tetris>
- International Organization for Standardization. (2012). *ISO 8373:2012(en) Robots and robotic devices — Vocabulary*. Recuperado el 28 de 07 de 2020, de www.iso.org: <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:8373:ed-2:v1:en:term:2.10>

- Ishii, H., Lakatos, D., Bonanni, L., & Labrune, J. B. (2012). Radical Atoms: Beyond Tangible Bits, Toward Transformable Materials. [Radical Atoms: Mas allá de los bits tangibles hasta los materiales transformables]. *Interactions*, 10(1).
- issues! office. (2021). *issues! office*. Obtenido de issues! office: <https://www.issuesoffice.com/>
- Jinen Butoh. (2021). *Jinen is all*. Obtenido de Jinen Butoh: http://www.jinen-butoh.com/top_e.html
- Jordá, S., Geiger, G., Kaltenbrunner, M., & Alonso, M. (2003). *Reactable*. Obtenido de <https://reactable.com/>
- Kac, E. (1996). Ornitorrinco and Rara Avis: Telepresence Art on the Internet. *Leonardo*, 389-400. Obtenido de <http://www.ekac.org/raraavis.html>
- Kac, E. (1996). *Rara Avis*. Obtenido de <http://www.ekac.org/raraavis.html>
- Klein, C. (04 de 2008). A New Interpretation of the Aztec Statue Called Coatlicue, "Snakes-Her-Skirt". *Ethnohistory*, 55. doi:10.1215/00141801-2007-062
- Klein, J. (2010). *WHAT IS ARTISTIC RESEARCH?* Recuperado el 10 de 07 de 2020, de www.researchcatalogue.net: <https://www.researchcatalogue.net/view/15292/15293>
- Krueger, M. (1977). Responsive Environments. [Ambientes responsivos]. En R. Paker, & J. Ken, *Multimedia: From Wagner to Virtual Reality* (pág. 104). Estados Unidos de America: W. W. Norton & Company.
- Lozano-Hemmer, R. (2006). *Pulse Room*. Obtenido de https://www.lozano-hemmer.com/pulse_room.php
- Lozano-Hemmer, R. (2008). *Apostasis*. Recuperado el 28 de Septiembre de 2013, de <http://www.lozano-hemmer.com/apostasis.php>
- Lozano-Hemmer, R. (2015). *Level of Confidence*. Obtenido de https://www.lozano-hemmer.com/level_of_confidence.php
- Lugo, C. E., & Díaz Durán, J. R. (19 de 10 de 2017). *Future Cyborgs*. Recuperado el 05 de 08 de 2020, de Future Places. Medialab for citizenship: futureplaces.org/labs/future-cyborgs/
- Mamoru, O. (Dirección). (1995). *Ghost in the Shell* [Película].
- Manovich, L. (2005). *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación: la imagen en la era digital*. España: Paidós.

- Marey, E. J. (1885). *La Méthode Graphique Dans Lens Sciences Expérimentales*. Paris: G. MASSON, ÉDITEUR. Recuperado el 02 de 08 de 2020, de https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marey_-_La_m%C3%A9thode_graphique,_1885.djvu
- Martín-Barbero, J. (1991). *De Los Medios A Las Mediaciones*. Ciudad de México: Gustavo Gili.
- McNiff, S. (1998). *Art-based Research*. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
- Medialab-Prado. (27 de 02 de 2013). "*La Cosa*" *Medialab-Prado*. Obtenido de Medialab-Prado.github.io: <https://medialab-prado.github.io/lacosa/>
- Medialab-Prado. (10 de 2018). *Automáticas'18*. Obtenido de Medialab-Prado: <https://www.medialab-prado.es/actividades/automaticas18>
- Medialab-Prado. (08 de 08 de 2020). *La Cosa*. Recuperado el 08 de 08 de 2020, de Medialab-Prado: <https://medialab-prado.github.io/lacosa/>
- Meeusen, K. (29 de 03 de 2019). *OFLessons*. Recuperado el 07 de 08 de 2020, de github: <https://github.com/lab101/OFLessons>
- Menchetti, R. (10 de 2019). *Una Noche con Ramona*. Teatro Pradillo, Madrid, España. Obtenido de raffaellamenchetti.com: <https://raffaellamenchetti.com/portfolio/una-noche-con-ramona/>
- Menchetti, R. (2019). *Una Noche con Ramona*. Obtenido de raffaellamenchetti.com: <https://raffaellamenchetti.com/portfolio/una-noche-con-ramona/>
- Merleau-Ponty, M. (1994). *Fenomenología de la percepción*. España: Planeta De Agortini.
- Molina Muro, S., Daniel Garcia, A., Exposito Prieto, M., Ricardo, I., & Landa, K. (1999). Sin Título. *Vértigos: artes audiovisuales on-line / off-line*. Madrid.
- Molina, S. (2003). *Sinestesia y Multifónicos. Procesos Sonoro-Visuales en el Computador (Tesis Doctoral)*. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. Obtenido de <https://eprints.ucm.es/4824/>
- Molina, S. (2008). HUI o gestos tangibles. En J. A. Gallud, & M. D. Lozano (Ed.), *Proceedings of the 9th Congreso Internacional de Interaccin Persona-Ordenador*, (págs. 325-340).
- Molina, S., & Díaz Durán, J. R. (2020). Interfaz Cyborg para Reflexionar la Tecnología. Obtenido de <https://youtu.be/LSzQhtKbnGE>
- Molina, S., & Díaz Durán, J. R. (2020). Interfaz Cyborg para Reflexionar la Tecnología.

- Monrea Ramírez, J. (2020). *Máquinas para descomponer. Estudios sobre la historia de las artes electrónicas y digitales en México*. Ciudad de México: Universidad Autónoma Metropolitana.
- Monreal Ramírez, F. J. (23 de 02 de 2021). Entrevista. (J. R. Díaz Durán, Entrevistador)
- Monreal Ramírez, J. F. (2020). *Máquinas para descomponer. Estudios sobre la historia de las artes electrónicas y digitales en México*. Ciudad de México: Universidad Autónoma Metropolitana.
- Morand, F., & Jaimovich, j. (2015). *Emovere*. Recuperado el 16 de 07 de 2020, de <https://www.emovere.cl/>
- Morris, C., Bardiot, C., & Schneider, H. (2006). *9 evenings reconsidered : art, theater, and engineering, 1966*. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology.
- Müller, H. (2001). *The Hamletmachine. Traducido por Dennis Redmond*. Recuperado el 22 de 10 de 2020, de theater.augent.be/file/13
- NASA. (2020). NASA. Obtenido de SoundCloud: <https://soundcloud.com/nasa>
- Neira, J. M. (2019). *Ciudad Desplazada*. Mairena del Alcor.
- Online Etymology Dictionary. (2019). *robot*. Recuperado el 21 de 10 de 2019, de Online Etymology Dictionary: http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=robot
- Online Etymology Dictionary. (2020). *robot*. Recuperado el 28 de 07 de 2020, de Online Etymology Dictionary: https://www.etymonline.com/word/robot#etymonline_v_15132
- Online Etymology Dictionary. (2020). *anomaly*. Recuperado el 27 de 07 de 2020, de Online Etymology Dictionary: https://www.etymonline.com/word/anomaly#etymonline_v_13489
- Online Etymology Dictionary. (2020). *body*. Obtenido de Online Etymology Dictionary: https://www.etymonline.com/word/body#etymonline_v_13683
- Online Etymology Dictionary. (2020). *disruption*. Obtenido de Online Etymology Dictionary: https://www.etymonline.com/word/disruption#etymonline_v_11491
- Online Etymology Dictionary. (17 de 07 de 2020). *Interface*. Obtenido de Online Etymology Dictionary: https://www.etymonline.com/word/interface#etymonline_v_9400

- Online Etymology Dictionary. (2020). *method*. Recuperado el 16 de 06 de 2020, de Online Etymology Dictionary:
https://www.etymonline.com/word/method#etymonline_v_14731
- Online Etymology Dictionary. (2020). *device*. Recuperado el 30 de 07 de 2020, de Online Etymology Dictionary:
https://www.etymonline.com/word/device#etymonline_v_8483
- opensoundcontrol.org. (08 de 08 de 2020). *Introduction to OSC*. Recuperado el 08 de 08 de 2020, de opensoundcontrol.org an Enabling Encoding for Media Applications:
<http://opensoundcontrol.org/introduction-osc>
- opensoundcontrol.org. (14 de 09 de 2020). *Introduction to OSC*. Recuperado el 14 de 09 de 2020, de opensoundcontrol.org: <http://opensoundcontrol.org/introduction-osc>
- Oxford University Press. (2020). *Robotics*. Recuperado el 27 de 07 de 2020, de Oxford Dictionaries:
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/robotics#m_en_gb0714530
- Palacio , P., & Bisig, D. (2017). Piano&Dancer - Interaction Between a Dancer and an Acoustic Instrument. *Proceedings of MOCO'17*, (pág. 8). London.
- Pavić, M. (1988). *Dictionary of the Khazars (Female Edition)*. Random House.
- Pavis, P. (2008). *Diccionario de Teatro*. Sao Paulo: Perspectiva.
- Perec, G. (1992). *Tentativa de agotar un lugar parisino*. Rosario: Letrae.
- Perec, G. (2001). *Especies de espacios*. Barcelona: Montesinos.
- Pérez Rul, V. (2019). *El arte de la energía : experimentación de sistemas complejos y sus implicaciones ontológicas (tesis doctoral)*. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Rea, N. (06 de 11 de 2018). *Has Artificial Intelligence Brought Us the Next Great Art Movement? Here Are 9 Pioneering Artists Who Are Exploring AI's Creative Potential*. Obtenido de artner: <https://news.artnet.com/market/9-artists-artificial-intelligence-1384207>
- Real Academia Española. (2005). *interfaz*. Recuperado el 28 de 07 de 2020, de Diccionario panhispánico de dudas: <https://www.rae.es/dpd/interfaz>
- Real Academia Española. (2020). *Dispositivo*. Recuperado el 30 de 07 de 2020, de Rae: <https://dle.rae.es/dispositivo#otras>

- Reaz, M., Hussain, M., & Moh-Yasin, F. (2006). Techniques of EMG signal analysis: detection, processing, classification and applications. *Biol. Proced. online* 8(1), 11-35.
- Reichart, J. (. (1968). *Cybernetic Serendopity, the computer and the arts*. Londres: Studio International.
- Rhoades, R., & Bell, D. (2018). *Fisiología Médica. Fundamentos de Fisiología Médica*. Barcelona: Wolster Kluver.
- Roads, C. (1996). *The Computer Music Tutorial*. Cambridge, London: The MIT Press.
- Rokeby, D. (1986-1990). *Very Nervous System*. Obtenido de <http://www.davidrokeby.com/vns.html>
- Rokeby, D. (24 de 11 de 2010). *Interactive Installations : Very Nervous System (1986-1990)* . Recuperado el 15 de 04 de 2020, de <http://www.davidrokeby.com/vns.html>
- ROS. (2020). *About ROS*. Obtenido de ros.org: <https://www.ros.org/about-ros/>
- Rush, M. (2005). *New media in art*. Singapur: Thames and hudson.
- Russell, S., & Norving, P. (2009). *Artificial Intelligence, A Modern Approach*. Estados Unidos de America: Pearson.
- Salles, W. (. (Dirección). (2004). *Diarios de motocicleta* [Película].
- Schöffer, N. (1956). *CYSP-1*. Obtenido de <http://cyberneticzoo.com/cyberneticanimals/1956-cysp-1-nicolas-schoffer-hungarianfrench/>
- Snyder, Z. (Dirección). (2013). *Man of Steel* [Película].
- Stelarc. (1981). *Third Hand*. Obtenido de <http://stelarc.org/?catID=20265>
- Stelarc. (1996). *Ping Body*. Obtenido de <http://www.medienkunstnetz.de/works/ping-body/>
- Stelarc. (2008). *Ear on Arm*. Obtenido de Stelarc: <http://stelarc.org/?catID=20242>
- Stelarc, Herath, D., & Christian, K. (2019). *Articulated Head 2.0*. Obtenido de <https://roboticart.org/project/articulated-head-2-0/>
- SuperCollider. (2021). *SuperCollider*. Obtenido de <https://supercollider.github.io/>
- Tanaka, A. (17 de 11 de 2017). *Myogram*. Recuperado el 03 de 10 de 2020, de soundcloud: <https://soundcloud.com/atau-tanaka/myogram>

- TOPLAP_BARCELONA. (2021). *TOPLAP_BARCELONA*. Obtenido de <https://toplapbarcelona.hangar.org/>
- Vergani, I. (2019). *Probables Altruistas*. Obtenido de <http://www.ilariaverganibassi.com/visual-and-performing-arts/probables-altruistas/>
- Vivo Gonzales , P., & Lowe, J. (2015). *The Book of Shaders*. Recuperado el 03 de 09 de 2020, de The Book of Shaders: <https://thebookofshaders.com>
- Vorn, B. (2006). *Hysterical Machines*. Obtenido de <https://billvorn.concordia.ca/menuall.html>
- Yimou, Z. (Dirección). (2002). *Heroe* [Película].
- Zamorano, P., & Díaz Durán, J. (2020). *Cuerpos Digitalizados*. Madrid. Obtenido de <https://youtu.be/mXoWJ67ffzQ>

LISTA DE IMÁGENES

Ilustración 1. Íconos para realizar el recorrido interactivo de la tesis, 2021.	35
Ilustración 2. Timeline con las referencias de la investigación, 2021.	38
Ilustración 3. Timeline que muestra las preguntas de investigación y su evolución, 2021. 39	
Ilustración 4. Estatua de la Coatlicue, que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México, por Luidger, 2004, Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20041229-Coatlicue_(Museo_Nacional_de_Antropolog%C3%ADa)_MQ-3.jpg).CC BY-SA 3.0.	46
Ilustración 5. Brazo manipulado con una herramienta de soldadura, por Antoniusaw, 2017, Wikimedia Commons (https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Welding_Robot_Facility.jpg). CC BY-SA 4.0.	55
Ilustración 6. Prótesis robótica utilizada en la performance Alia: Zu tàì de Marco Donnarumma, por Marco Donnarumma, 2019, marcodonnarumma.com (https://marcodonnarumma.com/works/alia-zu-tai). CC BY-NC-SA 3.0.	55
Ilustración 7. Imagen del índice de la tesis doctoral de Víctor Pérez Rul. Este índice además presenta una serie de hipervínculos que nos permiten ir de una parte a otra de la tesis, tomado de El arte de la energía : experimentación de sistemas complejos y sus implicaciones ontológicas (tesis doctoral) (pág 7), por Pérez Rul, 2019, Universidad Nacional Autónoma de México.	67
Ilustración 8. Primera pantalla de la tesis doctoral de Rodrigo Constanzo, 2016, rodrigoconstanzo.com (https://rodrigoconstanzo.com/thesis)	68
Ilustración 9. Mapa de navegación de la mi tesis de maestría Obra de Arte Programable, 2014. Cada color marca las áreas al interior de la investigación y se visualizan las conexiones entre cada uno de los capítulos, esto marca las posibilidades de lectura.	69
Ilustración 10. Mapa de navegación de la tesis Sinestesia y Multifónicos. Procesos Sonoro-Visuales en el Computador (Tesis Doctoral) de Sylvia Molina, 2003, cortesía de Sylvia Molina.....	70

Ilustración 11. Formato impreso de la tesis Sinestesia y Multifónicos. Procesos Sonoro-Visuales en el Computador (Tesis Doctoral) de Sylvia Molina, 2003, cortesía de Sylvia Molina.....	70
Ilustración 12. Iconos que representan las diferentes secciones de la tesis, 2021.	73
Ilustración 13. Iconos para navegar la tesis, Bea Page, 2021.	77
Ilustración 14. Línea del tiempo de la investigación enfocada en los momentos más significativos que ayudaron a conformar el Joakinator, 1 de 2, 2020.....	79
Ilustración 15. Línea del tiempo de la investigación, enfocada en los momentos más significativos que se convirtieron en los encuentros del Joakinator, 2 de 2, 2020.	80
Ilustración 16. Imagen de la interfaz interactiva Liquida que utiliza el sistema de Cloud Points de la biblioteca de SimpleOpenNI.	85
Ilustración 17. Fotografía de la última versión del Joakinator; se pueden ver los electrodos de los sensores musculares y los sensores de presión y flexión, 2019.	85
Ilustración 18. Partes internas del Joakinator v 1.0, 2020.	86
Ilustración 19. Imagen del J-Pathc Bay, que sirve para calibrar y visualizar los sensores de Joakinator, 2020.	87
Ilustración 20. Las diferentes configuraciones de sensores que ha tomado Joakinator en las diferentes performances, 2020	88
Ilustración 21. Sensor Kinect V.1, por Pfaff, James, 2010, Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:KinectSensor.png). CC BY-SA 3.0.....	89
Ilustración 22. Aquí se muestra la imagen de un miógrafo y una señal electromagnética midiendo el valor de elevación y descenso de sus alas, 1885, obtenido de: La Méthode Graphique de E. J. Marey (1885).	90
Ilustración 23. Uno de los primeros bocetos que trataban de explicar la idea del robot como Dispositivo, tomado de En el Estómago del Robot (Díaz Durán, Molina Muro, & Savage Carmona, 2017).	97
Ilustración 24. Uno de los robots de la Serie Braccetto , 2017	98
Ilustración 25. Brazo robótico del sistema Música-AI-Robótica, desarrollado por Alonso Matarrita y Joaquín Díaz Durán, 2017, fotografía cortesía de Rocío Cisneros.	103
Ilustración 26. Escena de la performance donde aparece el sistema Cuerpo-Movimiento-Música, fotografía cortesía de Rocío Cisneros, 2017.....	103
Ilustración 27. Imagen promocional del workshop Future Cyborgs, para el festival Future Places 2017.	108
Ilustración 28. En la foto aparece Nils Ehrenberg, uno de los participantes del workshop Future Cyborgs, fotografía cortesía de Luís Barbosa, 2017.	108
Ilustración 29. Cyborg Device nr. 1 , sustituía la vista por una frecuencia sonora que se modificaba mediante los cambios de luz en el ambiente, 2017.	109

Ilustración 30. Cyborg Device nr. 2 , substituía la vista y en vez de adquirir un nuevo sentido, dependiendo la iluminación del lugar generaba su propia iluminación, 2017. ...	110
Ilustración 31. Cyborg Device nr. 3 , también conocido como Queer Cyborg substituía cubría la boca, anulando todas las capacidades relacionadas con ella. En la pieza que cubría la boca hay un sensor de proximidad que activa un letrero luminoso cuando alguien se acerca a la boca del cíborg, 2017.....	111
Ilustración 32. Diferentes momentos de la obra interactiva Mirada Sonora , 2018.	116
Ilustración 33. Boceto de la maletApp Cyborg , 2018.....	117
Ilustración 34. Adaptación de Mirada Sonora para el vídeo mapping, Tetris Final del grupo Interactivas 17, 2018.....	118
Ilustración 35. Diagrama de la pieza Mirada Sonora, 2020.....	119
Ilustración 36. De izquierda a derecha Interfaz MIDI de Sonic Robots y actuador de los Sonic Robots durante el taller en Medialab Prado. En la fila de abajo Tripos One, Simon Moritz Geist, 2015, tomado de https://www.moritzsimongeist.com/works/tripods-one y Soft Manipulator, Simon Moritz Geist, 2017, tomado de https://www.moritzsimongeist.com/works/soft-manipulator	121
Ilustración 37. Anatomía del Joakinator Alpha, 2018.....	128
Ilustración 38. BITalino. (r)evolution Board Kit BT. En La Danza de la Mente se utilizó una versión previa a esta, obtenido de BITalino (https://bitalino.com/en/board-kit-bt), 2021.	129
Ilustración 39. Módulo de sonido de La Danza de la Mente.....	130
Ilustración 40. Segundo día de presentación de la performance El Equilibrio Reside en Tres Puntos , fotografía cortesía de David de la Cruz, 2019.	135
Ilustración 41. Detalle del montaje de los sensores del pie, fotografía cortesía de David de la Cruz, 2019.....	135
Ilustración 42. Key frames de la performance El Equilibrio Reside en Tres Puntos, imágenes cortesía de Patricia Nieto, 2019.	136
Ilustración 43. Inicio de la performance, fotografía cortesía de David de la Cruz, 2019. ..	138
Ilustración 44. Mutación del dispositivo escénico, desde la pieza El Equilibrio Reside en Tres Puntos , hasta la pieza Interfaz Cyborg para Reflexionar la Tecnología , 2019.....	143
Ilustración 45. Presentación de la performance Raising a Cyborg , en el festival La Noche de Scratxe #13, 2019.....	148
Ilustración 46. Probando la primera mejora para disminuir el ruido del Joakinator, fotografía cortesía de Raffaella Menchetti, 2019.....	149
Ilustración 47. Imagen del programa en Max que generaba la atmosfera sonora de la performance, 2019.	151
Ilustración 48. Instrumento Sintetizador Corporal, programado en Max y que controla diversos parámetros para generar una nota MIDI, 2019.	151

Ilustración 49. Instrumentos MIDI y efectos utilizados para cada uno de los Joakinator. En la parte de arriba los instrumentos de Generador Atmosférico y en la parte de abajo los del Sintetizador Corporal. Imágenes extraídas de la sesión de Ableton Live de la performance, 2020.....	152
Ilustración 50. Shaders de la performance Raising a Cyborg , en diferentes momentos de la performance, controlados en tiempo real por Pedro López, 2019.....	155
Ilustración 51. Raffaella e Ilaria prueban la respuesta sonora de los sensores a través de la dinámica de calibración y experimentación libre, imágenes cortesía de Raffaella Menchetti, 2019.	155
Ilustración 52. Ensayo con la Bailarina Cecilia Madariaga en Tabakalera Donostia, fotografía cortesía de Nerea Ganzarain, 2019.	157
Ilustración 53. Esquema del flujo de datos del Joakinator, en la versión depurada con Cecilia Madariaga, 2020.	158
Ilustración 54. Taller impartido por Instituto Stocos en la sala El Águila de Madrid, por Instituto Stocos, 2019.	162
Ilustración 55. Hardware del instrumento Ataxia de Instituto Stocos, 2019.....	163
Ilustración 56. Esquema de comunicaciones del sistema interactivo de la pieza Piano & Dancer de Instituto Stocos, 2017, tomada de Piano & Dancer (Palacio & Bisig, 2017).	164
Ilustración 57. Parte delantera y trasera del Joakinator v 0.5, 2018.....	169
Ilustración 58. Joakinator v 0.95, con una Raspberry Pi 3 B+, un Arduino Nano (clon) y tres sensores MyoWare, 2019.	170
Ilustración 59. Diseño final del Joakinator v 1.0, 2020.	170
Ilustración 60. Diseño de la placa y el circuito del Joakinator v 0.95, 2019.	172
Ilustración 61. Diseño de la cara única de la segunda versión de la PCB del Joakinator, 2019.	174
Ilustración 62. Placa del Joakinator v 1.0, 2019.	174
Ilustración 63. Diseño del Joakinator v 1.0 basado en el uso del Arduino MKR 1010, con tres sensores de EMG MyoWare y cuatro entradas para sensores de fuerza y flexión Flexi Force, 2020.	175
Ilustración 64. Diseño para corte láser del case del Joakinator, cortesía de Luis Mir Morales, 2019.....	176
Ilustración 65. Ensamblando el case del Joakinator en Hirikilabs, en Tabakalera Donostia, 2019.	176
Ilustración 66. J-Patch Bay que recibe los mensajes OSC y los redirige a Wekinator u a otros programas, 2019.	177
Ilustración 67. Etapa actual y proyección de la siguiente iteración en el diseño del Joakinator, 2019.	178

Ilustración 68. Gustavo, uno de los participantes del taller Interfaz Cyborg. Re-imaginar nuestro cuerpo. Taller para personas con movilidad reducida, imagen cortesía de Manuel Prados, 2019.....	183
Ilustración 69. Colocando los electrodos a Agustín, otro de las participantes del taller Interfaz Cyborg. Re-imaginar nuestro cuerpo. Taller para personas con movilidad reducida, imagen cortesía de Manuel Prados, 2019.....	183
Ilustración 70. Calibrando los sensores con Lucia, otra de las participantes del taller Interfaz Cyborg. Re-imaginar nuestro cuerpo. Taller para personas con movilidad reducida, imagen cortesía de Manuel Prados, 2019.....	184
Ilustración 71. Flujo de mensajes OSC en la performance Un Juego Latente , 2020.	189
Ilustración 72. Espacio de Creadores en Tabakalera Donostia donde desarrollamos la performance Un Juegos Latente, de Francisco Bouzas y Joaquín Díaz Durán, 2019.	190
Ilustración 73. Espacio de trabajo y escena única las formas Cuerpo Digitalizados de Pablo zamorano y Joaquín Díaz Durán, 2020.....	196
Ilustración 74. El espacio de trabajo para la preparación de la performance se convirtió en la escenografía para presentar Cuerpos Digitalizados , 2019.	196
Ilustración 75. Evolución del proceso de programación para la performance Cuerpos Digitalizados 1/5, 2020.....	200
Ilustración 76. Evolución del proceso de programación para la performance Cuerpos Digitalizados 2/5, 2020.....	200
Ilustración 77. Evolución del proceso de programación para la performance Cuerpos Digitalizados 3/5, 2020.....	201
Ilustración 78. Evolución del proceso de programación para la performance Cuerpos Digitalizados 4/5, 2020.....	201
Ilustración 79. Evolución del proceso de programación para la performance Cuerpos Digitalizados 5/5, 2020.	202
Ilustración 80. Ubicación de Wekinator en un flujo de trabajo interactivo, 2020. Referencia http://www.wekinator.org/instructions [Consultado: 08-08-2020]	206
Ilustración 81. Gráfica que describe el proceso de entrenamiento en el flujo de trabajo de una pieza interactiva, Rebecca Friebink, 2020, tomado de Wekinator.org (http://www.wekinator.org/instructions)	207
Ilustración 82. Imagen del ejercicio de Pun Sau. Copia de pantalla, 2020, tomada Wing Chun Trainer app, de Zhen Style Wing Chun.	210
Ilustración 83. Muriel Romero ejecutando la pieza Piano & Dancer, obtenido de Piano & Dancer (Bisig, Palacio, & Romero, 2016).....	211
Ilustración 84. Movimientos de la secuencia de la Hitting Form, ejecutada por el maestro Jesús Carballo, por Jesús Carballo, 2020.	212

Ilustración 85. Disposición de los sensores, en los brazos los sensores de EMG y abajo los sensores Flexi Force, 2021.	213
Ilustración 86. Imagen del programa realizado con el sensor Kinect versión 2 para enviar a Wekinator la información de las 21 articulaciones, 2018.	214
Ilustración 87. Pulse Room de Rafael Lozano-Hemmer (2006), fotografía de Mariana Yañez, 2006, Antimodular Research (http://www.lozano-hemmer.com/pulse_room.php). Creative Commons Attribution -Noncommercial-Share Alike 3.0 Spain License.	217
Ilustración 88. Diagrama completo de una neurona, por LadyofHats, 2007, Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Complete_neuron_cell_diagram_en.svg). Dominio público.	218
Ilustración 89. Diferentes tipos de neuronas. 1 unipolar, 2 bipolar, 3 multipolar, 4 pseudobipolar, por Jonathan Haas, 2012, Wikimedia Commons (https://en.wikipedia.org/wiki/Neuron#/media/File:Neurons_uni_bi_multi_pseudouni.svg). CC BY-SA 3.0.	220
Ilustración 90. Raw SEMG tracing from the trapezius site during abduction and retraction. The signal goes from thin (low activity) to thick (high activity), tomado de Cram's introduction to surface electromyography (Cram & Kasman, 2011, pág. 45).....	220
Ilustración 91. Block diagram of SEMG instrument with several options, tomado de Cram's introduction to surface electromyography (Cram & Kasman, 2011, pág. 36).....	221
Ilustración 92. The components that affect the source of the EMG signal as it makes its way to the differential amplifiers, tomado de Cram's introduction to surface electromyography (Cram & Kasman, 2011, pág. 36).....	223
Ilustración 93. The effects of digital filtering or smoothing on the SEMG signal. (A) represents an averaging of every 12 data, tomado de Cram's introduction to surface electromyography (Cram & Kasman, 2011, pág. 48).....	223
Ilustración 94. Copia de pantalla de programa Various Audio Inputs, programado por Rebecca Friebrink con la biblioteca de análisis de audio Maximilian, 2016.	225
Ilustración 95. Esquema del sensor de EMG MyoWare, por Advancer Technologies (http://www.advancertechnologies.com/p/myoware.html).....	225
Ilustración 96. Ensayo donde la artista Raffaella Menchetti prueba el Joakinator con el dispositivo escénico de la pieza, Una Noche Con Ramona, 2019.	227
Ilustración 97. Momento de la pieza, Ciudad Nómada, de José Miguel Neira. En la foto los performers guían al público/paseante por la ciudad de Mairena del Alcor, Andalucía. La presencia escénica de los performers y los elementos sonoros transmitidos en vivo desde la radio local es lo que mantenía la cohesión de la pieza y el flujo de la peregrinación, fotografía cortesía de Compañía Frecuencia Nómada.	227

Ilustración 98. Uno de los elementos escénicos de la pieza Probables Altruistas, de Ilaria Vergani, durante los ensayos. En la foto vemos la tensión que se genera entre la pantalla y el espacio mediante la iluminación y las sombras, fotografía cortesía de Compañía D.E.S.E.A. Artes Performativas, 2019.	229
Ilustración 99. 5to diseño de la apariencia del robot Justina para su presentación en el concurso RockIn 2015.	237
Ilustración 100. Se puede apreciar el proceso de trabajo por el que paso uno de los diseños del robot Justina, 2015.	237
Ilustración 101. Fotografía de la instalación Level of Confidence, de Lozano-Hemmer, Rafael, 2015, por Antimodular Research, 2021, www.lozano-hemmer.com (https://www.lozano-hemmer.com/level_of_confidence.php). Creative Commons Attribution -Noncommercial-Share Alike 3.0 Spain License.	238
Ilustración 102. Manipulador robótico PUMO 500, 2013. Autor: UL Digital Library.....	241
Ilustración 103. En esta iteración el robot pedio el punto fijo y se le dio una base inestable para alterar la forma en la que dibujaba, 2017.	242
Ilustración 104. Robots móviles de la Serie Braccetto , 2017.....	243
Ilustración 105. Interacción a partir de la luz con el robot móvil, 2017.	243
Ilustración 106. Segunda iteración del tercer modelo de la serie Baraccetto, 2017.	243
Ilustración 107. El texto que cubre la estructura de cartón del brazo robótico es Hamletmachine de Heiner Müller, 2017.....	244
Ilustración 108. En la imagen se ven las etapas de desarrollo del robot Domingo, 2018..	246
Ilustración 109. Presentación del concierto performativo Do We Love Technology? , 2017, fotografía cortesía de: Rocío Cisneros y Silvia Scipioni.....	252
Ilustración 110. Alonso y Valter en el ensayo general, fotografía cortesía de Rocío Cisneros y Silvia Scipioni, 2017.	254
Ilustración 111. Visualización desde tres puntos de vista del diseño del brazo robótico, 2017.	257
Ilustración 112. Diagrama de relaciones tecno-performativas de la pieza Do We Love technology? , 2020.	258
Ilustración 113. Las fotografías muestran el estado inicial de cada uno de los sistemas musicales de la performance. De arriba a abajo los sistemas: Música-A.I.Robótica, Videojuego-Música y Cuerpo-Movimiento-Música , 2017, fotografías cortesía de Alonso Matarrita, Valter Abreu y Isobel Taylor.....	260
Ilustración 114. En la fotografía de arriba la performance Do We Love Technology? , 2017 y en la de abajo la performance Cuerpos Digitalizados, 2020, fotografías cortesía de Rocío Cisneros, Silvia Scipioni e jsuess! Office.....	262
Ilustración 115. Ensayo general de la presentación de La Danza de la Mente , en Medialab-Prado, 2018, fotografía cortesía de Interactivas 17.	266

Ilustración 116. Momentos previos a la presentación de La Danza de la Mente , 2018, fotografía cortesía de Interactivas 17.....	269
Ilustración 117. El público se ubica dentro de la instalación de La Danza de la Mente , 2018, fotografía cortesía de: Interactivas 17.....	269
Ilustración 118. Diagrama de conexiones tecno-performativas de La Danza de la Mente , en su versión con sensores biométricos (BITalino), 2018.....	272
Ilustración 119. Diagrama de conexiones tecno-performativas de La Danza de la Mente , en su versión instalativa e interacción a través de sistemas de visión computacional, 2018.	273
Ilustración 120. Visualización del Depth Map y el Skeleton a través del sensor Kinect, Antonio Vega, 2018, tomado de GitHub (https://github.com/totovr/SimpleOpenNI). The MIT License (MIT) Copyright (c) 2018 Antonio Vega.	274
Ilustración 121. Sesión en la que se definía el protocolo para sonorizar las señales de los sensores, 2018. Fotografía: Interactivas 17.	277
Ilustración 122. Proceso de ensamblado de los amplificadores para los ocho canales de audio, 2018. Fotografía: Interactivas 17.....	277
Ilustración 123. Proceso de construcción de la instalación de La Danza de la Mente , 2018, fotografía cortesía de Interactivas 17.....	279
Ilustración 124. Integración de la parte sonora a la instalación, 2018, fotografía cortesía de Interactivas 17.	279
Ilustración 125. Presentación de la performance El Equilibrio Reside en tres Puntos , en el festival Ctrl. Art. Supr., fotografía cortesía de David de la Cruz, 2019.	286
Ilustración 126. Diferentes momentos de la primera presentación de la performance, fotografías cortesía David de la Cruz, 2019.....	289
Ilustración 127. Esquema de relaciones tecno-performativas y flujo de información de la performance El Equilibrio Reside en Tres Puntos , 2020.....	293
Ilustración 128. Distintas estrategias de mapeo utilizadas en las performances desarrolladas con el Joakinator, 2020.	294
Ilustración 129. Diferentes imágenes de los programas que fueron usados para los ensayos, 2019.	296
Ilustración 130. Still de la conferencia performativa Interfaz Cíborg para Reflexionar la Tecnología . Presentada en el Encuentro sobre metodologías de investigación en prácticas artísticas Si fuese tú..., imagen cortesía de M.S.	302
Ilustración 131. Secuencia de movimientos de la conferencia performativa Interfaz Cíborg para Reflexionar la Tecnología , 2019.	304
Ilustración 132. Diagrama de conexiones tecno-performativas de la pieza Interfaz Cíborg para Reflexionar la tecnología , 2019.....	306
Ilustración 133. Relación de los sensores con los parámetros de audio, 2020.	307

Ilustración 134. Theoretical DJ programado en MAX, usando el objeto groove~ como elemento central, 2019.....	307
Ilustración 135. A la izquierda un momento de la performance donde se mantenían sin actividad los sensores y a la derecha uno de los momentos donde se activaban todos los sensores al máximo, fotografías cortesía de Alessandra Santiesteban y María Stadlober, 2019.	310
Ilustración 136. Arriba un diagrama que interpreta el flujo de la dramaturgia de la obra y abajo como se hubiese desarrollado si las dramaturgias corporales y sonoras hubiesen tenido un desarrollo con una simetría de espejo, 2020.	311
Ilustración 137. Momento de la performance Raising a Cyborg , fotografía cortesía de Aka San San, 2019.	326
Ilustración 138. Momento de la performance Raising a Cyborg, fotografía cortesía de Aka San San, 2019.	326
Ilustración 139. En la imagen se ve una de las visuales proyectadas sobre Ilaria Vergani (a izquierda) y Raffaella Menchetti (a derecha), imagen cortesía de Raffaella Menchetti, 2019.	327
Ilustración 140. En la imagen se ve el relieve de los cuerpos de las performers resaltado del fondo por la proyección, 2019. [Still de video]. Vídeo: Raffaella Menchetti.	327
Ilustración 141. Diagrama de conexiones tecno-performativas de la pieza Raising a Cyborg , 2019.	331
Ilustración 142. Imagen del Generador Atmosférico programado en Max, 2019.	332
Ilustración 143. Instrumento Sintetizador Corporal, programado en Max y que controla diversos parámetros para generar una nota MIDI, 2019.	333
Ilustración 144. Diferentes modelos de mapeado utilizados en las performances de la investigación.....	334
Ilustración 145. Proceso de trabajo de fabricación del segundo Joakinator, imagen cortesía de Raffaella Menchetti, 2019.	336
Ilustración 146. Adaptación del proceso de calibración de los sensores del Joakinator a la dramaturgia de la performance, imágenes cortesía de Raffaella Menchetti e Ilaria Vergani, 2020.	336
Ilustración 147. Momento antes de la presentación de la performance, 2019.	337
Ilustración 148. En la imagen se confrontan diferentes momentos de desarrollo de la investigación a través de sus etapas en la producción performativa, 2020, autoría de las fotografías: Rocío Cisneros, Luis Barbosa, Interactivas 17, David de la Cruz, Aka San San, Maria Stadlober, Alessandra Santiesteban y Joaquín Díaz Durán.	339
Ilustración 149. Presentación Un Juego Latente en Tabakalera Donostia, 2019, fotografía cortesía de Francisco Bouzas.	344

Ilustración 150. Esquema con la composición de la pantalla, con las seis líneas de tiempo sucediendo en simultáneo. 2019.....	347
Ilustración 151. Inicio de la performance Un Juego Latente , fotografía cortesía de Francisco Bouzas, 2019.	347
Ilustración 152. Un momento en la performance Un Juego Latente , fotografía cortesía de Francisco Bouzas, 2019.	349
Ilustración 153. Escena final de la performance Un Juego Latente , fotografía cortesía de Francisco Bouzas, 2019.	349
Ilustración 154. Flujo de información en los diversos módulos que componen la performance Un Juego Latente , 2020.	351
Ilustración 155. Esquema de relaciones tecno-performativas de la pieza Un Juego Latente , 2020.	354
Ilustración 156. Modelos de mapeo probados en las performances que integran el Joakinator,2020.....	355
Ilustración 157. Una de las iteraciones que realizaba Pablo alrededor de la mesa de trabajo. Performance Cuerpos Digitalizados de Pablo Zamorano y Joaquín Díaz Durán, 2020, fotografía cortesía de issues! Office.....	367
Ilustración 158. En algunos momentos de la performance yo no hacía nada, para acentuar la imagen del sistema autónomo interactivo. Performance Cuerpos Digitalizados de Pablo Zamorano y Joaquín Díaz Durán, 2020. Fotografía de issues Office.	367
Ilustración 159. Diagrama de conexiones tecno-performativas de Cuerpos Digitalizados , 2020.	371
Ilustración 160. Performance Cuerpos Digitalizados de Pablo Zamorano y Joaquín Díaz Durán, 2020, Fotografía cortesía de issues! Office.	373
Ilustración 161. Diagrama de los diferentes enfoques de interactividad probados con el Joakinator, 2020.....	380
Ilustración 162. Infografía que muestra el desarrollo de la investigación, 2021.....	388
Ilustración 163. Sección del mapa grafico que muestra la evolución del concepto de la investigación a través de los distintos proyectos realizados, 2021.....	389
Ilustración 164. Sección que muestra la evolución del dispositivo y los conceptos que se fueron integrando en el, 2021.....	390
Figure 165. Infographic showing the development of the research, 2021.....	404
Figure 166. Section of the graphical map showing the evolution of the research concept through the different projects carried out, 2021.....	405
Figure 167. Section showing the evolution of the device and the concepts that were integrated into it, 2021.	405